

REVISTA

CONTEXTO JURÍDICO

DEZEMBRO 2019 |
JUNHO 2020
VOLUME 2 | NÚMERO 2

ISSN 2675-5661

PARECERISTA

Ana Letícia Manfrim Rohden
Danna Luciani
Everton Menengola
Fábio Rezende Braga
Fernanda da Silva Soares
Juliana Horn Machado Philippi
Letícia Maria Rutkowski Salles
Mariane de Matos Aquino
Natália Munhoz Machado Prigol
Nicolle Sayuri França Uyetaqui
Patricia Almeida de Moraes
Thiago Barcik Lucas de Oliveira

CAPA

Antonia Glice Lima de Moraes

EQUIPE EDITORIAL

Ariê Scherreier Ferneda
Bruno Willace Santana do Nascimento
Camilla de Moraes Gonda
Erika Leahy
Flavia Ayumi Kondo
Gabrielle da Silva França
Igor Cardoso de Lima Rocha
Letícia Ogasavara Simões Amaro
Lígia Loregian Penkal
Stephanie Mercedes Meireles Aparício

AGRADECIMENTOS

O projeto da Revista Contexto Jurídico surgiu em novembro de 2018, uma ideia que nasceu após o pleito eleitoral do Centro Acadêmico Sobral Pinto como um projeto de continuidade de uma das propostas da Chapa XXI de Junho: a criação de uma revista acadêmica independente, feita por e para os alunos do curso de Direito da PUC-PR, com o objetivo de incentivar e divulgar a produção científica de forma gratuita e para todos.

Agora, com a publicação da segunda edição, conseguimos alcançar alguns dos nossos objetivos iniciais, ao expandir nosso edital permitindo a participação de pesquisadores de outras instituições de ensino e com a atribuição do ISSN à revista, importante método de identificação e registro de revistas e periódicos. Este objetivo, em especial, não teria sido possível sem o trabalho realizado pelos editores Igor Cardoso de Lima Rocha e Erika Leahy.

Pela colaboração com a divulgação do projeto, nosso agradecimento ao Diretório Acadêmico Clotário Portugal e ao Centro Acadêmico Hugo Simas, bem como aos acadêmicos de direito da PUCPR Alana Sitorski, Alex Mariotto, Cassiana Nunes, Gabriel Marques, Giovana Azim Stunitz, Heloisa Prebianca, Jamile Burzichelli e Lucas Mariano da Silveira.

Ao homenageado da segunda edição, o ilustre Professor Doutor Luís Alexandre Carta Winter, nosso agradecimento especial por todo o suporte concedido a esta edição da revista. Obrigado por compartilhar seu vasto conhecimento com os alunos, bem como por incentivar intensamente a produção acadêmica desde o começo da Graduação. O homenageado é exemplo de professor e pesquisador que, durante décadas, se dedica à carreira acadêmica, inclusive construindo e coordenando o Núcleo de Estudos Avançados em Direito Internacional e Desenvolvimento Sustentável da PUC-PR (NEADI).

Por fim, nosso agradecimento aos colegas e amigos da Equipe Editorial que voluntariamente dedicaram seu tempo para a construção e a continuidade deste projeto.

Bruno W. Santana do Nascimento

Lígia Loregian Penkal

SUMÁRIO

ENTRE A SEGURANÇA DE DADOS E A SEGURANÇA PÚBLICA: DESAFIOS ENTRE A IMPLEMENTAÇÃO DA CRIPTOGRAFIA PONTA A PONTA E O COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NA INTERNET	6
TERRITORIALIDADE, AUTODETERMINAÇÃO IDENTITÁRIA E A LUTA POR ACESSO A DIREITOS POPULARMENTE CONSTITUÍDOS NO JULGAMENTO DA ADI 3239 PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	24
O ARTIGO 12 DA CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: STATUS CONSTITUCIONAL DA CAPACIDADE LEGAL CONGLOBANTE E DO SISTEMA DE APOIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	46
AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE E AS ORDENS DE NÃO RESSUSCITAÇÃO: ENTRAVES JURÍDICOS EM FACE DA AUTODETERMINAÇÃO DO PACIENTE.....	68
AS INCOMPATIBILIDADES ENTRE OS COMPONENTES DE GÊNERO E A CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS DE DIREITO: UMA ANÁLISE DA LEI DO FEMINICÍDIO E DE SUA APLICAÇÃO ÀS TRANSMULHERES.....	84
O ENTENDIMENTO SOBRE O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: A DEFESA DA IGUALDADE MATERIAL	102
A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL SOB UMA ÓTICA CRÍTICA: INFLUÊNCIA DA MÍDIA E CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE...	124
ESTUPRO E POLÍTICA: A DIMINUIÇÃO DA LUTA FEMINISTA PERANTE CONDUTAS POLÍTICAS QUE PROMOVEM A CULTURA DE ESTUPRO.....	146
ANÁLISE ECONÔMICA DA EXEQUIBILIDADE DAS CRIPTOMOEDAS: APLICAÇÕES E DESAFIOS	162
AS FALSAS MEMÓRIAS NOS CASOS DE ESTUPRO.....	179
O DIREITO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO: LIMITES NO ESPAÇO CIBERNÉTICO – O DISCURSO DE ÓDIO	201
CULPABILIDADE E FUNCIONALISMO: PERSPECTIVAS A PARTIR DO SISTEMA TELEOLÓGICO-RACIONAL DE CLAUS ROXIN	217

MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS NA EXECUÇÃO FORÇADA: UMA ANÁLISE RELATIVA À SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE À LUZ DOS PRINCÍPIOS LIMITADORES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL EXECUTIVA E DO DIREITO DE IR E VIR.....	232
DIREITOS HUMANOS VIOLADOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO EM FACE A REABILITAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL.....	250
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS NAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS SOB O VIÉS DA EFETIVIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE.....	271
A PROIBIÇÃO DO USO DA FORÇA PELA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS E AS EXCEÇÕES RECONHECIDAS INTERNACIONALMENTE	289
A CRISE ECONÔMICA NA UNIÃO EUROPEIA E O MERCOSUL: UMA ANÁLISE DA RECESSÃO EUROPEIA E O DEBATE DO MERCOSUL EM SEGUIR OS PASSOS DO BLOCO EUROPEU.....	305
DAS ARGUIÇÕES DE INVALIDADES PROCESSUAIS E A TESE DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.....	318
OS IMPACTOS DA COVID-19 NAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE O BRASIL E A CHINA	333
CAUSAS JURÍDICAS E POLÍTICAS DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE.....	347

ENTRE A SEGURANÇA DE DADOS E A SEGURANÇA PÚBLICA: DESAFIOS ENTRE A IMPLEMENTAÇÃO DA CRIPTOGRAFIA PONTA A PONTA E O COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NA INTERNET

Vitoria Hiromi Saito

RESUMO: O advento da denominada “sociedade da informação” traz uma série de discussões acerca de como garantir a devida proteção do direito à privacidade e de outros direitos fundamentais dos usuários da internet, em especial frente à situação de hipervulnerabilidade que estes se encontram perante o Estado e as grandes empresas, detentores de sofisticados aparatos de vigilância e de monitoramento constante dos indivíduos. Na tentativa de equalizar o desequilíbrio informacional e mitigar a vulnerabilidade dos usuários, ganham espaço as tecnologias de facilitação da privacidade, sendo a principal delas a criptografia, destinada à proteção da inviolabilidade e do sigilo das comunicações. A popularização das redes sociais e de aplicativos de mensagens instantâneas colocou no centro da discussão a chamada criptografia “ponta a ponta” (*end to end*), uma das formas atuais mais seguras de encriptação, ao garantir que o conteúdo das mensagens seja acessível apenas ao emissor e ao receptor, impedindo que terceiros ou o próprio provedor do serviço tenham acesso às informações trocadas. Se por um lado a criptografia ponta a ponta promove maior grau de proteção individual, por outro ela pode se apresentar como obstáculo a determinadas ações estatais, principalmente quando o conhecimento do conteúdo da mensagem é necessário para fins de investigação criminal. O crescimento exponencial dos casos de exploração sexual infantil na internet é um dos grandes exemplos que ilustram esse problema, haja vista que muitos perpetradores se aproveitam das tecnologias de encriptação para encobrir os rastros de suas atividades ilícitas. Nesse contexto, torna-se necessário estabelecer um verdadeiro debate sobre os pontos de convergência e de divergência entre os valores da segurança informacional de dados e a segurança pública, entre privacidade e vigilância, a fim de que se torne possível buscar um equilíbrio razoável entre dois extremos aparentemente incomunicáveis entre si.

Palavras-chave: Criptografia, Privacidade, Vigilância, Pornografia Infantil, Direito Penal.

INTRODUÇÃO

Com o avanço contínuo e aparentemente inesgotável das novas tecnologias de informação, a discussão acerca da proteção dos direitos à privacidade e à intimidade assumiu papel central dentro do Direito. Nos últimos anos, casos relevantes trazidos à tona pela mídia – desde a revelação de Edward Snowden acerca dos programas de vigilância em massa empregados pelo governo dos Estados Unidos até, mais recentemente, o vazamento de informações de milhões de usuários do Facebook promovidos pela empresa de mineração de dados Cambridge Analytica – demonstram haver uma crescente preocupação por parte dos indivíduos sobre até que ponto suas vidas privadas e liberdades civis se encontram imunes aos olhares inafastáveis dos governos e dos grandes atores econômicos.

É corrente a utilização da expressão “sociedade de vigilância” para descrever os tempos atuais, nos quais o indivíduo pode ser rastreado a qualquer momento, em qualquer local, a partir das mais diversas tecnologias possíveis. Nesse contexto, da mesma forma que as

tecnologias de vigilância e de monitoramento dos indivíduos se tornam mais sofisticadas, também se aprimoram as tecnologias voltadas à proteção da privacidade. Casos notórios de violação da privacidade de dados de usuários reacenderam o debate sobre a proteção de dados pessoais e a necessidade de legislações que a regule¹; de forma similar, também ganham espaço as tecnologias de facilitação da privacidade (*Privacy Enhancing Technologies*, ou simplesmente PETs), por meio das quais certos mecanismos tecnológicos são criados justamente com o objetivo de proteger a privacidade.

Um dos exemplos mais contundentes de PETs é a criptografia, tecnologia destinada a garantir a inviolabilidade e o sigilo das comunicações, de modo que o conteúdo de uma mensagem não consiga ser interceptado por terceiros. Com a popularização de aplicativos móveis especificamente voltados a serviços de mensagens instantâneas, a criptografia ganhou papel de destaque, em especial com o desenvolvimento da criptografia “ponta-a-ponta”, pela qual apenas o remetente e o destinatário da mensagem conseguem ter acesso ao conteúdo da mensagem. Contudo, apesar da grande importância da criptografia enquanto forma de proteção da inviolabilidade das comunicações, há situações em que ela acaba por se tornar um obstáculo, em especial quando a quebra do sigilo de mensagens é necessária para fins de investigação criminal. Dentro desse cenário, particular atenção ganham os casos de exploração sexual infantil, que tendem a ser facilitados em meios virtuais, seja pela utilização de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas para ludibriar crianças e adolescentes, seja pela utilização desses mesmos meios e de páginas da *dark web* para a produção, compartilhamento e comercialização de conteúdo pornográfico infantil, ou para a facilitação de redes de prostituição e de tráfico de vulneráveis.

Desta maneira, o presente artigo visa explorar o aparente conflito existente entre a proteção do sigilo de informações e a utilização de técnicas de vigilância na persecução penal, com particular enfoque nas dificuldades trazidas pela criptografia para as investigações de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Primeiramente, o artigo busca abordar a ascensão da sociedade de vigilância, bem como as preocupações legítimas que a era digital proporciona em relação à proteção do direito à privacidade. Depois, será analisado o desenvolvimento das tecnologias de encriptação enquanto instrumentos de proteção de determinados direitos fundamentais, em especial quanto à denominada criptografia ponta a ponta. Então, tais mecanismos serão confrontados com os obstáculos proporcionados à

¹ É o caso do Brasil, por exemplo, que recentemente teve aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), prevista para entrar em vigência em agosto de 2020.

atuação jurisdicional e à persecução penal, principalmente no que tange à proteção de vulneráveis na internet. Por fim, conclui-se que não há uma única solução mágica a ser proposta para resolver o problema, e que partir do pressuposto de que tal solução é possível e fácil de ser alcançada já coloca a discussão no caminho ao fracasso. Privacidade e segurança pública não são posições necessariamente antagônicas, mas também não são completamente conciliáveis entre si, portanto o debate e a ponderação de valores são imprescindíveis na busca por um equilíbrio entre a proteção da vida privada dos indivíduos e a vigilância estatal.

A ASCENSÃO DA SOCIEDADE DE VIGILÂNCIA

Se há uma palavra que pode ser utilizada para tentar definir a complexidade que caracteriza o século XXI, esta palavra é “informação”. Com o desenvolvimento da internet, o surgimento das redes sociais, dos *smartphones*, dos aplicativos de mensagens instantâneas e de videochamadas, entre outros, o século XXI se estabelece como o século da informação, no qual o aprimoramento tecnológico tem a pretensão de conectar tudo e todos, criando enormes redes de conexão entre pessoas, empresas, países e culturas.

Dentro da sociedade da informação, da mesma maneira em que é facilitada a conexão entre pessoas, também se viabilizam técnicas de monitoramento dessas pessoas. Em regra, nada que é realizado na internet se encontra em um vácuo, pois tudo é passível de ser rastreado: as páginas da *web* e os aplicativos móveis registram as senhas criadas, as pesquisas realizadas em mecanismos de busca, a localização geográfica, os interesses, gostos e preferências de cada usuário que os acessam, facilitando técnicas de marketing customizado e o constante aprimoramento dos produtos e serviços online². Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias de informação permitem que os indivíduos se comuniquem com quem quiser, quando quiser, elas também os tornam mais suscetíveis a técnicas de manipulação e de vigilância³, na medida em que a capacidade dos computadores de agrupar e correlacionar informações faz com que eles sejam instrumentos particularmente eficazes para otimizar a atuação da Administração Pública e de entes privados⁴.

² MENDES, Laura Schertel. **Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor**: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book, posição 1763.

³ WHITAKER, Reg. **The End of Privacy**: how total surveillance is becoming a reality. New York: The New Press, 1999, p. 101.

⁴ STEFIK, Mark. **The Internet Edge**: Social, technical and legal challenges for a networked world. Cambridge: The MIT Press, 2000, p. 197.

Outrora, era possível esquecer acontecimentos do passado com relativa facilidade; atualmente, os computadores permitem a sua lembrança constante⁵. Já não é mais tão fácil se esconder do olhar de terceiros, pois o indivíduo pode ser identificado a partir das mais diversas formas, desde a utilização de rastreadores de localização até câmeras de segurança, tecnologias de reconhecimento facial, endereços de IP, *webcams*, números de celular, redes sociais, dados bancários, histórico de buscas no Google, compras em sites de varejo, entre outros. A pegada virtual de cada usuário é difícil de ser completamente apagada, de modo que a vigilância é constante. Nesse sentido, na concepção de Zygmunt Bauman e de David Lyon, a vigilância é líquida, fluida e dispersa, eis que as novas tecnologias permitem que o monitoramento se esparrame e se torne difuso ao longo de todas as camadas sociais, exercido por uma enorme quantidade de agentes espalhados, mas ainda conectados entre si⁶.

Contudo, a ideia de vigilância nem sempre foi vista desta forma. Historicamente, os conceitos modernos de vigilância, controle e disciplina surgiram a partir dos séculos XVIII e XIX, caracterizando o que Michel Foucault denominou de “sociedades disciplinares”. Nessas sociedades, a manifestação de poder era facilmente ilustrada em espaços físicos delimitados, tais como presídios, hospitais e fábricas, havendo toda uma arquitetura física do poder que facilitava a domesticação dos corpos. Não há figura que melhor exemplifique a vigilância das sociedades disciplinares do que o panóptico, inicialmente proposto pelo filósofo utilitarista inglês Jeremy Bentham como o modelo arquitetônico prisional ideal para garantir o efetivo controle sobre os detentos. As celas são dispostas ao longo de uma construção em anel, de tal maneira a permitir a sua completa e constante visibilidade ao vigia localizado na torre central, que, em contrapartida, não consegue ser visto pelos prisioneiros. O elemento chave do panóptico está justamente na impossibilidade de os prisioneiros se comunicarem entre si ou de enxergarem o vigia, o que induz a impressão de estarem sendo vigiados a todo momento, ainda que não realmente o estejam. Por conseguinte, esse estado de permanente visibilidade assegurava o funcionamento automático do poder, ao fazer com que a vigilância fosse “permanente em seus efeitos, mesmo se descontínua em sua ação”⁷.

No entanto, as formas de controle dos corpos transmutam-se ao longo do tempo, de modo que a concepção foucaultiana de vigilância não mais é suficiente para descrever as

⁵ SCHREIBER, Anderson. Direito ao Esquecimento e Proteção de Dados Pessoais na Lei 13.709/2018: distinções e potenciais convergências. In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato (Coord.). **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: e suas repercussões no Direito Brasileiro**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 367-384.

⁶ BAUMAN, Zygmunt. **Vigilância líquida: diálogos com David Lyon**. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 7.

⁷ FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 195.

formas de controle do século XXI. Para Gilles Deleuze, as sociedades disciplinares estão sendo substituídas pelas “sociedades de controle”, cuja dominação é exercida de maneira progressiva, dispersa e descentralizada; dentro desse novo modelo, os espaços clássicos em que Foucault afirmava serem exercidas as técnicas de disciplinas – presídios, hospitais e fábricas – são substituídos pelas empresas e grandes corporações, com a peculiaridade de que estas não são mais um espaço de enclausuramento físico, mas “um espírito, um gás”⁸. A liquidez apontada por Bauman e Lyon faz com que a sociedade da informação seja *pós-panóptica*, uma vez que não é mais possível traçar as origens da vigilância a um único centro de controle, além de prescindir de uma arquitetura física de paredes e janelas⁹. A constante virtualização da realidade traz as formas de controle a um plano muito mais abstrato e difícil de ser traçado do que outrora. Conforme as novas tecnologias de informação se aperfeiçoam, os mecanismos de vigilância se tornam mais pervasivos e difusos e menos transparentes, criando um espelho de uma única face (*one-way mirror*)¹⁰, por meio do qual os governos e empresas tudo sabem sobre os indivíduos, enquanto estes não têm acesso aos primeiros.

Certamente o caso de maior notoriedade que revelou a pervasividade da sociedade de vigilância ocorreu em 2013, quando o ex-administrador de sistemas da CIA Edward Snowden expôs os inúmeros programas de espionagem e de vigilância global coordenados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) em parceria com companhias de telecomunicação. Tais programas permitiam o rastreamento e o monitoramento de ligações telefônicas, e-mails, videochamadas e outros dados digitais de centenas de milhões de usuários, desde cidadãos comuns até chefes de governo, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel e a então Presidente da República Dilma Rousseff, além de tentativas de ciberataques na China e de interceptação de comunicações na Síria e na Palestina¹¹. O caso Snowden demonstrou a extensão do poderio da vigilância governamental estadunidense, em especial quando fundamentado sobre a justificativa de proteção da segurança nacional. Entretanto, não são apenas os governos que se utilizam de técnicas sofisticadas de monitoramento de indivíduos, mas também grandes empresas. Isso pôde ser observado em outro caso de grande

⁸ DELEUZE, Gilles. Postscript on the Societies of Control. **October**, v. 59, Winter 1992, p. 3-7, 1992. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/778828>> Acesso em: 22 abr. 2020.

⁹ BAUMAN, Zygmunt. **Vigilância líquida**: diálogos com David Lyon, p. 12.

¹⁰ FRAZÃO, Ana. Fundamentos da proteção dos dados pessoais: noções introdutórias para a compreensão da importância da Lei Geral de Proteção de Dados. In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato (Coord.). **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**, p. 23-52.

¹¹ BAMFORD, James. Edward Snowden: The Untold Story of the Most Wanted Man in the World. **Wired**, San Francisco, 13 ago. 2014. Disponível em: <<https://www.wired.com/2014/08/edward-snowden/>> Acesso em: 22 abr. 2020.

repercussão midiática ocorrido em 2018, quando foi revelado que uma brecha no Facebook – no presente momento a maior rede social do mundo, com mais de 2.6 bilhões de usuários ativos no início de 2020¹² – permitiu que a empresa de consultoria política Cambridge Analytica coletasse indevidamente os dados de mais de 87 milhões de usuários do serviço¹³, que não haviam consentido para tanto. Esses dados permitiam traçar a personalidade de cada indivíduo a partir de seus hábitos online, e a partir deles, a empresa era capaz de utilizar técnicas de microdirecionamento e de publicidade individualizada com a finalidade de influenciar o comportamento de eleitores indecisos em grandes eleições, desde as campanhas presidenciais de Ted Cruz e de Donald Trump, até a votação do Brexit¹⁴.

Ambos os casos são emblemáticos na medida em que explicitam a complexa relação atual entre informação, segurança, vigilância, privacidade e liberdade individual, tanto em âmbito público como privado. Há quem afirme que as técnicas de vigilância não são motivo para preocupação, pois “quem tem nada a esconder” não tem razões para se preocupar com a violação da privacidade. Contudo, tal argumento é uma falácia, pois pressupõe que os programas de vigilância coletam apenas uma quantidade limitada de informações para serem utilizados em finalidades determinadas¹⁵. No entanto, os documentos vazados por Snowden dizem o contrário: uma quantidade incontável de dados era coletada sem que houvesse propósitos específicos, ou sem que as informações tivessem qualquer importância para a finalidade alegada pelo governo estadunidense, que era a suposta prevenção de atos terroristas¹⁶. Nesse sentido, a privacidade não pode ser vista como algo a ser protegido apenas quando a pessoa tem algo ilegal a esconder, mas sim como um direito fundamental garantido legitimamente a todos os cidadãos, enquanto manifestação da dignidade humana.

Assim, se por um lado a vigilância garante maior eficiência para o aprimoramento dos serviços que dela se utilizam, por outro o indivíduo vigiado se encontra em uma posição

¹² STATISTA. **Number of monthly active Facebook users worldwide as of 1st quarter 2020**. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/>> Acesso em: 15 maio 2020.

¹³ Cifra divulgada pelo próprio Facebook à luz do escândalo. FACEBOOK. **An update on our plans to restrict data access on Facebook**. 4 abr. 2018. Disponível em: <<https://about.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/>> Acesso em: 22 abr. 2020.

¹⁴ ROSENBERG, Matthew; CONFESSORE, Nicholas; CADWALLADR, Carole. How Trump consultants exploited the Facebook data of millions. **The New York Times**, New York, 17 mar. 2018. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html>> Acesso em: 22 abr. 2020.

¹⁵ SOLOVE, Daniel J. “I’ve Got Nothing to Hide” and Other Misunderstandings of Privacy. **San Diego Law Review**, San Diego, v. 44, n. 4. p. 745-772, 12 jul. 2007. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=998565>> Acesso em: 22 abr. 2020.

¹⁶ Uma análise mais detalhada dos tipos de informações colhidas pela inteligência estadunidense é realizada no documentário *Citizenfour* (2014), de Laura Poitras, vencedor do Oscar de melhor documentário em 2015.

de considerável vulnerabilidade, eis que o exercício de suas liberdades civis é potencialmente minado – afinal, ele está sob constante escrutínio daquele que o observa –, além de não poder mais dispor da garantia de poder desfrutar em paz sua esfera de intimidade. Portanto, dentro de todo o contexto de ascensão da sociedade de vigilância, não surpreende que logo tenham começado a surgir tecnologias voltadas justamente à proteção da privacidade, na tentativa de mitigar a situação de hipervulnerabilidade do indivíduo e de balancear a assimetria informacional deste com relação àqueles que tudo enxergam.

A CRIPTOGRAFIA ENQUANTO TECNOLOGIA FACILITADORA DA PRIVACIDADE

Como resposta ao aprimoramento constante das tecnologias com potencial invasivo, surgem as tecnologias facilitadoras da privacidade (*Privacy Enhancing Technologies*, comumente abreviada para PETs), cuja prioridade é justamente a proteção da privacidade do usuário, de modo que a própria arquitetura dos sistemas de informação funciona como um instrumento a proteger o indivíduo¹⁷. Exemplos de PETs incluem mecanismos de navegação anônima e a própria *dark web*, cujas páginas intencionalmente não são indexadas aos mecanismos de busca tradicionais, além de serem acessíveis apenas mediante navegadores específicos, tais como o Tor¹⁸, que camuflam o usuário e dificultam o seu rastreamento.

É nesse contexto que surge a criptografia, tecnologia voltada a impedir a interceptação do conteúdo de mensagens, de tal maneira que o seu sigilo se mantenha preservado entre os sujeitos da comunicação. Spencer Toth Sydow aponta que suas origens podem ser traçadas desde a Babilônia para usos políticos e militares, com a codificação de mensagens para que elas não pudessem ser compreendidas por terceiros¹⁹. Com o tempo, as formas de encriptação se aprimoraram e se complexificaram, relacionando-se cada vez mais com as tecnologias de comunicação e requerendo técnicas progressivamente mais sofisticadas para acessar o conteúdo das informações. Para o autor, a criptografia ganhou significativa

¹⁷ BIONI, Bruno Ricardo. **Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 167.

¹⁸ Apesar da má conotação que a *dark web* possui na linguagem corrente, ela não é utilizada apenas para fins ilícitos, tendo surgido como garantia de anonimização de navegação. O navegador Tor, por exemplo, foi originariamente desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA, com a finalidade de proteger comunicações governamentais. Nesse sentido: EDDY, Max. Inside the Dark Web. **PCMag**, New York, 4 fev. 2015. Disponível em: <<https://www.pcmag.com/news/inside-the-dark-web>> Acesso em: 23 abr. 2020.

¹⁹ SYDOW, Spencer Toth. Criptografia e Ciência Penal Informática. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 985, p. 10-32, 2017.

importância com o surgimento do rádio, pois a transmissão de mensagens por meio de ondas abertas tornou-as mais vulneráveis a tentativas de interceptação. Com o advento da informática, a encriptação tornou-se mecanismo indispensável para a garantia de um grau mínimo de segurança para a realização de negócios e de operações comerciais, na medida em que “a virtualidade [é] um segmento de risco da sociedade em que informações possuem valor”²⁰.

A modalidade de criptografia que atualmente é mais discutida no âmbito da proteção do sigilo das informações e do direito à privacidade é a denominada criptografia ponta a ponta (*end to end*), por meio da qual apenas as “pontas” da comunicação – emissor e destinatário – têm o acesso à chave que decifra as informações enviadas. Trata-se de uma das modalidades mais seguras da criptografia, pois resguarda a confidencialidade da mensagem não apenas em relação a sujeitos externos, mas também em relação ao próprio intermediário que provê o serviço por meio do qual a mensagem está sendo transmitida²¹. É a modalidade mais utilizada pelos serviços de comunicações atuais, tais como os aplicativos WhatsApp e Facebook Messenger. Nesse sentido, caso um ato ilícito seja praticado através do uso desses serviços, tais empresas se eximem de eventual responsabilidade, uma vez que é tecnicamente impossível elas terem conhecimento do conteúdo das mensagens.

Na prática, a impossibilidade dos provedores de serviço fornecerem o conteúdo das mensagens pode levar a dificuldades no âmbito jurisdicional. Na hipótese de ser determinada a quebra do sigilo de mensagens, a empresa sequer possui condições técnicas de fornecer o conteúdo da comunicação, uma vez que a chave descryptográfica se localiza nos próprios dispositivos do emissor e do receptor, não sendo armazenada pelo provedor²². Tal dificuldade pôde ser vista, por exemplo, na série de bloqueios judiciais ao acesso ao WhatsApp no Brasil entre 2015 e 2016, em decorrência de alegados descumprimentos de ordens judiciais por parte da empresa quanto ao fornecimento de informações em juízo²³.

Em um primeiro momento, há quem afirme que a inércia da empresa poderia ser interpretada como conduta maliciosa para obscurecer atos ilícitos potencialmente praticados pelos usuários do aplicativo. Contudo, tal interpretação não pode prosperar, uma vez que não leva em consideração que a criptografia ponta a ponta promove uma verdadeira inviabilidade

²⁰ SYDOW, Spencer Toth. *Criptografia e Ciência Penal Informática*, p. 12.

²¹ MACHADO, Diego; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 998, p. 99-128, dez. 2018.

²² SYDOW, Spencer Toth. *Criptografia e Ciência Penal Informática*, p. 21.

²³ SYDOW, Spencer Toth. *Criptografia e Ciência Penal Informática*, p. 22-24.

técnica no fornecimento de determinados tipos de informação, sem mencionar que tal posicionamento parte do princípio de ser possível “apontar genericamente atos comissivos e fazê-los incluir em todas as consequências futuras e incertas”²⁴, como se a empresa tivesse o dolo de acobertar atos ilícitos futuros. Em cada caso concreto, é necessário reconhecer que há tipos de informações que podem ser fornecidos, e outras em que o fornecimento é impossibilitado, por força da encriptação ponta a ponta.

Para Els de Busser, requerer que as companhias desenvolvam mecanismos que permitam descriptografar comunicações a seu bel-prazer para satisfazer ordens judiciais é uma medida contrária ao próprio modelo de negócio de algumas das empresas, que se utilizam da segurança dos dados dos usuários justamente como elemento de marketing de suas plataformas²⁵ – portanto, não é algo que será cumprido voluntariamente por elas. Ademais, é uma medida potencialmente perigosa à privacidade dos usuários, uma vez que debilita justamente o elemento basilar da encriptação, que é a garantia de segurança. Exigir a criação de tais mecanismos vai de encontro à própria razão de ser da criptografia de ponta a ponta, cujo propósito é justamente evitar que qualquer pessoa exterior à relação comunicativa tenha acesso ao conteúdo da comunicação.

Em princípio, aparenta-se surgir um impasse. De um lado, a proteção da privacidade de cada indivíduo, que é um direito fundamental constitucionalmente previsto e necessário ao pleno desenvolvimento do ser humano com dignidade, tanto no mundo físico como no mundo virtual. De outro, o discurso de proteção da segurança nacional e coletiva, por meio do qual se afirma que os mecanismos de proteção da privacidade não são tão importantes quanto a necessidade de prevenir a ocorrência de delitos, tais como atos terroristas – discurso que ganha particular urgência nos casos em que a interceptação de comunicações acaba por ser o único meio viável para a devida investigação do delito. Nesse sentido, cabe realizar uma análise mais detalhada das complicadas situações em que as tecnologias de informação são utilizadas como forma de perpetração e de disseminação de práticas de exploração sexual, em especial as que envolvem crianças e adolescentes.

CRIPTOGRAFIA, INTERNET E AS DIFICULDADES NO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL

²⁴ SYDOW, Spencer Toth. Criptografia e Ciência Penal Informática, p. 25.

²⁵ DE BUSSER, Els. Private Companies and the Transfer of Data to Law Enforcement Authorities: Challenges for Data Protection. **Maastricht Journal of European and Comparative Law**, Maastricht, v. 23, n. 3, p. 478-494, 1 jun. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/1023263X1602300306>> Acesso em: 7 maio 2020.

Por um lado, a possibilidade de acessar informações de forma praticamente instantânea e a facilidade de se conectar com pessoas ao redor do mundo são algumas das maiores vantagens proporcionadas pela internet. Por outro, tais elementos podem ser utilizados da mesma maneira para facilitar a disseminação de práticas ilícitas, desde a comercialização de drogas e armas até crimes de natureza sexual, âmbito em que ganha espaço a prática de atos de exploração sexual de crianças e de adolescentes.

De maneira geral, a internet pode ser utilizada com a finalidade de explorar sexualmente menores: a) a partir da produção e da disseminação de conteúdo pornográfico para fins pessoais ou comerciais; b) pela criação de comunidades virtuais entre indivíduos que compartilhem interesses sexuais em crianças e adolescentes; e c) engajando-se com menores em mensagens de cunho sexual e/ou buscando localizá-los para conseguir efetivar práticas de abuso fora do meio virtual²⁶. Dentre essas atividades principais, verifica-se que a manifestação mais comum de pedofilia na internet se dá pela produção e pela troca de pornografia infantil²⁷. Para tanto, uma variedade de plataformas podem ser utilizadas, desde e-mails, serviços de mensagens instantâneas, fóruns e compartilhamento de arquivos²⁸, além de tecnologias surgidas mais recentemente, como câmeras de *smartphones*, redes sociais e armazenamento em nuvem²⁹, sem mencionar a *dark web*. Quanto maior a ampliação da internet, mais variadas se tornam as formas de produção e de compartilhamento desse tipo de conteúdo. Como observado por Beech, Elliott, Birgden e Findlater, a dinamicidade das formas de disseminação e a pretensão dos compartilhadores de encobrir seus rastros promovem consideráveis dificuldades em verificar a quantidade total de imagens dessa natureza³⁰. Ademais, o conteúdo dessas imagens pode variar em níveis de reprovabilidade, uma vez que indivíduos com interesses sexuais em menores podem armazenar e compartilhar desde fotos e vídeos cotidianos que apresentem nudez ou semi-nudez infantil – por exemplo, vídeos

²⁶ BEECH, Anthony R. *et. al.* The Internet and child sexual offending: A criminological review. **Aggression and Violent Behavior**, v. 13, n. 3, p. 216-228, jun./jul. 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.avb.2008.03.007>> Acesso em: 11 maio 2020.

²⁷ BURKE, Anne *et. al.* Child Pornography and the Internet: Policing and Treatment Issues. **Psychiatry, Psychology and Law**, Melbourne, v. 9, n. 1, p. 79-84, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1375/pplt.2002.9.1.79>> Acesso em: 12 maio 2020.

²⁸ BALFE, Myles *et. al.* Internet Child Sex Offenders' Concerns about Online Security and their Use of Identity Protection Technologies: A Review. **Child Abuse Review**, York, v. 24, n. 6, p. 427-439, nov./dez. 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/car.2308>> Acesso em: 11 maio 2020.

²⁹ KELLER, Michael H.; DANCE, Gabriel J. X. The Internet is Overrun with Images of Child Sexual Abuse. What Went Wrong? **The New York Times**, New York, 29 set. 2019. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/interactive/2019/09/28/us/child-sex-abuse.html>> Acesso em: 12 maio 2020.

³⁰ BEECH, Anthony R. *et. al.* The Internet and child sexual offending: A criminological review, p. 218.

familiares que envolvam crianças brincando em piscinas ou praias³¹ –, até representações sexuais explícitas envolvendo atos de brutalidade e de bestialidade, sendo que as vítimas tendem a ser progressivamente mais jovens conforme se aumenta o grau de violência empregado³².

Muitos perpetradores consideram a internet como um espaço seguro para a prática desses crimes, uma vez que ela combina acessibilidade, economicidade e relativa anonimidade³³. Burke, Sowerbutts, Blundell e Sherry apontam que tal conveniência facilitou o acesso à pornografia infantil ao ponto de ser uma provável causa para o aumento de consumidores, que inicialmente não procurariam tais materiais por meios tradicionais físicos³⁴. Conforme uma extensa investigação conduzida pelo *The New York Times*, se há uma década a exploração sexual infantil poderia ser considerada como uma epidemia na internet, atualmente se trata de uma crise sem precedentes: apenas em 2018, foram 18.4 milhões de relatos denunciando casos de exploração sexual de menores na internet, o que levou a companhias de tecnologia detectarem mais de 45 milhões de imagens de abuso sexual disponíveis na rede³⁵ – um aumento de 1.750% em comparação com 2014, em que haviam sido registrados “apenas” 1 milhão de relatos desse tipo de conteúdo³⁶. Naturalmente, tais cifras abarcam apenas os conteúdos que foram encontrados pelas autoridades, o que significa que o número de casos reais é significativamente maior, uma vez que os mecanismos de vigilância não têm sido adequadamente capazes de acompanhar o exponencial crescimento das práticas delitivas³⁷.

Nesse sentido, um dos maiores empecilhos enfrentados pelo combate à exploração sexual infantil é relativo à própria natureza das tecnologias empregadas para a prática dos delitos, uma vez que muitos usuários se utilizam de técnicas de anonimização e de encriptação a fim de manter suas atividades encobertas. A criptografia, inicialmente utilizada para garantir o sigilo das comunicações e a proteção do direito à privacidade do emissor e do receptor,

³¹ Nesse sentido: FISHER, Max; TAUB, Amanda. On Youtube’s Digital Playground, an Open Gate for Pedophiles. **The New York Times**, New York, 3 jun. 2019. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2019/06/03/world/americas/youtube-pedophiles.html>> Acesso em: 12 maio 2020.

³² BEECH, Anthony R. *et. al.* The Internet and child sexual offending: A criminological review, p. 219-220.

³³ BALFE, Myles *et. al.* Internet Child Sex Offenders’ Concerns about Online Security and their Use of Identity Protection Technologies: A Review, p. 430.

³⁴ BURKE, Anne *et. al.* Child Pornography and the Internet: Policing and Treatment Issues, p. 80.

³⁵ KELLER, Michael H.; DANCE, Gabriel J. X. The Internet is Overrun with Images of Child Sexual Abuse. What Went Wrong?

³⁶ ROZENSHTEIN, Alan Z. Child Exploitation and the Future of Encryption. **Lawfare**, Washington D.C., 2 out. 2019. Disponível em: <<https://www.lawfareblog.com/child-exploitation-and-future-encryption>> Acesso em: 12 maio 2020.

³⁷ ROZENSHTEIN, Alan Z. Child Exploitation and the Future of Encryption.

passa a ser utilizada propositalmente para dificultar a persecução de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Em março de 2019, quando o Facebook anunciou planos de implementar a criptografia ponta a ponta no aplicativo de mensagens instantâneas Facebook Messenger – uma das diversas medidas pró-privacidade adotadas pela empresa na esteira do caso Cambridge Analytica –, a reação foi ambivalente: se por um lado reconhece-se a importância do debate entre privacidade e vigilância, por outro, não se pode ignorar que 12 milhões dos 18.4 milhões de relatos de pornografia infantil ocorridos em 2018 decorreram apenas do Messenger³⁸. A implementação da criptografia ponta a ponta tem o grande potencial, portanto, de se colocar como obstáculo à detecção de conteúdos ilícitos compartilhados no serviço.

Conforme Alan Z. Rozenshtein, defensores mais radicais da criptografia e da privacidade tendem a subestimar a gravidade dos casos de exploração sexual infantil na internet, ao afirmar que – juntamente com terroristas, traficantes de drogas e o crime organizado – os pedófilos são considerados como um dos “Quatro Cavaleiros do Apocalipse Informacional” (*Four Horsemen of the Infocalypse*), ou seja, “bichos-papões” cuja atividade criminal é exagerada pela mídia com a finalidade de estabelecer medo nas pessoas e facilitar o desmonte da privacidade no meio virtual³⁹. Apesar de as preocupações desses ativistas serem relevantes, o autor aponta que relegar os casos de pornografia infantil a um status de mero complô midiático e governamental anti-privacidade é um argumento demasiado simplista, que desconsidera o crescimento exponencial da produção desses tipos de conteúdo na internet. Tal perspectiva também ignora o tamanho das redes de usuários consumidores, muitas vezes compostas de dezenas de milhares de membros, com hierarquias próprias e sistemas específicos de recrutamento de vítimas e de perpetuação da comunidade – por exemplo, uma das comunidades mais notórias de compartilhamento de pornografia infantil estabelecia para novos membros a obrigação de fornecer um catálogo mínimo de 10.000 imagens de abuso como requisito para a entrada e a permanência no grupo⁴⁰.

Na outra ponta, situa-se a posição diametralmente oposta, que busca justificar a implementação de qualquer política governamental de vigilância se esta for feita em prol da segurança nacional e coletiva, de tal maneira que a atividade estatal teria sempre maior importância que a proteção da esfera privada. Ambos posicionamentos partem do mesmo

³⁸ KELLER, Michael H.; DANCE, Gabriel J. X. The Internet is Overrun with Images of Child Sexual Abuse. What Went Wrong?

³⁹ ROZENSZTEIN, Alan Z. Child Exploitation and the Future of Encryption.

⁴⁰ BEECH, Anthony R. *et. al.* The Internet and child sexual offending: A criminological review, p. 221.

erro, pois assumem que privacidade e segurança pública são valores abstratos necessariamente contrários um ao outro e que devem ser implementados de maneira absoluta, desconsiderando as preocupações legítimas que cada lado possui. Para Rozenshtein, os dois extremos focam exclusiva e demasiadamente nos riscos inerentes a um único valor, o que faz com que se perca a visão do todo e que tentativas de estabelecer um debate frutífero sejam prejudicadas, pois governos e entidades tecnológicas acabam por se situar como polos opostos irreconciliáveis⁴¹.

Um dos principais efeitos desse tribalismo entre governos e entidades tecnológicas acaba por ser a perda de respeito pelos valores do outro. A pretensão de reiterar os valores da segurança pública e da vigilância como dogma faz com que os entes governamentais subestimem a importância da proteção da privacidade e dos direitos dos usuários da internet. O inverso também se aplica: a constante necessidade dos defensores da privacidade de afirmá-la como um direito absoluto corre o risco de ignorar situações reais em que um nível de vigilância estatal de fato se mostra necessário⁴², o que é o caso do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

No entanto, o debate não precisa ser visto desta maneira. Isso porque, como apontado por Diego Machado e Danilo Doneda, o antagonismo entre privacidade e segurança coletiva é falso, pois as tecnologias de encriptação “são medidas que promovem igualmente o princípio da segurança e a privacidade e proteção de dados”⁴³. Da mesma maneira que certos aspectos da criptografia podem se demonstrar como obstáculos para a persecução penal, outros de seus aspectos podem ser utilizados a favor das vítimas, como forma de se protegerem de uma variedade de ameaças relacionadas, por exemplo, a crimes sexuais e de gênero. Assim, as mesmas tecnologias que são utilizadas por pedófilos para esconder conteúdo pornográfico infantil podem ser utilizadas por adultos capazes para garantir a confidencialidade de imagens íntimas e assim prevenir táticas de *revenge porn*; em outro exemplo, a criptografia também tem o potencial de proteção das comunicações de vítimas de abuso doméstico com terceiros⁴⁴.

Além disso, impedir os gigantes tecnológicos de instalarem a criptografia ponta a ponta em seus serviços sequer proporcionaria uma solução imediata ao problema da

⁴¹ ROZENSZTEIN, Alan Z. Wicked Crypto. *U.C. Irvine Law Review*, Irvine, v. 9, n. 5, p. 1181-1215, jul. 2019. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3256858> Acesso em: 13 maio 2020.

⁴² ROZENSZTEIN, Alan Z. Wicked Crypto, p. 1212.

⁴³ MACHADO, Diego; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados, p. 122.

⁴⁴ ROZENSZTEIN, Alan Z. Wicked Crypto, p. 1186.

pornografia infantil, pois muitos usuários migrariam para outros serviços menos conhecidos que adotam táticas de anonimização e de encriptação mais aprimoradas e difíceis de serem rastreadas⁴⁵. Cabe ressaltar que isso não significa que o debate sobre a criptografia deva ser simplesmente abandonado, pois boa parte dos compartilhadores desse tipo de conteúdo não são sofisticados e se utilizam apenas de grandes plataformas que são mais facilmente reguladas, o que permitiria que os recursos atualmente aplicados para rastrear casos mais simples de compartilhamento de pornografia infantil pudessem ser alocados para combater as práticas delituosas mais tecnicamente desenvolvidas⁴⁶. Por outro lado, como observado outrora, não há qualquer factibilidade em simplesmente banir a criptografia ponta a ponta dos serviços virtuais, além de ser este um posicionamento potencialmente autoritário e danoso às liberdades civis dos cidadãos.

As situações reais, portanto, são repletas de nuances que devem ser devidamente observados, pois privacidade e segurança pública não são valores mutuamente exclusivos, ao passo que também não são integralmente conciliáveis entre si. Ou seja, apesar de não se anularem, tais valores não conseguem ser protegidos simultânea e integralmente por uma *única* medida que garanta, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, a segurança dos dados dos usuários e o acesso irrestrito das autoridades a eventuais informações úteis para investigações. A discussão, aqui, se trata de ponderar entre ter *mais segurança* nos meios tecnológicos ou *menos segurança* nesses meios⁴⁷, é questionar o quanto de segurança *pública* estamos dispostos a renunciar em prol da segurança *informacional*, e vice-versa⁴⁸.

Trata-se de um cenário complexo, que requer uma análise estratégica que justamente parta do pressuposto de que a problemática entre criptografia, privacidade e segurança pública não tem soluções fáceis. Reconhecer tais dificuldades já é um primeiro passo para permitir a implementação de um verdadeiro debate entre as autoridades governamentais e as comunidades tecnológicas, que efetivamente respeite os valores de maior importância de ambos os lados, ao mesmo tempo em que busque formas de conciliar interesses em conflito, ou ao menos tente minimizar os danos que potenciais medidas podem gerar ao outro grupo.

Estabelecer um debate realista também implica reconhecer que, mesmo que alguma medida seja eventualmente encontrada, ela não será permanente, ou não conseguirá abarcar em sua totalidade todos os interesses em jogo, em decorrência da própria velocidade do

⁴⁵ ROZENSHTEIN, Alan Z. Child Exploitation and the Future of Encryption.

⁴⁶ ROZENSHTEIN, Alan Z. Wicked Crypto, p. 1197.

⁴⁷ SYDOW, Spencer Toth. Criptografia e Ciência Penal Informática, p. 27.

⁴⁸ ROZENSHTEIN, Alan Z. Wicked Crypto, p. 1192.

desenvolvimento tecnológico⁴⁹. Portanto, é o reconhecimento das próprias limitações que pode permitir que indivíduos e instituições atuem em conjunto e os façam perceber que o essencial não é pleitear soluções absolutas, mas buscar um equilibrado gerenciamento de riscos que não foque exclusivamente na diminuição dos riscos de um único lado, mas que vise coordenar o todo⁵⁰.

CONCLUSÃO

Não é o escopo deste artigo propor uma medida estanque voltada a solucionar os obstáculos encontrados pelas autoridades para a persecução de delitos que são facilitados pelo uso de tecnologias de encriptação. Pelo contrário, este artigo se voltou a delinear justamente as dificuldades de proposição de soluções claras em primeiro lugar, em especial no que tange à proteção de crianças e adolescentes de predadores na internet. Essas dificuldades existem justamente porque a tentativa de propor tais soluções está em descompasso com a própria lógica estruturante da relação entre privacidade e segurança pública.

O senso comum pode induzir ao pensamento de que o binômio privacidade-segurança pública é ontologicamente antagônico, e que a proteção de um obrigatoriamente incorre na negação do outro – motivo pelo qual entidades governamentais e a comunidade tecnológica raramente entram em acordo entre si. Para os primeiros, a segurança coletiva é o valor que deve ser protegido a todo momento, o que justifica a implementação de sistemas de vigilância a qualquer custo, de modo que os direitos dos usuários da internet necessariamente devem sucumbir se desse sacrifício for possível localizar potenciais terroristas, traficantes de drogas, organizações criminosas e depravados sexuais – mentalidade que restou evidenciada nos programas de vigilância global denunciados por Edward Snowden, por exemplo. Ademais, não haveria a necessidade de preocupação com o direito à privacidade de cada usuário, afinal, “quem nada tem a esconder nada tem a temer”. Para os segundos, os delitos conduzidos na internet são superestimados pelas autoridades com a exata finalidade de minar os direitos conquistados na era digital, de tal maneira que a coexistência com tais grupos criminosos seria um mal necessário para se garantir a proteção da privacidade, que seria o valor absoluto.

⁴⁹ ROZENSHTEIN, Alan Z. *Wicked Crypto*, p. 1196.

⁵⁰ ROZENSHTEIN, Alan Z. *Wicked Crypto*, p. 1206.

Ambos posicionamentos ignoram as múltiplas complexidades e nuances inerentes à problemática, pois enxergam o valor do outro grupo como um inconveniente que deve, a todo custo, ser eliminado. Em seus extremos, as duas perspectivas ignoram que, da mesma maneira que as tecnologias facilitadoras da privacidade podem servir como obstáculo ao resguardo da segurança pública – e vice versa –, há inúmeras situações em que a encriptação pode ser utilizada como forma de proteção de vulneráveis. Assim, o problema não se trata da tecnologia em si, mas as maneiras como ela pode ser utilizada por cada indivíduo, e como as autoridades devem reagir a isso.

Para se estabelecer um devido diálogo, é preciso reconhecer que as preocupações de cada grupo são legítimas e relevantes. De um lado, a ausência de regulação dos mecanismos de vigilância empregados pelo Estado e por entes privados pode servir como instrumento autoritário em prol do cerceamento da privacidade, da intimidade e das liberdades civis dos cidadãos. Em contrapartida, o crescimento exponencial de casos reportados de exploração sexual infantil na internet é um exemplo que demonstra que molestadores não são meros “bichos-papões” criados pela mídia para justificar o aumento da vigilância, mas sim que a sua presença nas redes é pervasiva e severamente subnotificada, e que muitos se utilizam de tecnologias de encriptação para esconder seus rastros.

Isso demonstra que igualmente não há como sustentar o argumento de que a privacidade individual seja um valor tão supremo que justifique a ampla utilização de tecnologias de criptografia sem nenhum questionamento. Pelo contrário: frente às incertezas técnicas e principiológicas que encobrem a complexa relação entre a segurança de dados e a segurança pública, por ora, a melhor opção é fomentar o debate e a constante ponderação de valores, bem como incentivar pesquisas para buscar alternativas técnicas que permitam um grau de acesso pelas autoridades às informações necessárias para fins investigatórios, ao mesmo tempo em que sejam minimizados os potenciais riscos à segurança informacional de usuários⁵¹.

REFERÊNCIAS

BALFE, Myles *et. al*, Internet Child Sex Offenders’ Concerns about Online Security and their Use of Identity Protection Technologies: A Review. **Child Abuse Review**, York, v. 24, n. 6, p. 427-439, nov./dez. 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/car.2308>> Acesso em: 11 maio 2020.

⁵¹ ROZENSHTEIN, Alan Z. Child Exploitation and the Future of Encryption.

BAMFORD, James. Edward Snowden: The Untold Story of the Most Wanted Man in the World. **Wired**, San Francisco, 13 ago. 2014. Disponível em: <<https://www.wired.com/2014/08/edward-snowden/>> Acesso em: 22 abr. 2020.

BAUMAN, Zygmunt. **Vigilância líquida: diálogos com David Lyon**. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

BEECH, Anthony R. *et. al.* The Internet and child sexual offending: A criminological review. **Aggression and Violent Behavior**, v. 13, n. 3, p. 216-228, jul. 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.avb.2008.03.007>> Acesso em: 11 maio 2020.

BIONI, Bruno Ricardo. **Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

BURKE, Anne *et. al.* Child Pornography and the Internet: Policing and Treatment Issues. **Psychiatry, Psychology and Law**, Melbourne, v. 9, n. 1, p. 79-84, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1375/pplt.2002.9.1.79>> Acesso em: 12 maio 2020.

DE BUSSER, Els. Private Companies and the Transfer of Data to Law Enforcement Authorities: Challenges for Data Protection. **Maastricht Journal of European and Comparative Law**, Maastricht, v. 23, n. 3, p. 478-494, 1 jun. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/1023263X1602300306>> Acesso em: 7 maio 2020.

DELEUZE, Gilles. Postscript on the Societies of Control. **October**, v. 59, Winter 1992, p. 3-7, 1992. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/778828>> Acesso em: 22 abr. 2020.

EDDY, Max. Inside the Dark Web. **PCMag**, New York, 4 fev. 2015. Disponível em: <<https://www.pcmag.com/news/inside-the-dark-web>> Acesso em: 23 abr. 2020.

FACEBOOK. **An update on our plans to restrict data access on Facebook**. 4 abr. 2018. Disponível em: <<https://about.fb.com/news/2018/04/restricting-data-access/>> Acesso em: 22 abr. 2020.

FISHER, Max; TAUB, Amanda. On Youtube's Digital Playground, an Open Gate for Pedophiles. **The New York Times**, New York, 3 jun. 2019. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2019/06/03/world/americas/youtube-pedophiles.html>> Acesso em: 12 maio 2020.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

FRAZÃO, Ana. Fundamentos da proteção dos dados pessoais: noções introdutórias para a compreensão da importância da Lei Geral de Proteção de Dados. In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato (Coord.). **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: e suas repercussões no Direito Brasileiro**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 23-52.

MACHADO, Diego; DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais e criptografia: tecnologias criptográficas entre anonimização e pseudonimização de dados. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 998, p. 99-128, dez. 2018.

MENDES, Laura Schertel. **Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor:** linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book.

ROSENBERG, Matthew; CONFESSORE, Nicholas; CADWALLADR, Carole. How Trump consultants exploited the Facebook data of millions. **The New York Times**, New York, 17 mar. 2018. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html>> Acesso em: 22 abr. 2020.

ROZENSHTAIN, Alan Z. Child Exploitation and the Future of Encryption. **Lawfare**, Washington D.C., 2 out. 2019. Disponível em: <<https://www.lawfareblog.com/child-exploitation-and-future-encryption>> Acesso em: 12 maio 2020.

ROZENSHTAIN, Alan Z. Wicked Crypto. **U.C. Irvine Law Review**, Irvine, v. 9, n. 5, p. 1181-1215, jul. 2019. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3256858> Acesso em: 13 maio 2020.

SCHREIBER, Anderson. Direito ao Esquecimento e Proteção de Dados Pessoais na Lei 13.709/2018: distinções e potenciais convergências. In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato (Coord.). **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: e suas repercussões no Direito Brasileiro**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 367-384.

SOLOVE, Daniel J. “I’ve Got Nothing to Hide” and Other Misunderstandings of Privacy. **San Diego Law Review**, San Diego, v. 44, n. 4. p. 745-772, 12 jul. 2007. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=998565>> Acesso em: 22 abr. 2020.

STATISTA. **Number of monthly active Facebook users worldwide as of 1st quarter 2020**. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/>> Acesso em: 15 maio 2020.

STEFIK, Mark. **The Internet Edge:** Social, technical and legal challenges for a networked world. Cambridge: The MIT Press, 2000.

SYDOW, Spencer Toth. Criptografia e Ciência Penal Informática. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 985, p. 10-32, 2017.

WHITAKER, Reg. **The End of Privacy:** how total surveillance is becoming a reality. New York: The New Press, 1999.

TERRITORIALIDADE, AUTODETERMINAÇÃO IDENTITÁRIA E A LUTA POR ACESSO A DIREITOS POPULARMENTE CONSTITUÍDOS NO JULGAMENTO DA ADI 3239 PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Alif Ronaldo Soares Domingues

RESUMO: O presente artigo discorre sobre as terminologias e significados em disputa presentes na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3239, proposta pelo partido político DEM, com relação a atribuição territorial às chamadas “comunidades remanescentes de quilombos”. Diante disso, inicialmente, o presente artigo busca traçar o contexto histórico da questão fundiária dos povos tradicionais no Brasil, bem como evidenciar a interpretação anacrônica a que é dada a esse direito pelo partido político autor da referida ADI 3239. Em um segundo momento, busca-se analisar a interpretação restrita ao direito à terra, impulsionada pela ótica moderna da ideia de propriedade como sistema rígido e fechado, que destoa extensivamente a uma interpretação compatível às aspirações constitucionais da carta fundamental de 1988, afastando a perspectiva da alteridade e respeito para com essas populações tradicionais na relação dessas com a terra. A partir disso, o terceiro capítulo do artigo pretende enunciar alguns dos significados e terminologias postos em disputa pela ADI 3239, bem como promover a reflexão desses significados porosos com a inserção do dispositivo constitucional garantidor de direitos ao Ato de Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Palavras-chave: ADI 3239; Comunidades Quilombolas; Marco Temporal; Autodeterminação Identitária; Supremo Tribunal Federal.

INTRODUÇÃO

Anos atrás, o conhecido Democratas – DEM, que chegara ao Congresso Nacional como sucessor do já extinto PFL (Partido de Frente Liberal), intentou perante o Supremo Tribunal Federal – STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 3239, tendo como objeto de contestação o rito estipulado no decreto n.º 4.887/2003, que promove a demarcação de terras tradicionais e o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.

Na peça inicial instruída pelo partido, o autor imputa ao decreto impugnado os vícios da inconstitucionalidade formal e material no que reconhece o direito de propriedade das terras formadoras dos quilombos no período imperial aos que, por autoatribuição, se declararem remanescentes das comunidades quilombolas. O art. 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, objeto do decreto n.º 4.887/2003, estabelece a preservação da identidade étnica e cultural

dos remanescentes de quilombos com a concessão de títulos de domínio de terras à essas comunidades:

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

O partido político alega, de imediato, o uso indevido da via regulamentar da matéria, “ao pretender regulamentar diretamente, sem supedâneo em lei formal”, dispensando “a mediação de instrumento legislativo”, e regulamentando a matéria através de mero decreto, violando assim o art. 84, inciso VI, da Constituição Federal da República.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Ainda, também faz apontamentos relativos à inconstitucionalidade material do decreto, alegando (i) a impossibilidade de o Estado conceder qualquer área de domínio particular às comunidades remanescentes de quilombos, haja vista ao artigo 68 do ADCT se limitar a mera emissão dos títulos de terra àquelas comunidades que fixam residência nas referidas áreas desde a data de 05 de outubro de 1988; (ii) a subversão da lógica constitucional contida no decreto ao dispor como critério essencial para a identificação dos remanescentes titulares do direito o critério da autoidentificação, de modo a "submeter a qualificação constitucional a uma declaração do próprio interessado nas terras"; e (iii) a excessiva amplitude dos indicadores temporais contidos no decreto, de modo que, “a área cuja propriedade deve ser reconhecida constitui apenas e tão-somente o território em que comprovadamente, durante a fase imperial da história do Brasil, os quilombos se formaram”.

Num primeiro momento, ao do julgamento do caso que teve o seu início em abril de 2012, o ex-ministro Cezar Peluso, relator do caso, votou pela inconstitucionalidade do decreto. Entre outros apontamentos, o ministro salientou que o decreto somente poderia regulamentar uma lei, jamais um dispositivo constitucional e ainda que a desapropriação de terras públicas seria vedada no ordenamento jurídico brasileiro, havendo violação direta aos artigos 183, §3º e 191, § único, da Constituição Federal. Após o voto do relator, o julgamento do caso foi interrompido pelo pedido de vista da ministra Rosa Weber. Retomado o julgamento da ADI em 2018, o Supremo,

por maioria dos votos, declarou a constitucionalidade do decreto que garantia a posse de terras às comunidades remanescentes de quilombos.

A ADI 3239 manifesta pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), é exemplo evidente de uma concepção a ser superada. Não somente pela formulação de proposições anacrônicas àquelas aliadas a ideia de quilombo, mas também pela suposição desses povos como mero detentores das heranças de povos outrora ditos como selvagens, associados à pura natureza. Essa percepção reduz tais comunidades a vícios conceituais, como a ideia de resistência à escravidão e de tradição.

1. CONTEXTO HISTÓRICO DA REGULAÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA DOS POVOS TRADICIONAIS NO BRASIL E O PARADIGMA DA TERRA

Até o quadro constitucional de 1988, os significados que permeavam a noção de quilombo introduziam uma concepção selvícola aos conceitos relativos aos remanescentes de quilombos. A abstração dessa concepção residia na suposta natureza selvagem dessa população, herdeiros da suposta selvageria de povos ancestrais, sempre associados à pura natureza e não à cultura.

Para o Antropólogo Laranjeiras Sampaio (2008, p. 18),

“(...) a Constituição Federal de 1988 também reinstituiu, pela primeira vez no período republicano, a categoria jurídico-legal de quilombo. Fê-lo, porém, sob o viés da ‘remanescência’, o que poderia em princípio sugerir uma inusitada e imprópria remissão a categorias jurídicas do passado, ou, mais exatamente, à matriz única dessas categorias, um alvará do Conselho Ultramarino de 1740, que, evidentemente, definia quilombo na perspectiva única da imputabilidade penal e da efetiva vigência da escravidão (...)”.

A afirmação de Laranjeiras Sampaio reflete que o próprio significado de quilombo, na Constituição Federal, é marcado por vícios de significados decorrentes da história social política e cultural dessas populações. No caso, a maior preocupação decorre do sentido do vocábulo "remanescente", haja vista que nem todas as comunidades negras têm a característica de serem “remanescentes” dos quilombos. Ou seja, não apenas as populações remanescentes quilombolas, vinculadas, de forma suposta, a um passado de luta, resistência e confronto colonial ao modelo escravocrata, que encontrariam proteção constitucional ou legal em nosso ordenamento. Por isso

que, adotar uma hermenêutica rígida com relação a esse conceito é ignorar a aplicação máxima de alguns direitos fundamentais propostos ao longo de toda Carta Constitucional. Porém, ressalte-se que nem por isso outras comunidades afrodescendentes que não guardem uma auto vinculação à ideia de quilombo, de relação tradicional com a terra ou outro critério de vínculo antropológico, restem ou fiquem desprotegidas no ordenamento jurídico brasileiro.

O decreto 4.887, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, objeto do art. 68 do ADCT, teve promulgação na data de 20 de novembro de 2003, com o seu último artigo tratando da revogação do decreto 3.912/2001, ato normativo que regulamentava de forma diversa a matéria.

Antes do decreto 3.912/2001, a regulação da questão fundiária dos povos tradicionais no Brasil teve iniciativa de regulamentação apenas através da portaria n.º 307 do Incra e da Medida Provisória n.º 1.911/99. Assim, mesmo a regulamentação da matéria tendo caráter poroso dentro da administração federal, cinco Estados preveem, de forma expressa, o direito de propriedade das terras às comunidades quilombolas nas suas constituições estaduais e, a maioria dos que não o preveem de forma expressa, asseguram, na respectiva legislação infraconstitucional, o reconhecimento do direito à terra às comunidades remanescentes de quilombos e buscam garantir a sua efetivação através de políticas públicas e de programas de regularização das terras.

O primeiro ato normativo relativo ao procedimento de regularização das terras pertencentes aos remanescentes de quilombos foi a Portaria INCRA n.º 307, editada em novembro de 1995, que apenas reproduzia o comando constitucional do art. 68 do ADCT, determinando que as comunidades quilombolas tivessem suas áreas demarcadas e tituladas. Ainda, foi sob o amparo dessa portaria que houve o reconhecimento e recebimento de terras à comunidade quilombola Boa Vista, de Oriximiná/PA, a primeira comunidade quilombola no Brasil a receber o título de propriedade de suas terras.

A regulamentação autárquica vigorou apenas até a data de outubro de 1999, quando o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, incorporou a pauta junto a um de seus ministérios, o da cultura. A mudança refletia a postura do então presidente à pauta histórica social da titulação de terras quilombolas: a de não realizar desapropriações ou anulações dos títulos de terceiros incidentes, de modo a preservar o *status quo* fundiário, cuja consequência se

desdobrava na constante margem de incidência de conflitos e na limitação do acesso dessas populações aos recursos naturais das suas terras.

Em 2001, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso, editou o decreto nº 3.912 que, ao regulamentar o procedimento para titulação das terras de quilombo, restringiu o alcance do art. 68 ADCT. O decreto determinou que somente poderia se reconhecer a propriedade sobre as terras às comunidades remanescentes de quilombos, aquelas que eram ocupadas por quilombos no ano de 1888 (data da publicação da Lei Áurea) e as que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos em 5 de outubro de 1988. O marco temporal imposto pelo decreto teve como efeito precípuo a restrição dos beneficiários das respectivas terras, fazendo com que os quilombolas de áreas de conflito que na data da promulgação da Constituição não se encontravam na posse de seus territórios, justamente em decorrência dessas disputas, se vissem desamparados ao pleito do direito de posse de suas terras. Ainda, ressalte-se que na vigência desse decreto, não houve a regularização de nenhuma terra quilombola.

Foi apenas em 2003, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, que houve a retomada das titulações de terras às comunidades quilombolas. O decreto n.º 4.887/2003 criou condições para a retomada das titulações de forma mais eficaz e compatível com a Constituição Federal. Ao adotar uma conceituação mais adequada de comunidade e de terra de quilombo, promoveu a adoção do critério da “auto identificação”, instituiu a possibilidade de desapropriação de propriedades incidentes em terras de quilombos e ainda retornou a competência de condução do processo de regulamentação das terras de volta ao Incra.

Muito embora nos anos posteriores ao decreto 4.887/2003 os órgãos encarregados pela inclusão e cadastro das comunidades quilombolas no programa de terras tenham cometido alguns equívocos, como edição de instruções normativas burocráticas e sem consulta e transparência à população, o foco do referido ato normativo volta-se, principalmente, à nova ótica dada a demanda da população quilombola: a de participar da construção do significado de quilombo ativamente através de um critério de autoidentificação. Assim, a questão levou à reformulação do conceito, incorporando também o ponto de vista dos grupos sociais que aspiram à vigência do direito fundamental atribuído pela Constituição Federal. Assim, os próprios componentes desses agrupamentos sociais passaram a ter participação necessária na definição do que deve ser considerado como quilombo.

2. A ADI 3239 COMO OBSTÁCULO A AMPLIAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À TERRA

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3239 foi ajuizada em 2004 pelo Partido da Frente Liberal – PFL, hoje Partido Democratas (DEM), pleiteando a declaração de inconstitucionalidade do decreto n.º 4.887/2003 que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do ADCT.

Como já explicitado, o decreto 4.887/2003 constituiu inovação radical sobre o panorama normativo então presente. A norma anteriormente vigente sobre o tema era o decreto 3.912/2001, que impunha requisitos muito mais restritos para o reconhecimento da titularidade da terra pelas comunidades quilombolas. Com a rigidez de conceitos e com marcos temporais já delineados, impunha o ano de 1888, ano de promulgação da Lei Áurea, e 5 de outubro de 1988, correspondente à promulgação da Constituição da República, como critérios temporais para a possibilidade de titulação das terras para quilombolas. Seria necessário, então, que a comunidade demonstrasse sua permanência no território em dois momentos separados por um século. Ademais, não havia menção alguma aos critérios de identificação a serem realizados à constituição da noção de quilombo.

O decreto 4.887/2003 supera a concepção temporal e restritiva imposta pelo ato normativo que revogou, principalmente ao dispor sobre dois significados em disputa que são essenciais à ampliação de direitos dessa população: a noção de autodeterminação identitária e a ressignificação da noção de quilombo.

A ADI 3239, ao questionar os significados postos pelo referido decreto, não somente contesta a própria marcha constitucional de ampliação de direitos fundiários a essas populações, como também ignora o vínculo histórico social dessas populações no processo histórico social de formação da sociedade brasileira. O conceito de quilombola, assim, desafia todos os que se debruçam sobre o tema das comunidades negras inseridas no processo de formação da sociedade brasileira, principalmente aqueles que ignoram a emergência desse vínculo histórico social como

parâmetro constitucional adequado para a definição de que sejam comunidades remanescentes de quilombos.

A ADI 3239 se fundamenta na alegação de que o referido Decreto é um regulamento autônomo, com supedâneo no art. 84, VI, da CF, e por isso, só poderia regulamentar lei. Segundo o partido político DEM, como tal decreto regula diretamente norma constitucional, qual seja, o art. 68 do ADCT, ele viola o ordenamento jurídico pátrio e, portanto, padece de vício de inconstitucionalidade. O partido também sustenta que é inconstitucional a desapropriação de terras de particulares para transferi-las às comunidades quilombolas, conforme previsto no art. 13 do referido decreto, vez que as terras abrangidas pelo dispositivo constitucional são exclusivamente as que as comunidades fixaram residência desde de 5 de outubro de 1988. Sendo assim, descaberia a realização de desapropriações por se tratar de transferência de propriedade já efetuada pela Constituição.

Consoante, o autor da ação defende que o critério de auto atribuição para a caracterização de uma comunidade como quilombola e, por conseguinte, com direito ao título da propriedade da terra que ocupa, padece de inconstitucionalidade. Isso porque o reconhecimento pela própria comunidade dá margem a que se reconheça tal direito a “pessoas que efetivamente não tem relação com os habitantes das comunidades formadas por escravos fugidos, ao tempo da escravidão no país”.

No mesmo sentido, o partido defende que a indicação pela própria comunidade da área necessária à sua reprodução física e cultural é igualmente inconstitucional, já que sujeitar a indicação aos próprios interessados seria “inidôneo, imoral e ilegítimo”. Ademais, é arguido que seria excessivamente amplo beneficiar descendentes de quilombolas, devendo tal direito ser estendido apenas aos remanescentes dessas comunidades e somente em relação ao “território em que comprovadamente, durante a fase imperial da história do Brasil, os quilombos se formaram”.

A interpretação do partido relativo à questão das terras reservadas aos remanescentes de quilombos que é evidenciada pela ADI 3239, traduz a reprodução de um pensamento colonial, não apenas limitando esses povos a uma concepção falsa e até mesmo anacrônica da realidade posta, como também percorre sentido inverso ao que a Constituição e seus significados tutelam.

A noção de autodeterminação identitária contida no decreto impugnado é um dos aspectos mais importantes da discussão antropológica jurídica a respeito da territorialidade quilombola. Não é por acaso que a mobilização de grupos e entidades que representam o movimento negro e o movimento quilombola no Brasil tornou essencial a redefinição do próprio conceito de quilombo, e que a construção desse conceito, “numa conjuntura de pressão do movimento negro”, levou à construção de vias para a aplicação do preceito constitucional, que sempre esteve condicionada à identificação das comunidades interessadas como quilombolas.

Ainda, o uso histórico recorrente do termo “quilombo” como forma de ocupação de espaço na construção de uma territorialidade vinculada a um passado de resistência à escravização dos africanos no período de colonização limita a categoria e a previsão constitucional a aquelas comunidades que, outrora e de forma suposta, fugiram e resistiram à escravatura. Em suma, o conceito mais adequado de caracterização quilombola se reflete numa ampliação da noção de quilombolas e da expressão “remanescente de quilombos”. É por tal razão que o art. 68 do ADCT deverá ser interpretado a partir da ideia de marcadores de diferença e etnicidade frente à sociedade civil, ou seja, para o acesso a direitos e para uma identidade coletiva, é necessário esse marcador de diferença étnica e não propriamente uma alusão abstrata e equivocada ao tempo de suposta resistência e luta à escravidão.

Esses fundamentos de relação de critérios de autoidentificação e territorialidade se baseiam em estudos antropológicos que atestam os seus respectivos usos. Conforme a antropóloga Eliane Cantarino O’Dwyer (2002), no livro *Quilombos – identidade étnica e territorialidade*, é necessária uma ressignificação de termos:

“(…) a perspectiva dos antropólogos reunidos no Grupo de Trabalho da ABA – Associação Brasileira de Antropologia – sobre Terra de Quilombo (...) é expressa em documento que estabelece alguns parâmetros (...) o termo quilombo tem assumido novos significados (...). Ainda que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo ‘ressemantizado’ para designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil. (...) Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que

desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio (...).

Frise-se que a Constituição Federal de 1988 caminha em sentido de proposição de expedientes de ampliação do espaço social às chamadas "comunidades tradicionais" em consonância a uma democratização das relações sociais e maximização dos direitos fundamentais.

A ADI 3239 é exemplo evidente de uma concepção a ser superada, os grupos quilombolas não devem apresentar - e realmente muitas vezes não apresentam - nenhuma relação historiográfica com a escravatura ou com uma suposta resistência colonial à escravidão. Ou seja, ainda que o constituinte originário tenha se referido no dispositivo do art. 68 do ADCT, aos "remanescentes de quilombolas", é preciso reconhecer que tal situação não importa na adequação de regras de proteção apenas para as comunidades quilombolas que guardam nítidos laços de resistência e luta à escravidão, mas sim reconhecer que o conceito de quilombo ultrapassa esse passado e se demonstra através de outras manifestações socioculturais. Ao bom exemplo das Constituições latino-americanas, como a Constituição da Colômbia de 1991 e a Constituição do Equador de 2008, empregaram a terminologia "comunidades negras". Para Lilian Gomes, essa terminologia esclareceria que "o marco constitucional se destina a garantir o direito dos grupos tal qual eles se apresentam hoje, mesmo que isso signifique um mosaico de experiências diferentes de territorialização".

Ressalve-se aqui que nem toda comunidade negra se constitui em "remanescente das comunidades dos quilombos", e isso, por si, não retira delas a necessária proteção jurídica que se deve estender a todos os grupamentos formadores da sociedade brasileira. Mas, nesse caso, encontrarão proteção jurídica de outro modo ou em outras regras inseridas no próprio texto constitucional, afinal não teria sentido transvestir de quilombola uma comunidade negra que nunca teve as características daquele agrupamento.

Assim, o conceito de quilombo deverá ser ressignificado. A definição histórica deverá ser colocada "em dúvida e classificada como arbitrário para que possa alcançar as novas dimensões do significado atual de Quilombo". Caso não seja, iremos retroceder a uma limitação de direitos, de total incongruência com o projeto constituinte, especialmente no que se refere à autodeterminação identitária dos povos e do acesso à terra dessas populações.

3. RESTRIÇÃO DAS CATEGORIAS CONSTITUCIONAIS: TERMINOLOGIAS E SIGNIFICADOS EM DISPUTA

Como já explicitado, a consequência da edição do decreto 4.887/2003 e a consequente revogação do Decreto 3.912/2001, foi a ampla expansão dos processos de titulação de terras ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas no Brasil. Porém, mesmo com a revogação do decreto que anteriormente regravava o tema, algumas interpretações e significados ainda restaram em disputa, no campo político e social. Um dos exemplos mais evidentes desse conflito de identidades e terminologias é a iniciativa de interposição da ADI 3239 pelo partido Democratas, em que suscita, no mérito da ação, a expressa restrição da categoria constitucional.

São vários os significados em disputa que a referida ADI coloca em evidência, porém, chamam a atenção a irresignação do partido com relação a dois principais aspectos do referido decreto: a exclusão da imposição de um marco temporal para a validação e reconhecimento das terras e a inclusão da noção de autodeterminação identitária das comunidades quilombolas.

3.1. A noção de marcos-temporais à atribuição de direitos e o ideal de propriedade moderna

O requisito da tese da exigência de um marco temporal para a titularidade de terras pelos chamados povos tradicionais se fundamenta numa asserção restritiva dos direitos fundiários das chamadas populações tradicionais. Essa exigência temporal ficou notoriamente conhecida quando do julgamento do caso de demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima, Petição nº 3.388/RR, que dizia respeito a terras indígenas.

De forma resumida, a tese da exigência de marco temporal salienta que os direitos fundiários das populações tradicionais estariam condicionados à ocupação efetiva dos territórios, quando da promulgação da atual Constituição brasileira. Assim, o partido autor da ação alega que o Estado brasileiro apenas estaria condicionado a emissão dos títulos de propriedade às

comunidades quilombolas que estavam na posse das terras no momento da promulgação da Carta Constitucional, em 5 de outubro de 1988.

O marco temporal da ocupação de terras indígenas seria a data da promulgação da atual Constituição Federal, ou seja, a data de 05 de outubro de 1988, devendo os povos indígenas comprovarem a efetiva posse nesta data, sendo irrelevante qualquer outro fator que tenha influenciado a saída dos povos de suas terras.

Conforme trecho exarado do julgamento do incidente constitucional, o Ministro Ayres Britto assim definiu a questão:

“Aqui, é preciso ver que a nossa Lei Maior trabalhou com data certa: a data da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) como insubstituível referencial para o reconhecimento, aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 1988. (...). É exprimir: a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 1988, e nenhum outro”.

Nessa seara, Pegorari (2017) faz duras críticas ao voto prolatado. Fundamenta o estabelecimento de formas arbitrárias de temporalidades, eivadas de vícios conceituais e anacrônicos, de modo a ignorar o passado indigenista brasileiro e o caráter originário dos direitos dessas populações que, constantemente, vêm sofrendo graves violações de direitos humanos por parte de particulares e também do próprio Estado.

Com essa interpretação é que o partido político autor da ADI 3239 vem a sustentar a suposta presunção lógica de adoção ao do marco temporal da ocupação quilombola, segundo a qual não seria razoável interpretar o texto constitucional de forma a ampliar “em demasia” o comando do art. 68 do ADCT, referindo-se ao fato de que a falta de delimitação de um marco incluiria entre as terras de propriedade comunidades dos quilombolas áreas que não eram por eles ocupadas à época da entrada em vigor da Constituição de 1988. O ministro a adotar essa tese, o Min. Relator do caso Cezar Peluso, assim manifesta sua posição em relação a tese do marco temporal:

“Deixar em aberto a possibilidade de definição desse território a partir de parâmetros de “necessidade” ou mesmo de sua ampliação futura, sem critérios objetivos, é conferir insegurança jurídica a relações já essencialmente conflituosas, enfraquecendo, desse modo, a estabilidade jurídica que se quis alcançar com o reconhecimento expresso do território dessas comunidades”.

Ao contrário do Min. Relator, os votos dos ministros Luiz Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, explicitam uma concepção muito mais conforme a Constituição, inserindo na argumentação de seus votos um viés étnico e atribuindo como parâmetro constitucional o vínculo histórico social desse grupo ao processo de formação do Estado brasileiro.

O Min. Luiz Edson Fachin, por exemplo, reforça a identidade cultural quilombola e relembra a marginalização desses povos na formação do Estado brasileiro:

“Assim, dentro de uma hermenêutica constitucionalmente adequada à interpretação e aplicação de um direito fundamental que surge, pela vez primeira, na Constituição de 1988, não depreendo da redação do artigo 68 do ADCT a restrição do direito à titulação de propriedade apenas àqueles remanescentes de comunidades quilombolas que estivessem na posse mansa e pacífica da área na data da promulgação do texto constitucional. [...] Ademais, em consonância com o entendimento acima manifestado, entendo que, por se tratar de direito fundamental, a interpretação adequada à sua aplicação deve levar em consideração o princípio da máxima eficácia das normas constitucionais [...] Entender-se que a Constituição solidificou a questão ao eleger um marco temporal objetivo para a atribuição do direito fundamental a esse grupo étnico significa, com todo o respeito aos posicionamentos em sentido contrário, fechar-lhes uma vez mais a porta para o exercício completo e digno de todos os direitos inerentes à cidadania”.

Do mesmo modo, argumenta o Min. Luís Roberto Barroso, posicionando-se contrariamente ao marco temporal e apresentando algumas outras possibilidades:

“Presidente, concluindo, penso que meu voto está totalmente alinhado com a manifestação do Ministro Luiz Edson Fachin [...]. Fazem jus ao direito previsto no art. 68 do ADCT: 1. As comunidades que ocupavam suas áreas quando da promulgação da Constituição; e ainda 2. aquelas que foram delas desapossadas à força e cujo comportamento, à luz da sua cultura, indica intenção de retomar a permanência do vínculo cultural e tradicional com o território, dispensada a comprovação de conflito possessório atual de fato ou mediante ajuizamento de ação”.

A tentativa de imposição de um marco temporal à conquista de direitos desses grupos não somente afronta diretamente a teleologia constitucional como também afronta presunções lógicas de historicidade e alteridade. É sobre essa perspectiva que o Min. Ricardo Lewandowski acompanha a posição de rejeição à tese de imposição de marco temporal, de modo a questionar se a proposta impunha às comunidades quilombolas a obrigação de produzir uma espécie de "prova diabólica" a consecução de seus direitos fundiários, de modo a ser impossível de ser obtida na prática:

“Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de quinhentos anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Evidentemente, essa prova é impossível. Não se pode admitir

aqui, num grupo claramente hipossuficiente, que assumo o ônus da prova, que se inverta o ônus da prova”.

Assim, sob uma perspectiva teleológica da Constituição Federal de 1998, é inadmissível uma interpretação que utiliza como ferramenta um marco temporal que reduz a prospecção de direitos a comunidades que mantiveram e mantêm vínculo social e histórico com grupos formados essencialmente por escravos fugidos, ainda que composto por elementos não considerados escravos, e que construíram sua própria história, a margem do domínio da sociedade.

Em suma, um dos parâmetros que devem nortear o critério de reconhecimento de um território quilombola não diz respeito a ocupação territorial em determinada data abstrata e pré-definida, de maneira rígida e artificial, mas sim o vínculo social e histórico desses grupos, especialmente com relação à terra. Ou seja, o vínculo histórico social emerge então como parâmetro constitucional adequado para a definição de que constitui a categoria constitucional das comunidades remanescentes de quilombos.

Os elementos constitutivos da relação desses grupos com a terra que ocupam ou que já ocuparam deve ser um dos parâmetros a ser levado em conta na análise do dispositivo constitucional, vez que tais elementos são marcantes e servem para a precisa caracterização do quilombo, principalmente a menção à utilização coletiva da área, ou como consta do texto, afinal, a ocupação da terra por essas comunidades diferencia-se de uma lógica moderna de propriedade, ou seja, não é feita em termos individuais.

A definição usual da ideia de propriedade traduz uma concepção moderna, moldada nos tempos áureos da relação de pertencimento e disposição do sujeito sobre a coisa. Em suma, essas relações de pertencimento entre as comunidades tradicionais e seus sujeitos são muito mais complexas do que as formas tradicionais que foram pensadas na Europa do século XIX e adaptadas ao Brasil ao longo do século XX. A forma tradicional da propriedade privada, com caráter individual, monopolizante e excludente, assim como a ideia de posse como exterioridade da propriedade e como meio de aquisição desta, são extremamente limitadas no pensar das relações de pertencimento entre a comunidade quilombola e a terra. Essas formas jurídicas da posse e propriedade excluam outras realidades, as marginalizaram, de modo a quase colocá-las num espectro de ilegalidade perante as formas tradicionais de ocupação da terra. Assim sendo, a Constituição de 1988, é um dos instrumentos mais poderosos que reacendem a discussão sobre

como proteger o conhecimento tradicional que ultrapassa essas formas jurídicas da posse e da propriedade.

Assim, apenas se desvencilhando das amarras arqueológicas e históricas liberais da propriedade poderemos alcançar uma definição que nos ajude a chegar a uma real identificação dos povos quilombolas.

3.2. A noção de autodeterminação identitária e a proposição imposta pelo ADCT

Além da caracterização do vínculo histórico social que deve ser um dos norteadores do critério de reconhecimento de um território quilombola, é preciso lembrar a importância de outro ponto impugnado pela ADI 3239 constante do decreto n.º 4.887/2003, o que estabeleceu o critério da autodeterminação como forma primordial de identificação e caracterização das comunidades remanescentes de quilombolas.

No contexto da ADI 3239 proposta pelo partido político Democratas, a concepção do que é ou não é ser quilombola passa por uma hermenêutica artificial e pré-concebida, ou seja, de quem supostamente deveria classificar esses sujeitos como remanescentes de quilombos é o Estado e seus agentes. Essa concepção classificadora externa às próprias comunidades não faz senso à uma interpretação conforme da Constituição, haja vista que classifica os remanescentes de quilombos sob uma ótica que rememora o período colonial, através de uma “visão explicativa” das comunidades, a qual tenta, através de um observador externo, produzir um conhecimento segundo o qual se pretende conferir a uma comunidade certa identidade, determinando-se o lugar dos indivíduos e seu grupo no universo social. Ainda, na mesma seara de discurso, atribuem-se elementos de unidade desconhecidos pelo próprio segmento social em estudo, revelando-se aí a sua insuficiência e imprecisão, bem como a necessidade de superá-la.

Nesse sentido, Fredrik Barth sinaliza que para efetivamente se compreender tais fenômenos culturais não é necessária um observador externo à comunidade, mas sim é necessária a compreensão dos chamados "sinais diacréticos", isto é, diferenças que os próprios atores sociais consideram significativas e que, por sua vez, são revelados pelo próprio grupo. Tal construção é

mais eficiente e compatível com a realidade das comunidades quilombolas do que a simples imposição de critérios temporais ou outros que remontem ao conceito colonial de quilombo.

Mesmo sob a percepção histórica, a tratativa da definição rígida do conceito de remanescentes de quilombo mostra-se insuficiente, já que contém elementos historicamente datados, imprestáveis para definir tais comunidades. A consecução dos direitos fundamentais dessas comunidades perpassa o conceito histórico de atribuição da condição de quilombola, sendo apenas mais um, dentre outros muitos aspectos a serem considerados para a caracterização de uma comunidade. Sobre o tema, assim assinala Mari de Nasaré Baiocchi (1999), no livro *Kalunga, o Povo da Terra*, apontando que a

“construção do conceito de quilombo a partir de brasileiros foge à origem (acampamento em quimbundo) para assimilar as representações do dominador, do poder, do sistema colonial”. Ainda de acordo com a mencionada pesquisadora, “a historiografia brasileira registra que quilombo é um conceito próprio dos africanos bantos, que vem sendo modificado através dos séculos. O Conselho Ultramarino de 1740 define quilombo como ‘toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles’. Quilombo é termo banto e quer dizer acampamento guerreiro na floresta”.

Assumindo tal entendimento, Leinad Ayer de Oliveira Santos (2001) esclarece que o Poder Público não poderia, de maneira nenhuma, determinar a condição de quilombola da comunidade, mas sim tem um dever jurídico de promover garantias para que se torne uma realidade a propriedade deles sobre as áreas que tradicionalmente ocupam.

Dessa maneira, a partir do próprio decreto impugnado e das demais normas constantes de bloco de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, passa-se a ser considerado o autorreconhecimento por parte dos atores sociais envolvidos para se caracterizar a comunidade, que tem uma origem comum e orienta suas ações coletivamente. E isso, realizado com a participação de antropólogos e historiadores no processo de identificação dessas comunidades.

Sob esse ponto de vista, mesmo que o constituinte originário tenha empregado no texto constitucional a iniciativa de proposição de uma reparação histórica a esses povos, com o objetivo de, nas palavras do relator durante Assembleia Nacional Constituinte de 1987, “legitimar uma situação de fato e de direito, isto é, a posse e o domínio das comunidades negras sobre as áreas nas quais vivem”, ainda sim o texto constitucional pode ser considerado ambíguo, permitindo várias leituras, inclusive uma leitura antidemocrática, se realizada em tiras.

Frise-se que a melhor hermenêutica para dispor sobre a interpretação do dispositivo constitucional do art. 68 da ADCT não se baseia numa interpretação isolada da norma constitucional, mas sim de todo bloco normativo constitucional que regem tais relações. Assim, limitar a interpretação do dispositivo apenas à uma norma específica seria consentir que ela se torne a única forma de proteção dessas comunidades ou de seus interesses. Essa interpretação seria tornar letra morta as determinações constitucionais constantes dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal, que dispõe acerca dos direitos culturais, de memória e de constituição do patrimônio histórico brasileiro, bem como ignorar o artigo 5º, §§1 e 2 da Carta Maior, que expressamente prevê o rol exemplificativo dos direitos fundamentais no referido dispositivo e sua aplicabilidade imediata. Ainda, ao ignorar tais dispositivos, estaríamos desconsiderando a intrínseca relação do dispositivo do ADCT com os direitos à vida, liberdade e igualdade, tidos como elementares do princípio da dignidade da pessoa humana, expresso no artigo 1º, III, da CF. Esse direito fundamental reconhecido às comunidades remanescentes de quilombos pelo art. 68 do ADCT constitui norma constitucional de eficácia plena e, portanto, não dependeria norma regulamentadora para sua aplicabilidade, mas tão somente caberia ao Estado delinear o trâmite administrativo necessário a concretizar o direito assegurado.

Cabe lembrar também que o direito reconhecido no art. 68 do ADCT possui associação direta com o Convênio 169 da OIT, que expressa no seu artigo 14.1 que se deve reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A aplicação desta Convenção é expressamente prevista no Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004.

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.

Nesse sentido, deverá ser realizada uma leitura adequada do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo objetivo principal reside em regular o período de transição entre o antigo e o novo ordenamento jurídico instituído pelo poder constituinte originário. As

normas transitórias consistem em mecanismos de acomodação normativa e de transição que, não possuem qualquer desnível ou desigualdade quanto à intensidade de suas normas ou eficácia em relação aos dispositivos constantes da Carta Política, ou seja, nas palavras de Ana Paula de Barcellos, é o que se chama de “axioma da unidade da Constituição, que decorre de reconhecer-se a todos os enunciados a mesma hierarquia”.

Dessa maneira, a norma constitucional constante do art. 68 do ADCT não possui nenhuma desigualdade frente àquelas normas constitucionais constantes da Carta Maior concessoas de benefícios e direitos, pois não possui caráter normativo que vise a manutenção de relação jurídica anterior, nem contém duração temporária expressa e nem mesmo é dotada de prazo constitucional. De modo que, mesmo estando no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, não possui caráter de transitoriedade, haja vista o fim expresso, decorrente da intenção política e moral do Estado, de reconhecer juridicamente os direitos territoriais desses grupos marginalizados.

CONCLUSÃO

O direito fundamental à propriedade definitiva das chamadas populações “remanescentes de comunidades de quilombo” presente no artigo 68 do ADCT e nas demais normas constituidoras do bloco de constitucionalidade do ordenamento jurídico brasileiro é fruto de uma constante empreitada de mobilização dos movimentos negros. Essa busca constante de reconhecimento identitário e luta constante contra paradigmas de limitação ao acesso à terra fazem parte de uma realidade distante da maioria dos sujeitos que mantêm concepções identitárias rígidas e previsíveis quanto a consecução desse direito fundamental.

A ADI manifesta pelo antigo Partido de Frente Liberal, atual Democratas, restringe a eficácia da norma constitucional através de preceitos temporais anacrônicos, cuja concepção reside numa lógica perversa de instigar retrocessos injustificados. Infelizmente, a concepção manifestada pelo instrumento da referida ADI traduz, muitas vezes, um pensamento comum que permeia tanto o Estado moderno, como também a mentalidade popular das pessoas, ao associarem povos tradicionais à resquícios do passado, ou seja, de povos sem direito ao futuro.

Desse modo, a declaração de constitucionalidade do decreto impugnado posta pelo STF traduz, talvez, indícios de uma nova concepção a ser instaurada através desses expedientes jurisprudenciais, de ampliação de espaços sociais e maximização de direitos fundamentais.

O contexto de aprovação da norma que dispõe da titulação de terras à essas comunidades quilombolas repercute na introdução de novos sujeitos políticos no panorama social democrático. A importância desse roteiro constitucional perpassa então, a possibilidade de se pensar não apenas o que se passa nos públicos fortes dominantes, mas também nos públicos ditos como vulneráveis. Mas, muito embora o comando constitucional esteja expresso na Constituição da República, ainda sim, invariavelmente, surgem, de diversos lados, técnicas hermenêuticas que restringem o escopo desse direito fundamental. Signos como a ideia da imposição de marcos temporais, de preceitos fundiários fechados, de condições de reconhecimento artificiais aos sujeitos possuem o papel de onerar, cada vez mais, a luta dessas minorias étnicas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. “Terras de preto, terras de santo e terras de índio: posse comunal e conflito”. In Humanidades. Número 15, Ano IV. Brasília: Ed UnB. 1989.

_____. Identificação das Comunidades Remanescentes de Quilombo de Alcântara (MA). 2002.

_____. Terras de Quilombos, Terras Indígenas, “Babaçuais Livres”, “Castanhais do Povo”, Faxinais e Fundos de Pasto: Terras tradicionalmente ocupadas. Manaus: PPGSCA-UFAM. 2006.

ARRUTI, José Maurício Andion. A emergência dos “remanescentes”: notas para o diálogo entre indígenas e quilombolas. Mana vol.3 n.2 Rio de Janeiro Oct. 1997.

BAIOCCHI, Mari de Nasaré. Kalunga: povo da terra. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, 1999.

BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília-DF, fevereiro 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 23 de maio de 2018.

_____. Ato das Disposições Transitórias. Brasília-DF, outubro, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct. Acesso em 11 de maio de 2018.

_____. DECRETO Nº. 3.192, DE 10 DE SETEMBRO DE 2001. Regulamenta as disposições relativas ao processo administrativo para identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos e para o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a titulação e o registro imobiliário das terras por eles ocupadas. Brasília, setembro, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3912.htm. Acesso em 21 de maio de 2018.

_____. DECRETO Nº. 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Brasília, nov, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm. Acesso em 21 de maio de 2018.

_____. DECRETO Nº 5.051, DE 19 DE ABRIL DE 2004. Promulga a Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Brasília, abril de 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm Acesso em 21 de maio de 2018.

_____. DECRETO Nº. 6.040, DE 7 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília, fevereiro de 2007. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm. Acesso em 23 de maio de 2018.

_____. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3239-DF. Brasília. 2004. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339396721&ext=.pdf> Acesso em 10 de março de 2019.

_____. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Acórdão ADI n°. 3239-DF. Brasília. 2019. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339396721&ext=.pdf> Acesso em 24 de maio de 2018.

_____. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Voto-Vista da Relatora Ministra Rosa Weber na ADI n°. 3239-DF. Brasília. 2015. Disponível em <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3239RW.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2018.

_____. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Voto do Relator Ministro Ayres Brito na Pet. 3.338-RR. Brasília. 2009. Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630133>. Acesso em 20 de junho de 2018.

COSTA FILHO, Aderval. Quilombos e Povos tradicionais. Departamento e Revista de Sociologia e Antropologia, Universidade Federal de Minas Gerais.

GOMES, Lilian Cristina Bernardo. O direito quilombola e a democracia no Brasil. Revista de Informação Legislativa, n. 199, p. 303-320, jul./set. 2013.

GROSSI, Paolo. História da Propriedade e outros ensaios. Trad. Luiz Ernani Fritoli e Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro, São Paulo Recife: Renovar. 2006.

MARQUES e GOMES, Carlos Eduardo, Lílian. A Constituição de 1988 e a Resignificação dos Quilombos Contemporâneos – Limites e Potencialidades. RBCS Vol. 28 n°81 - fevereiro/2013.

O'DWYER, Eliane Cantarino. Introdução. In: O'DWYER, Eliane Cantarino (org.). Quilombos – Identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora FGV e ABA, 2002, p. 13 – 41.

_____. “Nation Building” e relações com o Estado: o campo de uma antropologia em ação. In: ZHOURI, Andréa (UFMG-ABA). (Org.). Desenvolvimento, reconhecimento de direitos e conflitos territoriais. 1ed. Brasília - DF: ABA Publicações, 2012, v., p. 236-254.

OIT. Convenção nº. 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT. Vol. 1. Brasília: OIT, 2011. Disponível em http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf. Acesso em 04/06/2018.

PEGORARI, Bruno. A tese do “marco temporal da ocupação” como interpretação restritiva do direito à terra dos povos indígenas no Brasil: um olhar sob a perspectiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. ARACÊ – Direitos Humanos em Revista, Ano 4,| Número 5, Fevereiro 2017, p. 242 – 262.

SAMPAIO, José Augusto Laranjeiras. Terras de quilombo: direito territorial etnicamente diferenciado, reparação histórica e reforma agrária. In: SANTOS, Maria Elisabete Gontijo dos; CAMARGO, Pablo Matos. Comunidades quilombolas de Minas Gerais no séc. XXI: história e resistência. Belo Horizonte: CEDEFES, 2008.

SANTOS, Leinad Ayer de Oliveira. Quilombos: a hora e a vez dos sobreviventes. São Paulo: Comissão Pró-Índio, 2001.

TRECCANI, Girolamo D. Quilombos na América Latina: uma experiência continental. In: PRIOSTE, Fernando Gallardo Vieira; ARAÚJO, Eduardo Fernandes. (Org.). Direito Constitucional Quilombola: Análises sobre a ação direta de inconstitucionalidade 3239. 1ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, v. 1, p. 59-85.

_____. Terras de quilombo: caminhos e entraves do processo de titulação. 1. ed. Belém: autor, 2006.

UCENA, Danielle Cabral de. A proteção conferida pelo Art. 68, ADCT, às comunidades remanescentes de quilombos. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 24 dez. 2014. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51732&seo=1>>. Acesso em: 27 nov. 2018.

SALVO MELHOR JUÍZO PODCAST 56: Terra e povos tradicionais. Entrevistadores: Thiago de Freitas Hansen. Entrevistados: Samuel Rodrigues Barbosa e Thiago Hoshino. [S. l.] Anticast, 15 de out. 2017. Podcast. Disponível em: <https://salvomelhorjuizo.com/post/166468503893/smj-56-terra-e-povos-tradicionais-os-direitos> Acesso em: 01 abril. 2018.

**O ARTIGO 12 DA CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA: STATUS CONSTITUCIONAL DA CAPACIDADE LEGAL
CONGLOBANTE E DO SISTEMA DE APOIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO**

Anna Luísa Braz Rodrigues

Resumo: A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência constitui marco legal de alta relevância quanto aos direitos humanos das pessoas com deficiência e à alteração de paradigma do modelo social de tratamento às pessoas com deficiência. Ao analisar seu texto final, é preciso destacar a capacidade legal conglobante e o sistema de apoio exigido para o pleno exercício dessa capacidade legal promovido pelas diretrizes do artigo 12. De tal modo, o objetivo do presente trabalho é identificar as principais mudanças promovidas no regime de incapacidades do ordenamento jurídico brasileiro pelo artigo 12 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo em mente o caráter constitucional de suas diretrizes decorrente de sua recepção em conformidade com o artigo 5º, §3º da Constituição Federal. A pesquisa pertinente tem natureza dogmática, revestindo-se de caráter bibliográfico, incluindo revisão de literatura, enunciados e julgados. Nesse sentido, foi possível analisar importantes previsões da Lei nº 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência - EPD). Em suma, é possível identificar a atribuição da capacidade legal conglobante e a implementação da tomada de decisão apoiada como instituto primordial do sistema de apoio exigido. Entretanto, algumas dificuldades formais e práticas para efetivação dos pressupostos propostos pelo referido tratado internacional são detectadas, vez que tal instituto carrega imperfeições a serem resolvidas e a curatela subsiste como elemento controverso do ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras-chave: Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência; Estatuto da Pessoa com Deficiência; modelo social de tratamento às pessoas com deficiência; capacidade legal; tomada de decisão apoiada.

INTRODUÇÃO

A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência é o primeiro tratado internacional do século XXI e está voltada para os direitos humanos das pessoas com deficiência. O documento representa uma grande conquista dos movimentos políticos e sociais desse grupo em prol da implementação do modelo social de tratamento às pessoas com deficiência, que contrapõe diretamente práticas que mitigam a autonomia e a possibilidade de executar um projeto de vida independente.

Nesse sentido, o artigo 12 da referida normativa preceitua que Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, bem tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Quanto ao tema, os debates acerca dos significados do termo e do adequado modo de implementação do sistema de apoio exigido são complexos.

No Brasil, a recepção do tratado internacional ocorreu como emenda constitucional. Posteriormente, a Lei n. 13.146/2015 institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência de modo a alterar o regime de incapacidade até então vigente e implementar um sistema de apoio por meio do instituto da tomada de decisão apoiada. Igualmente, diversas pontuações podem ser feitas quanto à adequação das medidas propostas ao modelo social de tratamento às pessoas com deficiência.

Diante disso, o presente trabalho pretende identificar as principais mudanças promovidas no regime de incapacidades do ordenamento jurídico brasileiro pelo artigo 12 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo em mente o caráter constitucional de suas diretrizes decorrente da recepção em conformidade com o artigo 5º, §3º da Constituição Federal.

Em primeiro momento, serão analisados os pressupostos do modelo social de tratamentos às pessoas com deficiência, que definem a mudança de paradigma almejada pelas diretrizes da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Posteriormente, o artigo 12 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência será analisado para que seja possível compreender o conceito de capacidade legal conglobante e de apoio. Nos tópicos seguintes, as alterações correlacionadas promovidas no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência serão analisadas, de modo a compreender o regime de incapacidades e o sistema de apoio atualmente vigentes.

1. MODELO SOCIAL DE TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: CONTEXTO DE ELABORAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A dignidade da pessoa humana é um valor abrangente que reverbera em diversos sistemas jurídicos ocidentais do pós-guerra, tendo uma perspectiva kantiana de que o homem constitui o fim e não deve ser qualificado com mero instrumento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 representa a afirmação desse princípio por parte da Organização das Nações Unidas¹.

¹MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janaynna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 17, n. 2, 2016, p. 555-556. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

Contudo, diversos grupos de pessoas não alcançaram o verdadeiro reconhecimento de sua dignidade, incluindo aquele de pessoas com limitações intelectuais e psíquicas. Os primeiros documentos internacionais trataram os direitos humanos a partir de uma igualdade universal entre as pessoas que não foi alcançada. Já a segunda fase dessas normativas tinha a proteção de grupos sociais como uma menção expressa de seu conteúdo para impedir que determinadas características funcionassem como impeditivas do gozo de direitos².

Especificamente, a percepção da deficiência se alterou ao longo da história. Como um fato tão antigo quanto a existência do homem, o modo como a sociedade percebeu e interpretou a diversidade sofreu alterações com o passar dos séculos. Na Antiguidade, o modelo de prescindência era predominante e encarava a deficiência por justificativas de natureza religiosa, ou seja, como castigo divino ao comportamento inadequado dos pais ou da comunidade. Também se apontava sua ocorrência como reflexo de feitiçarias e provocações de demônios. Conseqüentemente, essas pessoas não eram consideradas aptas e produtivas para atuarem em atividades econômicas e viviam como dependentes de suas famílias³.

Por sua vez, o modelo médico se desenvolveu a partir do século XVIII com o desenvolvimento das ideias iluministas. Como pressupostos básicos, encarava a deficiência a partir de razões científicas e causas naturais ou biológicas, bem como a pessoa com deficiência como alguém que precisa da comunidade para ser reabilitada ou normalizada por meio de auxílio dos recursos da medicina. Dessa maneira, o paternalismo e a institucionalização se tornaram respostas sociais para essas pessoas⁴.

No Brasil, ambos modelos influenciaram políticas públicas e visões sociais acerca dos impedimentos físicos, psíquicos e intelectuais. Primeiramente, por exemplo, é possível observar raízes do modelo de prescindência nas ideias eugênicas que foram propagadas no 1º Congresso Brasileiro de Eugenia por médicos, advogados, sociólogos e outros profissionais que entendiam certas pessoas como imprestáveis para a sociedade⁵. Ou, como reflexo do

²MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janaynna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 17, n. 2, 2016, p. 554. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

³MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janaynna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 17, n. 2, 2016, p. 555-556. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

⁴MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janaynna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 17, n. 2, 2016, p. 555-556. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

⁵MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janaynna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias**

modelo médico, a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993 que tinha como objetivo a assistência social, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária⁶.

Entretanto, esses fundamentos começaram a ser amplamente rechaçados e ocasionaram a elaboração de novas diretrizes. Na África, América Latina, América do Norte e Europa, o movimento que questionou a noção de deficiência utilizada por médicos, educadores e outros especialistas, incluindo aqueles que debatiam aspectos legais, ficou conhecido como *Disability Rights Movement*. A vertente acadêmica, por seu turno, ficou conhecida como *Disability Studies*. De maneira específica, nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, o movimento de vida independente ganhou destaque por elaborar reivindicações em prol de um novo paradigma baseado no modelo social⁷.

O desejo primordial estava na busca por vida autônoma, fim da era de medicalização e institucionalização perpetuada pelo modelo reabilitador e alterações nos sistemas de bem-estar patrocinados pelo governo. Os grupos organizados argumentavam que as pessoas com deficiência são capazes de definir suas próprias necessidades e não mereciam ter seu direito à escolha tolhido por serem consideradas integrantes de um grupo vulnerável⁸.

O grupo de ativistas *Union of Physically Impaired Against Segregation* (UPIAS), em 1976, organizou um conjunto de ideias que mais tarde seriam apresentadas oficialmente por Mike Oliver, um ativista e acadêmico. O modelo social de tratamento às pessoas com deficiência considera que as causas não podem ser consideradas religiosas e nem científicas, mas preponderantemente sociais. Além disso, defende que pessoas com impedimento, assim como as outras, podem acrescentar muito à sociedade. Tais elementos estão diretamente ligados à inclusão e aceitação da diferença e surgiram no final dos anos sessenta⁹.

A partir desse ponto de vista, a deficiência é um fenômeno complexo que não se limita a um atributo médico e individual da pessoa em questão, mas se relaciona a um contexto

Fundamentais, v. 17, n. 2, 2016, p. 556. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

⁶MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janayna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 17, n. 2, 2016, p. 561. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

⁷GAUDENZI, Paula; ORTEGA, Francisco. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 10, 2016, p. 3062-3064. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/csc/2016.v21n10/3061-3070/pt>. Acesso em: 31/03/2020.

⁸GAUDENZI, Paula; ORTEGA, Francisco. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 10, 2016, p. 3062-3064. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/csc/2016.v21n10/3061-3070/pt>. Acesso em: 31/03/2020.

⁹PALACIOS, Agustina. **El modelo social de discapacidad**: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: Cinca, 2008, p. 123.

social que requer adaptação para que todos os seres humanos participem ativamente da sociedade e se mantenham como centro das decisões que lhe afetam. Os questionamentos sobre a vulnerabilidade das pessoas com impedimentos passam a ser problemas sociais em prol da luta contra medidas que excluem, discriminam e geram entraves¹⁰.

Já a medicina alterou suas perspectivas ao contar com uma visão holística que alia clínica, biologia e sociedade em seus estudos sobre a deficiência. Em suma, fica claro que a deficiência não é atributo de uma minoria dos seres humanos, mas uma experiência universal que todos podem experimentar com o natural decréscimo da saúde perante o passar dos anos ou com outras intercorrências ao longo da vida¹¹.

A prevalência do modelo social de inclusão sobre o modelo médico de integração em princípios e políticas internacionais ocorreu, principalmente, a partir do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência em 1981 e do Programa de Ação Mundial de Ação sobre as Pessoas com Deficiência em 1982. Diante dessas ações, foi determinada a Década das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas¹².

Em 1980, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aderiu ao modelo social de tratamento às pessoas com deficiência na Classificação Internacional de Lesão, Deficiência e Handicap (ICIDH), que conceituou *impairment* como perda ou anormalidade de uma estrutura ou função corporal, *disability* como restrição ou perda da capacidade de performance de atividades consideradas “normais” para seres humanos e *handicap* como desvantagem do indivíduo derivada de *impairment* ou *disability* que limita o desempenho de papel considerado “normal” em certo grupo¹³.

Em 2001, foi aprovada a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) em processo de revisão da ICIDH. A deficiência assumiu caráter sociológico,

¹⁰GAUDENZI, Paula; ORTEGA, Francisco. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 10, 2016, p. 3062-3064. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/csc/2016.v21n10/3061-3070/pt>. Acesso em: 31/03/2020.

¹¹ROSENVALD, Nelson. Aplicação no Brasil da Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. **Actualidad Jurídica Iberoamericana**, [s.v.], n.4, 2016, p. 126-130. Disponível em: <http://idibe.org/wp-content/uploads/2013/09/335.pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

¹²BARBOSA-FOHRMANN, Ana Paula; KIEFER, Sandra Filomena Wagner. Modelo social de abordagem dos direitos humanos das pessoas com deficiência. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de. (Org.). **Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão**. Rio de Janeiro: Processo, 2020, p. 142-146.

¹³BARBOSA-FOHRMANN, Ana Paula; KIEFER, Sandra Filomena Wagner. Modelo social de abordagem dos direitos humanos das pessoas com deficiência. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de. (Org.). **Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão**. Rio de Janeiro: Processo, 2020, p. 142-146.

bem como político, e o vocábulo desapareceu do roteiro para dar lugar aos termos funcionalidade e incapacidade¹⁴.

Por fim, em 2006, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência coroou os esforços dos movimentos como primeiro tratado internacional a versar especificamente sobre pessoas com deficiência com foco nos direitos humanos e na mudança de paradigma promovida pela exaltação do modelo social¹⁵. Em seu texto final, o termo foi definido como:

“a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.”

As referidas barreiras podem ser definidas como de atitude, representadas pelo medo, pela ignorância e pelas baixas expectativas; do meio, representadas pela inacessibilidade físicas presente no entorno; e institucionais representadas por discriminações dotadas de amparo legal, justificando exclusão de alguns direitos dos deficientes¹⁶.

Por sua vez, os propósitos do documento normativo e a definição das pessoas com deficiência são:

“O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.”

Assim, surge um marco legal internacional de importante relevância na tratativa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Em suma, seu conteúdo traz a dignidade da pessoa com deficiência pela eficácia negativa, em que há direito de proteção e transição do incapaz para sujeito vulnerável na sociedade, e pela eficácia positiva, em que há criação de

¹⁴GAUDENZI, Paula; ORTEGA, Francisco. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 10, 2016, p. 3066. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/csc/2016.v21n10/3061-3070/pt>. Acesso em: 31/03/2020.

¹⁵BARBOSA-FOHRMANN, Ana Paula; KIEFER, Sandra Filomena Wagner. Modelo social de abordagem dos direitos humanos das pessoas com deficiência. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de. (Org.). **Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas**: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. Rio de Janeiro: Processo, 2020, p. 142-146.

¹⁶MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janaynna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 17, n. 2, 2016, p. 562-566. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

mecanismos de afirmação da autonomia para impedir que limitações cognitivas justifiquem empecilhos na tomada de decisões e no exercício da autodeterminação¹⁷.

2. ARTIGO 12 DA CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: CAPACIDADE LEGAL CONGLOBANTE ATRIBUÍDA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O ponto central da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência está em seu artigo 12, aprovado com a seguinte redação final:

“Artigo 12 Reconhecimento igual perante a lei

1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei.

2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.

3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal.

4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.

5.Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens.”

Já em sede de elaboração, diversos debates surgiram acerca dos significados formais e materiais dos conceitos de capacidade legal e apoio, sendo preciso destacar alguns pontos não exaustivos sobre o que foi pontuado por Estados Membros, organizações não governamentais e instituições de direitos humanos. O Canadá expressou preocupação específica sobre o

¹⁷ROSENVALD, Nelson. Aplicação no Brasil da Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, [s.v.], n.4, 2016, p. 131-135. Disponível em: <http://idibe.org/wp-content/uploads/2013/09/335.pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

significado da capacidade legal em ordenamentos jurídicos distintos, além de defender que fossem implementadas garantias de apoio proporcionais às necessidades da pessoa com deficiência e procedimento legal de representação para casos que a capacidade legal sofre com limitações severas¹⁸.

Em contraponto, a organização internacional *World Network of Users and Survivors of Psychiatry* sublinhou a importância da autonomia ao propor que um apoiador atuasse como facilitador da tomada de decisão e fossem feitas revisões quanto ao tema para que os sistemas de apoio não fossem limitadores de direitos¹⁹. O Alto Comissariado, em momento posterior, esclareceu que a capacidade legal em outros tratados de direitos humanos inclui a capacidade de direito e capacidade de fato²⁰.

O Canadá, em nova manifestação, enfatizou que o texto deveria assegurar o apoio necessário para que as pessoas com deficiência comunicassem suas próprias decisões e defendeu um claro incentivo à tomada de decisão apoiada com proibição da tomada de decisão substituta. Diante de disputas internas, a proibição expressa de substituição não ocorreu, mas a representante da sociedade civil *International Disability Caucus* (IDC) ressaltou a importância do apoio como primordial, mesmo aceitando um silêncio sobre a questão. Por sua vez, o Brasil apontou que a substituição seria medida extraordinária quando adotada e que era importante incluir salvaguardas ao sistema de apoio proposto pelo dispositivo²¹.

Posteriormente, com a aprovação do texto final anteriormente apresentado, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, responsável por monitorar a concretização das medidas e diretrizes do documento e também por sugerir e recomendar o que achar pertinente, emitiu a Observação Geral n.º 1 definindo que a capacidade legal deve ser conglobante, ou seja, incluir capacidade de direito e capacidade de fato:

¹⁸UNITED STATIONS. **Report of the Third Session.** General Assembly. Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (Org.). New York: [s.n.], 2007. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3.htm>. Acesso em: 31/03/2020.

¹⁹UNITED STATIONS. **Report of the Third Session.** General Assembly. Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (Org.). New York: [s.n.], 2007. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3.htm>. Acesso em: 31/03/2020.

²⁰UNITED STATIONS. **Report of the Fifth Session.** General Assembly. Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (Org.). New York: [s.n.], 2007. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc5.htm>. Acesso em: 31/03/2020.

²¹UNITED STATIONS. **Report of the Seventh Session.** General Assembly. Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (Org.). New York: [s.n.], 2007. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7.htm>. Acesso em: 31/03/2020.

"A capacidade legal inclui a capacidade de ser titular de direitos e a de atuar no direito. A capacidade legal de ser titular de direitos concede à pessoa a proteção plena de seus direitos pelo ordenamento jurídico. A capacidade legal de atuar no direito reconhece essa pessoa como ator autorizado a realizar transações e criar relações jurídicas, modificando-as ou extinguindo-as²²."

Mais que isso, a *Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley* sublinhou que os regimes de substituição de vontade devem ser rejeitados em virtude da implementação de uma rede de apoio que visa respeitar direitos, vontades e preferências. Em suma, pretende-se alcançar a criação de sistema de apoio e a abolição de hipóteses em que terceiros tomem decisões em representação²³.

Essas conclusões coadunam com a perspectiva de que o apoio deve ocorrer em um processo que oferece *status* legal e meios para evidenciar vontade e preferência do indivíduo ao centro de qualquer decisão. Isto é, um processo de apoio dirigido por um indivíduo cujo defensor explica as questões e interpreta os sinais e preferências do indivíduo. O suporte em tomadas de decisão permite que algumas pessoas exerçam sua capacidade legal e, portanto, obtenham maior autonomia e autodeterminação²⁴.

Nesse sentido, o apoio pode ser considerado como (i) processo que acontece quando uma decisão precisa ser tomada ou (ii) fim que legalmente reconhece o processo de apoiar uma pessoa em sua tomada de decisão. Além disso, para aqueles que defendem a manutenção da substituição de vontade nos ordenamentos jurídicos em decorrência do silêncio presente no artigo 12, pode ser encarada como (iii) o meio pelo qual a tomada de decisão substituída, formal ou informal, pode ser fundamentada na vontade e nas preferências da pessoa²⁵.

É crucial assinalar que a capacidade legal conglobante exercida por meio do apoio não justifica restrições de direitos da pessoa com deficiência. Importante compreender que a

²²Tradução dada em LARA, Mariana Alves. **Capacidade civil e deficiência**: entre autonomia e proteção. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 99. No original: " Legal capacity includes the capacity to be both a holder of rights and an actor under the law. Legal capacity to be a holder of rights entitles a person to full protection of his or her rights by the legal system. Legal capacity to act under the law recognizes that person as an agent with the power to engage in transactions and create, modify or end legal relationships." UNITED STATIONS. **General Comment n° 1**. Committee on the rights of persons with disabilities (Org.). Geneva: [s.n.], 2014, p.3. Disponível em: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement>. Acesso em: 31/03/2020.

²³NACIONES UNIDAS. **Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley**. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Org.). [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <http://repositoriodcpd.net:8080/handle/123456789/1860>. Acesso em: 31/03/2020.

²⁴BROWNING, Michelle; BIGBY, Christine; DOUGLAS, Jacinta. Supported Decision Making: Understanding How its Conceptual Link to Legal Capacity is Influencing the Development of Practice. **Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities**, v. 1, n. 1, 2014, p. 38-40. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23297018.2014.902726>. Acesso em: 31/03/2020.

²⁵BROWNING, Michelle; BIGBY, Christine; DOUGLAS, Jacinta. Supported Decision Making: Understanding How its Conceptual Link to Legal Capacity is Influencing the Development of Practice. **Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities**, v. 1, n. 1, 2014, p. 38-40. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23297018.2014.902726>. Acesso em: 31/03/2020.

mudança de paradigma também contrapõe estereótipos que naturalizam a dominação, que são contextos de dependência que impedem a autodeterminação. O artigo 12 pressupõe a concessão de poderes necessários para que a pessoa com deficiência rompa a lógica à qual está submetida e tome suas próprias decisões, mesmo aquelas de menor impacto que contribuem para a formação da personalidade²⁶.

Nesse sentido, o apoio também requer o estabelecimento de estruturas legais alternativas e reinterpretação de estruturas existentes para permitir que a capacidade mental (ou habilidades de tomada de decisão da pessoa) seja vista de forma mais ampla. Se a tomada de decisão com apoio é um processo compartilhado, a avaliação da capacidade da pessoa deve incluir o apoio fornecido. Sendo assim, a definição tradicional de capacidade mental, que se concentra em avaliar a capacidade de um indivíduo de compreender e apreciar as consequências de uma decisão legal, deve se abrir ao diálogo com os meios de suporte²⁷.

O próprio Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência definiu a capacidade mental como a que se refere à aptidão para tomar decisões, que varia entre os indivíduos. Assim, conclui-se que o artigo 12 não coaduna com a possibilidade de negar a capacidade legal com base em derivações do equilíbrio mental ou déficit de capacidade mental. Ainda, esclarece que tal conduta seria equivocada por se aplicar de forma indiscriminada à todas as pessoas pressupondo que é possível examinar com exatidão o funcionamento da mente humana quando, na verdade, tais condições dependem de contextos sociais e políticos de cada ser humano²⁸.

3. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: ALTERAÇÕES NO REGIME DE INCAPACIDADES DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A recepção brasileira da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência contou com uma importante especificação quanto ao direito constitucional e

²⁶MENEZES, Joyceane Bezerra; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Desvendando o conteúdo da capacidade civil a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. **Pensar Revista de Ciências Jurídicas**, v. 21, n. 2, 2016, p. 584. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/5619/pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

²⁷BROWNING, Michelle; BIGBY, Christine; DOUGLAS, Jacinta. Supported Decision Making: Understanding How its Conceptual Link to Legal Capacity is Influencing the Development of Practice. **Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities**, v. 1, n. 1, 2014, p. 38-40. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23297018.2014.902726>. Acesso em: 31/03/2020.

²⁸NACIONES UNIDAS. **Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley**. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Org.). [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1860>. Acesso em: 31/03/2020.

infraconstitucional por meio da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 45/2004, que alterou o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988:

"Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais".

Aprovada em consonância com o descrito, a norma internacional e as previsões anteriormente apresentadas adquiriram status constitucional. Tal especificação ocorreu em função do frágil tratamento dado aos tratados de direitos humanos até então, vez que recebiam garantias igualmente dadas às leis ordinárias por parte do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, pretende-se alterar a atuação judiciária que mitigava a efetividade material das disposições por submeter a eficácia aos conflitos entre normas ordinárias posteriormente legisladas²⁹.

Assim, tratados internacionais de direitos humanos ganharam força ao terem quórum idêntico aos impostos para emendas constitucionais, aquele disposto no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Embora emendas façam parte do texto constitucional e direito formalmente protegido, tratados recebem proteção material ao direito disposto. Dispõe o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal que não será possível incorporar ao ordenamento violação ou limitação do direito estabelecido em tratado internacional sobre direitos fundamentais.

Em sede infraconstitucional, o ordenamento jurídico brasileiro promulgou a Lei nº 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência - EPD), em julho de 2015. Como objetivos basilares, em seu artigo 1º, a norma definiu seu comprometimento em assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. E, para alcançar tais objetivos, determinou a alteração de mais de 20 instrumentos normativos, com destaque para a revolução no regime de incapacidades do Código Civil em conformidade com o artigo 12 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

Anteriormente, as ideias de dissociação da capacidade de direito e capacidade de fato, bem como a proteção daquele considerado sem vontade idônea para atos na vida civil, justificavam um modelo abstrato com incapacidade absoluta e relativa. A capacidade detinha caráter de regra geral, mas a prática jurídica aplicava primordialmente a exceção quando se

²⁹HERINGER, Astrid. A incorporação dos tratados sobre direitos humanos na Constituição Federal: dos direitos naturais à Emenda Constitucional n. 45/2004. **Revista Direito e Justiça**. v. 1, n. 9, 2006, p. 109-111. Disponível em: http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/article/view/296/194. Acesso em: 31/03/2020.

tratava de pessoas com deficiência. A interdição, a curatela e a declaração de incapacidade absoluta eram costumes que restringiam excessivamente a autodeterminação para atos patrimoniais e existenciais desse grupo social³⁰.

Apesar das novas perspectivas trazidas pela Constituição Federal em 1988, o Código Civil de 2002 ainda dava ênfase ao modelo médico ao categorizar como absolutamente incapazes aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tivessem discernimentos para atos da vida civil e relativamente incapazes aqueles que, por deficiência mental, tivessem o discernimento reduzido e aqueles excepcionais sem desenvolvimento mental completo.

Tais definições e experiências já eram alvo de debates sobre o exercício de direitos, principalmente personalíssimos, antes do tratado internacional em destaque no presente trabalho, como demonstra o Enunciado 138 da III Jornada de Direito Civil: “a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso I do artigo 3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento para tanto³¹”. Igualmente, o Enunciado 574 da VI Jornada de Direito Civil demonstra: “a decisão judicial de interdição deverá fixar os limites da curatela para todas as pessoas a ela sujeitas, sem distinção, a fim de resguardar os direitos fundamentais e a dignidade do interdito (art.1772)³²”.

Por seu turno, tendo em mente as adaptações solicitadas pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil ao retirar as referências quanto à enfermidade ou à deficiência que reduz a capacidade de entendimento e discernimento e transferir a previsão sobre aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade do artigo 3º para o artigo 4º.

Lendo sistematicamente com o artigo 6º, conclui-se que não é possível considerar a deficiência como motivo para incapacidade de fato, mesmo nos casos que habilidades de compreensão constarem reduzidas. Também há impossibilidade de determinar como

³⁰PEREIRA, Jacqueline Lopes; MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Avanços e retrocessos ao sentido de capacidade legal: panorama prospectivo sobre decisões existenciais de pessoas com deficiência. **Pensar Revista de Ciências Jurídicas**. Fortaleza, v. 23, n. 3, 2018, p. 4. Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rpen/article/download/7583/pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

³¹CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciados da III Jornada de Direito Civil**, [S.l.: s.n.], 2004, p. 2. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/CEJCoedi/jornadascej/III%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20CIVIL%202013%20ENUNCIADOS%20APROVADOS%20DE%20NS.%20138%20A%20271.pdf/view>. Acesso em: 31/03/2020.

³²CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciados da VI Jornada de Direito Civil**, [S.l.: s.n.], 2013, p. 28. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/correedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/eventos/jornadas/2013/vi-jornada-de-direito-civil>. Acesso em: 31/03/2020.

relativamente incapaz aquela pessoa que conserva a capacidade de expressar sua vontade, seja de maneira convencional ou diversa.

Portanto, a tratativa internacional com perspectiva em direitos humanos impulsionou uma configuração que respeita valores preexistentes na Constituição Federal 1988, visto que a vulnerabilidade da pessoa humana é reconhecida ali de maneira a afastar condições abstratas e formais. A nova configuração traz um viés emancipatório ao considerar o ser humano em concreto com atenção aos princípios de solidariedade social e isonomia substancial³³.

Importante esclarecer que, na doutrina brasileira em perspectiva civil-constitucional, a capacidade de direito é aptidão da pessoa para ser titular de direitos e obrigações, com início no nascimento com vida e perdurando até a morte. Por sua vez, a capacidade de fato é poder de dinamizar direitos ao produzir transformações por meio da atuação jurídica própria, isto é, se relaciona com a efetiva prática de atos da vida civil que expressam uma vontade no intuito de exercer direitos e cumprir obrigações modificando situações jurídicas. O conceito não se confunde com a legitimidade para prática de determinado ato, já que o sujeito capaz poderá ser impedido de praticar determinado ato jurídico em função de relação específica com certos bens, pessoas e interesses³⁴.

Em resumo, a capacidade legal conglobante que adere ao conjunto desses conceitos detém *status* constitucional devido ao diploma normativo internacional, sendo a pessoa humana como centro do direito privado com atenção ao seu grau de vulnerabilidade que, a depender do caso concreto, exigirá medidas especiais que tutelarão suas necessidades sem minimizar seu projeto de vida. Portanto, a pessoa com deficiência passa a figurar como plenamente capaz preconizando medidas de inclusão, vedação a discriminação e apoio ao pleno exercício da capacidade legal³⁵.

4. TOMADA DE DECISÃO APOIADA E CURATELA: SISTEMA DE APOIO E SUAS PROBLEMÁTICAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Visando implementar um sistema de apoio em conformidade com o disposto no artigo 12 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com

³³PEREIRA, Jacqueline Lopes; MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Avanços e retrocessos ao sentido de capacidade legal: panorama prospectivo sobre decisões existenciais de pessoas com deficiência. **Pensar Revista de Ciências Jurídicas**, v. 23, n. 3, 2018, p. 3-4. Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rpen/article/download/7583/pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

³⁴TEPEDINO, Gustavo. **O Código Civil na perspectiva civil-constitucional**: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 19-21.

³⁵TEPEDINO, Gustavo. **O Código Civil na perspectiva civil-constitucional**: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 19-21.

Deficiência criou em seu artigo 114 a tomada de decisão apoiada, que foi devidamente estruturada pelo artigo 1.783-A do Código Civil³⁶. O objeto do instituto está inserido no contexto de unidade sistemática em que o ápice é a dignidade da pessoa humana voltada à construção de uma sociedade livre, justa e solidária com garantia de desenvolvimento nacional, erradicação de desigualdades e promoção do bem de todos, sem haja qualquer discriminação³⁷.

Em outros ordenamentos jurídicos é possível observar mecanismos semelhantes, mas a criação em nosso país se apresenta como uma inovação para propiciar o devido apoio sem destituir a capacidade legal das pessoas com deficiência. A redação do dispositivo converge com a garantia de salvaguardas e respeito às vontades e preferências de seus destinatários³⁸.

O dispositivo jurídico de apoio pressupõe a homologação judicial de um termo de acordo da pessoa com deficiência apoiada junto à dois apoiadores. Há assunção de deveres de informação, cooperação e proteção por parte do apoiador que prestará contas ao Poder Judiciário. O conteúdo do apoio será calcado em questões de maior relevância, bem como questões de rotina doméstica ou cuidados pessoais³⁹.

³⁶Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. § 1o Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. § 2o O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. § 3o Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. § 4o A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. § 5o Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado. § 6o Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. § 7o Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. § 8o Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio. § 9o A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. § 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. § 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela.

³⁷PEREIRA, Jacqueline Lopes. **Tomada de decisão apoiada: a ampliação das liberdades da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual em escolhas que geram efeitos jurídicos**. Curitiba: Juruá, 2019, p. 125.

³⁸PEREIRA, Jacqueline Lopes. **Tomada de decisão apoiada: a ampliação das liberdades da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual em escolhas que geram efeitos jurídicos**. Curitiba: Juruá, 2019, p. 125.

³⁹MENEZES, Joyceane Bezerra. Tomada de decisão apoiada: instrumento de apoio ao exercício da capacidade civil da pessoa com deficiência instituído pela lei brasileira de inclusão (Lei n. 13.146/2015). **Revista Brasileira de Direito Civil**, v. 9, 2016, p. 43-55. Disponível em: https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume9/rbdcivil_vol_9_03_tomada-de-decisao-apoiada.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

A tomada de decisão apoiada se aproxima do conceito de acordo, de modo que, diferentemente da representação convencional, conta com a atuação direta do apoiado plenamente capaz. Também se difere da assistência dirigida aos incapazes e da curatela dirigida aqueles com mínimo de capacidade cognitiva, limitada aos atos patrimoniais e dependente de processo judicial para avaliação de conveniência⁴⁰.

A medida pode ser encerrada a qualquer tempo por solicitação da pessoa apoiada no bojo do processo que a homologou, mesmo que seja antes do prazo de vigência determinado pela mesma. Assim, é possível a definir como um alicerce na manifestação de vontade da pessoa, mesmo que conste acompanhamento do Poder Judiciário e outros agentes, sendo uma via de emancipação que objetiva atenuação de vulnerabilidade e desenvolvimento de potencialidades. Ademais, caminha ao lado da liberdade individual vivida em diálogo em que apoiador informa efeitos das escolhas e exerce até mesmo direito de errar⁴¹.

No mais, apesar de constarem diversas críticas ao instituto, destaca-se que, conforme recomendações da comunidade internacional, o sistema de apoio deve ser amplamente garantido com baixo custo e facilidade de acesso, pois trata de mecanismos essenciais ao exercício da capacidade legal e da liberdade das pessoas com deficiência. Contudo, o processo judicial disposto no artigo 1.783-A é burocratizante em essência⁴².

O custo poderia ser atenuado pela gratuidade da justiça, mas o tempo dos processos em 1º grau da justiça comum levam em média dois anos e nove meses para serem sentenciados. Aqui, não se defende que o mecanismo jurídico seja afastado, afinal cumpre expressamente disposições da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, mas que juristas devam trabalhar em seu devido aperfeiçoamento⁴³.

Por seu turno, a manutenção da figura da curatela faz pairar uma dúvida: como lidar com as pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais que comprometem o pleno exercício de seus direitos personalíssimos? O novo Código de Processo Civil, com vigência posterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, é passível de interpretação conforme os

⁴⁰MENEZES, Joyceane Bezerra. Tomada de decisão apoiada: instrumento de apoio ao exercício da capacidade civil da pessoa com deficiência instituído pela lei brasileira de inclusão (Lei n. 13.146/2015). **Revista Brasileira de Direito Civil**, v. 9, 2016, p. 43-55. Disponível em: https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume9/rbdcivil_vol_9_03_tomada-de-decisueo-apoiada.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

⁴¹PEREIRA, Jacqueline Lopes. **Tomada de decisão apoiada**: a ampliação das liberdades da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual em escolhas que geram efeitos jurídicos. Curitiba: Juruá, 2019, p. 140-145.

⁴²PEREIRA, Jacqueline Lopes. **Tomada de decisão apoiada**: a ampliação das liberdades da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual em escolhas que geram efeitos jurídicos. Curitiba: Juruá, 2019, p. 140-145.

⁴³PEREIRA, Jacqueline Lopes. **Tomada de decisão apoiada**: a ampliação das liberdades da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual em escolhas que geram efeitos jurídicos. Curitiba: Juruá, 2019, p. 140-145.

preceitos do modelo social e da proposta de sistema de apoio? A curatela ainda proporciona um amparo legal adequado aos deficientes?

Na busca por uma resposta, é preciso ter em mente que o instituto é colocado como medida extraordinária e que, para serem efetivados em âmbito judicial, devem especificar razões e motivações. Entretanto, ao defender esse ponto de vista é preciso voltar atenções para dispositivos do Código de Processo Civil, que propõe a interdição como um processo que, apesar de não estar voltado somente às pessoas com deficiência, pode se apresentar como útil aos propósitos de tal grupo⁴⁴.

De tal maneira, as previsões normativas quando lidas como compatíveis preceituam que a curatela é medida que declarará a incapacidade relativa das pessoas com deficiência nas mesmas condições que declarará a qualquer outra pessoa quando, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade⁴⁵.

O artigo 749 do referido diploma legal determina que o requerente da curatela especifique em petição inicial os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar bens e praticar atos da vida civil, bem como o momento em que essa incapacidade foi revelada. O juiz deverá ponderar se os fatos apresentados e a entrevista feita com equipe multidisciplinar comprovam necessidade, desde que esta não seja baseada em discriminação⁴⁶.

Na sentença que decreta interdição, também deve constar limites da curatela que respeitem o estado e o desenvolvimento mental do interdito, observando em específico suas potencialidades, vontades e preferências que contribuirão para uma futura emancipação. Inclusive, em acordo ao novo contexto de autodeterminação, determina-se que seja buscado tratamento e apoio apropriados à conquista de autonomia⁴⁷.

⁴⁴BARBOZA, Heloisa Helena. A importância do CPC para o novo regime de Capacidade Civil. **Revista EMERG**, 2018, v. 20, n. 1, p. 209-223. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v20_n1/revista_v20_n1_209.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

⁴⁵BARBOZA, Heloisa Helena. A importância do CPC para o novo regime de Capacidade Civil. **Revista EMERG**, 2018, v. 20, n. 1, p. 209-223. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v20_n1/revista_v20_n1_209.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

⁴⁶BARBOZA, Heloisa Helena. A importância do CPC para o novo regime de Capacidade Civil. **Revista EMERG**, 2018, v. 20, n. 1, p. 209-223. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v20_n1/revista_v20_n1_209.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

⁴⁷BARBOZA, Heloisa Helena. A importância do CPC para o novo regime de Capacidade Civil. **Revista EMERG**, 2018, v. 20, n. 1, p. 209-223. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v20_n1/revista_v20_n1_209.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

Cabe reafirmar que, propositalmente, o texto final do tratado internacional optou por não proibir expressamente a tomada de decisão por substituição. Entretanto, o entendimento do processo de curatela e interdição precisa ser observado em conformidade com as negociações quanto ao tema e o reconhecimento da capacidade legal conglobante em prol de uma mudança de paradigma que visa apoio ao invés de absoluta representação⁴⁸.

Na prática jurídica, embora seja uma configuração jurídica relativamente recente, o sistema de apoio vigente enfrenta tal debate jurídico. Como exemplo, é possível citar o acórdão de recurso especial n.º 1.645.612 proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado em 16/10/2018 e publicado em 12/11/2018, que foi interposto por curador provisório que desejava ajuizar ação de divórcio como representante de cônjuge comprovadamente possuidor de Alzheimer⁴⁹.

O tribunal negou provimento ao pedido porque a ação de divórcio se configura como personalíssima. A argumentação sublinhou que a medida de curatela visa o exercício de atos de gestão e a administração patrimonial de bens e direitos que, em regra, devem ser reversíveis. Além disso, foi manifesta a preferência pelo instituto da tomada de decisão apoiada, em detrimento da substituição de vontade da curatela que é medida extraordinária subjugada ao estágio da doença e da capacidade de livre manifestação⁵⁰.

Além disso, o Enunciado 640 da VIII Jornada de Direito Civil esclarece diferenças cruciais e essenciais sobre as medidas:

"ENUNCIADO 640 – Art. 1.783□A: A tomada de decisão apoiada não é cabível, se a condição da pessoa exigir aplicação da curatela.

Justificativa: O instituto da tomada de decisão apoiada (“TODA”), introduzido com o art. 1.783□A, não pode ser aplicado naquelas hipóteses de falta de autodeterminação e inabilidade para a emissão de vontade, mas apenas em casos de fragilidade e vulnerabilidade percebidas pela própria pessoa como impeditivos de seu pleno desenvolvimento em sociedade. Nas situações de falta de habilidade para manifestar vontade, a pessoa deve ser submetida à curatela, cujos limites devem ser fixados de acordo com o caso concreto. A tomada de decisão apoiada configura, pois, um mecanismo de proteção acionado pela própria pessoa, e implementado por um negócio jurídico cuja efetivação depende já de uma capacidade compreensiva⁵¹.”

⁴⁸BARBOZA, Heloisa Helena. A importância do CPC para o novo regime de Capacidade Civil. **Revista EMERG**, 2018, v. 20, n. 1, p. 209-223. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v20_n1/revista_v20_n1_209.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

⁴⁹BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial n.º 1.645.612**, Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgamento em 16 de outubro de 2018. Publicação em 12 de setembro de 2018.

⁵⁰BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial n.º 1.645.612**, Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgamento em 16 de outubro de 2018. Publicação em 12 de setembro de 2018.

⁵¹CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciados da VIII Jornada de Direito Civil**, [S.l.: s.n.], 2018, p. 13. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/viii-enunciados-publicacao-site-com-justificativa.pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

Por fim, após as pontuações apresentadas, sublinha-se que os debates acerca das possibilidades de substituição da vontade no ordenamento jurídico carecem de discussão aprofundada, vez que a substituição de vontade representa grande perigo para as reivindicações centrais do modelo social de tratamento às pessoas com deficiência. Apesar de apresentada uma perspectiva de aceitação de medidas de curatela que não colocam a deficiência como enfoque, conclui-se pelo necessário protagonismo dos valores de dignidade da pessoa humana, autonomia e inclusão do indivíduo em qualquer solução apresentada para as lacunas ainda presentes no sistema de apoio brasileiro em respeito ao caráter constitucional da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, algumas breves conclusões quanto às alterações promovidas pelo artigo 12 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência no ordenamento jurídico devem ser pontuadas:

1. A deficiência detém um novo conceito baseado na mudança de paradigma do modelo social de tratamento às pessoas com deficiência, sendo preciso enxergá-la a partir de um contexto social complexo que não se limita a um atributo médico e individual.

2. A capacidade legal inclui as características da capacidade de direito e capacidade de fato, independentemente das possíveis diferenças para nomeá-las em cada país que ratificou a normativa internacional.

3. O apoio não pode justificar a restrição do pleno exercício da capacidade legal.

4. O apoio coloca a pessoa no centro da tomada de decisão, de modo a minar lógicas de dominação e propiciar a autodeterminação do sujeito.

5. O regime de incapacidades não pode definir a deficiência como elemento para restringir a capacidade legal conglobante.

6. A tomada de decisão apoiada é um mecanismo jurídico que busca atender ao comando do tratado internacional ao implementar a possibilidade de apoio para exercício da capacidade legal, sendo preciso aperfeiçoar suas diretrizes para que atenda plenamente aos objetivos do modelo social de tratamento às pessoas com deficiência.

7. A curatela foi mantida no ordenamento jurídico e, para ser incorporada aos pressupostos constitucionais do tratado internacional, carece de argumentos que afastem a

deficiência como elemento de sua atribuição e aproximem parâmetros de emancipação e autodeterminação.

8. As previsões de direito privado calcadas na normativa internacional devem levar em consideração o *status* constitucional garantido aos direitos humanos das pessoas com deficiência, de modo que a metodologia civil-constitucional se apresenta como via necessária para a compreensão de suas aplicabilidades e interpretações.

Assim, é preciso que os debates doutrinários avancem para que a prática jurídica seja alterada em prol do reconhecimento da autonomia e das vontades manifestadas, mesmo que de maneira diversa, pelas pessoas com impedimentos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA-FOHRMANN, Ana Paula; KIEFER, Sandra Filomena Wagner. Modelo social de abordagem dos direitos humanos das pessoas com deficiência. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de. (Org.). **Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas**: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. Rio de Janeiro: Processo, 2020, p. 133-156.

BARBOZA, Heloisa Helena. A importância do CPC para o novo regime de Capacidade Civil. **Revista EMERG**, 2018, v. 20, n. 1, p. 209-223. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v20_n1/revista_v20_n1_209.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial n. ° 1.645.612**, Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgamento em 16 de outubro de 2018. Publicação em 12 de setembro de 2018.

BROWNING, Michelle; BIGBY, Christine; DOUGLAS, Jacinta. Supported Decision Making: Understanding How its Conceptual Link to Legal Capacity is Influencing the Development of Practice. **Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities**, v. 1, n. 1, 2014, p. 34-45. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23297018.2014.902726>. Acesso em: 31/03/2020.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciados da III Jornada de Direito Civil**, [S.l.: s.n.], 2004, p. 2. Disponível em:

<https://www.cjf.jus.br/cjf/CEJCoedi/jornadascej/III%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20CIVIL%202013%20ENUNCIADOS%20APROVADOS%20DE%20NS.%20138%20A%20271.pdf/view>. Acesso em: 31/03/2020.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciados da VI Jornada de Direito Civil**, [S.l.: s.n.], 2013, p. 28. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/eventos/jornadas/2013/vi-jornada-de-direito-civil>. Acesso em: 31/03/2020.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciados da VIII Jornada de Direito Civil**, [S.l.: s.n.], 2018, p. 13. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/viii-enunciados-publicacao-site-com-justificativa.pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

GAUDENZI, Paula; ORTEGA, Francisco. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 10, 2016, p. 3061-3070. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/csc/2016.v21n10/3061-3070/pt>. Acesso em: 31/03/2020.

HERINGER, Astrid. A incorporação dos tratados sobre direitos humanos na Constituição Federal: dos direitos naturais à Emenda Constitucional n. 45/2004. **Revista Direito e Justiça**, v. 1, n. 9, 2006, p. 95-116. Disponível em: http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/article/view/296/194. Acesso em: 31/03/2020.

MENEZES, Joyceane Bezerra de; MENEZES, Herika Janaynna Bezerra de; MENEZES, Abraão Bezerra de. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 17, n. 2, 2016, p. 551-572. Disponível em: <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860>. Acesso em: 31/03/2020.

MENEZES, Joyceane Bezerra. Tomada de decisão apoiada: instrumento de apoio ao exercício da capacidade civil da pessoa com deficiência instituído pela lei brasileira de inclusão (Lei n. 13.146/2015). **Revista Brasileira de Direito Civil**, v. 9, 2016, p. 31-57. Disponível em: https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume9/rbdcivil_vol_9_03_tomada-de-decisueo-apoiada.pdf. Acesso em: 31/03/2020.

MENEZES, Joyceane Bezerra; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Desvendando o conteúdo da capacidade civil a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. **Pensar Revista de Ciências Jurídicas**, v. 21, n. 2, 2016, p. 568-599. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/5619/pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

NACIONES UNIDAS. **Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley**. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Org.). [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <http://repositoriodcpd.net:8080/handle/123456789/1860>. Acesso em: 31/03/2020.

PALACIOS, Augustina. **El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**. Madrid: Cinca, 2008.

PEREIRA, Jacqueline Lopes. **Tomada de decisão apoiada: a ampliação das liberdades da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual em escolhas que geram efeitos jurídicos**. Curitiba: Juruá, 2019.

PEREIRA, Jacqueline Lopes; MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Avanços e retrocessos ao sentido de capacidade legal: panorama prospectivo sobre decisões existenciais de pessoas com deficiência. **Pensar Revista de Ciências Jurídicas**, v. 23, n. 3, 2018, p. 1-13. Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rpen/article/download/7583/pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

ROSENVOLD, Nelson. Aplicação no Brasil da Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. **Actualidad Jurídica Iberoamericana**, [s.v.], n.4, 2016, p. 123-143. Disponível em: <http://idibe.org/wp-content/uploads/2013/09/335.pdf>. Acesso em: 31/03/2020.

TEPEDINO, Gustavo. **O Código Civil na perspectiva civil-constitucional: parte geral**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

UNITED STATIONS. **Report of the Seventh Session**. General Assembly. Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (Org.). New York: [s.n.], 2007. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7.htm>. Acesso em: 31/03/2020.

UNITED STATIONS. **General Comment nº 1**. Committee on the rights of persons with disabilities (Org.). Geneva: [s.n.], 2014, p.3. Disponível em: <https://documents-dds->

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement. Acesso em: 31/03/2020.

UNITED STATIONS. **Report of the Fifth Session.** General Assembly. Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (Org.). New York: [s.n.], 2007. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc5.htm>. Acesso em: 31/03/2020.

UNITED STATIONS. **Report of the Third Session.** General Assembly. Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (Org.). New York: [s.n.], 2007. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3.htm>. Acesso em: 31/03/2020.

AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE E AS ORDENS DE NÃO RESSUSCITAÇÃO: ENTRAVES JURÍDICOS EM FACE DA AUTODETERMINAÇÃO DO PACIENTE

Adhara Salomão Martins

RESUMO: Embora as diretivas antecipadas de vontade e as ordens de não ressuscitação sejam reconhecidas como instrumentos legítimos para a interrupção da vida de pacientes que se encontrem em estágio terminal de uma doença irreversível, há notórias dificuldades quanto à sua efetividade no âmbito do direito brasileiro. A partir desse panorama, o presente artigo tem como objetivo discutir a necessidade e importância de regulamentação legal das diretivas antecipadas de vontade, para além do constante na Resolução 1995/2012, do Conselho Federal de Medicina (CFM), abrangendo as ordens de não ressuscitação nos casos em que os pacientes se encontrem sem possibilidades de melhora na saúde, como forma de colocar em pauta e garantir efetividade prática ao direito fundamental à vida e à morte dignas, consagrados na Constituição Federal. O escrito emprega o método dedutivo, com aportes da bibliografia especializada sobre o tema. Dentre os resultados atingidos, destaca-se que há patente necessidade de inclusão do tema na legislação brasileira, como forma de possibilitar aos pacientes terminais o gozo do direito fundamental à morte digna.

Palavras-chave: Diretivas Antecipadas de Vontade, Ordens de Não Ressuscitação, Dignidade da Pessoa Humana, Autodeterminação do Paciente, Morte Digna.

INTRODUÇÃO

Os debates que perpassam por temas referentes à vida, à morte e à autonomia do homem são, naturalmente, complexos e profundos, uma vez que exigem olhares que estão para além das ciências jurídicas, ao que se atingem ciências complementares, como a bioética, a psicologia, a teologia e outras. A tendência desse sincretismo informacional, enquanto reunião de elementos necessários ao subsídio de diferentes pontos de vista, é fomentar a reflexão crítica a respeito de tais matérias, reforçando a necessidade acadêmica e social de discussão e estudos relativos a esses temas.

Discutir aspectos que versam sobre vida e morte, a partir de uma perspectiva jurídica, implica uma verificação abrangente sobre a construção e a efetividade de normativas nacionais e internacionais que digam respeito, direta ou indiretamente, às condições de (des)continuidade da vida. Exemplo dessa necessidade de se adentrar aos tratados e convenções internacionais ou à legislação interna é que, na tentativa de garantir maior segurança jurídica a respeito desses tópicos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, estabeleceu princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, posteriormente incluídos na Constituição brasileira, dos quais se destacam aqueles

relacionados à vida, como sua inviolabilidade, a proibição de constrangimento e tratamentos desumanos e cruéis e a própria dignidade da pessoa humana.

Devido à volatilidade da sociedade, há, por consequência, a necessidade da dinamização dos institutos jurídicos já existentes. Atualmente, verificou-se uma mudança significativa no modo de se exercer a medicina, de maneira que, por meio da tecnologia, criou-se um distanciamento interpessoal, conferindo maior autonomia ao profissional da área médica em detrimento do paciente. Em decorrência disso, os indivíduos que se encontram em situações fragilizadas de saúde enfrentam dificuldades em exercer o seu próprio direito de liberdade de escolha perante o corpo médico. Dessa forma, as diretivas antecipadas de vontade têm recebido maior notoriedade em face do corpo social, uma vez que esses documentos conferem ao paciente uma possibilidade de expressar e se fazer cumprir seus últimos desejos em relação aos seus tratamentos médicos, incluindo os desejos de ordens de não ressuscitação.

Por força de tais mudanças tecnológicas e sociais, despontam também a necessidade de atualização da legislação pátria referente às diretivas antecipadas de vontade e às ordens de não ressuscitação, hoje restritas à Resolução 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina (CFM), ainda que isso venha a apresentar contrapropostas e obstáculos que perpassam pela ética, pelo subjetivismo e pela questão religiosa. Diante do contexto exposto, o presente artigo toma como problema de pesquisa o seguinte fato: sendo todos os indivíduos, de forma indistinta, sujeitos de direitos e titulares da liberdade de autodeterminação, seria legítimo impedi-los de constituir um documento em que conste expressamente a recusa para reanimações cardiopulmonares, assim, dando fim à sua vida? Emprega-se o método dedutivo, a partir de uma abordagem bibliográfica do tema.

1. O DIREITO FUNDAMENTAL À MORTE DIGNA

Inaugurando uma nova era de direitos fundamentais no país, a partir da alteração das bases jurídicas, sociais e morais da sociedade brasileira, a Constituição Federal de 1988 foi responsável por inserir, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, o imperioso respeito à dignidade da pessoa humana e, conseqüentemente, à vida. De início, é válido ressaltar que, embora se trate de um direito central no ordenamento jurídico – condição útil ao exercício dos demais –, o direito à vida não deve ser considerado absoluto. Isso porque, em determinadas

circunstâncias, particularmente em confronto com situações extremas, de iminência da morte de outrem e, ainda, sob a perspectiva do sofrimento acentuado e prolongamento forçado de sobrevivência, a aplicação desse direito sofre relativizações, inclusive sob a égide da dignidade da pessoa humana.

Para Fernando Aith¹, o princípio da dignidade da pessoa humana está diretamente relacionado ao direito de morrer dignamente, especialmente nos casos cujos tratamentos já são ineficazes e não há mais perspectiva de melhora ou, sequer, de cura. A defesa da morte digna encontra guarida no fato de que os tratamentos fúteis utilizados pelos médicos, na tentativa de manterem a vida do paciente a qualquer custo, são verdadeiros atentados à dignidade da pessoa, por propiciarem um tratamento muitas vezes cruel e totalmente degradante, indo de encontro ao que dispõe a Carta Magna brasileira. Por conseguinte, muitos defensores alegam que prefeririam morrer dignamente a se submeterem a tais tratamentos.²

Ademais, o direito fundamental à vida não deve ser interpretado restritivamente, somente no sentido de inviolabilidade. Afirma-se isso pelo fato de que a proposta constitucional, quando de sua criação, foi conferir às pessoas qualidade de vida, de modo a propiciar o exercício do livre-arbítrio e das decisões, sem interferências públicas ou privadas que contrariem diretamente esse princípio fundamental. Daí se afirmar que o direito à vida no contexto constitucional é contemplado por uma dupla perspectiva: de um lado, a condição biológica do ser humano, com condição de desenvolvimento; de outro, a noção sociojurídica de mínimo existencial, ou seja, elementos mínimos necessários para uma vida digna.

Porém, ainda que haja respaldo jurídico constitucional no que se refere às liberdades individuais e coletivas, a regulamentação jurídica das diretivas antecipadas de vontade e das ordens de não ressuscitação se encontram distantes de se tornarem uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro. Essa dificuldade se concretiza na medida em que o fator morte é circundado por uma esfera dotada de subjetivismos e complexidades. A propósito, deve-se compreender por diretivas antecipadas de vontade um modelo de manifestação volitiva para tratamento médico, cuja finalidade é "proteger o direito individual a permitir a morte".³

¹ AITH, Fernando. Morte digna: direito natural do ser humano. **Revista de Direito Sanitário**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 173-187, mar./jun., 2007.

² VARELLA, Dráusio. **Por um Fio**. Cia das Letras. 2004.

³ DADALTO, Luciana; TUPINAMBÁS, Unai; GRECO, Dirceu Bartolomeu. Diretivas antecipadas de vontade: um modelo brasileiro. **Revista Bioética**, Brasília, v. 21, n. 3, p. 463-476, set./dez., 2013.

De acordo com Marcos Knobel e Maria Lúcia Martins Silva⁴, a morte é um evento que, embora represente o fim natural da vida, é encarada de forma melancólica, causando medos, inseguranças e imensa tristeza. Devido a essa visão pessimista sobre a morte, a capacidade de fazer decisões racionais sobre o fim da vida é afetada, pois os seres humanos temem o sentimento da perda de pessoas próximas. Todavia, a vida e a morte não podem ser analisadas separadamente, já que a morte representa o fim da vida de qualquer espécie. Assim, se há no ordenamento jurídico o direito a uma vida humana digna, a morte digna também deveria se convolar em um direito universal.⁵

É com base no princípio da dignidade da pessoa humana que pacientes terminais defendem a morte digna. Há também uma correlação entre o fenômeno "morte digna" e o direito de autonomia, cujo conteúdo representa o direito de se expressar e sobrepor a vontade pessoal em relação àquela do corpo médico ou, até mesmo, de familiares, já que permite ao paciente decidir entre aceitar ou não determinados procedimentos médicos, dos quais destacamos a reanimação cardiopulmonar. Contudo, quando o indivíduo opta pela recusa aos tratamentos médicos, essa opção não deve ser vista como sinônimo de morte ocasionada pela privação de cuidados. Isso se deve ao fato de que, mesmo o paciente optando por não receber tratamentos específicos, não há a suspensão dos cuidados paliativos.

O cuidado paliativo é um mecanismo terapêutico, cujo objetivo é conferir maior qualidade de vida sem necessariamente abreviar a vida do enfermo. Em casos de recusa aos tratamentos, esse instrumento é necessário para fornecer ao paciente e seus familiares, os quais encaram a dificuldade de lidar com uma doença terminal ou incurável, o alívio do sofrimento por meio de tratamentos que evitam a dor física, psíquica e, ainda, concede o amparo espiritual, de acordo com cada crença religiosa, se o caso.

No contexto de uma decisão definitiva de suspensão de tratamentos médicos, deve-se contar com a participação conjunta de paciente, familiares e equipe médica, ao que cada um analisará individualmente o caso concreto, de modo que a continuidade ou paralisação dos procedimentos seja feita de forma mais humanizada e acolhedora, como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Justamente por isso é que se torna necessário ao

⁴ KNOBEL, Marcos; SILVA, Ana Lúcia Martins. O paciente terminal: vale a pena investir no tratamento? **Revista Einstein**, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 133-134, 2004.

⁵ RECKZIEGEL, Janaína; STEINMETZ, Wilson. Cuidados paliativos e o direito à morte digna. **Revista Direito Público**, Brasília, v. 13, n. 72, p. 91-114, nov./dez., 2016.

ordenamento jurídico brasileiro suprir a lacuna legislativa referente ao tema, uma vez que o assunto tem se mostrado relevante para decisões contemporâneas no âmbito médico-legal.⁶

No mesmo sentido, faz-se preciso ressaltar que, apesar da Constituição Federal assegurar o direito à vida digna e livre de intervenções arbitrárias, não há qualquer menção expressa sobre a possibilidade de se assegurar às pessoas o direito à morte digna, a qual está relacionada diretamente com o mínimo existencial. Essa dimensão protetiva do documento constitucional supriria o vácuo existente e estaria corroborando aquilo que, pioneiramente, foi tratado pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução 1995/2012, situação em que se mostrou favorável a esse estado de cuidados com os pacientes, por meio da regulamentação do uso de cuidados paliativos, das diretivas antecipadas de vontade e pela aceitação da ortotanásia.

2. MUTAÇÕES NO CONCEITO DE MORTE: DISTANÁSIA, EUTANÁSIA E ORTOTANÁSIA

Não há dúvidas de que a morte, como afirmado anteriormente, consiste no encerramento da vida humana. Porém, esse conceito sofreu mutações no decorrer da história humana, sobretudo em períodos mais recentes, ao menos dos três últimos séculos, em virtude dos avanços tecnológicos na área médica e seus efeitos visíveis sobre o tema. Assim, para que se faça uma melhor diferenciação a respeito do que se compreende social e juridicamente por distanásia, eutanásia e ortotanásia, como mecanismos de encerramento da vida humana antes ou no tempo considerado eticamente correto, é primordial que se compreenda como determinados grupos sociais e religiosos tendem a lidar com a morte e como esse conceito foi modificado.

No período da pré-modernidade, que compreende os instantes anteriores ao advento das tecnologias de ponta, englobando parcelas dos séculos XIX e XX, os indivíduos que se encontravam entre a vida e a morte não possuíam outra opção senão aguardar pesadamente os seus instantes finais de vida, eventualmente com o devido amparo de seus familiares. Em contrapartida, na contemporaneidade, o evento morte pode ser postergado de diversas

⁶ FELIX, Zirleide Carlos; COSTA, Solange Fátima Geraldo da; ALVES, Adriana Marques Pereira de Melo; ANDRADE, Cristiani Garrido de; DUARTE, Marcella Costa Souto; BRITO, Fabiana Medeiros de. Eutanásia, distanásia e ortotanásia: revisão integrativa da literatura. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 9, set. 2013.

maneiras, graças às formas de sustentação artificial da vida e outros métodos tecnológicos que favorecerem o seu prolongamento. Segundo Matzembacher e Ferrareze Filho⁷, a morte só é encarada de forma positiva pelo islamismo e por outras singulares religiões ocidentais. Dessa forma, infere-se que a morte é, majoritariamente, enxergada por diversas crenças como algo melancólico e traumático e, por esse motivo, deve ser combatida de forma compulsória, o que contribui para a obsessão tecnocientífica distanciando cada vez mais enfermos e médicos.⁸

Foi nesse contexto que as práticas médicas denominadas distanáticas se consolidaram perante o corpo jurídico e social. Por distanásia, deve-se compreender como o prolongamento artificial da vida humana, cuja origem etimológica provém do grego, pela união do prefixo *dis*, que significa afastamento ou mal feito, com o substantivo *thanatus*, representativo da morte. Apesar de ser um termo pouco empregado no âmbito do direito, sendo sua utilização majoritariamente vista nas ciências da saúde, de acordo com Ana Goreti Oliveira Feio e Clara Costa Oliveira⁹, trata-se de um procedimento sumariamente mais praticado do que a eutanásia.

A ideia de morte sempre amedrontou os indivíduos, deixando de ser encarada como um processo natural da vida. Tal pensamento contribui de forma direta para o desenvolvimento e enraizamento de práticas, nem sempre benéficas, como a distanásia. Nela, em uma tentativa incansável de adiar a morte, o corpo médico realiza todas as alternativas existentes para que seja possível afastá-la mesmo que o paciente já não possua perspectiva de cura ou esteja sobrevivendo à base de aparelhos, apenas prorrogando o sofrimento e mantendo apenas uma sobrevida. De acordo com Martin¹⁰, a medicina ganhou força em um contexto tecnocientífico no qual a vida humana se tornou um valor absoluto, priorizando a quantidade de tempo vivido em detrimento da qualidade de vida do paciente, o que corrobora para a prática da distanásia. No entanto, concomitantemente ao aperfeiçoamento da tecnologia de sobrevida, há uma transição no modo de encarar a medicina.

No campo da prática médica contemporânea, o Conselho Federal de Medicina se pronunciou oficialmente sobre os problemas e entraves da distanásia por meio da Resolução

⁷ MATZEMBACHER, Alexandre; FERRAREZE FILHO, Paulo. Aspectos éticos e jurídico-penais sobre a eutanásia. **Revista Direito em Debate**, v. 18, n. 31, p. 11-33, jan./jun., 2009.

⁸ FEIO, Ana Goreti Oliveira; OLIVEIRA, Clara Costa. Responsabilidade e tecnologia: a questão da distanásia. **Revista Bioética**, Brasília, v. 19, n. 3, p. 615-630, 2011.

⁹ FEIO, Ana Goreti Oliveira; OLIVEIRA, Clara Costa. Responsabilidade e tecnologia: a questão da distanásia. **Revista Bioética**, Brasília, v. 19, n. 3, p. 615-630, 2011.

¹⁰ MARTIN, Leonard M. Eutanásia e distanásia. In: COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira Costa; GARRAFA, Volnei; OSELKA, Gabriel (Coords.). **Iniciação à bioética**. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

1995/2012, na qual estabelece um posicionamento desfavorável á prática de tais atos, uma vez que raramente fornecem, de fato, algum benefício ao paciente. Dessa forma, a tentativa de afastar atos considerados distanáticos se transformou na mola propulsora do debate sobre as regulamentações jurídicas das diretivas antecipadas de vontade e as ordens de não ressuscitação. Ademais, é primordial regulamentá-las para que práticas como a distanásia sejam coibidas, uma vez que a decisão sobre a própria vida cabe ao enfermo e, ademais disso, tais atos apenas estendem o término da vida, o que já possui um entendimento contrário perante o Conselho.

Por outro lado, enquanto a eutanásia remete a uma morte considerada calma ou boa, de acordo com suas raízes etimológicas. De acordo com Márcio Palis Horta¹¹, a prática da eutanásia consiste no ato de encerrar a vida de um enfermo mediante sua súplica ou por simples presunção externa que vislumbra o sofrimento do outro e disso se compadece, tendo em vista que o paciente supostamente já se encontra em condições desumanas de vida. Contemplando o sentido jurídico do termo, Raquel Elias Dodge¹² afirma que a eutanásia possui consequências legais relevantes no direito. Inclusive, a jurisprudência dos tribunais nacionais comumente interpretam a eutanásia como adequada ao crime de homicídio privilegiado, uma vez que a motivação da morte seria o relevante valor moral com que atua o homicida.

Por outro lado, ainda de acordo com a autora, a eutanásia pode adquirir uma interpretação não favorável perante os tribunais, podendo ser tipificada como homicídio qualificado, uma vez que se aplica veneno para que o enfermo perca sua própria vida.¹³ Mesmo que haja a diminuição da pena por motivos de relevante valor social ou moral, a conduta continuaria tipificada primordialmente como homicídio perante o ordenamento jurídico brasileiro, independentemente de ser privilegiado ou qualificado, até porque tal prática não está prevista em lei como causa de excludente de tipicidade. Além do mais, o consentimento ou a súplica do paciente pela eutanásia se mostra irrelevante para a qualificação da jurídica da conduta na esfera cível e penal, ante a indisponibilidade do bem jurídico.

¹¹ HORTA, Márcio Palis. Eutanásia: problemas éticos da morte e do morrer. **Revista Bioética**, Brasília, v. 7, n. 1, 1999.

¹² DODGE, Raquel Elias Ferreira. Eutanásia: aspectos jurídicos. **Revista Bioética**, Brasília, v. 7, n. 1, jan./jun.,1999.

¹³ DODGE, Raquel Elias Ferreira. Eutanásia: aspectos jurídicos. **Revista Bioética**, Brasília, v. 7, n. 1, jan./jun.,1999.

Destarte, é notório que a utilização da eutanásia no Brasil traz inúmeras consequências jurídicas tanto na esfera cível quanto na esfera penal. Somado a isso, percebe-se a existência de inúmeros entraves jurídicos, tais como aqueles relacionados ao princípio da inviolabilidade da vida humana, que dificultam a possibilidade de regulamentação da eutanásia. Sugere-se, portanto, como primeiro passo para superação desses entraves, na medida em que a sociedade brasileira assim a queira, a precedência de uma regulamentação jurídica das diretivas antecipadas de vontade para que a autonomia do paciente seja reconhecida como uma verdade absoluta a qual deve ser respeitada, inclusive para supressão de tipificação homicida a práticas como a eutanásia.

A ortotanásia, por sua vez, representa a morte no tempo certo, sem necessidade de interferências externas. Essa modalidade de encerramento da vida de pacientes terminais tem como objetivos principais amenizar as dores do paciente por meio de cuidados paliativos e reestabelecer a dignidade da pessoa humana em seus momentos finais de vida, para que a própria vítima e seus familiares possam enfrentar o processo do luto de maneira mais humanizada e tranquila.¹⁴

Como já afirmamos outrora, a introdução do mandado de respeito à vida digna no direito brasileiro deve ter por condão também permitir a extensão da dignidade ao processo de morte, o qual é um fator irrefreável da vida humana, condizente com o processo natural de desenvolvimento. É que nesse contexto que surgem os atos de ortotanásia, cuja proposta é servir como prática médica na qual não prolongamento da vida já inviável por meio de aparelhos ou tratamentos desumanos e cruéis para os pacientes. Por isso, conforme salientam Menezes e Ventura¹⁵, o Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução 1805/2006, regulamentou o uso da ortotanásia, desde que fossem conferidos aos pacientes os devidos cuidados paliativos. Porém, essa resolução enfrentou uma árdua discussão judicial e, após ser suspensa por um período em virtude de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF), tornou-se a conferir eficácia no final do ano de 2010.

Em decorrência da mutação sofrida pelo conceito de morte no decorrer da história humana ocidental, reconhece-se que a regulamentação jurídica das diretivas antecipadas de vontade e das ordens de não ressuscitação deve servir como norte para que se guiem as

¹⁴ BIONDO, Chaiane Amorim; SILVA, Maria Júlia Paes da; SECCO, Lígia Maria Dal. Distanásia, eutanásia e ortotanásia: percepções dos enfermeiros de unidades de terapia intensiva e implicações na assistência. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 17, n. 5, set./out., 2009.

¹⁵ MENEZES, Rachel Aisengart; VENTURA, Miriam. Ortotanásia, sofrimento e dignidade: entre valores morais, medicina e direito. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 28, n. 81, p. 213-229, fev. 2013.

decisões jurídicas e administrativas que estão no entorno de práticas de finalização da vida humana, como se dá com a ortotanásia.

3. DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE, ORDENS DE NÃO RESSUSCITAÇÃO E O CESSAR DA VIDA: ENTRAVES JURÍDICOS E AUTODETERMINAÇÃO DO PACIENTE

De acordo com o *The American Cancer Society*¹⁶, as diretivas antecipadas de vontade tiveram seu surgimento nos Estados Unidos, por intermédio de uma lei federal conhecida por *Patient Self-Determination Act* (PSDA). Esse documento assegura ao paciente o direito de que os profissionais da saúde responsáveis pelos seus tratamentos médicos estejam cientes de suas vontades em relação a quais procedimentos são desejados ou não, sobretudo em se tratando de doenças graves, nas quais há maior grau de impossibilidade de manifestação da vontade do enfermo.

No Brasil, o conceito não se destoa do norte-americano, devendo ser compreendido como as instruções previamente escritas por pessoas civilmente capazes, de forma livre e consciente, a respeito dos procedimentos médicos a serem utilizados, no futuro, para nortear as decisões da equipe médica em relação ao tratamento que deve ou não ser empregado em relação ao paciente, tendo em vista seu direito à autodeterminação, caso não seja possível colher sua manifestação de vontade. Essas instruções podem ser escritas por qualquer pessoa maior de dezoito anos, que seja civilmente incapaz, independentemente do seu estado de saúde contemporâneo. Dessa forma, as diretivas de vontade se tornam efetivas a partir do momento em que o corpo médico confirme a incapacidade do paciente de manifestar sua vontade.¹⁷

Além disso, as diretivas antecipadas de vontade podem ser divididas em duas categorias distintas, com características próprias: o mandato duradouro e o testamento vital. No primeiro caso, o mandato duradouro deve ser compreendido como a nomeação de duas ou

¹⁶ AMERICAN CANCER SOCIETY. *What Is an Advance Directive? Last Medical Review: May 10, 2019*. Disponível em: < https://www.cancer.org/treatment/finding-and-paying-for-treatment/understanding-financial-and-legal-matters/advance-directives/what-is-an-advance-health-care-directive.html#written_by > Acesso em: 4 de maio de 2020.

¹⁷ CHEHUEN NETO, José Antônio; FERREIRA, Renato Erothildes; SILVA, Natália Cristina Simão da; DELGADO, Álvaro Henrique de Almeida; TABET, Caio Gomes; ALMEIDA, Guilherme Gomide; VIEIRA, Isadora Figueiredo. Testamento vital: o que pensam os profissionais de saúde? *Revista Bioética*, Brasília, v. 23, n. 3, p. 572-582, set./dez., 2015.

mais pessoas que tenham conhecimento sobre a vida o estado de saúde do paciente e seus desejos, respeitando-se de forma clara e objetiva na hipótese de estar o paciente impossibilitado de expressar suas vontades.¹⁸ Esse documento pode ser válido até mesmo em casos de incapacidade temporária, inclusive sendo possível sua existência concomitante com o testamento vital, transformando-os em documento único. Em segundo lugar, o testamento vital, por seu turno, pode ser entendido como um documento juridicamente autenticado no qual o paciente estabelece quais os tratamentos médicos que deseja, ou não, se submeter.¹⁹

O uso do testamento vital é comum para pacientes que já apresentam quadros de doenças terminais, ou seja, nos quais as chances de recuperação por intervenção dos tratamentos médicos é considerada mínima e a chance de sobreviver à morte é extremamente provável.²⁰ Dessa forma, nesse tipo de documento, incluem-se as ordens de não ressuscitação, cuja finalidade é assegurar uma morte digna aos indivíduos que se encontram nessas situações, sem que seu corpo seja violado para tentar a reanimação. Nesse sentido, as ordens de não ressuscitação²¹ podem ser compreendidas como documentos utilizados pela equipe médica, pacientes, familiares e instituições de saúde, por meio de formulários específicos, para orientar os médicos e demais profissionais da área sobre como proceder mediante o não início das reanimações cardiopulmonares em casos que não existam benefícios clínicos comprovados.²²

No entanto, o direito brasileiro enfrenta uma grave lacuna em sua legislação concernente ao assunto em tela. Em realidade, como afirmado anteriormente, a Constituição Federal tratou de garantir a inviolabilidade do direito à vida em cotejo com a dignidade da pessoa humana, sem que fizesse qualquer menção ao tratamento a ser empregado em relação à morte digna. Sobre essa ausência normativa específica sobre o tema no Brasil, tem-se que as

¹⁸ COGO, Silvana Bastos; LUNARDI, Valéria Lerch. Diretivas antecipadas de vontade aos doentes terminais: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 68, n. 3, p. 524-534, maio/jun., 2015.

¹⁹ CHEHUEN NETO, José Antônio; FERREIRA, Renato Erothildes; SILVA, Natália Cristina Simão da; DELGADO, Álvaro Henrique de Almeida; TABET, Caio Gomes; ALMEIDA, Guilherme Gomide; VIEIRA, Isadora Figueiredo. Testamento vital: o que pensam os profissionais de saúde? **Revista Bioética**, Brasília, v. 23, n. 3, p. 572-582, set./dez., 2015.

²⁰ COGO, Silvana Bastos; LUNARDI, Valéria Lerch. Diretivas antecipadas de vontade aos doentes terminais: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 68, n. 3, p. 524-534, maio/jun., 2015.

²¹ Para que um paciente possua uma ordem de não ressuscitação, é necessário que ela esteja inclusa em seu testamento vital por meio de documento criado pelo próprio paciente ou pelo seu representante legal. Essas ordens também fazem parte das diretivas antecipadas do paciente, devendo ser respeitadas pelo corpo médico.

²² URBAN, C. de A.; HOEPERS, R.; SILVA, I. M. da; JÚNIOR, R. A. A. Implicações éticas das ordens de não ressuscitar. **Revista da Associação Médica Brasileira**, São Paulo, v. 47, n. 3, jul./set., 2001.

novas leis devem estar essencialmente fundamentadas nos princípios da dignidade humana e do respeito à vida.

Devido à existência de normas constitucionais que tutelam o direito à vida, infere-se que há uma urgência em se implementar normas jurídicas coerentes com a realidade dos pacientes em estágio terminal, que assegurem a possibilidade de decidirem livre e individualmente sobre os tratamentos que irão receber em face de graves doenças diagnosticadas. Especialmente em casos em que não há perspectiva de cura, percebe-se que essa lacuna legislativa ofende diretamente a dignidade da pessoa humana e, sobretudo, a possibilidade de autodeterminação dos pacientes diante de procedimentos médicos mais invasivos e que tendem a sustentar uma vida que não tem mais possibilidades de continuidade.

Além disso, as ordens de não ressuscitação em casos de reanimações cardiopulmonares que, apenas irão prolongar a vida do paciente sem haver uma real probabilidade de cura ou melhora no estado clínico, configuram uma sujeição completamente desgastante e degradante para quem a recebe. Dessa forma, é imprescindível que essas ordens também sejam regulamentadas no país, para além do que dispõe e permite o Conselho Federal de Medicina, uma vez que esses atos de prolongamento artificial da vida, como reflexos da distanásia, infringem princípios constitucionais de proteção da vida.

Essa regulamentação já é válida em países como Estados Unidos²³, Portugal²⁴ e Itália²⁵, o que favorece, portanto, debates mais densos em países periféricos como o Brasil. A

²³ A lei norte-americana garante aos pacientes que hospitais, casas de enfermagem especializadas, agências de saúde em casa e, até mesmo, programas de cuidados paliativos forneçam informações sobre seu quadro médico e sobre a possibilidade da criação das diretivas antecipadas de vontade, as quais de acordo com a legislação são documentos escritos e reconhecidos pelo Estado de direito, relatando a provisão de cuidados médicos quando o enfermo estiver incapacitado de decidir. Uma vez que o indivíduo opta pela criação das diretivas antecipadas de vontade, a instituição responsável pelo cuidado médico deverá respeitar a documentação de forma incondicional e, para facilitar a identificação dos pacientes que as possuem, é necessário que a declaração escrita seja anexada ao prontuário médico pessoal assim que ele for estabelecido. Ademais, a lei ainda prevê que os responsáveis pelo tratamento do indivíduo que possui as diretivas antecipadas de vontade tenham uma conduta baseada na isonomia, coibindo assim qualquer pretensão de discriminação perante todo indivíduo que decida vetar qualquer tipo de procedimento médico cabível à sua situação. O projeto do *PSDA* foi devidamente sancionado em 1991 e vigora no país desde então.

²⁴ Já em Portugal, o vácuo legislativo demorou mais para ser preenchido. Isso ocorreu somente em julho de 2012, quando foi aprovada a legislação, sob a forma de Lei nº 25/2012, responsável por regulamentar as diretivas antecipadas de vontade (DAV) designadamente sob as formas de testamento vital, e a nomeação de procurador de cuidados de saúde e criação do Registro Nacional do Testamento Vital (RENTEV). A legislação portuguesa, além de conferir toda a autonomia ao paciente referente a qualquer decisão sobre os cuidados médicos e sobre a decisão de aceitar, ou não, determinado tratamento, também estabelece algumas restrições que devem ser respeitadas ao se criar uma diretiva antecipada de vontade. Restrições estabelecidas pela Lei nº 25/2012, artigo 5º, que considera inexistentes as diretivas antecipadas de vontade que contrariem a lei, a ordem pública ou determinem atuação contrária às boas práticas. Também serão consideradas inválidas aquelas cujo cumprimento

criação de ordens de não ressuscitação, em tese, seria algo simples e rápido de se realizar. Isso se deve ao fato de que para criá-las é necessário, apenas, a vontade do agente capaz e um documento formal, contendo as diretivas antecipadas de vontade, que comprove seus desejos. No entanto, na prática, criar uma ordem de não ressuscitação esbarra em entraves legislativos, éticos e religiosos que dificultam extremamente sua aplicação na sociedade brasileira.

No Brasil, a temática não é tratada com efetividade, ao que se percebe uma profunda omissão quanto aos assuntos relativos a diretivas antecipadas de vontade. Até o instante, recuperando informações postas anteriormente, o único órgão que já abordou o tema foi o Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução 1995/2012. De acordo com esse documento normativo, pode-se compreender as diretivas da seguinte maneira:

Art.1º. Definir as diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.²⁶

O documento também prevê em seu parágrafo terceiro que as diretivas antecipadas de vontade do paciente prevalecerão sobre qualquer parecer médico e, inclusive, sobre a vontade dos familiares. Somado a isso, o Conselho, em sua Resolução 1805/2006, abriu precedente para uma interpretação favorável ao uso da ortotanásia na sociedade brasileira. Isso se deve à redação inicial de seu texto e ao seu artigo 2º:

Na fase terminal, de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente e de seu representante legal.

[...]

Art. 2º. O paciente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.²⁷

provoque a morte não natural e há a necessidade que o outorgante tenha expressado, clara e inequivocamente sua vontade.

²⁵ O Código de Ética Médica italiano já possuía uma prévia determinação em seu artigo 34 de que os médicos devem seguir aquilo que foi previamente manifestado anteriormente pelo paciente em relação aos seus tratamentos quando este se encontrar, de alguma forma, incapaz (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012; CORRÊA; CARVALHO, 2016). No entanto, somente as considerações previstas no Código de Ética Médica italiano não eram suficientes. Somente após dez anos de discussão sobre esse tema é que houve a sanção no dia quatorze de dezembro de dois mil e dezessete da Lei de nº 2801, que regulamenta o testamento vital na Itália.

²⁶ CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº. 1.995, de 9 de agosto de 2012.. **Diário Oficial da União**: Seção I, Brasília, p. 269-270, 2012.

²⁷ CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº. 1.805, de 9 de novembro de 2006. **Diário Oficial da União**: Seção I, Brasília, p. 169, 2006.

Todavia, apenas os pareceres deste Conselho são insuficientes para tornar tais atos totalmente protegidos e amparados perante a lei brasileira. Por isso, é de extrema importância que o ordenamento jurídico vigente no país debata o assunto de uma forma aberta e, preferencialmente, regule tais práticas, essencialmente, as das diretivas antecipadas de vontade e as ordens de não ressuscitação, uma vez que estas visam facilitar a autodeterminação do paciente perante seus tratamentos médicos em seus momentos derradeiros.

Sendo assim, é preciso perceber que tal princípio fundamental deve ser um preceito aplicável a todos os indivíduos de forma irrestrita, podendo ser considerado como base essencial que reúne as esferas principais de desenvolvimento e realização da pessoa humana. Todavia, esse fundamento não deve ser de conteúdo totalmente rígido, já que é responsável por transmitir o que uma determinada sociedade julga como sendo digno para a pessoa humana em uma determinada época. Se este fosse totalmente rígido, a dinamicidade do corpo social seria de difícil representação já que este ficaria sempre preso àquilo que uma determinada sociedade pensou em um determinado momento histórico com valores culturais e éticos que, há muito, já podem ter sido repensados e reformulados.²⁸

Isso posto, infere-se que a Constituição Federal Brasileira, cujo princípio basilar sustenta a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, não deve possuir caráter inteiramente imutável. Dessa forma, há a necessidade de se fazer caminhar lado a lado a interpretação do direito à dignidade da pessoa humana e direito à vida, este que nem sempre deve assumir caráter absoluto quando referente à inviolabilidade da vida. Uma vez que a morte, por constituir o final lógico da existência humana, pode ser necessária para que seja atinja a mais completa plenitude da dignidade humana, o que exige a urgência de se levar em consideração o direito a uma morte digna, especialmente, em casos de enfermidade já que são nesses momentos em que a existência humana encontra seu ápice de insegurança, seja ela psicológica, jurídica ou social, e vulnerabilidade.

Portanto, depreende-se que há, implicitamente, uma barreira jurídica que cerceia a implementação legislativa das diretivas antecipadas de vontade e os usos das ordens de não ressuscitação. Para que a regulamentação jurídica possa ser efetivamente realizada há a necessidade de uma maior notoriedade a utilização do princípio à uma morte digna como

²⁸ SCHREIBER, Anderson. **Direitos da personalidade**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

meio para se atingir o ápice do princípio à dignidade da pessoa humana. Enquanto o direito a uma morte digna for negligenciado perante a legislação brasileira, as diretivas antecipadas de vontade e as ordens de não ressuscitação têm poucas perspectivas de serem concretamente aceitas perante o judiciário.

Assim sendo, é necessário que as discussões em torno da inviolabilidade do direito à vida sejam abordadas não como um dogma, mas sim como um aspecto do livre-arbítrio de cada indivíduo, sendo conferido também, àqueles que assim optarem pelas diretivas antecipadas de vontade e as ordens de não ressuscitação, a plenitude do direito de autodeterminação e direito a uma morte digna, para que ambos os princípios respeitem e convirjam no fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.

CONCLUSÃO

Para evitar práticas pouco relevantes na condição do paciente, esteja este lúcido ou incapaz, faz-se relevante que o indivíduo possua documentos como as diretivas antecipadas de vontade para que sua autonomia seja prezada respeitando os valores jurídicos e éticos existentes. Dessa forma, é nítido que há uma urgência na regulamentação jurídica de práticas como as diretivas antecipadas de vontade para coibir os atos recorrentes de distanásia, quando o paciente não os quer. Principalmente em decorrência do advento da tecnologia e da ampliação de recursos já que atualmente é possível estender ou manter a vida por meio de aparelhos ou até mesmo por meio de tratamentos inovadores.

É essencial compreender que a utilização de métodos que resultem na distanásia, a qual já é considerada antiética pelo Conselho Federal de Medicina, fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana por permitir que a vida do indivíduo continue sendo prolongada mesmo que não haja qualquer qualidade de vida naquele momento e, muito dificilmente, esta virá a ser restituída. Deste mesmo modo, a eutanásia também possui entendimentos desfavoráveis a sua prática, uma vez que possui resultados na esfera cível e penal para quem a utiliza. Em decorrência disso, a eutanásia não demonstra ser a prática mais indicada para àqueles que pretendem ou querem regulamentar as diretivas antecipadas de vontade.

Para tanto, é notório que a ortotanásia demonstra ser a execução mais viável, haja vista que esta representa a morte em seu tempo certo e sem interferências. A partir do momento em

que essa prática estiver juridicamente regulamentada, os indivíduos que optarem pela ortotanásia terão mais liberdade para articular as diretivas antecipadas de vontade, as quais poderão abranger livremente as ordens de não ressuscitação.

Conclui-se, então, que é de extrema importância para os indivíduos sejam eles da área jurídica, médica ou de qualquer outro campo profissional, um maior debate sobre o direito a uma morte digna e as diretivas antecipadas de vontade, já que se trata de um assunto de extrema dificuldade de decisão devido aos diversos entraves e subjetivismos que o cercam. E assim, supra-se a omissão legislativa, concedendo maior visibilidade para o direito à morte digna mediante o uso das diretivas antecipadas de vontade e as ordens de não ressuscitação.

REFERÊNCIAS

AITH, Fernando. Morte digna: direito natural do ser humano. **Revista de Direito Sanitário**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 173-187, mar./jun., 2007.

BIONDO, Chaiane Amorim; SILVA, Maria Júlia Paes da; SECCO, Lígia Maria Dal. Distanásia, eutanásia e ortotanásia: percepções dos enfermeiros de unidades de terapia intensiva e implicações na assistência. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 17, n. 5, set./out., 2009.

CHEHUEN NETO, José Antônio; FERREIRA, Renato Erothildes; SILVA, Natália Cristina Simão da; DELGADO, Álvaro Henrique de Almeida; TABET, Caio Gomes; ALMEIDA, Guilherme Gomide; VIEIRA, Isadora Figueiredo. Testamento vital: o que pensam os profissionais de saúde? **Revista Bioética**, Brasília, v. 23, n. 3, p. 572-582, set./dez., 2015.

COGO, Silvana Bastos; LUNARDI, Valéria Lerch. Diretivas antecipadas de vontade aos doentes terminais: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 68, n. 3, p. 524-534, maio/jun., 2015.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº. 1.805, de 9 de novembro de 2006. **Diário Oficial da União**: Seção I, Brasília, p. 169, 2006.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº. 1.995, de 9 de agosto de 2012.. **Diário Oficial da União**: Seção I, Brasília, p. 269-270, 2012.

CORRÊA, Leonardo Gomes; CARVALHO, Carla Vasconcelos. Diretivas antecipadas de vontade no Brasil e no direito comparado. **Revista Pensar Direito**, v. 7, n. 2, jul. 2016.

DADALTO, Luciana; TUPINAMBÁS, Unai; GRECO, Dirceu Bartolomeu. Diretivas antecipadas de vontade: um modelo brasileiro. **Revista Bioética**, Brasília, v. 21, n. 3, p. 463-476, set./dez., 2013.

DODGE, Raquel Elias Ferreira. Eutanásia: aspectos jurídicos. **Revista Bioética**, Brasília, v. 7, n. 1, jan./jun., 1999.

FEIO, Ana Goreti Oliveira; OLIVEIRA, Clara Costa. Responsabilidade e tecnologia: a questão da distanásia. **Revista Bioética**, Brasília, v. 19, n. 3, p. 615-630, 2011.

FELIX, Zirleide Carlos; COSTA, Solange Fátima Geraldo da; ALVES, Adriana Marques Pereira de Melo; ANDRADE, Cristiani Garrido de; DUARTE, Marcella Costa Souto; BRITO, Fabiana Medeiros de. Eutanásia, distanásia e ortotanásia: revisão integrativa da literatura. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 9, set. 2013.

HORTA, Márcio Palis. Eutanásia: problemas éticos da morte e do morrer. **Revista Bioética**, Brasília, v. 7, n. 1, 1999.

KNOBEL, Marcos; SILVA, Ana Lúcia Martins. O paciente terminal: vale a pena investir no tratamento? **Revista Einstein**, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 133-134, 2004.

MARTIN, Leonard M. Eutanásia e distanásia. *In*: COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira Costa; GARRAFA, Volnei; OSELKA, Gabriel (Coords.). **Iniciação à bioética**. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

MATZEMBACHER, Alexandre; FERRAREZE FILHO, Paulo. Aspectos éticos e jurídico-penais sobre a eutanásia. **Revista Direito em Debate**, v. 18, n. 31, p. 11-33, jan./jun., 2009.

MENEZES, Rachel Aisengart; VENTURA, Miriam. Ortotanásia, sofrimento e dignidade: entre valores morais, medicina e direito. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 28, n. 81, p. 213-229, fev. 2013.

RECKZIEGEL, Janaína; STEINMETZ, Wilson. Cuidados paliativos e o direito à morte digna. **Revista Direito Público**, Brasília, v. 13, n. 72, p. 91-114, nov./dez., 2016.

SCHREIBER, Anderson. **Direitos da personalidade**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

URBAN, C. de A.; HOEPERS, R.; SILVA, I. M. da; JÚNIOR, R. A. A. Implicações éticas das ordens de não ressuscitar. **Revista da Associação Médica Brasileira**, São Paulo, v. 47, n. 3, jul./set., 2001.

AS INCOMPATIBILIDADES ENTRE OS COMPONENTES DE GÊNERO E A CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS DE DIREITO: UMA ANÁLISE DA LEI DO FEMINICÍDIO E DE SUA APLICAÇÃO ÀS TRANSMULHERES

Suzana Ariela Machado da Silva

RESUMO: Historicamente, os indivíduos são enquadrados em categorias binárias de gênero determinadas a partir da genitália de nascimento. Os divergentes dessa classificação são considerados patológicos e anormais, como se observa nos índices internacionais de referência em doenças e na reação social negativa e punitiva que recebem. O direito, produto e mantenedor desse *status quo*, também opera dentro da cisnormatividade e constrói critérios meta-jurídicos para conferir legitimidade como sujeitos de direitos, mercedores de proteções especiais, apenas aos não desviantes. Ademais, o sistema jurídico determina um tipo de mulher legítima e ilegítima, com base no sexo biológico de nascimento, excluindo aquelas que não se reconhecem dentro dos tradicionais moldes de gênero, ou seja, as transgêneras. Utilizando-se do conceito de “necropolítica”, por Achille Mbembe, é possível depreender que as normas jurídicas e sociais instituem performances que os dotados de genitália masculina ou feminina devem desempenhar, sob pena de decretar a morte daqueles que não as cumprirem¹. O presente trabalho visa analisar a Lei nº 13.104 de 2015 (Lei do Femicídio) sob a perspectiva da transgeneridade e a possível aplicabilidade dela às transmulheres, já que o texto da lei, por opção legislativa, adotou o critério de sexo biológico para qualificar os assassinatos de mulheres, motivados pela estigmatização histórico-estrutural contra esse grupo, excluindo as transgêneras, apesar de estas sofrerem uma dupla vulnerabilidade por se expressarem com características ditas femininas e por afrontarem a cisnormatividade, motivo pelo qual sofrem recorrentes agressões e assassinatos, como se observa nos dados não oficiais, divulgados por organizações da sociedade voltadas à proteção dessa minoria. O objetivo específico é estudar no que consiste a condição de mulher e de vítima de um tipo específico de violência provocada “*por razões da condição de sexo feminino*”², nos termos da lei do feminicídio, bem como a ocorrência fática da aplicação extensiva dessa lei às transmulheres, especialmente, no estado do Paraná. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica sobre a temática de violência de gênero e a análise de dados numéricos referentes à mortalidade de transmulheres e à incidência do referido texto normativo nesses casos. É possível concluir que o número de assassinatos de pessoas trans, motivados pelo gênero feminino expresso é alto no Brasil e tende a crescer, possivelmente, pelo forte patriarcalismo e pela ascensão de discursos conservadores cisnormativos institucionalizados no país, comprovando a existência de uma necropolítica trans. Apesar desse elevado número de assassinatos do referido grupo, a Lei do Femicídio não tem sido aplicada e muitas vezes a identidade de gênero dessas pessoas não é respeitada nos julgados.

Palavras-chave: Femicídio, Trans, Gênero, Mulheres, Homicídio.

1. INTRODUÇÃO

Na última década ocorreu um aumento de visibilidade de questões associadas à desigualdade histórica entre homens e mulheres, que submete estas ao controle dos seus

¹ CARAVACA-MORERA, Jaime Alonso; PADILHA, Maria Itayra. **Necropolítica Trans: diálogos sobre dispositivos de poder, morte e invisibilização na contemporaneidade.** Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 27, n. 2, e3770017, 2018. Disponível em: <<http://ref.scielo.org/nbrjtg>>. Acesso em: 03 nov. 2018. p. 5.

² BRASIL. **Lei nº 13.104 de 2015 (Lei do Femicídio).** Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Brasília: Congresso Nacional, 9 de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113104.htm>. Acesso em: 17/05/2020.

corpos e as priva de espaços de poder. Uma das estratégias de controle pelo patriarcado é a violência doméstica e familiar contra o gênero feminino de forma a expressar o poder conferido ao gênero masculino, motivo pelo qual, após caso de repercussão internacional, foi publicada a Lei Maria da Penha, em 2006, como meio de combater as agressões motivadas pelo gênero, não só por meio do punitivismo, como também por programas educativos previstos para os agressores no artigo 35, inciso V, da lei. Posteriormente, em 2015, foi instituída uma nova qualificadora de aumento de pena do crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, quando esse for motivado por condições do sexo feminino.

De forma lenta, também começou a ganhar visibilidade a luta pelo reconhecimento das demandas do grupo LGBT. Nacionalmente, foram implementadas as seguintes políticas públicas: em 2006, a garantia do uso de nome social, homologado pelo Ministério da Educação e pelo Sistema Único de Saúde; em 2008, entrou em vigor a portaria referente ao processo cirúrgico transexualizador, editada pelo Ministério da Saúde³. Em 2018, o STF reconheceu o direito à diversidade de gênero ao julgar a ADI 4275⁴ e o Recurso Extraordinário (RE) 670422⁵, garantindo às pessoas trans o direito de retificar o nome e o gênero. No mesmo ano, o Conselho Nacional de Justiça deu provimento à Resolução nº 73/2018, na qual dispôs sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais e considerou em seu texto, inclusive, a referida Opinião Consultiva nº 24/17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos⁶. Ainda, o STF, em 2018, procedeu a uma ordem de ofício para assegurar o direito que trata do acolhimento de pessoas transgêneros e transexuais em privação de liberdade⁷.

O atual cenário político nacional, no entanto, preocupa ativistas, estudiosas e demais pessoas atentas às questões de gênero, por indicar postura conservadora e pouco preocupada

³ FRANCO, Lucas Nascimento. **Políticas públicas no Brasil voltadas para a população LGBT: reflexos que o Movimento enfrenta com relação à sociedade civil**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. p. 4-11.

⁴ BRASIL (Supremo Tribunal Federal). **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4275**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Portal STF, 2009. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2691371>>. Acesso em 27/05/2019.

⁵ BRASIL (Supremo Tribunal Federal). **Recurso Extraordinário nº 670.422**. Relator: Ministro Dias Toffoli. Portal STF, 2012. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4192182>>. Acesso em: 27/05/2019.

⁶ BRASIL (Conselho Nacional de Justiça). **Provimento nº 73**. Publicado em: 28 de junho de 2018. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3503>>. Acesso em: 27/05/2019.

⁷ BRASIL (Supremo Tribunal Federal). **Habeas Corpus nº 152.491**. Relator: Ministro Roberto Barroso. Portal STF, 2018. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5341940>>. Acesso em: 27/05/2019.

com as minorias, tendo, inclusive, o atual presidente eleito proferido a frase: “*As minorias têm que se curvar para as maiores*”⁸. Outro caso preocupante ocorreu em agosto de 2019, quando a ministra do “Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos”, Damares Alves, fez menção ao Decreto Presidencial nº 9.759 de abril de 2019 para extinguir comitê responsável pelo enfrentamento da violência contra as mulheres: “*O comitê de gênero Janaína Romão instituído em 2018, tinha como um dos principais objetivos promover ações visando a prevenção da violência de gênero*”⁹. Esse tipo de ação da Administração Pública representa um retrocesso no que tange a proteção das pautas femininas e acaba por gerar insegurança jurídica quanto a garantia de efetividade no exercício de direitos pelos grupos minoritários, na medida em que ameaça medidas já institucionalizadas de proteção deles, motivo pelo qual alguns setores da sociedade, inclusive, alguns membros das Cortes Superiores, manifestaram-se de forma negativa e preocupada.

Ademais, há uma parcela esquecida de mulheres, aquelas que não se enquadram no padrão heterocisnormativo e moral, especialmente, as transgêneras, não gozam nem mesmo das proteções já consolidadas, além de sofrerem uma violência interseccional entre raça, classe, identidade de gênero feminina e afronta à cisnormatividade. Alguns órgãos julgadores são resistentes na aplicação das leis supracitadas aos casos de violência motivada pelo gênero feminino expresso pelas transmulheres, e, relutam, também, em estender as garantias de direitos conferidas aos não desviantes. Até mesmo os movimentos em prol de direitos, como as diversas correntes feministas e o movimento LGBT, tardaram em incluir os direitos dessas pessoas em suas pautas: “*Foi em 1995 que, pela primeira vez, organizações de travestis participaram formalmente de um espaço do movimento, no VIII Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas. (...) A entrada formal da categoria ‘transsexual’ é mais tardia, só passando a ter maior presença no cenário político nacional em meados da década de 2000*”¹⁰.

O caso emblemático do violento assassinato da travesti Dandara, ocorrido no Ceará em 2017, no qual a vítima foi agredida por horas com pauladas e teve a agressão filmada e

⁸ **Paraíba Online** (redação). Bolsonaro discursa em Campina: “A minoria tem que se curvar para a maioria”. Publicado em 8 de fevereiro de 2017. Disponível em: <<https://paraibaonline.com.br/2017/02/bolsonaro-discursa-em-campina-a-minoria-tem-que-se-curvar-para-a-maioria/>>. Acesso em 27/08/2019.

⁹ ZAREMBA, Julia. Damares extingue comitês de enfrentamento à violência contra mulher e minorias. Brasília: **Folha de São Paulo**, 19 de agosto de 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/damores-extingue-comites-de-enfrentamento-a-violencia-contra-mulher-e-minorias.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa>. Acesso em: 26/08/2019

¹⁰ CABRAL, Euclides; NOGUEIRA, Sayonara (Orgs). **Dossiê: A Carne Mais Barata do Mercado**. Uberlândia (MG): Observatório Trans, 2018. p. 9.

compartilhada nas redes pelos próprios agressores, marcou o país ao expor o ambiente hostil à vida de pessoas transgêneras. Além de não terem muitos de seus direitos efetivados, muitos casos como este não são reconhecidos como resultados da transfobia e do machismo e não são noticiados, dificultando a promoção de dados conclusivos e a formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas trans no Brasil.

Por esse motivo, será abordada, primeiramente, a punição da transgeneridade pelo sistema cisnormativo por meio dos detentores de um necropoder, responsável por fazer morrer essas pessoas que afrontam o dispositivo binário de gênero, comprovada por dados obtidos pelas organizações da sociedade que lutam pela defesa desse grupo e apontam o elevado número de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Intenta-se, após expostos os devidos conceitos e especificada a situação de violência sofrida pela população trans, analisar a aplicação dos institutos normativos nos casos que tiverem como vítimas as transmulheres.

2. A CONSTRUÇÃO BINÁRIA DOS SUJEITOS DE DIREITO E A LEI DO FEMINICÍDIO

O Direito é, em grande parte, conceituado como norma de conduta, como regulação das relações intersubjetivas, reflexo da organização social onde nasce. São as normas jurídicas que possuem o poder de determinar condutas proibidas ou obrigatórias e punir aqueles que não as obedecem, como também de tutelar direitos dos sujeitos desse sistema. Depreende-se que, para que sejam apreendidos pela linguagem do direito, esses sujeitos devem obedecer a uma gramática específica constante nas normas que os faça inteligíveis. Nas palavras da autora Judith Butler:

Os domínios da ‘representação’ política e linguística estabeleceram a priori os critérios segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o resultado de a representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito. Em outras palavras, as qualificações do ser sujeito têm que ser atendidas para que a representação possa ser expandida.¹¹

Utilizando-se da teoria foucaultiana, é possível pensar o conceito de “dispositivo binário de gênero”, segundo o qual há um conjunto de regras, positivadas ou não, que obrigam os indivíduos a se posicionarem dentro das formas idealizadas de gênero, masculino

¹¹ BUTLER, Judith P. **Problemas de gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 18.

ou feminino, estipulados a partir do sexo biológico. Segundo o pensamento desse autor, a heterocisnormatividade constitui um regime de poder imposto aos indivíduos pela reiteração de práticas ditas naturais, ou seja, pela repetição de atos performáticos, que implicam na criação de corpos sexuados somente inteligíveis após à atribuição de gênero a eles¹². Assim, as leis repressivas que sancionam a heterossexualidade pressupõem, também, a existência do ilegítimo dentro do discurso, ou seja, constroem o próprio campo do indizível¹³ como negação do legítimo.

As pessoas que não se conformam a esse dispositivo, como as transgêneras, são consideradas ilegítimas segundo esse critério, já que não se adequam à categoria de sujeito, o que as leva à marginalização e à uma espécie de tangenciamento da tutela jurídica conferida ao núcleo dos não desviantes, enquanto o sistema apenas os mantém ali como componentes anormais da esfera significativa do discurso da normalidade. Para a ciência médica, por exemplo, as pessoas transgêneras figuram como patológicas, visto que, em 1980, a transexualidade fora incluída como patologia no Código Internacional de Doenças (CID) e, posteriormente, em outros documentos, como o DSM¹⁴, sendo retirada do primeiro apenas em 2018 e permanecendo no segundo como “disforia de gênero”. O Estado, dessa forma, define a normalidade como a correspondência entre a genitália de nascimento e o gênero culturalmente atribuído, enquanto destina os seres abjetos à marginalização, a partir de diagnósticos científicos, o que motiva alguns grupos religiosos, apoiados por profissionais da área da saúde e por projetos legislativos, a defenderem as terapias e tratamentos de “reversão sexual” e “cura” do desvio “pecaminoso” de gênero, embora essas práticas ditas terapêuticas tenham sido proibidas aos profissionais no Brasil¹⁵.

Essa patologia é descrita como um estado de não conformidade entre gênero e corpo, ou seja, as identidades trans são falsamente colocadas, ora em conflito emocional entre corpo

¹² ALEXANDRE, Giuliana T.. **Corpos Performáticos e transgressores: um olhar acerca da matabilidade transgênera no Brasil sob os vieses da necropolítica e da precariedade da vida**. Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito com habilitação em Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná como requisito para colação de grau e obtenção do título de bacharela. Orientadora: Prof.a Dr.a Priscilla Placha Sá. Curitiba: 2019. p. 14-15.

¹³ BUTLER, Judith P. **Problemas de gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 101-102.

¹⁴ BENTO, Berenice; e PELÚCIO, Larissa. Despatologização do gênero: a politização das identidades abjetas. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, 20(2): 256, maio-agosto/2012. p. 572.

¹⁵ ALEXANDRE, Giuliana T.. **Corpos Performáticos e transgressores: um olhar acerca da matabilidade transgênera no Brasil sob os vieses da necropolítica e da precariedade da vida**. Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito com habilitação em Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná como requisito para colação de grau e obtenção do título de bacharela. Orientadora: Prof.a Dr.a Priscilla Placha Sá. Curitiba: 2019. p. 31-32.

e subjetividade, ora em conflito moral pela expectativa de conduta promíscua por esses indivíduos, de forma que o estado de conflito não é provocado de forma interna pela pessoa trans, mas criado pela reação e represália político-social-cultural, o que pode ser comprovado pela aceitação e até adoração desse grupo em outras culturas¹⁶. A concepção patológica proposta se dá inicialmente pela constituição de ideais de gênero naturalizados por uma repetição de atos performáticos impositivos e que ocultam a própria produção de um efeito substantivo de gênero, ou seja, ocultam que são as próprias expressões que criam a falsa ideia de uma identidade de gênero¹⁷ masculina ou feminina.

A condição trans é uma transgressão do dispositivo binário de gênero, a qual desencadeia nesses indivíduos uma tentativa constante de readequar-se às normas e transgredi-las simultaneamente, inclusive, o próprio grupo trans reprime aqueles que não aderirem ao máximo de características estereotipadas do gênero ambicionado para obter a “passabilidade” que consiste em serem reconhecidos pela sociedade como pertencentes ao gênero que desejam expressar, levando ao sofrimento e incessante busca por procedimentos estéticos e cirúrgicos de adequação¹⁸. Nesse sentido, o prazer também passa a ser ligado a partes do corpo correspondentes a um ideal normativo de um corpo já portador de um gênero específico¹⁹, motivo pelo qual as pessoas trans passam a sentir uma descontinuidade entre prazeres e partes corporais, de forma que “*o prazer pode requerer que se imagine um conjunto exagerado ou diminuído de partes*”²⁰, o que também justifica a busca desesperada por cirurgias de transgenitalização como meio de afirmação da subjetividade.

Considerando que a heterossexualidade é compulsória e que a cisbinariedade de gênero é sancionada, os indivíduos desviantes passam a sofrer duras represálias ainda em tenra idade, fase de desenvolvimento em que os sinais de inadequação começam a aparecer. Se ao longo do crescimento a pessoa não desempenha as atividades e não se apresenta da forma esperada para o sexo biológico de nascimento, geralmente, a própria família passa a repreender as condutas “impróprias” e, se não corrigidas, levam ao abandono emocional e

¹⁶ LANZ, Letícia. **O Corpo da Roupa: A pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero**. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014. p. 23-24.

¹⁷ BUTLER, Judith P. **Problemas de gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 48.

¹⁸ LANZ, Letícia. **O Corpo da Roupa: A pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero**. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014. p. 132-133.

¹⁹ BUTLER, Judith P. **Problemas de gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 107-108.

²⁰ BUTLER, Judith P. **Problemas de gênero: Feminismo e Subversão da Identidade**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 108.

financeiro do transgressor. A escola, também, reproduz o poder punitivo em relação a esse grupo, já que os “normais” violentam verbal e fisicamente a criança ou adolescente que se apresenta de forma não cisgênera e/ou não heterossexual²¹ na tentativa de promover a exclusão dessas pessoas do ambiente escolar²², e, os profissionais da educação, além de muitas vezes não possuírem o preparo necessário para lidar com as divergências, consentem com a repressão desse grupo.

Esse quadro está distante de mudança, tendo em vista a proibição persistente da abordagem dos temas de gênero e educação sexual nas escolas brasileiras pela cúpula executiva eleita em 2018, a qual considera esses conteúdos uma “ideologia de gênero” que, segundo o presidente, deve ser proibida com urgência por lei federal²³, contrariando o entendimento do Supremo Federal no sentido de que é inconstitucional lei que proíba a abordagem do tema de gênero nas escolas²⁴. Outras ações do governo impactam a vida dos transgêneros também:

Exemplos são o congelamento dos gastos em áreas que afetam diretamente a estimativa de vida das pessoas, medidas que limitam o acesso à saúde e à educação por 20 anos; as reformas trabalhista e previdenciária, que aumentam o índice de desemprego, o aumento da pobreza e de pessoas em atividades informais; aumento da violência contra a população LGBTI e os retrocessos em direitos que vimos durante o último ano. Dentro desse contexto, acompanhamos com muita atenção travestis e mulheres transexuais sendo novamente levadas a recorrer ao trabalho sexual, muitas vezes precarizado, para a garantia de sua subsistência.²⁵

A expulsão dos indivíduos transgêneros da família e da escola é responsável pelo baixo nível de escolaridade e pelo alto número dessas pessoas em ofícios sexuais por não serem aceitos nos ambientes formais pelos detentores do poder, os “normais”, além de necessitarem de autonomia financeira pelo abandono da família. Estima-se que 13 anos é a idade média em que essas pessoas são expulsas de casa e, segundo levantamento não oficial,

²¹ LANZ, Letícia. **O Corpo da Roupa: A pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero**. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014. p. 246.

²² BENTO, Berenice. **O que é a transexualidade**. São Paulo: Brasiliense, 2008. Coleção Primeiros Passos. p. 166-167.

²³ CAIXETA, Fernando. Bolsonaro diz que enviará projeto contra “ideologia de gênero” nas escolas. **Portal de notícias Metrôpoles**, publicado em 12/05/2020. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-diz-que-enviara-projeto-contrai-ideologia-de-genero-nas-escolas>>. Acesso em: 12/05/2020.

²⁴ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. **ADPF nº 526**. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Julgamento em 11/05/2020. Tribunal Pleno - Sessão Virtual. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5496114>>. Acesso em: 12/05/2020.

²⁵ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 31.

56% não possui o ensino fundamental e 72% não possui o ensino médio, além de 90% estar em situação de prostituição²⁶. O envolvimento com a prostituição criou um imaginário social de que os transgêneros, principalmente as travestis, são promíscuos e imorais²⁷, motivo pelo qual a estigmatização é reforçada e os próprios agentes estatais passam a violentar ainda mais esse grupo²⁸. A partir desse ciclo de estigmatização, observa-se, antes da morte física, a morte social²⁹, a conversão dessas vidas de cidadãs a abjetas, uma desumanização promovida pela transgressão às prescrições performáticas do dispositivo binário de gênero.

Pelo exposto, é visível a existência de uma necropolítica trans, ou seja, a partir do conceito de “necropolítica” de Achille Mbembe, segundo o qual, ao contrário da biopolítica foucaultiana para a qual a morte era o momento de escape dos indivíduos do aparato estatal, na necropolítica, o próprio Estado promove a aniquilação de sujeitos considerados dispensáveis³⁰. Há uma submissão das identidades trans ao necropoder que as faz morrer simbólica e materialmente e serem invisibilizadas, a partir de uma política heterocisnormativa que torna abjetos os seres que não correspondem à atuação esperada para um homem e para uma mulher, em contrapartida, aqueles que se adequam à normalidade, são promovidos a soberanos, dotados do necropoder de estigmatizar e até matar os desviantes sem que sofram qualquer punição por estarem validados pela religião, sociedade, moral, direito e medicina³¹. Considerando o decreto de morte dos indivíduos que afrontam o dispositivo binário de gênero, torna-se possível a aplicação do pensamento da autora Judith Butler na obra *Quadros de Guerra* quanto a aniquilação dos sujeitos que ameaçam a cultura dominante:

²⁶ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 32.

²⁷ LANZ, Letícia. **O Corpo da Roupas: A pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero**. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014. p. 152.

²⁸ CIPRIANI, Marcelli R.; GERSHENSON, Beatriz A.; GOMES, Guilherme F. Travestis e segurança pública: as performances de gênero como experiências com o sistema e a política de segurança no Rio Grande do Sul. **Textos & Contextos**, vol. 12, núm. 1, janeiro-junho, 2013, p. 47-54. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre - RS, Brasil. p. 48.

²⁹ REDE TRANS BRASIL. **Diálogos Sobre Viver Trans – Monitoramento: Assassinatos e Violação de Direitos Humanos de Pessoas Trans no Brasil – Dossiê 2018**. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP). Brasil, 2019. Organização: Tathiane Araújo, Cauã Cintra, Flavio Brebis, Isabella Santorinne. p. 43-44.

³⁰ ALEXANDRE, Giuliana T.. **Corpos Performáticos e transgressores: um olhar acerca da matabilidade transgênera no Brasil sob os vieses da necropolítica e da precariedade da vida**. Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito com habilitação em Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná como requisito para colação de grau e obtenção do título de bacharela. Orientadora: Prof.a Dr.a Priscilla Placha Sá. Curitiba: 2019. p. 65.

³¹ CARAVACA-MORERA, Jaime Alonso; PADILHA, Maria Itayra. Necropolítica Trans: diálogos sobre dispositivos de poder, morte e invisibilização na contemporaneidade. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Florianópolis, v. 27, n. 2, e3770017, 2018. Disponível em: <<http://ref.scielo.org/nbrjtg>>. Acesso em: 26 fev. 2020. p. 7.

E quando algum grupo de pessoas passa a representar uma ameaça às condições culturais da humanização e da cidadania, o embasamento lógico de sua tortura e morte fica estabelecido, uma vez que os indivíduos desse grupo não podem mais ser conceituados como humanos nem como cidadãos.³²

As pessoas trans são levadas a lutar pelo reconhecimento e pelo respeito institucional e social, assim como a lutar pela recuperação da condição de cidadãos. Há relatos de concessão condicional de bom tratamento e de cidadania a esse grupo, por exemplo, as autoridades de segurança pública que só passam a respeitar os transgressores caso esses cumpram um código de conduta moral de difícil execução por estes, pois consiste em possuir residência fixa, emprego considerado digno, boa relação com a família e condutas estereotipadas de gênero “não exageradas”³³. Ademais, as transmulheres são excluídas de programas de proteção específica para mulheres, pois o próprio conceito de “mulher” oficialmente reconhecido é o pautado no sexo biológico³⁴. Para além das violências institucionais, há casos de violência doméstica, mais complexa e interseccional à violência transfóbica, sofrida pelas transmulheres³⁵, principalmente, por cis-homens que se envergonham do relacionamento que possuem com elas³⁶.

Nesse contexto, é importante averiguar a possibilidade de extensão das proteções jurídicas já conferidas às cismulheres para as transmulheres nos casos de violência, especialmente, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e da Lei 13.104/2015 (Lei do Feminicídio). A Lei Maria da Penha, no caput do seu artigo 5º, define a violência doméstica ou familiar aquela baseada no gênero da vítima no âmbito da unidade doméstica, da família

³² BUTLER, Judith. **Quadros de Guerra: Quando a vida é passível de luto?** Tradução de Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p. 190.

³³ CIPRIANI, Marcelli R.; GERSHENSON, Beatriz A.; GOMES, Guilherme F.. Travestis e segurança pública: as performances de gênero como experiências com o sistema e a política de segurança no Rio Grande do Sul. **Textos & Contextos**, vol. 12, nº 1, janeiro-junho, 2013, p. 47-54. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre - RS, Brasil. p. 52-53.

³⁴ CIPRIANI, Marcelli R.; GERSHENSON, Beatriz A.; GOMES, Guilherme F.. Travestis e segurança pública: as performances de gênero como experiências com o sistema e a política de segurança no Rio Grande do Sul. **Textos & Contextos**, vol. 12, nº 1, janeiro-junho, 2013, p. 47-54. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre - RS, Brasil. p. 51.

³⁵ ALEXANDRE, Giuliana T.. **Corpos Performáticos e transgressores: um olhar acerca da matabilidade transgênera no Brasil sob os vieses da necropolítica e da precariedade da vida.** Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito com habilitação em Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná como requisito para colação de grau e obtenção do título de bacharela. Orientadora: Prof.a Dr.a Priscilla Placha Sá. Curitiba: 2019. p. 54.

³⁶ ALEXANDRE, Giuliana T.. **Corpos Performáticos e transgressores: um olhar acerca da matabilidade transgênera no Brasil sob os vieses da necropolítica e da precariedade da vida.** Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito com habilitação em Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná como requisito para colação de grau e obtenção do título de bacharela. Orientadora: Prof.a Dr.a Priscilla Placha Sá. Curitiba: 2019. p. 56.

ou das relações íntimas de afeto em que haja convivência entre o agressor e a ofendida, definição que abarca todas as mulheres, independente da genitália de nascimento, existindo parecer da Ordem dos Advogados do Brasil para a aplicação deste instituto às transexuais e travestis³⁷. Em contrapartida, a Lei do Femicídio, que inseriu uma qualificadora de aumento de pena no artigo 121 do Código Penal, por opção legislativa, retirou do projeto legislativo a palavra “gênero” e a substituiu pelo critério de “sexo” como meio para excluir as mulheres que não correspondam à definição biológica de sexo feminino³⁸, consideradas ilegítimas e não passíveis de ocuparem o espaço de sujeitos passivos da lei merecedoras de proteção especial.

Dessa forma, questiona-se de que forma a qualificadora do feminicídio poderia ser aplicada àquelas que fogem do conceito exclusivamente biológico adotado no texto legislativo, sem que essa aplicação consista em analogia *in malam partem*, ou seja, interpretação criativa ou extensiva da norma em prejuízo do réu. Ocorre que não há que se falar em extensão já que, se o feminicídio consiste em assassinato contra mulher por razão do seu sexo, e que esse tipo de violência não é perpetrada pela simples posse do órgão genital feminino, mas pela histórica inferiorização e dominação da forma apreensível do sexo, qual seja, o gênero feminino, as transmulheres, por se apresentarem de acordo com esse ideal performático esperado para o sexo feminino, são vítimas dentro dos moldes propostos pela qualificadora. Corrobora para tal entendimento os mais recentes e avançados estudos sobre no que consistiria ser mulher ou homem e em como o próprio sexo não é natural e sim ditado pela cultura antes mesmo do nascimento, de forma que não há precisão em definir sexo apenas por meio da constatação da presença ou ausência do falo.

O Brasil é o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans e não possui levantamentos oficiais de dados sobre a violência transfóbica, o que dificulta a promoção de políticas e estratégias de combate. Além disso, há um quadro de subnotificação, seja pelo não respeito à condição transgênera da vítima ao apurar os casos, seja pelo receio dos ofendidos de denunciarem ou pelo desinteresse do Estado em investigar essas mortes por constituírem o mero exercício da necropolítica já apontada. A ascensão de discursos LGBTfóbicos proferidos pelos ocupantes dos mais altos cargos de poder no Brasil é uma possível

³⁷ Conselho Federal da OAB (Comissão Especial de Diversidade Sexual). **Nota técnica sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha à violência doméstica contra transexuais e travestis**. Brasília, 2014. Disponível em: <<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/39/Documentos/03-Nota-t%C3%A9cnica-Maria-da-Penha-para-trans2-1.pdf>>. Acesso em: 13/05/2020.

³⁸ COSTA, Marília F.; MACHADO, Isadora V. **Lei Do Femicídio E Mulheres Trans: Diálogos Entre A Instabilidade Da Categoria “Mulher” E O Discurso Jurídico**. Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos). Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X. p. 3.

explicação para a maior invisibilização e aparente diminuição desses assassinatos, constatada no Dossiê realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais:

É importante frisar que tanto a subnotificação – dificuldade de acesso a dados pela lei de acesso à informação – quanto a falta de dados a partir de agências reguladoras estatais e outros órgãos governamentais podem ser vistas como intencionais, uma vez que, ao se abster de mapear ou informar sobre o transfeminicídio, o Estado se exime da responsabilidade e apresenta informações - muitas vezes insuficientes ou ausentes, que nos levam a acreditar em uma queda nos dados de violência, quando, na realidade vemos exatamente o oposto. Ressalte-se que o Estado abre mão de ter que pensar em ações de políticas públicas para enfrentar o problema causado pelo próprio Estado quando se abstém do comprometimento com estas vidas precarizadas e ainda lidas como abjetas e por isso, não assistidas - logo, não pensadas em políticas de assistência à saúde, emprego, acesso à educação, moradia, renda, ou outros direitos sociais e políticos.³⁹

Consta no Dossiê “A Carne Mais Barata do Mercado” que em 2017 foram contabilizadas “06 casos de mortes ocasionadas por uso de silicone industrial, 07 casos de suicídio e 185 assassinatos”⁴⁰. Ao passo que, segundo dados coletados pela Rede Trans do Brasil, em 2018 ocorreram 167 assassinatos de pessoas trans, dos quais 97% foram de mulheres transgêneras, sendo a maior parte delas travestis⁴¹. O local da morte, na maior parte desses casos de 2018, foram as vias públicas (59,33%), seguido da residência das vítimas (17,33%)⁴². O relatório do Grupo Gay da Bahia, também de 2018, constatou 164 mortes de pessoas trans, segmento do grupo LGBT que está mais vulnerável e possui mais chances de sofrer assassinato⁴³. Destaca-se que essas mortes são geralmente provocadas por meios cruéis e que provocam grande sofrimento aos ofendidos antes que o ato seja consumado e pelo alto número de golpes desferidos⁴⁴.

No ano de 2019 notou-se uma aparente queda numérica, como já mencionado, tendo sido noticiados 124 assassinatos de pessoas trans, das quais 121 eram mulheres trans e

³⁹ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 20.

⁴⁰ CABRAL, Euclides; NOGUEIRA, Sayonara (Orgs). **Dossiê: A Carne Mais Barata Do Mercado**. Uberlândia (MG): Observatório Trans, 2018. p. 64.

⁴¹ REDE TRANS BRASIL. **Diálogos Sobre Viver Trans – Monitoramento: Assassinatos e Violação de Direitos Humanos de Pessoas Trans no Brasil – Dossiê 2018**. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP). Brasil, 2019. p. 15.

⁴² REDE TRANS BRASIL. **Diálogos Sobre Viver Trans – Monitoramento: Assassinatos e Violação de Direitos Humanos de Pessoas Trans no Brasil – Dossiê 2018**. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP). Brasil, 2019. p. 19.

⁴³ MICHELS, Eduardo; MOTT, Luiz; PAULINHO. **Grupo Gay da Bahia – GGB Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil Relatório 2018**. Homofobia Mata Wordpress. Disponível em: <<https://homofobiamata.files.wordpress.com/2019/01/relatorio-2018-1.pdf>>. Acesso em: 29/04/2019. p. 2.

⁴⁴ CABRAL, Euclides; NOGUEIRA, Sayonara (Orgs). **Dossiê: A Carne Mais Barata Do Mercado**. Uberlândia (MG): Observatório Trans, 2018. p. 3.

travestis⁴⁵, o que reforça a apontada necessidade de pensar estratégias de enfrentamento da violência contra o gênero feminino, “*bem como a equiparação e enquadramento do assassinato de Travestis e Mulheres Transexuais na Lei do Femicídio e Lei Maria da Penha*”⁴⁶. Do total de assassinatos, a maior parte ocorreu no estado de São Paulo (21 casos) e apenas 7 ocorreram no estado do Paraná⁴⁷. No entanto, o Paraná aparece como 6º estado brasileiro que mais mata a população trans e, apesar da queda numérica entre 2018 e 2019⁴⁸, manteve a sexta posição no *ranking* desde 2017 até 2019⁴⁹, tendo a taxa de 3,20% na⁵⁰.

Passa-se à análise jurisprudencial da aplicação da qualificadora do feminicídio aos assassinatos de transmulheres no Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A metodologia utilizada para levantar a jurisprudência referente à aplicação da Lei 13.104 de 2015 (Lei do Femicídio) nos casos de assassinato de transmulheres foi à pesquisa nos sítios oficiais dos tribunais dos seguintes termos: “femicídio”; “femicídio e transgênero”; “femicídio e transexual”; “femicídio e travesti”; “travesti”; “transgênero”; “transexual”; “femicídio e identidade de gênero”. Em relação ao termo “femicídio” a análise foi quantitativa, enquanto a pesquisa acerca dos demais termos supracitados foi qualitativa, visto que são o foco do presente trabalho. Essa pesquisa levou em consideração o mérito dos processos em detrimento dos pedidos formais a serem analisados pelo órgão julgador.

No sítio do Supremo Tribunal de Justiça⁵¹ a busca por “femicídio” resultou em 126 acórdãos, 1039 decisões monocráticas e 1 informativo de jurisprudência; por “femicídio e transgênero” resultou em uma decisão monocrática (Habeas Corpus nº 541.237⁵²), única encontrada que aplica a qualificadora do feminicídio na forma tentada em ato cometido contra pessoa transgênera por discriminação à condição de mulher, rejeitando a alegação da defesa

⁴⁵ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 22.

⁴⁶ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 35.

⁴⁷ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 26.

⁴⁸ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 27.

⁴⁹ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 28.

⁵⁰ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 29.

⁵¹ BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. Pesquisa realizada na data de 29/04/2020 no site <<https://scon.stj.jus.br/SCON/>>.

⁵² BRASIL (Supremo Tribunal de Justiça). **Habeas Corpus nº 541.237 - SP**. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 20/04/2020. Publicado no DJe/STJ em: 22/04/2020.

de que a qualificadora deveria ser afastada por não permitir interpretação extensiva do conceito de “mulher”. As buscas por “feminicídio e transexual”, “feminicídio e travesti” e “feminicídio e identidade de gênero”, foram infrutíferas e não apresentaram resultados.

Ao pesquisar o termo “travesti” no sítio do Supremo Tribunal de Justiça foram encontrados três acórdãos, dos quais um deles, classificado como homicídio qualificado, versa sobre o assassinato de uma travesti por agentes que cometeram o delito em razão de descobrirem a condição de transgeneridade da vítima; o segundo trata-se de um homicídio tentado em que a genitália da vítima travesti foi decepada; o terceiro aborda o controle policial da circulação de travestis, em tese, profissionais do sexo. Foram encontradas, também, 119 decisões monocráticas, a maior parte sobre o reconhecimento da identidade de gênero, sobre homicídios que tiveram como vítimas travestis e sobre crimes cometidos por travestis, majoritariamente roubo e extorsão, além de 5 pedidos de indenização por danos morais. Entre esses pedidos indenizatórios figura o Recurso Especial nº 1.852.181 - PR de 2019⁵³, um deles foi pela exibição em programa televisivo de um vídeo produzido por amigos do autor em que este, menor de idade na época, alcoolizado e inconsciente, fora beijado por um "Travesti" em troca de quantia monetária, expondo o medo de cis-homens de serem ridicularizados por se relacionarem com as desviantes. Já a busca pelo termo “transgênero” no sítio do STJ resultou em 17 decisões monocráticas, majoritariamente, sobre a inadequação dos estabelecimentos prisionais para a população trans. Ao pesquisar o termo “transexual” no sítio do STJ, encontram-se 6 acórdãos e 76 decisões monocráticas, a maioria sobre reconhecimento da identidade de gênero (retificação de registro civil e utilização de nome social) e sobre a inadequação dos estabelecimentos prisionais para a população trans.

Passa-se a análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal⁵⁴. Ao pesquisar o termo “feminicídio”, foram encontrados 11 acórdãos; para os termos “feminicídio e transgênero”, “feminicídio e transexual”, “feminicídio e travesti” e “feminicídio e identidade de gênero” não houve resultados. A pesquisa do termo “travesti” resultou em 6 acórdãos, a maior parte sobre reconhecimento da identidade de gênero e reconhecimento de uniões homoafetivas; 28 decisões monocráticas, majoritariamente, sobre discriminação institucional (recusa em abordar o tema de gênero); e 4 informativos de jurisprudência. Ao pesquisar a palavra “transexual”, encontram-se 5 acórdãos, com mesma predominância de temas dos

⁵³ BRASIL (Supremo Tribunal de Justiça). **Recurso Especial nº 1.852.181 - PR**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 06/12/2019. Publicado no DJe/STJ em: 03/02/2020.

⁵⁴ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pesquisa realizada em 06/05/2020 no portal <<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>>.

acórdãos citados anteriormente; 33 decisões monocráticas, majoritariamente sobre discriminação institucional (recusa em abordar o tema de gênero) e sobre o reconhecimento da identidade de gênero; 2 temas de repercussão geral, o primeiro sobre o tratamento de pessoas trans de acordo com a identidade de gênero expressa, especialmente, no que tange à utilização do banheiro correspondente, e o segundo sobre a utilização do termo “transexual” no registro civil; e 8 informativos de jurisprudência.

Por fim, analisou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná⁵⁵. Ao pesquisar “feminicídio” são encontrados 375 registros; enquanto a busca por “feminicídio e transgênero”, “feminicídio e transexual” e “feminicídio e travesti” não apresentaram resultados. A busca por “feminicídio e identidade de gênero” apresentou 3 resultados, dos quais nenhum diz respeito a feminicídio de transmulher. A pesquisa por “travesti” apresentou 3 resultados que versam sobre: 1 crime cometido por travesti (tráfico de drogas); 1 homicídio contra travesti e 1 consiste em outro sentido do termo que não o analisado no presente trabalho. A pesquisa por “transgênero” apresentou 4 resultados: 1 sobre cobertura do plano de saúde e 3 são processos das varas cíveis com restrição de visualização. A busca por “transexual” apresentou 20 resultados dos quais a maior parte versa sobre o reconhecimento da identidade de gênero.

Destaca-se a possível imprecisão das buscas e das decisões pelos motivos expostos em dossiê já referenciado, o qual aponta que, em 2019, 29% dos casos notificados não respeitaram a identidade de gênero das vítimas:

A dificuldade de padronização desses dados por parte da mídia traz um desafio ainda maior para esse levantamento: seja por desconhecimento ou falta de interesse, em muitos casos, acabam por noticiar mortes de travestis e mulheres Transsexuais como se fossem homens gays que apresentam expressão de gênero lida como sendo mais "feminina"; e Homens Trans como sendo lésbicas com expressão de gênero lidas como mais "masculinizadas". No caso de pessoas Não-Binárias, esse marcador se torna ainda mais desafiador, devido à invisibilidade dessa população ou à falta de conhecimento/interesse sobre a diversidade de gênero.⁵⁶

3. CONCLUSÃO

⁵⁵ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Pesquisa realizada em 06/05/2020 no portal <<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/>>.

⁵⁶ BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transsexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. p. 36-37.

Os dados levantados mostram o Brasil como o país que desponta em relação aos outros no assassinato de pessoas transgêneras e que apresenta uma tendência ao crescimento desses números, tendo como possível causa a ascensão de discursos conservadores cisnormativos, que retomam o tratamento do grupo analisado como patológico e anormal. Consta-se, também, o aumento dos casos de suicídio entre as pessoas trans, produto, em grande parte, do ciclo de exclusão e violência sistêmica contra elas.

No que tange às motivações da violência contra a população trans, tendo por base as bibliografias utilizadas, percebe-se que a condição de não conformidade ao sistema cisnormativo afronta o consolidado dispositivo binário de gênero e constitui uma transgressão deste, o que leva à punição desses indivíduos por ameaçarem o *status quo*. Essa punição tem início, geralmente, no núcleo familiar e na escola, na fase de desenvolvimento do indivíduo em que se mostram os primeiros sinais de desajuste com o gênero imposto pela genitália. O *bullying* e o abandono familiar são comuns e levam à necessidade dessas pessoas desenvolverem, muito cedo, uma independência financeira, dificilmente conquistada pela rejeição dos empregadores formais aos transgressores, motivo pelo qual muitos acabam na prostituição e sofrem ainda mais violência institucional e marginalização social.

Nesse sentido, proteção especial para transmulheres, duplamente vulneráveis por transgredirem o dispositivo binário de gênero e por se expressarem como mulheres, faz-se necessária, visto que há uma alta taxa de violência contra elas. Apesar da Lei do Femicídio utilizar o critério de sexo biológico, entende-se que é possível uma aplicação extensiva dessa norma aos assassinatos de transmulheres, quando estes forem motivados pela discriminação à condição de mulher ou estiverem inseridos no contexto de violência doméstica, existindo alguns julgados nesse sentido. No entanto, o que se observou na presente pesquisa foi a não aplicação da qualificadora de feminicídio nos assassinatos contra transmulheres, tendo sido encontrado apenas um caso dessa aplicação em rejeição aos argumentos da defesa de que seria analogia *in malam partem*. Ainda, pela bibliografia levantada, conclui-se pelo elevado número de subnotificação e desrespeito à condição da transgeneridade da vítima. Cumpre salientar que os assassinos e agressores, majoritariamente, são pessoas do convívio das vítimas transgêneras, como companheiros e familiares, confirmando a situação de violência doméstica⁵⁷.

⁵⁷ MICHELS, Eduardo; MOTT, Luiz; PAULINHO. **Grupo Gay da Bahia – GGB Mortes Violentas de LGBTQ+ no Brasil Relatório 2018**. Homofobia Mata Wordpress. Disponível em: <<https://homofobiamata.files.wordpress.com/2019/01/relatorio-2018-1.pdf>>. Acesso em: 29/04/2019. p. 19.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Giuliana T. **Corpos Performáticos e transgressores: um olhar acerca da matabilidade transgênera no Brasil sob os vieses da necropolítica e da precariedade da vida**. Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito com habilitação em Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná como requisito para colação de grau e obtenção do título de bacharela. Orientadora: Prof.a Dr.a Priscilla Placha Sá. Curitiba: 2019.

BENTO, Berenice. **O que é a transexualidade**. São Paulo: Brasiliense, 2008. Coleção Primeiros Passos.

BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara N. B. (Orgs). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019**. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020.

BRASIL (Conselho Nacional de Justiça). **Provimento nº 73**. Publicado em: 28 de junho de 2018. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3503>>. Acesso em: 27/05/2019.

BRASIL. **Lei nº 13.104 de 2015 (Lei do Femicídio)**. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Brasília: Congresso Nacional, 9 de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm>. Acesso em: 17/05/2020.

BRASIL (Supremo Tribunal Federal). **ADPF nº 526**. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Julgamento em 11/05/2020. Tribunal Pleno - Sessão Virtual. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5496114>>. Acesso em: 12/05/2020.

BRASIL (Supremo Tribunal Federal). **Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.275**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Portal STF, 2009. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2691371>>. Acesso em 27/05/2019.

BRASIL (Supremo Tribunal Federal). **Habeas Corpus 152.491**. Relator: Ministro Roberto Barroso. Portal STF, 2018. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5341940>>. Acesso em: 27/05/2019.

BRASIL (Supremo Tribunal Federal). **Recurso Extraordinário 670.422**. Relator: Ministro Dias Toffoli. Portal STF, 2012. Disponível em: <<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4192182>>. Acesso em: 27/05/2019.

BRASIL (Supremo Tribunal de Justiça). **Habeas Corpus nº 541.237 - SP**. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 20/04/2020. Publicado no DJe/STJ em: 22/04/2020.

BRASIL (Supremo Tribunal de Justiça). **Recurso Especial nº 1.852.181 - PR**. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 06/12/2019. Publicado no DJe/STJ em: 03/02/2020.

BUTLER, Judith. **Quadros de Guerra: Quando a vida é passível de luto?** Tradução de Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

BUTLER, Judith P. **Problemas de gênero: Feminismo e Subversão da Identidade.** Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CABRAL, Euclides; NOGUEIRA, Sayonara (Orgs). **Dossiê: A Carne Mais Barata Do Mercado.** Uberlândia (MG): Observatório Trans, 2018.

CAIXETA, Fernando. Bolsonaro diz que enviará projeto contra “ideologia de gênero” nas escolas. **Portal de notícias Metrôpoles**, publicado em 12/05/2020. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-diz-que-enviara-projeto-contra-ideologia-de-genero-nas-escolas>>. Acesso em: 12/05/2020.

CARAVACA-MORERA, Jaime Alonso; PADILHA, Maria Itayra. **Necropolítica Trans: diálogos sobre dispositivos de poder, morte e invisibilização na contemporaneidade.** Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 27, n. 2, e3770017, 2018. Disponível em: <<http://ref.scielo.org/nbrjtg>>. Acesso em: 26 fev. 2020.

CIPRIANI, Marcelli R.; GERSHENSON, Beatriz A.; GOMES, Guilherme F.. Travestis e segurança pública: as performances de gênero como experiências com o sistema e a política de segurança no Rio Grande do Sul. **Textos & Contextos**, vol. 12, nº 1, janeiro-junho, 2013, p. 47-54. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre - RS, Brasil.

Conselho Federal da OAB (Comissão Especial de Diversidade Sexual). **Nota técnica sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha à violência doméstica contra transexuais e travestis.** Brasília, 2014. Disponível em: <<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/39/Documentos/03-Nota-t%C3%A9cnica-Maria-da-Penha-para-trans2-1.pdf>>. Acesso em: 13/05/2020.

COSTA, Marília F.; MACHADO, Isadora V. **Lei Do Femicídio E Mulheres Trans: Diálogos Entre A Instabilidade Da Categoria “Mulher” E O Discurso Jurídico.** Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos). Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X.

FRANCO, Lucas Nascimento. **Políticas públicas no Brasil voltadas para a população LGBT: reflexos que o Movimento enfrenta com relação à sociedade civil.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.

LANZ, Letícia. **O Corpo da Roupas: A pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero.** Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

MICHELS, Eduardo; MOTT, Luiz; PAULINHO. **Grupo Gay da Bahia – GGB Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil Relatório 2018.** Homofobia Mata Wordpress. Disponível em: <<https://homofobiamata.files.wordpress.com/2019/01/relatorio-2018-1.pdf>>. Acesso em: 29/04/2019.

PARAÍBA ONLINE (redação). Bolsonaro discursa em Campina: “A minoria tem que se curvar para a maioria”. Publicado em 8 de fevereiro de 2017. Disponível em: <<https://paraibaonline.com.br/2017/02/bolsonaro-discursa-em-campina-a-minoria-tem-que-se-curvar-para-a-maioria/>>. Acesso em 27/08/2019.

REDE TRANS BRASIL. **Diálogos Sobre Viver Trans – Monitoramento: Assassinatos e Violação de Direitos Humanos de Pessoas Trans no Brasil – Dossiê 2018**. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP). Brasil, 2019.

ZAREMBA, Julia. Damares extingue comitês de enfrentamento à violência contra mulher e minorias. Brasília: **Folha de São Paulo**, 19 de agosto de 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/damares-extingue-comites-de-enfrentamento-a-violencia-contra-mulher-e-minorias.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa>. Acesso em: 26/08/2019

O ENTENDIMENTO SOBRE O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: A DEFESA DA IGUALDADE MATERIAL

Brenda de Fátima Vidal

RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e da Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca das garantias processuais fundamentais do acesso à justiça e do contraditório, compreendidas enquanto espécies do Princípio do Devido Processo Legal. Além disso, pretende-se focar a perspectiva da igualdade material dentro deste recorte temático, bem como refletir sobre a possibilidade de diálogos jurisdicionais verticais existentes entre estas cortes. Para tanto, utiliza-se a Metodologia de Análise de Decisões, com a finalidade de comparar as decisões proferidas pela Corte IDH e pelo STJ na concretização do Devido Processo Legal à luz da paridade de tratamento no âmbito processual. Em conclusão, verifica-se que inexistente um diálogo jurisdicional vertical do STJ para com a Corte IDH, alertando para a importância de intensificação na relação entre o direito interno e internacional, especialmente visando à promoção da tutela dos direitos humanos em um contexto de internacionalização do direito. Ainda, em concordância ao enfoque analítico proposto, observa-se que ambas as cortes possuem jurisprudência realçando o direito ao acesso à justiça e ao contraditório pelo viés da igualdade real, expondo delineamentos concretos de seu significado e alcance. Deste modo, esta evidência tem por efeito a conclusão de que se aproxima o entendimento da Corte IDH e do STJ a respeito do Devido Processo Legal, de tal modo que a tutela de tais garantias processuais é efetivamente concretizada nos respectivos ordenamentos jurídicos.

Palavras-chave: Devido Processo Legal; Corte Interamericana de Direitos Humanos; Superior Tribunal de Justiça; Igualdade Material, Diálogos Jurisdicionais.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como escopo analisar comparativamente a interpretação dada ao Princípio do Devido Processo Legal pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) com o objetivo de compreender as interações existentes entre o direito interno e internacional no tocante a este direito processual fundamental. Para tanto, têm-se como meio condutor o princípio da igualdade, em sua acepção material, especialmente em razão de que ao constituir-se como fonte essencial de garantia para um processo igualitário às partes, o Devido Processo Legal torna-se cláusula geral da qual derivam outros princípios fundamentais, tais como o acesso à justiça e o contraditório.

A título explicativo, atenta-se ao enfoque dado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não ao Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da existência de estudos já largamente realizados sobre este último com objeto semelhante, além de considerar como relevante e destacável a jurisprudência do STJ no tocante à concretização das garantias judiciais sob as quais esta pesquisa se dispõe a analisar.

Como recurso metodológico, esta pesquisa inspira-se na Metodologia de Análise de Decisões, enfocando comparativamente as decisões proferidas pela Corte IDH e pelo STJ (recorte institucional), a fim de verificar, à luz do princípio da igualdade material, a coerência decisória na concretização do Devido Processo Legal pelo viés do acesso à justiça e do contraditório (recorte objetivo), sendo esta investigação a questão-problema jurídica a que este estudo se dispõe a refletir criticamente.

Deste modo, em um primeiro momento será apreciado o entendimento doutrinário acerca dos diálogos entre o direito interno e internacional, enfocando a perspectiva do Devido Processo Legal. Posteriormente, será analisada a jurisprudência da Corte IDH e do STJ acerca do acesso à justiça e do direito ao contraditório, sendo, sucessivamente, destacado o princípio da igualdade material perante a perspectiva jurisprudencial apresentada. Substanciado em tais premissas, por fim, o presente estudo tem a pretensão de tecer considerações a respeito do possível diálogo jurisdicional existente entre estas Cortes.

OS DIÁLOGOS ENTRE O DIREITO INTERNO E O DIREITO INTERNACIONAL: A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL:

Diante do notório processo de internacionalização do direito,¹ recebe destaque o estudo acerca do diálogo entre jurisdições nos âmbitos de direito interno e internacional. Nos termos dos ensinamentos de Daniel Sarmiento, tais relações dialógicas constituem trocas de experiências positivas entre as cortes nacionais e internacionais, possibilitando aprendizados recíprocos.²

Ademais, considerando que os diálogos “podem significar a concordância sobre ideias, mas também comporta(m) discordância e a oposição de ideias, podendo resultar em um diálogo multidimensional”,³ torna-se evidente que sua promoção é um meio de proteção aos direitos humanos no contexto de uma pluralidade de ordenamentos jurídicos.⁴

¹ VEDOVATO, Luís Renato; VIEIRA, Luciane Klein. **A relação entre direito interno e internacional. Os impactos no cotidiano jurídico brasileiro sob a perspectiva da ampliação do bloco de constitucionalidade.** Rev. secr. Trib. perm. revis. Ano 3, Nº 6; Agosto 2015, p. 221. Disponível em: <<http://scielo.iics.una.py/pdf/rstpr/v3n6/2304-7887-rstpr-3-06-00207.pdf>>. Acesso em: 24/02/2020.

² Citado por: ANELLI, Thaís Bordin. **Diálogos jurisdicionais e controle de convencionalidade: Desafios à harmonização do diálogo entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e as jurisdições nacionais latino-americanas em tempos de neoconstitucionalismo.** Revista Constituição e garantia de direitos, 2017, p. 232. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/view/12263/8491>>. Acesso em: 24/02/2020.

³ ALBUQUERQUE, Lígia Chiari Mendes. **Diálogo entre cortes: A recepção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil - uma análise das decisões dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça.** Dissertação (Mestrado em Direito) - Instituto de Ciências

Especialmente no caso brasileiro, tal contexto adquire relevância já que o §2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê a proteção a direitos advindos de tratados internacionais, demonstrando notória abertura do sistema constitucional aos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos.⁵ Neste ponto, Flávia Piovesan salienta que esta cláusula constitucional aberta permite a expansão do bloco de constitucionalidade de tal modo que caracteriza o primeiro aspecto do novo paradigma de diálogo entre jurisdições na cultura jurídica latino-americana, qual seja: o trapézio jurídico contemporâneo entre a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos.⁶

Além disso, ainda caracterizam este novo paradigma o fortalecimento do diálogo jurídico interno e externo, haja vista que “é a partir do diálogo a envolver saberes diversos e atores diversos que se verifica a democratização da interpretação constitucional a resignificar o Direito”, bem como o "*Human Rights Approach*" pelo viés de conceitos estruturais, tais como relativos à soberania popular e a segurança cidadã no âmbito interno.⁷ Para Flávia Piovesan, a reunião destas três características fomenta o controle de convencionalidade e o diálogo entre jurisdições no âmbito interamericano, de tal modo que o sistema regional é legitimado como importante meio de proteção de direitos humanos.⁸

É válido destacar, neste contexto, que o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) em 1992 e reconheceu a competência jurisdicional da Corte IDH em 1998. Deste modo, todos os órgãos vinculados ao poder estatal brasileiro se vinculam a CADH com o compromisso de cumpri-la com boa fé, isto é, significa tanto que o Poder

Jurídicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015, p. 31. Disponível em: <<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9885>>. Acesso em: 24/02/2020.

⁴ ALBUQUERQUE, Lígia Chiari Mendes. **Diálogo entre cortes: A recepção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil - uma análise das decisões dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015, p. 26. Disponível em: <<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9885>>. Acesso em: 24/02/2020.

⁵ ALBUQUERQUE, Lígia Chiari Mendes. **Diálogo entre cortes: A recepção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil - uma análise das decisões dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015, p. 10. Disponível em: <<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9885>>. Acesso em: 24/02/2020.

⁶ PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e diálogo entre jurisdições**. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*. - RBDC n. 19 - jan./jun. 2012, p. 69. Disponível em: <<http://scielo.iics.una.py/pdf/rstpr/v3n6/2304-7887-rstpr-3-06-00207.pdf>>. Acesso em: 24/02/2020.

⁷ PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e diálogo entre jurisdições**. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*. - RBDC n. 19 - jan./jun. 2012, p. 71. Disponível em: <<http://scielo.iics.una.py/pdf/rstpr/v3n6/2304-7887-rstpr-3-06-00207.pdf>>. Acesso em: 24/02/2020.

⁸ PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e diálogo entre jurisdições**. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*. - RBDC n. 19 - jan./jun. 2012, p. 72-74. Disponível em: <<http://scielo.iics.una.py/pdf/rstpr/v3n6/2304-7887-rstpr-3-06-00207.pdf>>. Acesso em: 24/02/2020.

Judiciário deve exercer o controle de convencionalidade das normas jurídicas, como também utilizar o entendimento da Corte IDH como recurso interpretativo em casos concretos.⁹

Perante esta perspectiva, Maurício Ramires ao postular sobre as hipóteses de justificação para a recepção da jurisprudência estrangeira no âmbito interno, menciona os princípios jurídicos comuns, tal como é o Devido Processo Legal.¹⁰ Neste sentido, o referido autor ressalta que “o diálogo judicial só tem sentido se for visto como uma conversação cognitiva travada entre as esferas locais e estrangeiras, respeitando as peculiaridades de cada interlocutor”, isto é, o papel do diálogo entre cortes é construir uma integridade jurídica em que cada intérprete possa estabelecer de forma livre as relações necessárias de acordo com o impasse jurídico existente.¹¹ E este é exatamente o enfoque que se pretende desenvolver neste trabalho.

Ora, tanto no âmbito jurisdicional da Corte IDH quanto para o STJ está presente o Princípio do Devido Processo Legal, de tal modo que adquire relevância analisar as facetas do diálogo jurisdicional existente entre estas cortes no tocante a este princípio processual fundamental. Para tanto, faz-se necessário inferir a respeito da ênfase adotada em face ao Devido Processo Legal. Primeiramente, deve-se esclarecer que este princípio é considerado como garantia processual,¹² isto é, pressupõe a responsabilidade do Estado ao mesmo tempo em que é fonte garantidora da proteção de direitos.¹³ Deste modo, o Devido Processo Legal é a medida garantidora do processo justo fomentando a decisão judicial materialmente adequada.¹⁴ E, ainda mais, ao defender o Devido Processo Legal enquanto princípio regulador do sistema de proteção de direitos, Vicente de Paula Ataíde Junior enfatiza que tal garantia processual é fonte de equilíbrio de proteção de direitos.¹⁵

⁹ PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e diálogo entre jurisdições**. *Revista Brasileira de Direito Constitucional*. – RBDC n. 19 – jan./jun. 2012, p. 90-91. Disponível em: <<http://scielo.iics.una.py/pdf/rstpr/v3n6/2304-7887-rstpr-3-06-00207.pdf>>. Acesso em: 24/02/2020.

¹⁰ RAMIRES, Maurício. **Diálogo judicial internacional: o uso da jurisprudência estrangeira pela justiça constitucional**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 212.

¹¹ RAMIRES, Maurício. **Diálogo judicial internacional: o uso da jurisprudência estrangeira pela justiça constitucional**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 275.

¹² MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires, Paulo Gustavo Gonet Branco. – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 602-603.

¹³ DOTTI, Rogéria Fagundes. **Garantias constitucionais processuais: devido processo legal substantivo e formalismo excessivo**. In: *Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente)*. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 771.

¹⁴ DOTTI, Rogéria Fagundes. **Garantias constitucionais processuais: devido processo legal substantivo e formalismo excessivo**. In: *Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente)*. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 772 e 777.

¹⁵ ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. **O devido processo legal**. In: *Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente)*. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 786-790.

Portanto, não há como se concluir de outro modo que não pela destacada importância que o princípio do Devido Processo Legal possui no ordenamento jurídico, seja em âmbito nacional ou interamericano, haja vista estar presente tanto na Constituição Federal de 1988 - em especial, destaca-se o artigo 5º, incisos XXXV e LV - quanto na Convenção Americana de Direitos Humanos - em especial, destaca-se o artigo 8º, incisos 1 e 2, alíneas "a" a "f".

De mais a mais, de tal princípio geral emanam outros em espécie, dentre os quais o presente estudo destaca o direito de acesso à justiça e o direito ao contraditório.

Quanto ao direito de acesso à justiça, é cabível enfatizar que o Devido Processo Legal somente poderá ser devidamente considerado como direito fundamental processual se o devido acesso ao Poder Judiciário for materialmente garantido. Neste ínterim, a materialização do acesso à justiça está intrinsecamente relacionada à existência de efetivos instrumentos processuais capazes de tutelar a ordem jurídica lesionada ou sob ameaça, de tal modo que sua garantia promova a inclusão social e uma sociedade mais justa e igualitária, tanto formal quanto materialmente.¹⁶

Em relação ao direito ao contraditório, Rogéria Dotti explicita seu significado como o "diálogo entre as partes e respeito das futuras decisões judiciais, inclusive nas questões de ordem pública (decisões *ex officio*)" de tal modo que é vedada a chamada "decisão surpresa", isto é, é considerada nula a decisão que não respeitar a prévia intimação das partes, já que tal ato constitui ofensa ao princípio do contraditório.¹⁷ Assim sendo, o direito ao contraditório assegura a isonomia entre as partes, possibilitando a apresentação de arguições ao juízo competente, sem restrições e respeitando a ampla defesa.¹⁸

Note-se que tanto para o acesso à justiça quanto o direito ao contraditório somente serão evidentemente garantidos se for considerado a existência de relações de igualdade material. Ou seja: faz-se necessária a existência de um "instrumento hábil para tornar efetivo o alcance da igualdade real",¹⁹ tal como por meio da assistência judiciária gratuita nos casos da parte ser hipossuficiente economicamente, ou, ainda, o assegurado direito de ampla defesa

¹⁶ FERRARI, Fábio Montanini. **Direito à proteção judicial - acesso à justiça, independência judicial e remédios efetivos.** In: Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, regional e global./ Daniela Ikawa, Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin./ Curitiba: Juruá, 2010, p. 580 e 594.

¹⁷ DOTTI, Rogéria Fagundes. **Garantias constitucionais processuais: devido processo legal substantivo e formalismo excessivo.** In: Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente). - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 771-772.

¹⁸ DOTTI, Rogéria Fagundes. **Garantias constitucionais processuais: devido processo legal substantivo e formalismo excessivo.** In: Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente). - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 771.

¹⁹ NICZ, Alvacir Alfredo. **O princípio da igualdade e sua significação no Estado Democrático de Direito.** In: Constituição cidadã. Zulmar Fachin (coordenador). São Paulo: Método, 2008, p. 10.

com o mesmo prazo processual para ambas as partes. A igualdade material, portanto, tem como objeto o resultado a que se pretende alcançar e considera o contexto real à que determinada situação jurídica está subordinada.²⁰

Diante do exposto, torna-se relevante analisar pelo viés da igualdade material o entendimento da Corte IDH e do STJ acerca do direito ao acesso à justiça e ao contraditório, enquanto espécies do princípio do Devido Processo Legal. Outrossim, tal recorte temático permite, da mesma forma, a observância quanto aos possíveis diálogos jurisdicionais existentes entre estas cortes, conforme é a proposta deste estudo.

O ENTENDIMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS A RESPEITO DA GARANTIA JUDICIAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL:

O Princípio do Devido Processo Legal está consagrado na CADH em seu artigo 8º, intitulado de “Garantias Judiciais” e seu âmbito de abrangência se refere às “*condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial*”, conforme própria definição da Corte IDH na Opinião Consultiva n. 09 de 1987.²¹ Ou, em outras palavras, a finalidade desta disposição é “conter a arbitrariedade das autoridades públicas quando encarregadas de tomar decisões que afetem direitos”, haja vista que o Devido Processo Legal possui relação íntima com a noção de justiça em sua acepção material, isto é, tal princípio deve ser considerado para o desenvolvimento satisfatório de um julgamento justo.²²

No artigo 8.1 da CADH está expressamente previsto o “direito a ser ouvido”, o qual configura-se como o direito de toda pessoa a ter acesso ao órgão competente para determinar seus direitos e obrigações. Tal previsão, portanto, significa que o Estado tem a obrigação de garantir que toda pessoa possa em todas as etapas procedimentais “*formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y*

²⁰ PIOVESAN, Flávia. **Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectiva global e regional**. In: Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho / George Salomão Leite e Ingo Wolfgang Sarlet (coordenadores). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, p. 320.

²¹ Corte IDH. Garantias judiciais em situações de emergência (artigos 27.2, 25 e 8 da Convenção Americana de Direitos Humanos). **Opinião Consultiva n. 09/87**, de 6 de outubro de 1987. Série A Nº 9, parágrafo 28.

²² FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; PIOVESAN, Flávia. **Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos**. Rio de Janeiro, 2019, p. 105 e 107.

reparaciones”.²³ Assim sendo, o direito à audiência possui duas facetas: (i) o reconhecimento de uma dimensão formal e processual, a qual garante a oportunidade de peticionar e requerer provas e (ii) o dever positivo do Estado, o qual pressupõe a análise jurisdicional idônea na tomada de decisões.²⁴ Deste modo, o direito a ser ouvido abrange tanto o aspecto formal quanto o material, compreendendo este último em referência aos efeitos da decisão proferida, isto é, deve-se produzir o resultado para o qual foi concebido objetivando um julgamento justo.²⁵

Neste contexto, o respeito ao artigo 8º da CADH implica na garantia judicial do direito ao acesso à justiça, já que a referida cláusula legal também requer a observância de todos os requisitos necessários para assegurar a adequada representação dos interesses da parte sem quaisquer obstáculos ou formas de discriminação, tais como: (i) a existência de intérpretes para que as vítimas possam compreender quais são os procedimentos legais realizados e possam participar do processo, assim como (ii) o direito de acessar as vias recursais sem temer obrigações relativas ao pagamento de custas desproporcionais ou excessivas e (iii) a garantia de que os Estados devem facilitar o acesso à documentação e informações pertinentes.²⁶ Para esta disposição geral, a Corte IDH entende que haveria uma exceção, a qual implicaria na não violação do artigo 8º, tratando-se da hipótese de justificação estritamente relacionada à própria administração ou organização da justiça, desde que devidamente fundamentado por critérios razoáveis.²⁷

Neste ínterim, assevera-se que a garantia de ampla defesa pelo meio probatório processual está evidenciada, dentre outros, na alínea “f” do artigo 8.2 da CADH. Com vistas a fomentar o direito ao contraditório, esta cláusula legal objetiva assegurar o equilíbrio entre as

²³ Corte IDH. **Caso Barbani Duarte e Outros vs. Uruguai**. Sentença 13.10.2011. Série C, n. 234, parágrafo 120.

²⁴ FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; PIOVESAN, Flávia. **Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos**. Rio de Janeiro, 2019, p. 107.

²⁵ RIVAS, Juana Maria Ibáñez. **Artigo 8. Garantías Judiciales**. In: *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. G. Patricia Uribe Granados (coordenação acadêmica). Christian Steiner e Marie-Christine Fuchs (editores). 2ª ed. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2019, p. 269.

²⁶ Corte IDH. **Caso Tiu Tojín vs. Guatemala**. Sentença 26.11.2008. Série C, n. 90, parágrafo 95 e 100; Corte IDH. **Caso Cantos vs. Argentina**. Sentença 28.11.2002. Série C, n. 97, parágrafo 50 e 55 e Corte IDH. **Caso Rochac Hernández Y otros Vs. El Salvador**. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C. N. 285, parágrafo 139.

²⁷ Corte IDH. **Caso Tiu Tojín vs. Guatemala**. Sentença 26.11.2008. Série C, N. 90, parágrafo 95; Corte IDH. **Caso Cantos Vs. Argentina**. Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C. N. 97, parágrafo 55 e Corte IDH. **Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C. N. 334, Parágrafo 163.

partes no tocante ao seu direito de defesa, sendo, portanto, uma “decorrência direta da paridade de armas como expressão de equilíbrio processual”.²⁸

No caso DaCosta Cadogan vs. Barbados, a Corte IDH atentou-se para o fato de que processos que podem resultar em pena de morte devem ter a obrigação relativa às garantias judiciais ainda mais exigentes e abrangentes, haja vista a possibilidade de resultar em grave injustiça irreversível.²⁹ Neste ponto, a Corte IDH concluiu que no referido caso o Estado não avaliou com detalhamento o acervo probatório relativo à saúde mental do Sr. DaCosta Cadogan, fator que era fundamental para verificar uma possível doença mental no momento da ação que estava sob análise judicial.³⁰ Diante dessa motivação, a Corte IDH entendeu que este contexto exemplifica uma forma de violação ao Devido Processo Legal.

Além do mais, outro requisito fundamental relacionado ao princípio do Devido Processo Legal se refere à vedação de decisões arbitrárias tanto no âmbito judicial quanto administrativo,³¹ isto é, decisões que não estejam devidamente fundamentadas e que podem afetar direitos humanos.³² Ao estabelecer parâmetros concretos para o dever de motivar, a Corte IDH destaca que tal obrigação “não exige uma resposta detalhada a todos os argumentos das partes, mas a fundamentação deve deixar claros os fatos, motivos e normas em que se baseou a autoridade para alcançar a decisão tomada”.³³ Deste modo, a correta motivação adquire importância ao passo em que demonstra às partes que estas foram devidamente ouvidas e o direito à ampla defesa foi efetivamente preservado.³⁴

Em resumo, observa-se a existência de elementos que fundamentam o entendimento da Corte IDH ao dar conteúdo material ao acesso à justiça e ao direito ao contraditório, à luz do artigo 8º da CADH. Deste modo, verificar-se-á se tal arcabouço doutrinário e jurisprudencial a respeito do Princípio do Devido Processo Legal também está subsidiado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

²⁸ FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; PIOVESAN, Flávia. **Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos**. Rio de Janeiro, 2019, p. 146.

²⁹ Corte IDH. **Caso DaCosta Cadogan Vs. Barbados**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C, N. 204, parágrafo 85.

³⁰ Corte IDH. **Caso DaCosta Cadogan Vs. Barbados**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C, N. 204, parágrafo 86 e 87.

³¹ Corte IDH. **Caso Yatama Vs. Nicaragua**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C. N. 127, parágrafo 149 e 152.

³² Corte IDH. **Caso Claude Reyes e outros vs. Chile**. Sentença 19.09.2006. série C, n. 151, parágrafo 120.

FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; PIOVESAN, Flávia. **Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos**. Rio de Janeiro, 2019, p. 112.

³⁴ Corte IDH. **Caso Chocrón vs. Venezuela**. Sentença 01/07/2011. Série C, n. 227, parágrafo 118.

A APLICABILIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA COMPREENSÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

É oportuno, a priori, salientar que as garantias processuais fundamentais de acesso à justiça e de ampla defesa estão previstas tanto na Constituição Federal de 1988, quanto no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015 – CPC/15). Deste modo, o artigo 5º, incisos XXXV e LV da Carta Magna e os artigos 3º e 10 da lei processual civil, respectivamente, relacionam-se diretamente. Ainda, há de se pontuar que enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) recebe a qualificação de “guardião da Constituição”, compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar demandas relacionadas à lei federal, tal como é a Lei nº 13.105/2015.

Diante disso, é notório que o STJ tem competência para processar e julgar matérias que se relacionem com o Princípio do Devido Processo Legal, com destaque neste estudo às garantias processuais fundamentais em espécie do acesso à justiça e do contraditório. Realizado tais esclarecimentos, salienta-se que o próprio STF já reconheceu que os princípios do Devido Processo Legal, da ampla defesa e do contraditório se tratam de normas infraconstitucionais.³⁵ Inclusive, é por esta razão que fora rejeitada a existência de repercussão geral na discussão sobre a violação de tais direitos processuais, razão pela qual o cabimento de recurso extraordinário foi afastado.

Em observância aos elementos essenciais à garantia processual de acesso à justiça, está consolidado o entendimento de que tal direito se materializa, por exemplo, através da gratuidade da justiça. De mais a mais, o STJ já teve a oportunidade de especificar critérios acerca deste tema, tal como o parecer de que dentre os direitos do beneficiário de assistência judiciária gratuita está à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade.³⁶

Deste modo, pode-se concluir que a prestação do referido serviço garante à parte hipossuficiente economicamente que seu acesso à justiça seja pleno e sem entraves de

³⁵ Este tema foi tratado no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 - MT, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sendo citado posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, como nos seguintes recursos: BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **RE no AgRg no Agravo Em Recurso Especial Nº 1.450.492 - SP**. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 04 de fevereiro de 2020 (data da publicação); BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **RE no AgRg no Agravo Em Recurso Especial Nº 1.142.920 - SP**. Relator Ministro Humberto Martins. Brasília, 28 de agosto de 2018 (data da publicação) e BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **RE nos EDcl no AgInt no Agravo Em Recurso Especial Nº 919.820**. Relator Humberto Martins. Brasília, 01 de março de 2018 (data da publicação).

³⁶ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.725.731 – RS**. Relator Ministro Og Fernandes. Brasília, 07 de novembro de 2019 (data da publicação), p. 4.

natureza financeira. Por conseguinte, não há como concluir de modo diverso: a garantia de elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial se traduz como meio de inclusão social, já que resulta na viabilização de manutenção do acesso efetivo ao Poder Judiciário.³⁷ E, ainda mais, entendendo-se o acesso à Contadoria Judicial como meio de assistência material, torna-se relevante destacar que “se não houver uma assistência material a essas pessoas (hipossuficiente economicamente), os seus direitos não serão tutelados e, por conseguinte, não haverá igualdade” em seu sentido material.³⁸

Outro notório exemplo se dá pela criação dos Juizados Especiais, já que “concretiza a garantia do acesso à Justiça e permite a materialização da tutela jurisdicional de maneira célere e mais simples”.³⁹ Compreende a Colenda Corte em estudo, portanto, que a criação dos Juizados Especiais tem a finalidade de permitir o acesso à justiça de forma mais célere e simplificada, não implicando na violação do Devido Processo Legal, já que há o estabelecimento de critérios relativos à sua respectiva competência, como o Juizado Especial Criminal, em que o parâmetro para processamento e julgamento são delitos com penas que não excedam dois anos. Contudo, o Ministro Ribeiro Dantas destaca que se este critério objetivo (pena máxima de dois anos) não for cumprido, então estaria violado o Princípio do Devido Processo Legal, da ampla defesa e do contraditório, visto que estar-se-ia retirando da parte a possibilidade de produção de provas em um processo com rito mais amplo.⁴⁰

De mais a mais, um dos aspectos essenciais do direito ao contraditório e a ampla defesa refere-se ao direito de manifestação da parte durante o andamento processual. Em algumas situações específicas, o STJ já teve a oportunidade de se manifestar acerca dos critérios e limites existentes no tocante ao direito de participação e defesa. Evidenciando a violação de tal direito, e, por consequência, uma hipótese de nulidade processual, o STJ entende que “o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu”.⁴¹ Dito de outro modo: não se está determinando que a fundamentação jurídica do

³⁷ FERRARI, Fábio Montanini. **Direito à proteção judicial - acesso à justiça, independência judicial e remédios efetivos**. In: Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, regional e global./ Daniela Ikawa, Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin./ Curitiba: Juruá, 2010, p. 594-595.

³⁸ SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. **Direito fundamental à igualdade**. In: Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho / George Salomão Leite e Ingo Wolfgang Sarlet (coordenadores). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, p. 334.

³⁹ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso em Habeas Corpus Nº 84.633 - RJ**. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Brasília, 22 de setembro de 2017 (data da publicação), p. 6.

⁴⁰ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso em Habeas Corpus Nº 84.633 - RJ**. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Brasília, 22 de setembro de 2017 (data da publicação), p. 6.

⁴¹ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.641.446 - PI**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 21 de março de 2017 (data da publicação), p. 1.

magistrado deve se limitar ao que foi alegado pelas partes, contudo, veda-se a possibilidade de proferir decisões sem que as partes possam se manifestar previamente, já que a possível surpresa às partes prejudica o seu direito de defesa.⁴²

Considerando a relevância das referidas considerações, vale-se destacar o arcabouço fático do Recurso Especial Nº 1.641.446 – PI, o qual ensejou tais conclusões. A priori, remonta-se a um contrato firmado entre as partes, sendo incontroverso tratar-se de um contrato de prestação de serviços.⁴³ Contudo, o magistrado entendeu que se tratava de um contrato de agência, e, em razão disso, impôs ao réu as consequências previstas na Lei nº 4.886/1965, sem oportunizar as partes manifestarem-se e apresentarem sua defesa.⁴⁴ Diante disso, concluiu o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva que houve violação ao direito ao contraditório, de tal forma que deveria se reconhecer a nulidade das decisões proferidas.⁴⁵

Em relação às “decisões surpresas” vedadas pelo artigo 933 do CPC/15, cumpre destacar sua íntima relação com o direito ao contraditório, já que a referida cláusula legal exige que o julgador permita a manifestação das partes diante de fato superveniente ou, ainda, matéria apreciável de ofício que não fora examinada.⁴⁶ Notadamente, tais critérios explicitam a promoção da participação das partes em juízo com o fim de tutelar seus direitos pelo viés da segurança jurídica, sob a qual se constitui outra faceta do princípio do contraditório.⁴⁷

Contudo, a aplicação do princípio da não surpresa é limitada, já que não impõe ao julgador que informe antecipadamente quais os dispositivos legais passíveis de aplicação no caso concreto, visto que está implícito que a legislação aplicável dentro dos limites da causa de pedir, do pedido e do contexto fático exposto no conflito deve ser de conhecimento dos interessados.⁴⁸ Por este viés, o Ministro Luís Felipe Salomão enfatiza que o impedimento da “decisão surpresa” decorre diretamente do Princípio do Devido Processo Legal consubstanciado no direito ao contraditório. Em outras palavras, o fator que está no âmago da questão posta é a capacidade dialógica do julgador na condução do processo, isto é, deve ser

⁴² BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.641.446 - PI**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 21 de março de 2017 (data da publicação), p. 12.

⁴³ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.641.446 - PI**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 21 de março de 2017 (data da publicação), p. 17.

⁴⁴ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.641.446 - PI**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 21 de março de 2017 (data da publicação), p. 17.

⁴⁵ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.641.446 - PI**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 21 de março de 2017 (data da publicação), p. 17.

⁴⁶ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.755.266 - SC**. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 20 de novembro de 2018 (data da publicação), p. 1.

⁴⁷ MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 537.

⁴⁸ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.755.266 - SC**. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 20 de novembro de 2018 (data da publicação), p. 14 e 16.

“paritário no diálogo e assimétrico na decisão”⁴⁹ com a finalidade de manter uma relação equilibrada entre as partes. A vedação da decisão surpresa, portanto, enfoca uma relação colaborativa entre as partes e o juiz, bem como importa-se com o cumprimento por parte do juiz dos deveres de esclarecimento, diálogo, prevenção e auxílio às partes.⁵⁰

Outro ponto já amplamente discutido e diretamente relacionado ao direito do contraditório se refere à prova emprestada, especialmente ao considerar a sua relevância no processo civil, já que visa a otimização da prestação jurisdicional.⁵¹ Perante esta perspectiva, o STJ compreende que é possível utilizar prova obtida em outro processo, até mesmo, se não figurarem as mesmas partes, contudo, destaca que “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada”, devendo entender este como “o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente”.⁵²

Desta forma, a prova emprestada somente será nula se não houver observância ao princípio do contraditório, como o direito da defesa técnica ter acesso à produção da prova, já que “em matéria probatória, o princípio do contraditório se expressa pelo contraditar provando e por meio de contraprovas” o que resulta, inclusive, na “real possibilidade de influenciar o convencimento do magistrado”.⁵³ Como bem define Luiz G. Marinoni, uma das facetas do contraditório é o ato de “participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência”, e é justamente por este viés que deve ser analisado a utilização de prova emprestada com independência de identidade das partes à luz do direito ao contraditório.⁵⁴

Diante da contextualização realizada enfocando o direito ao acesso à justiça e ao contraditório, evidencia-se que tais posicionamentos do STJ constituem elementos fundamentais do direito ao processo justo. Sobre este último, Luiz G. Marinoni destaca que “a sua observação é condição necessária e indispensável para obtenção de decisões justas e para

⁴⁹ MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 528.

⁵⁰ MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 529.

⁵¹ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Embargos de Divergência em Resp Nº 617.428 - SP**. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 17 de junho de 2015 (data da publicação), p. 22 e 23.

⁵² BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Embargos de Divergência em Resp Nº 617.428 - SP**. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 17 de junho de 2015 (data da publicação), p. 23.

⁵³ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.561.021 - RJ**. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, 25 de abril de 2016 (data da publicação), p.11.

⁵⁴ MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 537.

a formação de precedentes”, visto que esta é a forma do Estado Constitucional cumprir o seu dever de tutela efetiva de direitos.⁵⁵

O PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL ENQUANTO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DA CORTE IDH E O STJ:

Dentre os principais aspectos do Princípio do Devido Processo Legal está o dever do juiz de garantir relações isonômicas no meio processual com “ampla possibilidade de participação real”, o qual, por sua vez, está condicionado à legitimidade e imparcialidade da tutela jurisdicional.⁵⁶ Tal entendimento, por conseguinte, evidencia a igualdade substancial e não meramente formal, logo, deve o juiz tratar os desiguais de forma materialmente desigual, tal como acontece na proteção ao consumidor.⁵⁷

E, ainda mais, o direito à igualdade e à paridade de armas no andamento processual é componente basilar do direito ao processo justo, haja vista que “o processo só pode ser considerado justo se as partes dispõem das mesmas oportunidades e dos mesmos meios para dele participar”.⁵⁸ E é nesse estrito sentido que a igualdade material torna-se pressuposto basilar do direito ao acesso à justiça e ao contraditório, estes últimos entendidos neste estudo enquanto espécies do Princípio do Devido Processo Legal, sendo por esta razão relevante enaltecer o entendimento jurisprudencial do Corte IDH e do STJ acerca do tema exposto.

Ao analisar a redação do artigo 8.2 da CADH, merece destaque aos objetivos deste estudo a expressão “em plena igualdade” a qual exprime, conforme aponta Melina Fachin, os deveres de respeito a relações de igualdade e não discriminação emanados dos artigos 1.1 e 24 da CADH, especialmente por se tratarem de norma cogente do direito internacional (*jus*

⁵⁵ MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 519-522-523.

⁵⁶ SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. **Direito fundamental à igualdade**. In: Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho / George Salomão Leite e Ingo Wolfgang Sarlet (coordenadores). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, p. 334-335.

⁵⁷ DOTTI, Rogéria Fagundes. **Garantias constitucionais processuais: devido processo legal substantivo e formalismo excessivo**. In: Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 777 e ROTHENBURG, Walter Claudius. **Igualdade**. In: Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho / George Salomão Leite e Ingo Wolfgang Sarlet (coordenadores). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, p. 358-359.

⁵⁸ MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 533 a 535.

cogens).⁵⁹ Por esta perspectiva, o Devido Processo Legal revela duas dimensões importantes: a primeira negativa, ao coibir quaisquer possibilidades de tratamento discriminatório arbitrário; e a segunda positiva, ao exigir “a criação de condições de igualdade real para grupos especialmente vulneráveis ou historicamente discriminados”.⁶⁰

Então, só se pode afirmar que o Devido Processo Legal foi respeitado em casos concretos quando as condições de igualdade processual, nos estritos termos acima referidos, foram efetivamente cumpridas, especialmente pela Corte IDH considerar que o processo se configura como um meio para garantir a solução justa.⁶¹ Importante destacar, ainda, que os direitos garantidos no artigo 8.2 da CADH não se limitam a processos penais, mas também são aplicáveis a processos administrativos ou processos judiciais que versem sobre direito constitucional, administrativo ou trabalhista.⁶²

Inclusive, exemplos deste pressuposto estão expressamente previstos nas alíneas do artigo 8.2 da CADH, como a alínea “e”, a qual prevê o direito de toda parte de ter acesso à defesa técnica proporcionada pelo Estado, independente da remuneração. Em relação a este direito, a Corte IDH manifestou-se na Opinião Consultiva n. 11 de 1990, alertando que este direito deve ser garantido gratuitamente, em especial quando a pessoa que o requer é hipossuficiente economicamente e, se requerendo, o Estado não promovê-lo, este estará cometendo discriminação e não poderá alegar o esgotamento dos recursos internos.⁶³ Por consequência, estar-se-á diante de uma situação de violação dos deveres de igualdade e não discriminação, assim como de desrespeito ao Devido Processo Legal no tocante ao impedimento de acesso à justiça pela falta de defensor técnico.

Quanto ao entendimento do STJ, cabe inicialmente destacar que o respeito ao contraditório implica no direito à paridade de tratamento e ampla possibilidade de diálogo processual, conforme previsão dos artigos 7º e 9º do CPC/15. Portanto, deve o juiz “assegurar às partes a utilização dos meios de prova necessários para a comprovação de suas alegações,

⁵⁹ FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; PIOVESAN, Flávia. **Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos**. Rio de Janeiro, 2019, p 132 e Corte IDH. **Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados**. Opinião Consultiva n. 18/03. 17.09.2003. Série A, n. 18, parágrafo 100.

⁶⁰ FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; PIOVESAN, Flávia. **Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos**. Rio de Janeiro, 2019, p. 132.

⁶¹ Corte IDH. **Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador**. Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C. N. 303, parágrafo 151 e Corte IDH. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. **Opinião Consultiva n. 16/99**, 01/10/1999. Série A, n. 16, parágrafo 117.

⁶² RIVAS, Juana Maria Ibáñez. **Artigo 8. Garantías Judiciales**. In: Convención Americana sobre Derechos Humanos. G. Patricia Uribe Granados (coordenação acadêmica). Christian Steiner e Marie-Christine Fuchs (editores). 2ª ed. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2019, p. 289.

⁶³ Corte IDH. Exceções ao Esgotamento dos Recursos Internos (46.1, 46.2.a e 46.2.b da Convenção Americana de Direitos Humanos). **Opinião Consultiva n. 11/90**, 10/08/1990, Série A, n. 11, parágrafos 25, 26 e 31.

em igualdade de condições e sem disparidade nos critérios para a sua admissão”.⁶⁴ Tal direcionamento concretiza o direito ao contraditório ao mesmo tempo em que assegura a paridade de armas.⁶⁵ Portanto, é notório que no entendimento do STJ o direito ao contraditório está diretamente relacionado ao tratamento material igualitário no tocante à via procedimental processual, especialmente em razão de que “a observância do ‘devido processo legal’ – ou, mais propriamente, do direito ao ‘processo justo’ – legitima o exercício da jurisdição e, de outro ângulo, constitui garantia das partes diante do poder estatal”.⁶⁶

Dentre os reflexos diretos de tal percepção, no Agravo Regimental do Agravo de Instrumento Nº 1.395.385 – MS, a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti destacou que o mesmo prazo processual para as partes apresentarem o rol de testemunhas reflete o princípio de tratamento igualitário, devendo, portanto, ser indeferida a oitiva de testemunhas indicadas fora do mesmo prazo processual.⁶⁷ A igualdade material relativa aos prazos processuais também foi tema em destaque no Agravo Interno em Recurso Especial Nº 1.308.727 – RJ, sob também relatoria da Ministra já mencionada, em que se destacou que deve o terceiro ter o mesmo prazo processual para interposição de recurso que as partes, a fim de garantir a estabilidade e segurança das relações jurídicas.⁶⁸

Em síntese, é notório que tanto na jurisprudência da Corte IDH quanto na do STJ há elementos que coadunam com o entendimento de que ambas as Cortes tem jurisprudência desenvolvida a respeito dos direitos ao acesso à justiça e ao contraditório pelo viés da igualdade material.

⁶⁴ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.561.021 - RJ**. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, 25 de abril de 2016 (data da publicação), p.19.

⁶⁵ Neste sentido, destaca-se que: Em busca de um contraditório efetivo, o normativo previu a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não podendo o magistrado decidir sobre circunstâncias advindas de suas próprias investigações, sem que antes venha a dar conhecimento às partes. BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.755.266 - SC**. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 20 de novembro de 2018 (data da publicação), p. 14.

⁶⁶ MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 519-520.

⁶⁷ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **AgRg no Agravo De Instrumento Nº 1.395.385 - MS**. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 05 de maio de 2017 (data da publicação), p. 1.

⁶⁸ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **AgInt no Agravo Em Recurso Especial Nº 1.308.727 - RJ**. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 01 de março de 2018 (data da publicação), p. 1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, é inegável que o Devido Processo Legal é princípio norteador tanto no ordenamento jurídico brasileiro quanto no sistema interamericano. Assim sendo, sua interpretação como garantia na defesa material de direitos processuais, especialmente pelo viés da igualdade real, é fundamental para a discussão sobre sua aplicabilidade e alcance.

A respeito do diálogo jurisdicional vertical entre cortes, salienta-se que ao tratar do direito de acesso à justiça e ao contraditório enquanto ramificações do Princípio do Devido Processo Legal, o Superior Tribunal de Justiça não realiza menção expressa à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, é perceptível que inexistente diálogo jurisdicional vertical advindo do STJ para com o órgão jurisdicional competente do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, inclusive em razão do STJ não considerar como vinculante as recomendações da Corte IDH, compreendendo que esta possui função meramente instrutória.⁶⁹

Deste modo, constata-se a necessidade de diálogo jurisdicional vertical do Superior Tribunal de Justiça para com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já que a importância deste diálogo reside no “caráter educacional”⁷⁰ das sentenças proferidas pela Corte IDH ao explicitarem os deveres dos Estados de processamento, julgamento, sanção e conscientização sobre graves violações de direitos humanos.

Além disso, salienta-se que estando diante de um contexto de internacionalização do direito e de pluralidade de ordenamentos jurídicos, o diálogo jurisdicional entre cortes adquire evidente relevância. Especialmente, em razão de que o efetivo exercício dos diálogos jurisdicionais por meio do controle de convencionalidade, o qual ainda não acontece no panorama jurisprudencial do STJ, permitirá a esta colenda corte a promoção e tutela de direitos humanos de forma ainda mais efetiva e diretiva.

Contudo, é cabível destacar que o entendimento de ambas as cortes dentro de suas respectivas competências jurisdicionais demonstram o apreço ao Devido Processo Legal enquanto garantia judicial, de tal modo que tanto a Corte IDH quanto o STJ apresentam delineamentos concretos do significado, âmbito de abrangência e consequência da violação

⁶⁹ BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **AgInt no Agravo em Recurso Especial Nº 942.713 - DF**. Relatora Ministra Assusete Magalhães. Brasília, 02 de maio de 2017 (data da publicação).

⁷⁰ CEIA, Eleonora Mesquita. **A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil**. R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 61, jan.-fev.-mar. 2013, p. 113-152. Disponível em: <https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista61/revista61_113.pdf>. Acesso em: 24/02/2020.

aos direitos de acesso à justiça e ao contraditório. Neste íterim, este estudo também verificou que o arcabouço jurisprudencial e doutrinário demonstra uma aproximação no sentido concreto dado aos referidos princípios, divergindo pontualmente no contexto fático em que são aplicados.

Em relação ao acesso à justiça, tanto a Corte IDH quando o STJ defendem que pessoas hipossuficientes economicamente não podem, por este motivo, sofrer entraves ou limitações no contato com o Poder Judicial. Exemplo disso são os pressupostos de que a parte deve ter a tutela de seus direitos garantida sem precisar ter receios em relação a eventuais custas processuais excessivas no caso de acesso à via recursal ou, ainda, garantindo-lhes o direito de elaboração de cálculo necessário ao andamento processual pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade.

Outra demonstração deste entendimento que concretiza o acesso à justiça e o direito ao contraditório se referem ao meio probatório processual. No entendimento da Corte IDH, os Estados devem facilitar às partes o acesso à documentação pertinente para que possam utilizá-las em sua defesa, bem como no parecer do STJ a prova emprestada pode ser utilizada independentemente da identidade das partes, desde que respeitado o contraditório. Isto é, ambas as Cortes tem entendimentos firmados no sentido de que deve-se facilitar o acesso aos meios de prova em respeito ao Devido Processo Legal.

Neste contexto, o direito a ser ouvido se traduz com a garantia de ampla defesa. Para tanto, é pressuposto de ambas as cortes que tal premissa seja evidenciada como forma de paridade de tratamento e equilíbrio entre as partes, o qual pode ser observado, por exemplo, pela intimação com o mesmo prazo processual e a garantia de defesa técnica para as pessoas hipossuficientes economicamente. Para tanto, aproxima-se também o entendimento jurisprudencial no tocante as decisões proferidas, as quais devem ser devidamente fundamentadas e/ou motivadas, vedando-se decisões arbitrárias e/ou surpresas.

Por fim, o presente estudo conclui que a análise jurisprudencial e doutrinária do entendimento expresso pela Corte IDH e pelo STJ a respeito do direito ao acesso à justiça e ao contraditório, enquanto ramificações do Princípio do Devido Processo Legal, enfocam a igualdade material no âmbito processual. Ora, só se pode garantir com efetividade tais direitos processuais fundamentais se a perspectiva adotada considerar as desigualdades materiais existentes entre as partes. É neste sentido, que ambas as cortes apresentam entendimentos que objetivam concretamente a tutela de tais garantias judiciais.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Lígia Chiari Mendes. **Diálogo entre cortes: A recepção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil - uma análise das decisões dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015, 91 p. Disponível em: <<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9885>>. Acesso em: 24/02/2020.

ANELLI, Thaís Bordin. **Diálogos jurisdicionais e controle de convencionalidade: Desafios à harmonização do diálogo entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e as jurisdições nacionais latino-americanas em tempos de neoconstitucionalismo**. Revista Constituição e garantia de direitos, 2017, p. 230-248. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/view/12263/8491>>. Acesso em: 24/02/2020.

ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. **O devido processo legal**. In: Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente). - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 786-795.

BRASIL. **Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992**. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 25/02/2020.

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **AgInt no Agravo em Recurso Especial Nº 942.713 - DF**. Relatora Ministra Assusete Magalhães. Brasília, 02 de maio de 2017 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **AgInt no Agravo Em Recurso Especial Nº 1.308.727 - RJ**. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 01 de março de 2018 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **AgRg no Agravo De Instrumento Nº 1.395.385 - MS**. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 05 de maio de 2017 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Embargos de Divergência em Resp Nº 617.428 - SP**. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 17 de junho de 2015 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **RE no AgRg no Agravo Em Recurso Especial Nº 1.450.492 - SP**. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 04 de fevereiro de 2020 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **RE no AgRg no Agravo Em Recurso Especial Nº 1.142.920 - SP**. Relator Ministro Humberto Martins. Brasília, 28 de agosto de 2018 (data da publicação)

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **RE nos EDcl no AgInt no Agravo Em Recurso Especial Nº 919.820**. Relator Humberto Martins. Brasília, 01 de março de 2018 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.561.021 - RJ**. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, 25 de abril de 2016 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.641.446 - PI**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 21 de março de 2017 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.755.266 - SC**. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 20 de novembro de 2018 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso Especial Nº 1.725.731 – RS**. Relator Ministro Og Fernandes. Brasília, 07 de novembro de 2019 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal De Justiça (STJ). **Recurso em Habeas Corpus Nº 84.633 - RJ**. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Brasília, 22 de setembro de 2017 (data da publicação).

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). **Súmula 591**. Primeira seção. Brasília, 18 de setembro de 2017 (data da publicação).

CEIA, Eleonora Mesquita. **A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil.** I R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 61, jan.-fev.-mar. 2013, p. 113-152. Disponível em: <https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista61/revista61_113.pdf>. Acesso em: 24/02/2020.

Corte IDH. **Caso Barbani Duarte e Outros vs. Uruguai.** Sentença 13.10.2011. Série C, N. 234.

Corte IDH. **Caso Cantos Vs. Argentina.** Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C. N. 97.

Corte IDH. **Caso Claude Reyes e outros vs. Chile.** Sentença 19.09.2006. Série C, N. 151.

Corte IDH. **Caso Chocrón vs. Venezuela.** Sentença 01/07/2011. Série C, N. 227.

Corte IDH. **Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados.** Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C. N. 204.

Corte IDH. **Caso Rochac Hernández Y otros Vs. El Salvador.** Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C. N. 285.

Corte IDH. **Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador.** Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C. N. 303.

Corte IDH. **Caso Tiu Tojín vs. Guatemala.** Sentença 26.11.2008. Série C, N. 90.

Corte IDH. **Caso Yatama Vs. Nicaragua.** Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C. N. 127.

Corte IDH. Garantias judiciais em situações de emergência (artigos 27.2, 25 e 8 da Convenção Americana de Direitos Humanos). **Opinião Consultiva n. 09/87**, de 6 de outubro de 1987. Série A. Nº 9.

Corte IDH. Exceções ao Esgotamento dos Recursos Internos (46.1, 46.2.a e 46.2.b da Convenção Americana de Direitos Humanos). **Opinião Consultiva n. 11/90**, 10/08/1990, Série A, N. 11.

Corte IDH. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. **Opinião Consultiva n. 16/99**, 01/10/1999. Série A, N. 16.

Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. **Opinião Consultiva n. 18/03**. 17.09.2003. Série A, N. 18.

DOTTI, Rogéria Fagundes. **Garantias constitucionais processuais: devido processo legal substantivo e formalismo excessivo**. In: Direito constitucional brasileiro, volume 1: teoria da constituição e direitos fundamentais / Clèmerson Merlin Clève (coordenador); Ana Lucia Pretto Pereira (coordenadora assistente). - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 769-785.

FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; PIOVESAN, Flávia. **Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos**. Rio de Janeiro, 2019, 463 p.

FERRARI, Fábio Montanini. **Direito à proteção judicial - acesso à justiça, independência judicial e remédios efetivos**. In: Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, regional e global./ Daniela Ikawa, Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin./ Curitiba: Juruá, 2010, p. 569-596.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Curso de processo civil: teoria do processo civil**, volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, 670 p.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. Gilmar Ferreira Mendes, Inocência Mártires, Paulo Gustavo Gonet Branco. – São Paulo: Saraiva, 2007, 1364 p.

NICZ, Alvacir Alfredo. **O princípio da igualdade e sua significação no Estado Democrático de Direito**. In: Constituição cidadã. Zulmar Fachin (coordenador). São Paulo: Método, 2008, p. 1-12.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e diálogo entre jurisdições**. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 19 – jan./jun. 2012, p. 67-93. Disponível em: <<http://scielo.iics.una.py/pdf/rstpr/v3n6/2304-7887-rstpr-3-06-00207.pdf>>. Acesso em: 24/02/2020.

PIOVESAN, Flávia. **Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectiva global e regional.** In: Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho / George Salomão Leite e Ingo Wolfgang Sarlet (coordenadores). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, p. 294-322.

RAMIRES, Maurício. **Diálogo judicial internacional: o uso da jurisprudência estrangeira pela justiça constitucional.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, 396 p.

RIVAS, Juana Maria Ibáñez. **Artigo 8. Garantías Judiciales.** In: Convención Americana sobre Derechos Humanos. G. Patricia Uribe Granados (coordenação acadêmica). Christian Steiner e Marie-Christine Fuchs (editores). 2ª ed. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2019, p. 256-323.

ROTHENBURG, Walter Claudius. **Igualdade.** In: Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho / George Salomão Leite e Ingo Wolfgang Sarlet (coordenadores). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, p. 346-371.

SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. **Direito fundamental à igualdade.** In: Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho / George Salomão Leite e Ingo Wolfgang Sarlet (coordenadores). – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (Pt): Coimbra Editora, 2009, p. 323-345.

VEDOVATO, Luís Renato; VIEIRA, Luciane Klein. **A relação entre direito interno e internacional. Os impactos no cotidiano jurídico brasileiro sob a perspectiva da ampliação do bloco de constitucionalidade.** Rev. secr. Trib. perm. revis. Ano 3, Nº 6; Agosto 2015, p. 207-225. Disponível em: <<http://scielo.iics.una.py/pdf/rstpr/v3n6/2304-7887-rstpr-3-06-00207.pdf>>. Acesso em: 24/02/2020.

A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL SOB UMA ÓTICA CRÍTICA: INFLUÊNCIA DA MÍDIA E CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE

Gabriel Alves Fonseca

RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar um breve estudo inserido no seio da temática de mídia e controle social. Para tal, este trabalho terá com objeto a análise da influência midiática nos discursos favoráveis à redução da maioridade penal no Brasil, cuja abordagem será crítica e dividida em três pontos interconectados e esmiuçados ao longo do desenvolvimento do texto, de modo a compreender o fenômeno investigado a partir de uma visão mais holística e dialética: (1) a condição da mídia como um verdadeiro “Quarto Poder”, capaz de influenciar incisivamente no controle e na legitimação da estrutura social e de inventar a própria realidade, criando, nesse esforço, uma criminalidade cuja configuração não se coaduna com a criminalidade real, o que favorece interesses escusos e justifica a busca por “bodes expiatórios”, sob a intensificação de um clima de insegurança, propício ao avanço de um maximalismo penal; (2) a percepção do crime e do criminoso não como entidades ontológicas, mas sim como construções sociais, arquitetadas por quem detém poder nos instrumentos de controle social e que servem para legitimar a marginalização dos indivíduos mais desfavorecidos socioeconomicamente, cujo grupo, no Brasil, remete a jovens pobres e negros; (3) a instrumentalização eleitoreira e oportunista do sensacionalismo midiático punitivista pelos legisladores brasileiros em propostas de redução da maioridade penal, em desprezo à criminalidade real, à necessidade de políticas públicas e às medidas socioeducativas já existentes ao público infantojuvenil, o que desconsidera as condições materiais de vida de um grupo afetado pela marginalização social e pela omissão estatal.

Palavras-chave: Mídia, Criminalidade, Redução da Maioridade Penal, Estereótipo, Juventude.

I. INTRODUÇÃO

Ao dedicar uma especial atenção à questão criminal, a mídia acaba por criar uma criminalidade que não corresponde à criminalidade real, influenciando incisivamente para a sensação de insegurança, para o avanço do maximalismo penal como solução e para a intensificação da estigmatização de grupos sociais já vulneráveis. Assim, no plano local, essa criminologia midiática acaba atuando como um dos propulsores de legitimação de discursos e propostas favoráveis à redução da maioridade penal no Brasil, em desprezo às condições materiais de vida dos jovens brasileiros – sobretudo daqueles que são pobres e negros – e à realidade criminológica, penal e social do país. Expor essas vicissitudes sob uma ótica crítica, ainda que em linhas breves, constitui a missão do presente trabalho.

A justificativa desse esforço reside na importância de se empregar uma investigação que, na medida do possível, possa explicar cientificamente e sob uma ótica crítica a criminalidade infanto-juvenil no Brasil, de modo a superar as visões racistas e elitistas propagadas pelo discurso criminológico da mídia, o qual encontra guarida no senso comum da população e, principalmente, nos interesses escusos de políticos, que instrumentalizam um populismo penal simplista em propostas como a redução da maioridade penal. Nesse sentido,

urgente é a necessidade de um estudo que possa apontar soluções práticas realmente eficazes e inclusivas, tendo em vista que os principais afetados por um eventual decréscimo do termo inicial da imputabilidade penal seriam jovens pobres e negros, já marginalizados.

Quanto aos objetivos deste trabalho, estes são fundamentalmente três: a) investigar a natureza, o *modus operandi* e os efeitos da criminologia midiática, de modo a identificar o potencial da mídia para influir na percepção sobre a criminalidade, na sensação de insegurança e na ode ao maximalismo penal; b) analisar a construção social da criminalidade e dos criminosos, de modo a perquirir como os estereótipos e as idiossincrasias rebaixam alguns a vilões – notadamente, grupos socioeconomicamente frágeis –, sob uma ótica punitivista e maniqueísta; c) explorar as condições do jovem pobre e negro no Brasil enquanto principal alvo da criminologia midiática e, a partir disso, investigar os quadros que sustentam e circundam o discurso de redução da maioria penal, em contraste com a realidade material do país.

Já no que concerne à metodologia do estudo, cumpre expor brevemente os materiais e os métodos que foram usados. No tocante aos materiais empregados na pesquisa, foram utilizados, prioritariamente, livros de autores estrangeiros e nacionais e artigos científicos, sobretudo, nas áreas do Direito Penal e da Criminologia. Tais recursos foram utilizados mediante a adoção do método dedutivo – a fim de extrair decorrências no panorama particular brasileiro a partir da compreensão da extensão geral dos fenômenos investigados (como a atuação midiática e a estigmatização de certos grupos sociais) ao nível geral de sua operacionalização – e do método dialético – de modo a explorar as contradições existentes entre os discursos legitimadores e as consequências práticas das condutas em análise.

II. A CONTRIBUIÇÃO MIDIÁTICA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRIMINALIDADE NA ERA DA INSEGURANÇA E DO MAXIMALISMO PENAL

Na observação feita sobre os meios de comunicação, é possível perceber que a mídia exerce um papel de extrema importância na democracia moderna. Ela atua fiscalizando os atos do Estado e trazendo para a sociedade a narrativa dos fatos sociais, por meio da difusão de informações. Porém, ela promove, antes de tudo e paradoxalmente, a força e a vontade de seus detentores e clientes/anunciantes. Logo, por trás da informação tida como objetiva, há a criação de outras realidades e verdades, que passam a dominar o senso comum. Assim, a

mídia desvirtua-se da função que lhe é atribuída (ilusoriamente) e constitui-se como um elemento antidemocrático e de risco para a construção do pensamento na sociedade.¹

Esse potencial destrutivo da mídia pode ser visto, com frequência, na violência simbólica exercida por um meio de comunicação de massas como a televisão, conforme se depreende das lições de Pierre Bourdieu:

Tomemos o mais fácil: as notícias de variedades, que sempre foram o alimento predileto da imprensa sensacionalista; o sangue e o sexo, o drama e o crime sempre fizeram vender, e o reino do índice de audiência devia alçar à primeira página, à abertura dos jornais televisivos, esses ingredientes que a preocupação de respeitabilidade imposta pelo modelo da imprensa escrita séria levava até então a afastar ou a relegar. Mas as variedades são também notícias que distraem. Os prestidigitadores têm um princípio elementar que consiste em atrair a atenção para uma coisa diferente daquela que fazem. Uma parte da ação simbólica da televisão, no plano das informações, por exemplo, consiste em atrair a atenção para fatos que são de natureza a interessar a todo mundo, dos quais se pode dizer que são *omnibus* – isto é, para todo mundo. Os fatos-ônibus são fatos que, como se diz, não devem chocar ninguém, que não envolvem disputa, que não dividem, que formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não tocam em nada de importante. As notícias de variedades consistem nessa espécie elementar, rudimentar, da informação que é muito importante porque interessa a todo mundo sem ter conseqüências e porque ocupa tempo, tempo que poderia ser empregado para dizer outra coisa. Ora, o tempo é algo extremamente raro na televisão. E se minutos tão preciosos são empregados para dizer coisas tão fúteis, é que essas coisas tão fúteis são de fato muito importantes na medida em que ocultam coisas preciosas. Se insisto nesse ponto, é que se sabe, por outro lado, que há uma proporção muito grande de pessoas que não lêem nenhum jornal; que estão devotadas de corpo e alma à televisão como fonte única de informações. A televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da população. Ora, ao insistir nas variedades, preenchendo esse tempo raro com o vazio, com nada ou quase nada, afastam-se as informações pertinentes que deveria possuir o cidadão para exercer seus direitos democráticos. Sob esse aspecto, orientamo-nos para uma divisão, em matéria de informação, entre aqueles que podem ler os jornais ditos sérios, se é que continuarão sérios em razão da concorrência da televisão, aqueles que têm acesso aos jornais internacionais, às emissoras de rádio em língua estrangeira, e, do outro lado, os que têm por toda bagagem política a informação fornecida pela televisão, isto é, quase nada (salvo a informação proporcionada pelo conhecimento direto dos homens e mulheres de destaque, de seu rosto, de suas expressões, coisas que os mais desprovidos culturalmente sabem decifrar – o que não contribui pouco para afastá-los de muitos responsáveis políticos).²

Ora, quando a mídia passa a buscar somente a satisfação de seus interesses ocultos, aumentando seus níveis de audiência, com a criminalização da violência juvenil e da pobreza, por exemplo, ela se torna uma forte arma na manipulação social. Com isso, os grupos

¹ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 28.

² BOURDIEU, Pierre. **Sobre a Televisão seguido de A influência do jornalismo e Os Jogos Olímpicos**. Trad. de Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. p. 22-24.

mediáticos adquirem poderes imensuráveis, aptos a enfrentar até mesmo os poderes constitucionalmente constituídos. Nesse sentido, vê-se que os grandes grupos midiáticos, cada vez mais, arvoram-se na busca por influência, exercendo, pois, a posição de um “Quarto Poder”, para além da tríade legal de poderes brasileiros.³

Já em seu tempo, Gabriel de Tarde denunciava a seletividade e o poder exercido pelo jornalismo sobre a construção do senso comum:

O jornalismo é uma bomba aspirante-premente de informações que, recebidas de todos os pontos do globo, cada manhã, são, no mesmo dia, propagadas a todos os pontos do globo no que elas têm ou parecem ter de interessante ao jornalista, tendo em vista o objetivo que lhe persegue e o partido do qual é a voz. Suas informações, em realidade, são impulsos gradativamente irresistíveis. Os jornais começaram por exprimir a opinião, inicialmente a opinião local de grupos privilegiados, uma corte, um parlamento, uma capital, dos quais reproduziam os mexericos, as discussões, os discursos; acabaram por dirigir e modelar a opinião quase a seu bel-prazer, impondo aos discursos e às conversações a maior parte de seus temas cotidianos.⁴

As razões dessa dinâmica midiática remetem ao apelo de que a mídia seja rentável financeiramente, ou seja, há uma pressão do campo econômico, para que os meios de comunicação gerem lucro. Para satisfazerem seus interesses econômicos, os meios de comunicação precisam de audiência para manterem-se ativos e, nessa marcha capitalista, não medem esforços. A mídia afasta-se de seu papel visto para muitos como primordial e originário, o concebido ilusoriamente, como informar/fiscalizar, e passa a exercer uma função de invenção das realidades/verdades sociais.⁵

Na sociedade brasileira atual, a mídia possui uma relação muito próxima com o Direito Penal. As pessoas se interessam por informações que dizem respeito à violação das regras penais. A imprensa, portanto, não tem como ficar alheia ao interesse causado pelo crime, mesmo porque a imprensa é vista como o “olho da sociedade”. Meios de comunicação como os jornais impressos, as revistas e os noticiários televisivo e radiofônico dedicam um significativo espaço para este tipo de notícia.⁶

³ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 28.

⁴ TARDE, Gabriel de. **A opinião e as massas**. Trad. de Eduardo Brandão. Rev. da trad. por Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005 (Coleção tópicos). p. 69-70.

⁵ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 28.

⁶ ALMEIDA, Judson Pereira de. Os Meios de Comunicação de Massa e o Direito Penal: A Influência da Divulgação de Notícias no Ordenamento Jurídico Penal e no Devido Processo Legal. **Ciência e**

Inclusive, a questão criminal é um assunto amplamente falado, como comenta Eugenio Raúl Zaffaroni:

Em qualquer lugar da superfície deste planeta fala-se da questão criminal. É quase a única coisa de que se fala [...]. Fala-se, diz-se, com esse “se” impessoal do palavrório. E o mais curioso é que quase todos acreditam ter a solução ou, pelo menos, emitem opiniões.⁷

Ocorre que, muitas vezes, a divulgação reiterada de crimes e a abordagem sensacionalista dada por alguns veículos de comunicação acabam por potencializar um clima de medo e insegurança. A criminalidade ganha um protagonismo e a sociedade começa a acreditar que está assolada pela delinquência. Com isso, é criada uma falsa realidade que foge aos verdadeiros números da criminalidade.⁸

Esse poder da mídia para criar a própria imagem da realidade, interferindo na percepção sobre a criminalidade e os criminosos, acaba por incorrer no que Eugenio Raúl Zaffaroni chama de criminologia midiática:

A criminologia midiática cria a realidade de um mundo de *pessoas decentes* frente a uma massa de *criminosos*, identificada através de estereótipos que configuram um *eles* separado do resto da sociedade, por ser um conjunto de *diferentes e maus*. Os *eles* da criminologia midiática incomodam, impedem de dormir com as portas e janelas abertas, perturbam as férias, ameaçam as crianças, *sujam* por todos os lados e por isso devem ser separados da sociedade, para deixar-nos viver tranquilos, sem medos, para *resolver todos nossos problemas*. Para tanto, é necessário que a polícia nos proteja de suas ciladas perversas, sem qualquer obstáculo nem limite, porque *nós* somos limpos, puros, imaculados.⁹

Essa criação de estereótipos é própria do que Ulrich Beck chama de “sociedade do bode expiatório”:

Diferente do que acontece com a fome e a miséria, no caso dos riscos é mais fácil recorrer à possibilidade de *desvios interpretativos* das incertezas e temores provocados. Aquilo que aqui foi gerado não precisa ser necessariamente superado aqui, pode ser desviado para lá ou então para acolá e procurar e encontrar os locais, objetos e sujeitos simbólicos de sua superação do medo. Na consciência do risco,

Desenvolvimento – Revista Eletrônica da FAINOR (C&D), v. 1, n. 1, p. 20-28, 2008. Disponível em: <<http://srv02.fainor.com.br/revista/index.php/memorias/article/view/11/26>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 21-22.

⁷ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **A questão criminal**. Trad. de Sérgio Lamarão. Rev. da trad. por Antonio Almeida. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2013. p. 5.

⁸ ALMEIDA, Judson Pereira de. Os Meios de Comunicação de Massa e o Direito Penal: A Influência da Divulgação de Notícias no Ordenamento Jurídico Penal e no Devido Processo Legal. **Ciência e Desenvolvimento – Revista Eletrônica da FAINOR (C&D)**, v. 1, n. 1, p. 20-28, 2008. Disponível em: <<http://srv02.fainor.com.br/revista/index.php/memorias/article/view/11/26>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 22.

⁹ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **A palavra dos mortos**: Conferências de Criminologia Cautelar. Coord. de Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes. Coord. e rev. da trad. por Sérgio Lamarão. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 307.

pensamento *deslocado*, ação *deslocada* e conflitos sociais *deslocados* são possíveis e demandados com particular leveza. A sociedade do risco envolve assim, justamente com a ampliação dos perigos e a simultânea inércia política, uma tendência imanente à “sociedade do *bode expiatório*”: subitamente deixam de ser as ameaças e passam a ser aqueles que as revelam os que provocam a inquietação generalizada. A riqueza visível não é sempre confrontada por riscos invisíveis? Tudo isto não passa de uma *quimera intelectual*, um porta-lembretes dos alarmistas intelectuais e dos dramaturgos do risco? Não são os espíões da Alemanha Oriental, os comunistas, os judeus, os árabes, as mulheres, os homens, os turcos, os imigrantes, que em última instância estão por trás disto? É justamente a inabarcabilidade e o desamparo diante das ameaças que, com sua ampliação, favorecem *reações e correntes políticas radicais e fanáticas*, que transformam os estereótipos sociais e os grupos por eles atingidos em verdadeiros “para-raios” para as ameaças que se mantêm invisíveis, inacessíveis à ação.¹⁰

Essa instrumentalização de certos indivíduos estereotipados como os alvos a serem combatidos leva a uma falta de alteridade para com eles, própria de uma nova concepção de comunidade, cada vez mais orientada por um ideal de segurança máxima e pela premissa de expurgo das “ameaças”, como explica Zygmunt Bauman:

[...] comunidade significa *mesmice*, e a “mesmice” significa a ausência do Outro, especialmente um outro que teima em ser *diferente*, e precisamente por isso capaz de causar surpresas desagradáveis e prejuízos. Na figura do estranho (não simplesmente o “pouco familiar”, mas o *alien*, o que está “fora de lugar”), o medo da incerteza, fundado na experiência da vida, encontra a largamente procurada, e bem-vinda, corporificação. No fim, não nos sentiremos humilhados por sofrer os golpes sem levantar a mão – podemos fazer algo real e tangível para aparar os golpes aleatórios do destino, talvez até frustrá-los ou evitá-los. Dada a intensidade do medo, se não existissem estranhos eles teriam que ser inventados. E eles são inventados, ou construídos, diariamente: pela vigilância do bairro, pela tevê de circuito fechado, guardas armados até os dentes. A vigilância e as façanhas defensivas/agressivas que ela engendra criam seu próprio objeto. Graças a elas, o estranho é metamorfoseado em alienígena, e o alienígena, numa ameaça. As ansiedades esparsas e flutuantes ganham um núcleo sólido. O antigo sonho da pureza, que há não tanto tempo embalou a visão da sociedade “perfeita” (transparente, previsível, livre da contingência), tem agora como objeto principal a “comunidade do bairro seguro”. O que aparece no horizonte da longa marcha em direção à “comunidade segura” (comunidade *como* segurança) é um mutante bizarro do “gueto voluntário”.¹¹

Contudo, a própria sensação de insegurança é criada pela aversão à pobreza, a qual passa a ser combatida por meio do que Loïc Wacquant chama de doutrina da “tolerância zero”, que ganhou amplo eco com a globalização:

De Nova York, a doutrina da “tolerância zero”, instrumento de legitimação da gestão policial e judiciária da pobreza que incomoda – a que se vê, a que causa incidentes e desordens no espaço público, alimentando, por conseguinte, uma difusa

¹⁰ BECK, Ulrich. **Sociedade de risco**: rumo a uma outra modernidade. Trad. de Sebastião Nascimento. Inclui uma entrevista inédita com o autor. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 92-93.

¹¹ BAUMAN, Zygmunt. **Comunidade**: a busca por segurança no mundo atual. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. p. 104-105.

sensação de insegurança, ou simplesmente de incômodo tenaz e de inconveniência – propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante. E com ela a retórica militar da “guerra” ao crime e da “reconquista” do espaço público, que assimila os delinquentes (reais ou imaginários), sem-teto, mendigos e outros marginais a *invasores estrangeiros* – o que facilita o amálgama com a imigração, sempre rendoso eleitoralmente.¹²

Nesse contexto, observa-se uma “vontade de punir” como um verdadeiro “sintoma” contemporâneo, que atinge os países ocidentais e desestabiliza o sentido substancial de democracia, propicia a emergência das macropolíticas punitivistas (populismo punitivo), dos movimentos político-criminais encarceradores (lei e ordem e tolerância zero) e das teorias criminológicas neoconservadoras (atuarismo, gerencialismo e funcionalismo-sistêmico).¹³

Nessa onda de panpenalismo, tem-se a conclusão fática de que a aplicação da lei penal no modelo maximalista, sob a égide de um “Direito Penal do inimigo”, resulta em uma reafirmação das desigualdades sociais, uma vez que, estatisticamente, a ocorrência de delitos é mais comum em ambientes menos abastados e entre as minorias étnicas. Mas isso não decorre de uma predisposição dos menos favorecidos ao crime, e sim da natureza do crime como substrato do processo de marginalização social a que as minorias são submetidas.¹⁴

III. O CRIMINOSO COMO UM ESTEREÓTIPO E O DELITO COMO UM CONSTRUTO SOCIAL: A (DES)LEGITIMAÇÃO DA CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE

É sempre importante atentar à natureza “definitorial” do delito, um dos postulados do *labeling approach*, vez que o crime carece de um substrato material ou ontológico: uma conduta não é delitiva *in se* ou *per se* (qualidade negativa inerente a ela), nem seu autor é um delinquente por merecimentos objetivos (como nocividade do fato e patologia da personalidade); o caráter delitivo de uma conduta e de seu autor depende de certos processos sociais de definição, que lhe atribuem tal caráter, e de seleção, que etiquetam o autor como delinquente.¹⁵

¹² WACQUANT, Loïc. **As prisões da miséria**. Trad. de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. p. 30.

¹³ CARVALHO, Salo de. **O Papel dos Atores do Sistema Penal na Era do Punitivismo (O Exemplo Privilegiado da Aplicação da Pena)**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 9.

¹⁴ LARA, Marcelo D’Angelo. O fenômeno do panpenalismo e sua influência na realidade legislativa do Brasil. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná**, Curitiba, v. 53, p. 83-98, 2011. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/30766/19874>>. Acesso em: 10 fev. 2020. p. 92.

¹⁵ MOLINA, Antonio García-Pablos de. Introdução aos Fundamentos Teóricos da Criminologia. *In*: GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. **Criminologia: Introdução a seus fundamentos teóricos: Introdução às bases criminológicas da Lei 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Criminais**. Coord. de Luiz

Nesse sentido, para um indivíduo tornar-se transgressor, ele passa por um processo transformativo que gravita em torno da aquisição de nomes, significados, motivos e perspectivas. A mediação desse processo se dá pela linguagem e pelas identidades e interpretações que a linguagem confere. Esse processo é assistido e, por vezes, forçado pelos outros significativos que povoam os ambientes nos quais se movimenta o transgressor emergente. Assim, o transgressor está profundamente implicado em definições negociadas de pessoas e comportamentos. As reações que surgem à transgressão dão-lhe organização simbólica e identidade pública.¹⁶

A esse respeito, Alessandro Baratta explica:

O que é a criminalidade se aprende, de fato, pela observação da reação social diante de um comportamento, no contexto da qual um ato é interpretado (de modo valorativo) como criminoso, e o seu autor tratado conseqüentemente. Partindo de tal observação pode-se facilmente compreender que, para desencadear a reação social, o comportamento deve ser capaz de perturbar a percepção habitual, de *routine*, da “realidade tomada por dada” (*taken-for-granted reality*), ou seja, que suscita, entre as pessoas implicadas, indignação moral, embaraço, irritação, sentimento de culpa e outros sentimentos análogos. Tal comportamento é, antes de tudo, percebido como o oposto do comportamento “normal”, e a normalidade é representada por um comportamento predeterminado pelas próprias estruturas, seguindo certos modelos de comportamento, e correspondente ao papel e à posição de quem atua.¹⁷

Esse comportamento avesso ao comportamento “normal” é, pois, o “comportamento desviante”, acerca do qual discorre Erving Goffman:

Se deve haver um campo de investigação chamado de “comportamento desviante” são os seus desviantes sociais, conforme aqui definidos, que deveriam, presumivelmente, constituir o seu cerne. As prostitutas, os viciados em drogas, os delinqüentes, os criminosos, os músicos de *jazz*, os boêmios, os ciganos, os parasitas, os vagabundos, os gigolôs, os artistas de *show*, os jogadores, os malandros das praias, os homossexuais, e o mendigo impenitente da cidade seriam incluídos. São essas as pessoas consideradas engajadas numa espécie de negação coletiva da ordem social. Elas são percebidas como incapazes de usar as oportunidades disponíveis para o progresso nos vários caminhos aprovados pela sociedade; mostram um desrespeito evidente por seus superiores; falta-lhes moralidade; elas representam defeitos nos esquemas motivacionais da sociedade.¹⁸

Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha. Trad. de Luiz Flávio Gomes, Yellbin Morote García e Davi Tangerino. 6. ed. reform., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 (Coleção Ciências Criminais, v. 5). p. 31-505. p. 333.

¹⁶ SHECAIRA, Sérgio Salomão. **Criminologia**. 5. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 254.

¹⁷ BARATTA, Alessandro. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal**: introdução à sociologia do direito penal. Trad. de Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2011. p. 95-96.

¹⁸ GOFFMAN, Erving. **Estigma**: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Trad. de Marcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988. p. 154-155.

Ora, se a sociedade enxerga um indivíduo estereotipado como diferente ou inferior, provavelmente ele também se verá dessa forma e assim será tratado. Isso desencadeia também consequências para o processo de criminalização, já que é preciso considerar duas coisas diferentes: uma é cometer um ato definido como crime, outra é ser definido como um criminoso. O rótulo de criminoso gera para o sujeito rotulado consequências individuais e sociais. Faz com que o estereotipado seja visto pela sociedade, no processo de interação, como alguém de caráter negativo, ruim. Como sua percepção é influenciada pela sua imagem social, ela também será turbada. E isso poderá, por si só, gerar a chamada delinquência secundária.¹⁹

Ainda, além de perceber que o desvio é criado pela reação social a certas condutas rotuladas como desviantes, é importante também atentar à mutabilidade das próprias regras decorrentes dessa rotulação, vez que os grupos sociais mais privilegiados prevalecem na elaboração dessas regras, como se depreende dos comentários de Howard Saul Becker:

Aqueles grupos cuja posição social lhes dá armas e poder são mais capazes de impor suas regras. Distinções de idade, sexo, etnicidade e classe estão todas relacionadas a diferenças em poder, o que explica diferenças no grau em que grupos assim distinguidos podem fazer regras para outros. Além de reconhecer que o desvio é criado pelas reações de pessoas a tipos particulares de comportamento, pela rotulação desse comportamento como desviante, devemos também ter em mente que as regras criadas e mantidas por essa rotulação não são universalmente aceitas. Ao contrário, constituem objeto de conflito e divergência, parte do processo político da sociedade.²⁰

Ora, quem diz o que é crime é quem tem poder para dizer: aqueles mesmos que se encontram no poder do Estado, no poder econômico e sob a tutela dos aparelhos ideológicos (igreja, família, escola, mídia) e dos instrumentos repressivos do Estado (polícia, forças armadas, Direito Penal).²¹

Na sociedade brasileira, um público-alvo no qual é colocada uma roupagem criminosa é composto por adolescentes e jovens em situação de pobreza: com o acirramento do fenômeno da violência social e graças às construções sociais negativas acerca da

¹⁹ VERAS, Ryanna Pala. **Política criminal e criminologia humanista**. 2016. 192 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19876/2/Ryanna%20Pala%20Veras.pdf>>. Acesso em: 09 fev. 2020. p. 93.

²⁰ BECKER, Howard Saul. **Outsiders**: estudos de sociologia do desvio. Trad. de Maria Luiza X. de Borges. Rev. téc. de Karina Kuschnir. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 30.

²¹ MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. O Alienista e a redução da maioria penal: Quem diz o que é crime? Quem diz o que é normal? In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Mitos e Verdades Sobre a Justiça Infantil Brasileira**: Por que Somos Contrários à Redução da Maioridade Penal? Org. de José Luiz Quadros de Magalhães, Maria José Gontijo Salum e Rodrigo Tôres Oliveira. Brasília: CFP, 2015. p. 33-62. p. 44.

adolescência e da juventude pobres, esses grupos passaram rapidamente à condição de principais protagonistas da violência social, de objeto de medos e pavores indiscriminados e de principais alvos das medidas repressivas. Entre tais medidas, se encontram: o aumento da repressão policial; o aumento dos enclausuramentos, que levou ao inchaço das unidades de internação; e as reiteradas propostas visando à redução da maioridade penal e ao tratamento mais severo da infração juvenil.²²

No tocante à redução da maioridade penal, sua discussão no âmbito brasileiro adquiriu dimensões assustadoras nos tempos atuais. Isso porque, ao longo desses anos, o assunto veio à tona, mas era neutralizado por uma tradição da democracia brasileira. A maioridade é uma cláusula pétrea e o Brasil é signatário de convenções internacionais de proteção à infância e à adolescência, que estabelecem parâmetros para a imputação penal de crianças e jovens. Nesse sentido, a discussão contemporânea sobre a redução da maioridade penal representa a violação de um território sagrado da República brasileira. Seus defensores têm tido um apoio incondicional dos meios de comunicação, produzindo um consenso forçado pela falta de informação e mesmo pelo silenciamento dos argumentos contrários.²³

IV. O DISCURSO DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL E SUA PROPULSÃO PELA MÍDIA: A NECESSIDADE DE UMA ANÁLISE CRÍTICA DA REALIDADE BRASILEIRA

Dentre os preceitos garantistas de significativa relevância ao público infanto-juvenil, inclui-se a norma constante do artigo 228 da Constituição Federal, que consagra a inimputabilidade penal aos menores de 18 anos, submetendo-os às normas da legislação especial – mais especificamente, da Lei nº 8.069 de 1990 (o Estatuto da Criança e do Adolescente), que, em seu artigo 104, repete a inimputabilidade penal de matriz constitucional. Tal preceito, por sua natureza garantista de direito fundamental, constitui

²² RODRIGUES, Dayane Silva; OLIVEIRA, Maria Cláudia Lopes de; SOUZA, Tatiana Yokoy de. O Estigma do “Menor-Objeto” e a Criminalização da Adolescência no Brasil. *In*: MEDEIROS, Amanda Marina Andrade *et al.* **Docência na Socioeducação**. Org. de Cynthia Bisinoto Evangelista de Oliveira e Paula Cristina Bastos Penna Moreira. Brasília: Universidade de Brasília, Campus Planaltina, 2014. p. 147-160. p. 154-155.

²³ BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil. *In*: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Mitos e Verdades Sobre a Justiça Infanto Juvenil Brasileira**: Por que Somos Contrários à Redução da Maioridade Penal? Org. de José Luiz Quadros de Magalhães, Maria José Gontijo Salum e Rodrigo Tôres Oliveira. Brasília: CFP, 2015. p. 22-31. p. 22.

cláusula pétrea do texto constitucional, sendo, portanto, insuscetível de supressão na esfera legal – conforme se depreende do artigo 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.²⁴

Contudo, não faltam propostas de emenda à Constituição tendentes a reduzir a maioria penal e, ao analisá-las em junção com as produções midiáticas de períodos anteriores e posteriores à propositura destas, percebe-se a íntima relação entre tais. Isso porque, em quase todas as propostas, observa-se a veiculação de algum caso de ato infracional cometido por um adolescente. Até nos atos cometidos por adolescentes que não geram uma repercussão nacional, mas somente local, deputados ou senadores pertencentes da região da ocorrência apresentam propostas. Quando a repercussão do crime é nacional, o número de propostas é ainda maior e feitas por deputados e senadores das mais variadas regiões do país.²⁵

Logo após a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, houve a primeira proposta de redução da maioria penal no Brasil: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 171 de 1993. Posteriormente ao início da tramitação desta PEC, houve a apresentação e o apensamento à PEC 171/93 de um número significativo de propostas de emenda à Constituição e projetos de lei, o que indica que as propostas não guardam uma relação necessária com o suposto aumento da violência praticada por adolescentes.²⁶

Além disso, observa-se que há dezenas de propostas com textos idênticos que praticamente não trazem novidades quanto ao tema. Tal situação revela que os projetos têm um cunho muito mais eleitoreiro do que propriamente de buscar uma solução para o problema: cada deputado e senador precisa de um projeto para chamar de seu, aparecendo como bom legislador que trabalha para satisfazer as necessidades da sociedade, e usando isso como *slogan* de campanha frente ao eleitorado – já persuadido pela mídia sobre a necessidade de redução, tendo em vista o falacioso argumento de que a violência juvenil é situação comum no Brasil e não excepcional.²⁷

²⁴ MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Artigo 19 – Direitos da Criança. In: PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 201-206. p. 204.

²⁵ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 28-29.

²⁶ ARANTES, Esther. Considerações sobre as propostas de redução da maioria penal e agravamento da medida socioeducativa de internação. In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Mitos e Verdades Sobre a Justiça Infância Juvenil Brasileira: Por que Somos Contrários à Redução da Maioridade Penal?** Org. de José Luiz Quadros de Magalhães, Maria José Gontijo Salum e Rodrigo Tôres Oliveira. Brasília: CFP, 2015. p. 109-119. p. 111.

²⁷ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de**

Recentemente, um número recorde de políticos eleitos com semelhantes performance e discurso ideológico nas mídias sociais marcou as eleições de 2018. Trata-se de políticos que firmam seu apoio popular sob as premissas da defesa do “cidadão de bem”, da incidência de penas mais duras para criminosos e da insatisfação de uma suposta estrutura responsável por dismantelar o combate ao crime. A enorme espetacularização desses políticos, pelo imperativo e pela apresentação de imagens explícitas e quase encenadas, surge como instrumento de apresentação das suas ideias, gerando enorme apoio e compartilhamento de seus conteúdos, à medida que lhe são atribuídos os papéis de defensores e heróis de uma suposta ordem decadente.²⁸

Complementarmente, diante da imensa repercussão dos casos noticiados pela mídia, geradora de comoção na sociedade, há uma pressão em especial sobre o Poder Legislativo, que se vê coagido a dar alguma resposta imediata à sociedade.²⁹

Nesse contexto, a proliferação de leis produzidas com base em demandas sociais por respostas penais mais duras, quase sempre precedidas de crimes violentos explorados de forma sensacionalista pelos *mass media*, demonstra o poder que estes exercem em uma sociedade subjugada pelo medo e a trivialização de problemas extremamente complexos.³⁰

É nessa trilha que se chega a uma produção legislativa referente à redução da maioria penal meramente simbólica e emergencial, cujo efeito é meramente representativo, pois ela tem claramente uma intenção que é arrefecer as pressões da população, e não buscar alterar de fato a questão dos adolescentes em conflito com a lei e cuja situação é de vulnerabilidade. Não se discutindo o tema com o cuidado e a responsabilidade que ele exige, consequências desastrosas podem ser geradas, como a expansão de um Direito Penal ilegítimo e disfuncional, porque ineficiente na redução da violência.³¹

Santana (UEFS), v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 29.

²⁸ CUNHA, Gabriel. Heróis concebidos: Uma análise de conteúdo midiático diante da espetacularização do punitivismo como ferramenta de concepção do indivíduo político. **Revista IniciaCom – Revista Brasileira de Iniciação Científica em Comunicação Social**, v. 8, n. 3, p. 131-146, 2019. Disponível em: <<http://srv02.fainor.com.br/revista/index.php/memorias/article/view/11/26>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 132.

²⁹ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 29.

³⁰ BOLDT, Raphael. **Criminologia midiática**: do discurso punitivo à corrosão simbólica do garantismo. Curitiba: Juruá, 2013. p. 20.

³¹ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 29.

Insta atentar que a medida socioeducativa já é uma resposta diferenciada a atos infracionais cometidos por adolescentes, eis que tem um objetivo pedagógico e protetivo, devendo ser operada preferencialmente em um meio aberto, até porque há uma maior probabilidade dela alcançar sua eficácia e, afinal, um adolescente só aprende a viver em sociedade estando inserido nela e não isolado, excluído ou encarcerado, haja vista os nefastos efeitos da institucionalização sobre a psicodinâmica da pessoa em desenvolvimento da sua personalidade.³²

Sob uma análise empírica, um interessante estudo comparado entre a legislação brasileira e outros 53 países, realizado pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Crianças), demonstrou que, ao contrário do que se pensa, a maioria dos países ao redor do mundo adotam o termo inicial de maioridade penal aos 18 anos, estabelecendo para os menores uma legislação de responsabilização penal especial, assim como ocorre no Brasil.³³

Ainda, há uma complexidade de questões que estão invisíveis quando se discute simplesmente reduzir ou não a maioridade penal. Quando se discute a redução, não se fala que a grande maioria dos jovens que cometem atos infracionais são negros e pobres e que, portanto, a campanha de redução desembocaria em mais uma lei penal seletiva, porque voltada para um determinado grupo social. Não são rememorados os fatores que levam os adolescentes a cometerem atos infracionais; simplesmente busca-se puni-los e excluí-los do extrato social, ao invés de trazê-los para a composição do tecido social. Tal problemática é uma parte do paradigma da segurança cidadã, que ocorre quando se dá maior importância ao sistema punitivo do que aos problemas sociais.³⁴

Importa dizer que, embora o paradigma da segurança cidadã, em tese, almeje a redução dos índices criminais a partir da gestão das políticas públicas – em substituição ao paradigma punitivo da segurança pública –, tendo como característica a aplicação de políticas municipais de prevenção à violência a partir do diagnóstico de problemas locais, em junção com um discurso de exaltação dos direitos humanos como questão garantidora e de retórica,

³² NASCIMENTO, Paulo Sérgio Rangel do; ZANELLA, Andrielly Prohmann Chaves. A ineficácia da diminuição da idade penalmente inimputável. **Percorso**, Curitiba, v. 4, n. 23, p. 24-44, 2017. Disponível em: <<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2727/371371450>> Acesso em: 11 fev. 2020. p. 42.

³³ RODRÍGUEZ, Carlos Bermudes; SILVA, Heleno Florindo da. Criminologia midiática: espetacularização da violência, cultura do medo e a falácia do discurso favorável à redução da maioridade penal. **Derecho y Cambio Social**, a. 12, n. 40, p. 1-28, 2015. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5460336>>. Acesso em: 10 fev. 2020. p. 19.

³⁴ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioridade penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 29.

tal modelo, em verdade, acaba materializando a segurança pública de um sistema estereotipante que perpetua a degradação da categoria social dos pobres. Constitui-se, assim, como uma nova forma de criminalização da pobreza por meio de políticas sociais aplicadas aos “desajustados sociais”.³⁵

Nesse contexto, em similitude com um Direito Penal do inimigo, um ou alguns grupos são eleitos como inimigos da sociedade que precisam ser combatidos. Os adolescentes são, em muitas oportunidades, colocados como os grandes inimigos da sociedade e, conforme esse discurso, não deveriam ter quaisquer prerrogativas ou garantias constitucionais, e tampouco deveriam ser tratados como seres humanos. É o que acontece com os adolescentes que cometem atos de violência: a sociedade os enxerga como grandes inimigos irrecuperáveis que não devem ser assistidos por qualquer direito e que precisam somente ser excluídos da sociedade, tendo em vista que, dessa maneira, utopicamente todos os problemas seriam resolvidos.³⁶

Essa associação dos adolescentes – em especial daqueles que são pobres e negros – a inimigos criminosos, cuja suposta violência deve ser combatida, não passa despercebida, conforme se extrai dos próprios relatos de jovens cariocas, os quais externam sua indignação frente à distorção criminológica feita pela mídia:

Também com relação à imagem da violência da cidade, as opiniões dos estudantes dos segmentos mais pobres diferenciam-se dos garotos e garotas de classe média. Os primeiros ponderam sobre como, ao falar da violência, a mídia tende a fazer uma articulação direta com os sujeitos pobres e com as áreas de favela e da periferia da cidade; e entre pobreza e criminalidade. Sentindo-se preferencialmente discriminados, expressam sua visão de que assim os meios de comunicação reafirmam as divisões e a exclusão social. “*Morreu de uma bala perdida porque é vagabundo, é sempre vagabundo.*” “*Morreu porque era do tráfico, é porque é marginal, dono de favela. Quando tem um roubo, um assalto, eles sempre dizem que é vagabundo, estava ali vendendo na boca, é assim.*” “*Nunca colocam uma coisa boa sobre a juventude pobre, que trabalha*” (alunos das escolas públicas). O sentimento de indignação esteve presente nas falas da maioria desses adolescentes quando comentaram que a televisão trata o pobre e o negro sempre como criminoso, mesmo que esse não tenha praticado nenhum ato violento, ou mesmo quando é vítima de uma violência. “*É sempre assim, como somos pobres merece morrer, agora os outros não, merece ser punidos, uma prisão leve*” (alunos das escolas públicas).³⁷

³⁵ COSTA, Cirelena Holanda; JESUS, Thiago Allisson Cardoso de. Modelo de segurança cidadã em análise: fundamentos, dilemas e resquícios para a contemporaneidade. **Revista Ceuma Perspectivas**, v. 30, n. 1, 2017. Disponível em: <<http://www.ceuma.br/portalderevistas/index.php/RCCP/article/view/99/pdf>>. Acesso em: 11 fev. 2020. p. 18.

³⁶ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 29-30.

³⁷ MINAYO, Maria Cecília de Souza *et al.* **Fala, galera: juventude, violência e cidadania**. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. p. 133.

Em sentido contrário a esse paradigma, é preciso trazer aos questionamentos os problemas sociais presentes no Brasil, como a má distribuição de renda, a má qualidade do ensino público e, em algumas situações, a completa ausência do Estado para a implementação de políticas públicas para os jovens.³⁸

Até mesmo os veículos de imprensa de orientação liberal, advogados da restrição da ação governamental sobre a sociedade, reconhecem que a diminuição da violência depende da implantação de políticas de redução da desigualdade, criação de empregos e educação. Mas os jornais, ao enfatizarem quase exclusivamente os conflitos armados e as ocorrências policiais na cobertura dos espaços populares, acabam por valorizar as soluções bélicas para o problema da segurança. Muitas reportagens discutem implícita ou explicitamente soluções para isolar e neutralizar as favelas, e não para integrá-las de uma forma mais harmônica às grandes cidades.³⁹

Ademais, a mídia mostra-se como precursora do movimento que pede a redução da maioria penal e da onda de criminalização de adolescentes, levando a população a crer que os grandes vilões da sociedade moderna são eles. Quando os meios de comunicação mostram casos de atos cometidos por adolescentes e irresponsavelmente imputa a eles a escalada da violência, isso gera uma grande sensação de insegurança na sociedade, que clama por mais segurança e pede a redução da maioria penal. Por isso que as pesquisas indicam que as pessoas são amplamente favoráveis à redução.⁴⁰

A imensa maioria da população sustenta argumentos favoráveis à redução da maioria penal, traduzindo emoções de revolta e indignação, especificamente diante de um fato noticiado exaustivamente pela mídia. Nestes momentos que propiciam o retorno da redução da idade penal ao debate nacional, alguns legisladores se dedicam à elaboração ou à retomada de propostas de emendas constitucionais.⁴¹

³⁸ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 30.

³⁹ RAMOS, Silvia; PAIVA, Anabela. **Mídia e violência**: tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2007. p. 82.

⁴⁰ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 30.

⁴¹ VAZ, Beatriz Gomes; MOREIRA, Janice Strivieri Souza. Responsabilização x Responsabilidades: o adolescente autor de ato infracional e a redução da maioria penal. **Psicologia Argumento**, v. 33, n. 82, p. 346-363, jul./set. 2015. Disponível em:

Nessa seara, a legislação produzida a partir do “populismo penal”, que criminaliza novas condutas e recrudesce penas de crimes existentes, ainda é a forma mais rápida de satisfazer as demandas pelo retrocesso penal, embora conformadamente ineficaz. Com efeito, e à guisa de exemplo, a Lei dos Crimes Hediondos demonstra, às escâncaras, a irrelevância da “pedagogia do medo” como mecanismo profilático da criminalidade.⁴²

Portanto, resta claro que o caminho da redução não é o melhor, vez que é preciso que se discuta, em primeiro lugar, o desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e, nesse sentido, que se observe a má qualidade dos espaços nos quais os adolescentes em conflito com a lei cumprem medidas socioeducativas. Por mais que algumas vezes alguns adolescentes cometam atos bárbaros, que representam uma porcentagem mínima das condutas cometidas no país, não se justifica reduzir a maioria penal, levando em consideração aquele caso isoladamente noticiado amiúde pelos meios de comunicação.⁴³

A título exemplificativo, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz, apenas 1,6% dos 20.521 jovens apreendidos em São Paulo no ano de 2018 cometeram homicídios, latrocínio, extorsão mediante sequestro ou estupro. Tal levantamento contraria os argumentos dos setores que defendem a redução da maioria penal como solução para a violência.⁴⁴

Nunca é demais atentar que a invenção da realidade, que conta com o auxílio da comunicação de massas (e também do próprio saber jurídico) busca, em verdade, legitimar o sistema penal como ele opera e deslegitimar os fatos que escancaram suas falhas, como se depreende dos comentários de Eugenio Raúl Zaffaroni:

Os esforços do saber jurídico e da comunicação de massas para inventar uma realidade que evite a deslegitimação provocada pela percepção direta dos fatos, e que opere de forma imediata sobre a consciência ética, são consideráveis, podendo-se afirmar que dificilmente se encontra um esforço semelhante na civilização tecnocientífica, apesar da insistência de alguns em comparar aqueles esforços com os realizados pelo poder no campo do controle da sexualidade. No entanto, embora admitam um certo grau de comparação – considerando-se, mesmo, que não são, em

<<https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/19627/18969>>. Acesso em: 11 fev. 2020. p. 350.

⁴² MARTINI, Márcia. A seletividade punitiva como instrumento de controle das classes perigosas. **MPMG Jurídico**, a. 3, n. 11, p. 45-47, out./dez. 2007. Disponível em: <<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/650/3.4.1%20A%20seletividade%20punitiva.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 10 fev. 2020. p. 46.

⁴³ FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020. p. 30.

⁴⁴ CARVALHO, Igor. Levantamento com adolescentes presos destrói senso comum sobre criminalidade. **Brasil de Fato**, São Paulo, 11 abr. 2019. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2019/04/11/dos-205-mil-jovens-apreendidos-em-sao-paulo-em-2018-16-cometeram-crimes-violentos>>. Acesso em: 18 fev. 2020.

verdade, absolutamente independentes –, não se pode negar que, quanto ao poder do sistema penal, a eficácia desses esforços na invenção da realidade, apresenta-se maior, pois, em alguns níveis, causa a impressão de perturbar a percepção de fenômenos a ponto de suprimir, eventualmente, a própria senso-percepção.⁴⁵

Ora, as teorias do conflito, o pensamento marxista, os processos de criminalização e o *labeling approach* revelam de um modo bastante claro que o sistema de Direito Penal promove a manutenção de uma estrutura de poder social estável. Ao se constatar as características socioeconômicas das populações carcerárias dos países da América Latina, é fácil comprovar que mais de 90% delas pertencem às camadas sociais mais deprimidas econômica e socialmente. Ainda que não incumba ao Direito Penal a tarefa de modificação das estruturas de poder, é absolutamente desejável que ele não funcione como uma ferramenta para cavar ainda mais profundamente o vale que separa as distintas camadas da população, que, no Brasil, já é bastante profundo.⁴⁶

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto neste breve trabalho, duas são as grandes conclusões extraíveis.

A primeira reside na necessidade de se filtrar os conteúdos veiculados midiaticamente, vez que, ao mesmo tempo em que os meios de comunicação possuem o potencial democrático de denunciar os abusos de poder e de dar eco à população, não se pode esquecer que eles não deixam de ser instrumentos de controle social, a serviço das elites econômicas e políticas e sujeitos às idiossincrasias de seus porta-vozes. Nesse sentido, é preciso empregar uma reflexão crítica e desvelar a emotividade apelativa e o sensacionalismo punitivista que legitimam a criminologia midiática, vez que esta não corresponde sociologicamente à criminalidade real, contribuindo para o reforço de uma suposta insegurança generalizada, do aprofundamento de estereótipos sociais já marginalizados e da expansão irrefreada de um maximalismo penal.

Já a segunda conclusão, decorrente diretamente da primeira, consiste em perceber que a redução da maioria penal no Brasil é só mais um artifício político e midiático simplista, com vistas a se valer de bodes expiatórios já excluídos socialmente e a saciar a ânsia punitivista de discursos superficiais sobre a criminalidade. Nesse esforço crítico, é imperioso destacar que já existem medidas socioeducativas que respondem aos atos

⁴⁵ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Em busca das penas perdidas**: a perda da legitimidade do sistema penal. Trad. de Vania Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991. p. 38.

⁴⁶ BUSATO, Paulo César. **Direito penal**: parte geral: volume 1. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 7.

infracionais cometidos pelos adolescentes, e que, ao contrário do que se propaga, os jovens pobres e negros não são delinquentes natos que praticam os delitos mais nocivos socialmente, sendo, na verdade, muito afetados pela estigmatização e pela omissão estatal em prover políticas públicas que lhes assegurem o mínimo existencial. É preciso, pois, incluir, e não reduzir um direito fundamental.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Judson Pereira de. Os Meios de Comunicação de Massa e o Direito Penal: A Influência da Divulgação de Notícias no Ordenamento Jurídico Penal e no Devido Processo Legal. **Ciência e Desenvolvimento – Revista Eletrônica da FAINOR (C&D)**, v. 1, n. 1, p. 20-28, 2008. Disponível em: <<http://srv02.fainor.com.br/revista/index.php/memorias/article/view/11/26>>. Acesso em: 07 fev. 2020.

ARANTES, Esther. Considerações sobre as propostas de redução da maioridade penal e agravamento da medida socioeducativa de internação. *In*: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Mitos e Verdades Sobre a Justiça Infante Juvenil Brasileira: Por que Somos Contrários à Redução da Maioridade Penal?** Org. de José Luiz Quadros de Magalhães, Maria José Gontijo Salum e Rodrigo Tôrres Oliveira. Brasília: CFP, 2015. p. 109-119.

BARATTA, Alessandro. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal**. Trad. de Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2011.

BATISTA, Vera Malaguti. A juventude e a questão criminal no Brasil. *In*: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Mitos e Verdades Sobre a Justiça Infante Juvenil Brasileira: Por que Somos Contrários à Redução da Maioridade Penal?** Org. de José Luiz Quadros de Magalhães, Maria José Gontijo Salum e Rodrigo Tôrres Oliveira. Brasília: CFP, 2015. p. 22-31.

BAUMAN, Zygmunt. **Comunidade: a busca por segurança no mundo atual**. Trad. de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.

BECK, Ulrich. **Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade**. Trad. de Sebastião Nascimento. Inclui uma entrevista inédita com o autor. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

BECKER, Howard Saul. **Outsiders**: estudos de sociologia do desvio. Trad. de Maria Luiza X. de Borges. Rev. téc. de Karina Kuschnir. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BOLDT, Raphael. **Criminologia midiática**: do discurso punitivo à corrosão simbólica do garantismo. Curitiba: Juruá, 2013.

BOURDIEU, Pierre. **Sobre a Televisão seguido de A influência do jornalismo e Os Jogos Olímpicos**. Trad. de Maria Lúcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

BUSATO, Paulo César. **Direito penal**: parte geral: volume 1. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.

CARVALHO, Igor. Levantamento com adolescentes presos destrói senso comum sobre criminalidade. **Brasil de Fato**, São Paulo, 11 abr. 2019. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2019/04/11/dos-205-mil-jovens-apreendidos-em-sao-paulo-em-2018-16-cometeram-crimes-violentos>>. Acesso em: 18 fev. 2020.

CARVALHO, Salo de. **O Papel dos Atores do Sistema Penal na Era do Punitivismo (O Exemplo Privilegiado da Aplicação da Pena)**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

COSTA, Cirelena Holanda; JESUS, Thiago Allisson Cardoso de. Modelo de segurança cidadã em análise: fundamentos, dilemas e resquícios para a contemporaneidade. **Revista Ceuma Perspectivas**, v. 30, n. 1, 2017. Disponível em: <<http://www.ceuma.br/portalderevistas/index.php/RCCCP/article/view/99/pdf>>. Acesso em: 11 fev. 2020.

CUNHA, Gabriel. Heróis concebidos: Uma análise de conteúdo midiático diante da espetacularização do punitivismo como ferramenta de concepção do indivíduo político. **Revista IniciaCom – Revista Brasileira de Iniciação Científica em Comunicação Social**, v. 8, n. 3, p. 131-146, 2019. Disponível em: <<http://srv02.fainor.com.br/revista/index.php/memorias/article/view/11/26>>. Acesso em: 07 fev. 2020.

FONSECA, Ana Clara Montenegro; SÁ, Mateus Carvalho. Redução da maioria penal e mídia: uma análise crítica sobre a criminalização da violência juvenil. **Revista Jurídica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)**, v. 1, n. 1, p. 1-32, 2016. Disponível

em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/revistajuridica/article/view/1817/1268>>. Acesso em: 07 fev. 2020.

GOFFMAN, Erving. **Estigma**: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Trad. de Marcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988.

LARA, Marcelo D'Angelo. O fenômeno do panpenalismo e sua influência na realidade legislativa do Brasil. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná**, Curitiba, v. 53, p. 83-98, 2011. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/30766/19874>>. Acesso em: 10 fev. 2020.

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. O Alienista e a redução da maioria penal: Quem diz o que é crime? Quem diz o que é normal? *In*: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Mitos e Verdades Sobre a Justiça Infante Juvenil Brasileira**: Por que Somos Contrários à Redução da Maioria Penal? Org. de José Luiz Quadros de Magalhães, Maria José Gontijo Salum e Rodrigo Tôres Oliveira. Brasília: CFP, 2015. p. 33-62.

MARTINI, Márcia. A seletividade punitiva como instrumento de controle das classes perigosas. **MPMG Jurídico**, a. 3, n. 11, p. 45-47, out./dez. 2007. Disponível em: <<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/650/3.4.1%20A%20seletividade%20punitiva.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 10 fev. 2020.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Artigo 19 – Direitos da Criança. *In*: PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos**. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 201-206.

MINAYO, Maria Cecília de Souza *et al.* **Fala, galera**: juventude, violência e cidadania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.

MOLINA, Antonio García-Pablos de. Introdução aos Fundamentos Teóricos da Criminologia. *In*: GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. **Criminologia**: Introdução a seus fundamentos teóricos: Introdução às bases criminológicas da Lei 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Criminais. Coord. de Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha. Trad. de Luiz Flávio Gomes, Yellbin Morote García e Davi Tangerino. 6. ed. reform., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 (Coleção Ciências Criminais, v. 5). p. 31-505.

NASCIMENTO, Paulo Sérgio Rangel do; ZANELLA, Andrielly Prohmann Chaves. A ineficácia da diminuição da idade penalmente imputável. **Percursos**, Curitiba, v. 4, n. 23, p. 24-44, 2017. Disponível em:

<<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2727/371371450>> Acesso em: 11 fev. 2020.

RAMOS, Silvia; PAIVA, Anabela. **Mídia e violência**: tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2007.

RODRIGUES, Dayane Silva; OLIVEIRA, Maria Cláudia Lopes de; SOUZA, Tatiana Yokoy de. O Estigma do “Menor-Objeto” e a Criminalização da Adolescência no Brasil. In: MEDEIROS, Amanda Marina Andrade *et al.* **Docência na Socioeducação**. Org. de Cynthia Bisinoto Evangelista de Oliveira e Paula Cristina Bastos Penna Moreira. Brasília: Universidade de Brasília, Campus Planaltina, 2014. p. 147-160.

RODRÍGUEZ, Carlos Bermudes; SILVA, Heleno Florindo da. Criminologia midiática: espetacularização da violência, cultura do medo e a falácia do discurso favorável à redução da maioria penal. **Derecho y Cambio Social**, a. 12, n. 40, p. 1-28, 2015. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5460336>>. Acesso em: 10 fev. 2020.

SHECAIRA, Sérgio Salomão. **Criminologia**. 5. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

TARDE, Gabriel de. **A opinião e as massas**. Trad. de Eduardo Brandão. Rev. da trad. por Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005 (Coleção tópicos).

VAZ, Beatriz Gomes; MOREIRA, Janice Strivieri Souza. Responsabilização x Responsabilidades: o adolescente autor de ato infracional e a redução da maioria penal. **Psicologia Argumento**, v. 33, n. 82, p. 346-363, jul./set. 2015. Disponível em: <<https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/19627/18969>>. Acesso em: 11 fev. 2020.

VERAS, Ryanna Pala. **Política criminal e criminologia humanista**. 2016. 192 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/19876/2/Ryanna%20Pala%20Veras.pdf>>. Acesso em: 09 fev. 2020.

WACQUANT, Loïc. **As prisões da miséria**. Trad. de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **A palavra dos mortos**: Conferências de Criminologia Cautelar. Coord. de Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes. Coord. e rev. da trad. por Sérgio Lamarão. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **A questão criminal**. Trad. de Sérgio Lamarão. Rev. da trad. por Antonio Almeida. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2013.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Em busca das penas perdidas**: a perda da legitimidade do sistema penal. Trad. de Vania Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991.

ESTUPRO E POLÍTICA: A DIMINUIÇÃO DA LUTA FEMINISTA PERANTE CONDUTAS POLÍTICAS QUE PROMOVEM A CULTURA DE ESTUPRO

Marisa de Fatima Morais

RESUMO: A presente pesquisa tem como finalidade analisar as relações entre política, gênero e cultura de estupro no Brasil, a fim de compreender o papel atual de políticos frente ao combate da “normalização” do estupro. Os movimentos feministas no país, a partir da década de 70, foram imprescindíveis para alcançar um maior papel social às mulheres. Este movimento foi acompanhado por mudanças no Direito Penal, em relação ao crime de estupro, com uma abertura de casos, e consequentemente de possíveis vítimas, que possam ser protegidas pela previsão do crime, buscando diminuir a impunidade. Não obstante ambos tenham proporcionado um maior espaço para a luta pela igualdade entre gêneros, permitindo reivindicações pelo respeito ao corpo feminino, a violência contra a mulher tem se agravado diante de um cenário político mais conservador, no qual repercute diversos discursos machistas. Estes inclusive incentivam a cultura de estupro, buscando anular os discursos femininos e ignorar o fato de que a violência contra a mulher é tipificada pelo ordenamento jurídico. Partindo desta premissa, a presente pesquisa busca compreender como discursos políticos, proferidos por homens relevantes no cenário atual, anulam as lutas feministas acerca da autonomia de seus próprios corpos - ou seja, qual é o impacto social de declarar que uma mulher “não merece” ser estuprada? Para tal avaliação, foram usados tanto uma revisão bibliográfica das principais obras que abarcam o tema quanto uma análise de dados atuais, dos crimes de estupro, no Brasil.

Palavras-chave: Gênero; Cultura de Estupro; Influência política; Dominação masculina; Direito Penal.

1. INTRODUÇÃO

O crime de estupro está tão enraizado em nossa sociedade que existem relatos deste desde a Antiguidade, época em que era considerado algo comum, devido ao status inferior da mulher. Todavia, a partir da década de 70, com os movimentos feministas e o avanço do Direito Penal brasileiro, percebeu-se uma maior luta pela defesa dos direitos femininos, incluindo a do próprio corpo da mulher.

Além disso, a partir de 2009, houve uma mudança no Código Penal e na tipificação do crime de estupro, através da Lei nº 12.015, a qual ampliou tanto o rol de possíveis vítimas quanto o de condutas consideradas como estupro, identificando também “a prática de um ato libidinoso” como criminosa. Logo, é possível constatar que o Direito Penal tem, de certa forma, colocado a vítima como prioridade, buscando protegê-la de maneira mais eficaz nos últimos anos. Isto é visível também através da promulgação da Lei Maria da Penha, a qual busca proteger a mulher contra seu agressor.

Contudo, apesar das mudanças no Direito e nas lutas feministas cada vez mais presentes, é imprescindível a crítica de que tais não foram suficientes para conter os casos de estupro. Conforme o 13º Anuário de Segurança Pública, em 2018 aconteceram, em média, 180 estupros por dia no Brasil.

Tendo em vista a realidade nacional, é necessário questionar como a cultura de estupro, ou seja, certos comportamentos e ações que, de determinada maneira, fazem com que o estupro seja tolerado dentro da sociedade, influencia negativamente os dados - elevados - atuais. É neste contexto que o papel político, e sua influência, passam a ser questionados.

Partidos mais conservadores, como o PSL, foram relacionados, nos últimos anos, a discursos repugnantes por parte dos políticos associados. Algumas declarações polêmicas, com cunho machista, proferidas por homens com cargos elevados na política brasileira, com poder de influenciar uma grande quantidade de eleitores, põe em xeque as lutas feministas.

Dentro dessa perspectiva, é evidente a dificuldade em garantir a eficácia da lei, e diminuir os índices do referido crime, quando a sociedade brasileira ainda dissemina a cultura de estupro e trata a mulher como um simples objeto masculino. Logo, é necessário estudar o quanto essa disseminação, ainda realizada por homens influentes no contexto atual, prejudica as lutas feministas e impacta negativamente na segurança social, e de que forma o Poder Judiciário pode reverter a dificuldade de garantia da legislação.

2. CONTEXTO HISTÓRICO

Não obstante a atual previsão legal para o estupro busque abranger, pelo menos na teoria, à todos, independente de gênero (no caso do ordenamento jurídico brasileiro), raça ou etnia, é de grande valia analisar os momentos da história em que essa premissa ainda não era realidade, a fim de compreender as lutas passadas que possibilitaram a presente lei brasileira.

Como resultado da inferioridade do status feminino perante o status masculino na Antiguidade, o estupro era um ato corriqueiro, uma vez que havia o entendimento de que a mulher deveria ser submissa às vontades do homem. Todavia, alguns Códigos e leis previam a tipificação do estupro como crime, com base nas circunstâncias dos envolvidos.

Um exemplo é o Código de Hamurabi, que previa o estupro em seu artigo 130, da seguinte maneira:

“Se um homem violar a esposa (prometida) de outro homem, a qual é virgem e mora na casa de seu pai, o violador deverá ser condenado à morte, mas a esposa estará isenta de qualquer culpa.”

Através da previsão legal do estupro no Código supracitado, é possível perceber que somente as mulheres comprometidas à matrimônio, e ainda virgens, eram consideradas aptas a serem protegidas por lei. Ou seja, há a clara demonstração de que havia um perfil de vítima, sendo esta a mulher considerada “pura”. Logo, as mulheres consideradas de qualquer maneira impuras, como as não virgens, não eram protegidas legalmente, podendo ser violadas sem qualquer tipo de punição ao agressor.

Corroborando com o Código de Hamurabi, a Lei Mosaica previa que, para a mulher ser protegida em caso de estupro, além de virgem, esta precisava ser violentada em local que ninguém a ouvisse gritar. Caso contrário, seria apedrejada até a morte, juntamente com o violador (DOROTEU, 2013). Tal pensamento é demonstrado na Bíblia Cristã, a partir do livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 a 27:

“Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram; a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo; assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela; Porém à moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte; porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo, e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo; a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse.”

Resta demonstrado, assim, que durante a Antiguidade, as circunstâncias acerca da mulher determinavam qual seria seu fim, pois enquanto algumas seriam protegidas após uma violação como o estupro, outras não eram sequer incluídas naquele ordenamento jurídico, inclusive podendo ser apedrejadas até a morte, como demonstra a Lei Mosaica.

Dentro do mesmo contexto, já para o Direito Romano, existia o termo *stuprum*, o qual podia ser definido como qualquer conduta ilícita com caráter erótico. O conceito era tão abrangente que poderia, inclusive, englobar matrimônios ilícitos (CANELA, 2012, p. 68 apud RIZZELLI, 1997, p. 178). Verifica-se, através de obras literárias ou textos jurídicos da época, a

não existência de um vocabulário específico que significasse “estupro” como se conhece atualmente.

Contudo, através do Digesto, é possível depreender que, para o indivíduo que estuprasse com violência - *per vim stuprum* - um jovem ou uma mulher, era aplicada a Lei Júlia de violência pública. Contudo, a *lex Iulia de adulteriis*, a qual legislava acerca de adultério e estupro, somente era aplicada às pessoas livres (CANELA, 2012, p. 73 - 74). Como exemplo desta restrição protetiva da lei, era permitido que um homem livre cometesse um ato ilícito erótico contra a escrava de um terceiro, desde que não prejudicasse os interesses do proprietário desta (CANELA, 2012, p. 79). Nesse sentido, é visível que a lei romana seguia os preceitos das legislações da antiguidade, ao defender somente certos indivíduos, protegidos pela posição que ocupavam socialmente.

Com relação a forma nacional de punir o estupro, anteriormente ao Código Penal do Império, eram aplicadas as Ordenações Filipinas, as quais não usavam a palavra “estupro”, mas existia a ideia de conjunção carnal por força, como é explícito no Título XVIII, do Livro V - “Do que dorme por força com qualquer mulher, ou trava dela, ou a leva por sua vontade”:

“Todo homem, de qualquer stado e condição que seja, que forçosamente dormir com qualquer mulher posto que ganhe dinheiro per seu corpo, ou seja scrava, morra por ello. Porém, quando for com mulher, que ganhe dinheiro per seu corpo, ou com scrava, não se fará execução, até nol-o fazerem saber, e por nosso mandado.”

A pena para tal ato seria a morte, mesmo que o homem casasse com a vítima, posteriormente ao fato. Nota-se explicitamente, mais uma vez, o perfil específico da mulher vítima, uma vez que escravas e prostitutas não mereciam a penalização do agressor tão diretamente quanto uma mulher em outra condição social.

Em vigência a partir de 1830, o Código Criminal do Império do Brasil apresentou o termo “estupro” pela primeira vez no país, apesar de tal abranger vários delitos de conotação sexual, como demonstra o Título II, Capítulo II, Secção I (MARTINS, 2012, p. 22):

- a) defloração de mulher virgem e menor de 16 anos (artigo 219);
- b) defloração de mulher virgem e menor de 16 anos por quem a tem sob seu poder ou guarda (artigo 220);
- c) defloração de mulher virgem e menor de 16 anos por pessoa a ela relacionada por grau de parentesco que não admita dispensa para casamento (artigo 221);
- d) cópula carnal por meio de violência ou ameaça com mulher honesta (artigo 222);

- e) ofensa pessoa a mulher para fim libidinoso, causando-lhe dor ou mal corpóreo, sem que se verifique a cópula carnal (artigo 223);
- f) sedução de mulher honesta e menor de 17 anos, praticando com ela conjunção carnal (artigo 224).

Nota-se o uso das expressões “virgem” e “honesta”, para caracterizar as mulheres dignas de serem classificadas como vítimas, em casos de delitos de cunho sexuais.

Perante a queda da monarquia brasileira, criou-se um novo Código Penal em 1890, o qual foi um marco importante para a compreensão atual do crime de estupro, uma vez que a denominação foi restrita à prática da conjunção carnal, com emprego de violência ou grave ameaça (MARTINS, 2012, p. 24). O Código de 1890 dispunha sobre o crime em questão no Título VIII, Capítulo I, da seguinte forma:

Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: Pena – de prisão cellullar por um a seis annos.

§ 1.º Se a estuprada fôr mulher pública ou prostituta: Pena – de prisão cellullar por seis meses a dois annos.

§ 2.º Se o crime fôr praticado com o concurso de duas ou mais pessoas, a pena será augmentada da quarta parte.

Art. 269. Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa, com violencia, de uma mulher, seja virgem ou não. Por violencia entende-se não só o emprego da força physica, como o de meios que privarem a mulher de suas faculdades psychicas, e assim da possibilidade de resistir e defender-se, como sejam o hypnotismo, o chloroformio, o ether, e, em geral, os anesthesicos e narcoticos. (Apud PIERANGELLI, 1980, p. 299). Ortografia original.

A partir de tais previsões legais e da análise cronológica das referidas leis, é possível depreender que apesar de a pena para o estuprador diminuir com o passar do tempo, o termo foi se adequando cada vez mais à noção contemporânea. Todavia, destaca-se a ideia de que, em 1890, a classificação da mulher estuprada em “honestas” aumentava a pena do agressor, demonstrando que ainda não se julgava o delito simplesmente pela gravidade da ação do estuprador, mas sim pela condição que atribuíam à mulher.

2.1 Contexto de construção do Código Penal de 1940

Por sua vez, perante o Código Penal de 1940, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 12.015 de 2009, o crime de estupro era tipificado no Título IV, “Dos crimes contra os

costumes”, tendo em vista que os crimes sexuais eram identificados como uma afronta aos bons costumes na época (LIMA, 2018). Desta forma, o artigo 213 previa que:

Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos.
Pena - reclusão de quatro a dez anos.

A Lei nº 12.015 de 2009 trouxe algumas modificações para o Código Penal, tendo em vista que alguns dispositivos deste se tornaram inadequados para a realidade atual. Assim, primeiramente, a denominação do Título IV foi modificada para “Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual”.

Para além, houve uma fusão entre o artigo 213 e 214, do Código Penal de 1940, em um novo artigo 213, o qual passou a prever:

Art. 213 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
§2º Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Assim, percebe-se que a conduta de constranger “mulher” foi, em 2009, modificada para a ideia de constranger “alguém”, o que amplia a ideia de sujeitos ativos e passivos que podem vir a ser parte em um crime de estupro. Para além, houve a ampliação de condutas consideradas como estupro, tendo em vista que atualmente, não é somente configurada a “conjunção carnal”, mas também “a prática de um ato libidinoso” (OLIVEIRA, 2017).

É perceptível, através deste breve recorte histórico, que o perfil da vítima de estupro evoluiu da figura de mulheres comprometidas à matrimônio, e ainda virgens, para, mais recentemente, “alguém”. Uma das possíveis explicações para tal cenário é a abertura de casos, e consequentemente de vítimas, que possam ser protegidas pela previsão do crime de estupro, diminuindo assim a impunidade e eventualmente, o número de casos em si.

Contudo, como será analisado no item 4, o cenário atual é a representação de como o objetivo pretendido ainda não foi alcançado.

3. LUTAS FEMINISTAS E INFLUÊNCIA NO CENÁRIO PATRIARCAL

Os movimentos feministas brasileiros dos anos de 1970 e 1980 colocaram em evidência a violência contra as mulheres, pautando tanto a física quanto a sexual, no âmbito público ou doméstico. É a partir da visibilidade gerada por esses movimentos que, nos anos de 1980, há a criação de Delegacias Especiais de Atendimento ou Defesa das Mulheres, estaduais e municipais (CAMPOS; MACHADO; NUNES; SILVA, 2017).

Apesar de pouco utilizada no Direito e não originalmente advinda das lutas de mulheres brasileiras, a expressão “cultura de estupro” tornou-se apropriada ao se referir a certos comportamentos e ações que toleram um estupro praticado dentro da sociedade. A expressão surgiu nos movimentos feministas dos Estados Unidos, nos anos de 1970, os quais procuravam problematizar o tratamento social e jurídico que culpabilizava as vítimas pelo estupro (CAMPOS; MACHADO; NUNES; SILVA, 2017).

A jornalista norte-americana Susan Brownmiller, em “Against our will” (1975), explicitou que a cultura de estupro norte-americana surge a partir do momento que define a sexualidade masculina como naturalmente agressiva, e exige um respectivo comportamento de delicadeza feminino perante este cenário.

Logo, a ideia de uma cultura de estupro nasceu dos atos sociais que naturalizam, e até mesmo encorajam, o homem a ser agressivo.

Dentro deste contexto, não obstante tenham evidenciado a violência contra a mulher, os movimentos feministas brasileiros de 1970 e 1980 não consideravam, ainda, outras formas de assédio sexual. Tal cenário só foi possível mais recentemente, com denúncias de casos envolvendo assédio em transportes públicos, estupros coletivos, entre outros (CAMPOS; MACHADO; NUNES; SILVA, 2017). Neste sentido, surgiu a nova redação do artigo 213 do Código Penal, o qual ampliou a abrangência do crime. A partir desta nova realidade, a tentativa de combate a cultura de estupro se tornou realidade no contexto brasileiro.

Para o cenário nacional, é imprescindível a análise de que a cultura de estupro em si, apesar de só ganhar um nome e ser evidenciada recentemente, remete a história brasileira para seu passado colonial. Isto porque, desde à época escravocrata, as escravas negras eram consideradas propriedade dos donos das fazendas. A violência sexual era algo naturalizado, pois acreditava-se que o homem proprietário estava em posição superior, e a vítima de tal crime nem vítima em si era considerada.

Desta maneira, é necessário refletir, de maneira crítica, sobre os valores que sustentam o crime de estupro, desde o período colonial. Isto é, de que maneira o cenário atual, social e político, influencia parte da sociedade, que não é mais oficialmente proprietária de outra, a sentir-se poderosa o suficiente para fazer uso da violência sexual, dentro de uma sociedade que se identifica cada vez mais como crítica e defensora dos direitos humanos.

3.1 Papel da vítima

Após a Segunda Guerra Mundial, passou-se a prestar mais atenção nas vítimas de crimes, uma vez que várias áreas do saber se interessaram pelo estudo destas. A partir de 1985, com a criação da Declaração Universal dos Direitos das Vítimas de Crime e de Abuso de Poder, a vítima passou a ter seus direitos mormente assegurados - sendo assim, vários países buscaram se adequar a isto e se voltar às vítimas nas décadas seguintes. No Brasil, essa situação não foi diferente - a legislação inovou e trouxe em seu texto disposições que se voltavam à vítima. Um exemplo disso é a Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha - passando assim o Brasil a contar com uma lei específica que dispõe sobre a violência contra a mulher.

O avanço é extraordinário. Consolida-se com esta lei o reconhecimento de que a violência de gênero é um problema social e político que transcende a esfera privada das relações pessoais, exigindo a intervenção dos poderes públicos e da sociedade. Caminha-se, assim, para a superação do senso comum que tem legitimado a violência contra a mulher e justificado a agressividade masculina, consequente da histórica discriminação da mulher, desconstruindo o modelo patriarcal de dominação e construindo outro, baseado na igualdade e no respeito entre os gêneros. (Marisa Helena D'Arbo Alves de Freitas - Docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus de Franca).
Sujeita-se ela, em razão evento criminoso, a um processo de vitimização primária, secundária e em muitos casos, terciária, com danos de ordem física, mental, emocional, moral, social e material, experimentando, em geral, um sentimento de incredulidade, impotência e insegurança ante a conduta do infrator e o descaso da sociedade e das instituições públicas. Tem ela, contudo, na condição de sujeito de

direitos, o direito fundamental à proteção e à assistência integral. (Marisa Helena D'Arbo Alves de Freitas - Docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus de Franca).

Além disso, de acordo com Euler Xavier Cordeiro, houve três momentos, com relação à vítima, no âmbito do direito penal: o primeiro, que vai desde os primórdios até a Idade Média, em que a vítima (ou seu clã) era responsável pela vingança àquele que cometeu o crime; o segundo momento foi quando surgiu a figura do Estado, em que a vítima passou a ser neutralizada, sendo a vingança (particular ou pelo clã) substituída pela punição do Estado; o terceiro momento foi o de redescobrimento da vítima, que ocorreu após as barbáries da 2ª Guerra Mundial.

Esse fato resulta que tanto na finalidade da pena quanto em sua fixação, a culpabilidade do autor não é considerada de maneira individual frente ao sujeito lesionado, mas sim, refere-se diretamente ao bem jurídico. Desta maneira, a desconsideração do delito como violação de um direito subjetivo para lesão de um bem jurídico ocorre numa progressiva abstração da vítima. (Cordeiro, 2011)

Ainda de acordo com Euler, Manuel da Costa Andrade explicita que um dos fatores de redescobrimento da vítima pelo direito penal diz respeito às diferentes formas de vitimizações que a sociedade atual possui, principalmente as reivindicações trazidas pelos movimentos feministas, que criticam a cultura e o meio social em que normaliza-se a violência contra a mulher.

Diante disso, é possível perceber que o Direito Penal tem, de certa forma, voltado sua atenção à vítima, sendo não somente necessário punir o criminoso, mas também garantir um suporte para àquela. No caso do Brasil, e mais especificamente no que concerne à Lei Maria da Penha, o Estado busca fornecer o auxílio necessário para que a vítima fique longe do agressor. É necessário que, além do que prevê a referida lei, todas as mulheres, que são vítimas de algum crime, sejam amparadas pelo Estado - como por exemplo as vítimas de estupro.

Todavia, apesar de posicionar a vítima no centro de destaque, o Direito Penal brasileiro não foi suficiente, mesmo após as últimas alterações, para conter os casos de estupro. Os mais recentes índices, no Brasil, apresentam números alarmantes, conforme os dados identificados pelo 13º Anuário de Segurança Pública, divulgado no dia 10 de setembro de 2019. A partir do recolhimento de estatísticas das secretarias de segurança de todas as unidades federativas, o

Brasil contabilizou mais de 66 mil casos de violência sexual em 2018. Fala-se, desta maneira, em mais de 180 estupros por dia (GOMES, 2019).

Segundo a pesquisa, os dados obtidos representam o número mais alto desde 2009, ano em que houve mudança na tipificação do crime de estupro, no Código Penal. Para além, identificou-se que 54% das vítimas eram crianças de até 13 anos, e os criminosos eram, em grande maioria, homens próximos, como pai ou avô. Dentro deste contexto, faz-se necessário entender a problemática da vitimologia, enfrentando a ideia do perfil do ofendido como causa ou condição do evento delituoso.

4. INFLUÊNCIA POLÍTICA E BANALIZAÇÃO DA CULTURA DO ESTUPRO

O cenário político que figurou as eleições de 2018 foi um tanto quanto incomum para uma democracia. A eleição do então atual presidente, Jair Bolsonaro, contou com alguns discursos inflamados, preconceituosos e machistas, fake news (notícias falsas espalhadas por meio do aplicativo WhatsApp) e debates com fraco desempenho nas emissoras de TV. Contudo, os discursos preconceituosos e machistas não foram apenas durante a campanha eleitoral para a presidência - enquanto ainda era deputado federal, proferiu palavras repudiantes. No que concerne ao discurso machista, a sua fala mais grave foi quando, durante uma plenária, disse a uma de suas colegas que ela não “merecia” ser estuprada. Em um país em que a taxa de estupros ainda é alta e a realidade da mulher é de constante resistência contra todas as formas de opressão sofridas, um discurso como esse, vindo de um então parlamentar, que posteriormente seria candidato à presidência da República, apenas faz com que a cultura do estupro se perpetue. Um discurso como este coloca em corda bamba todas as conquistas dos movimentos feministas brasileiros.

Neste contexto, é imprescindível a reflexão de como discursos de ódio, como os propagados por Bolsonaro, proferidos por políticos influentes, estimulam a sociedade brasileira, cada vez mais, a considerar o crime de estupro como algo banal - algo gerado pela culpa da vítima - e a não considerar que, há cada dia que a cultura de estupro é incentivada, mais 180 mulheres são estupradas no Brasil (GOMES, 2020).

Ademais, a ideia de homem agressivo, que havia sido abandonada, retorna. A defesa do presidente na revogação do Estatuto do Desarmamento gera o apoio de uma parcela da população, majoritariamente composta por homens. Isto é explicitado por uma pesquisa do Ibope, realizada em março de 2019, na qual restou demonstrado que, em relação ao afrouxamento da posse de arma, 50% dos homens entrevistados apoiavam a medida, *versus* 27% das mulheres. Ainda, acerca da flexibilização do porte de arma, o perfil de apoio permaneceu igual, com 34% dos homens e 18% das mulheres (G1, 2019).

Além disso, a dominação masculina também cresce - a visão de que a mulher é sim uma propriedade do homem e deve obedecê-lo aumenta. Pierre Bourdieu, em sua obra “A Dominação Masculina”, aborda como a perpetuação dessa relação de dominação não se faz apenas no âmbito doméstico (dentro de casa), mas também parte de outras instituições, como a Escola e o Estado. Assim, os movimentos feministas se fazem de constante luta, desde o surgimento destes durante a Ditadura Militar.

“Nada nesse período foi linear, houve cruzamentos e tensões entre mulheres feministas, conflitos de pautas e ações, (re)descoberta e aprofundamento do quão distintas são as mulheres e como a opressão opera em diversos níveis, do mais macro ao mais íntimo de nossas vidas”. (SILVA, 2019)

O fato de que existe uma dominação masculina, apesar de sempre presente, é ainda mais influenciado atualmente, como já explicitado, pela política. O discurso, já mencionado, feito pelo Presidente da República, ainda como Deputado, não foi uma ideia isolada neste âmbito, pois outros homens influentes também demonstraram suas perspectivas de superioridade masculina, não obstante saberem a repercussão que tal discurso possui na sociedade.

O deputado Alexandre Frota, por exemplo, em 2014, durante uma participação no programa “Agora é Tarde”, de Rafinha Bastos, fez piada acerca de uma relação sexual que teve com uma mãe de santo, dando indícios de que a estuprou. Frota explicitou que, na ocasião, “não suportou ver aquela bunda grande” e perguntou à mulher se esta queria ter uma relação com ele; apesar de não receber resposta, narrou que botou “o boneco para fora e a mão na nuca dela”, região em que apertou com tanta força que a mulher desmaiou (Correio 24 horas, 2015).

Ainda, o deputado catarinense Jessé Lopes, durante o carnaval de 2020, afirmou que, em sua opinião, a iniciativa “Não é Não” pretendia “tirar o direito da mulher de poder ser assediada”.

O deputado explicitou, ainda, que campanhas contra o assédio parecem “até inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente a uma construção civil” (PRATA, 2020).

É óbvio que tais afirmações, não só machistas, como também criminosas, no caso de Frota, não são só ideias propagadas por partidos mais conservadores, mas coincidentemente todos os exemplos mencionados são frutos de políticos associados (ou ex associados) ao PSL.

A ideia de que o partido político, inicialmente vinculado ao atual presidente do país, aceite condutas deste tipo, advindas de seus membros, é completamente inaceitável. É imprescindível o questionamento de como os eleitores brasileiros, principalmente os apoiadores de partidos mais conservadores, ao depararem-se com tais discursos, podem ser influenciados no âmbito social.

É neste contexto que a cultura de estupro se encontra banalizada no Brasil atual. Como as mulheres podem continuar nas ruas, reivindicando seus direitos à igualdade e à liberdade de seus próprios corpos, quando homens tão influentes continuam disseminando a ideia de que a mulher “gosta” de ser assediada, que seus corpos não são nada além de um objeto para o desejo masculino.

4.1 Papel do Poder Judiciário no combate à cultura de estupro

Isto posto, é de vital importância o posicionamento do Poder Judiciário. No caso de Jair Bolsonaro, o atual presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a pagar R\$10 mil à deputada Maria do Rosário, além de veicular uma nota de retratação. Na época em que a ação penal foi aberta no STF, o ministro relator Luiz Fux destacou sua opinião, acerca da repercussão do discurso de Bolsonaro, nos seguintes termos:

“A manifestação teve o potencial de incitar homens a vulnerar a fragilidade de outras mulheres [...]. ‘Se ela merecesse, eu estupraria’. É o que está dito em suas palavras implicitamente. Então, deve haver merecimento para ser vítima de estupro. As palavras do parlamentar podem ser interpretadas no sentido de que uma mulher não merece ser estuprada se é feia. Estaria em posição de avaliar quando a mulher mereceria ser estuprada. Atribui às vítimas merecimento do sofrimento que lhe seja infligido” (STF, 2016).

Após a condenação, a deputada Maria do Rosário afirmou, em suas redes sociais, que considerou a decisão “uma vitória de todas as mulheres agredidas e ofendidas diariamente pelo machismo em nosso país” (G1, 2019).

Assim, resta demonstrado que, apesar de alguns políticos homens falharem em ser um exemplo para os eleitores brasileiros, e contribuírem para a cultura de estupro no país, o Poder Judiciário têm sido um meio de defesa das mulheres. Toda vez que um político é condenado, como o exemplo mencionado, torna-se explícito que a lei deve ser aplicada para todos, e que condutas machistas, que procurem diminuir os direitos das mulheres, serão repreendidas.

Não obstante a luta feminista seja diminuída perante certas condutas políticas, a justa condenação é um ponto de esperança para um Brasil melhor e mais seguro para as mulheres, mesmo que ainda não aconteça com muitos casos de estupro.

5. CONCLUSÃO

Diante disso, conclui-se que a perpetuação da cultura de estupro está intrinsecamente ligada aos discursos políticos mais conservadores e machistas, que apenas reforçam a ideia da mulher, mais especificamente seus corpos, como uma propriedade masculina. Àquela dominação a que Pierre Bourdieu se referia ainda perpetua - ano após ano, inúmeras mulheres dão suas “caras a tapa”, e algumas até mesmo as suas vidas, na tentativa de um mundo melhor, que não as mate, para que suas filhas não precisem sofrer as mesmas violências que elas sofreram. O Brasil é um país marcado por muitas lutas, com um passado escravocrata carregado de violência, no qual as mulheres brasileiras são símbolo de luta e resistência (até mesmo aquelas que dizem não precisar/apoiar o feminismo).

Todavia, é necessário que as lutas das mulheres sejam recompensadas com algum tipo de resposta. Não basta que haja resistência em um país que o número de casos de estupro só aumenta, e que a cultura deste é incentivada. Assim, muitas mulheres encontram respaldo no Poder Judiciário, pois não há como negar a evolução da legislação brasileira, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, no que concerne à tipificação da violência contra a mulher.

Porém, há alguns problemas no enfrentamento dessa violência, e o principal é o machismo institucionalizado, com o qual as mulheres se deparam no Poder Judiciário.

Infelizmente, nem todos os componentes do sistema de justiça têm o mesmo pensamento do ministro que julgou a ação penal contra o Bolsonaro. Ainda é muito frequente o sentimento de impunidade, sentido por homens, uma vez que muitos casos de estupro não são investigados como prioridade e os agressores nunca são encontrados e penalizados.

Além disso, as políticas públicas de auxílio às mulheres em situação de violência ainda são precárias, não sendo possível atender a todas as vítimas. Por fim, há ainda muito que se evoluir no quesito aplicação da legislação, uma vez que mesmo já existente, falta a sua devida aplicabilidade, para que cada vez mais o Poder Judiciário se torne um aliado dessas mulheres que tanto lutam contra todos os tipos de violência.

REFERÊNCIAS

Alexandre Frota narra estupro a mãe de santo na TV e é criticado. **Correio 24 horas**, Salvador, 02, março, 2015. Acesso em: 13 de abr. 2020. Disponível em: <<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/alexandre-frota-narra-estupro-a-mae-de-santo-na-tv-e-e-criticado/>>

ANDRADE, Manuel da Costa. **A vítima e o problema criminal**. Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1980.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **STF recebe denúncia contra deputado Jair Bolsonaro por incitação ao crime de estupro**. Notícias STF, 21 de junho de 2016. Acesso em: 18 de abr. 2020. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=319431>>

CAMPOS, Carmen Hein de; MACHADO, Lia Zanotta de; NUNES, Jordana Klein; SILVA, Alexandra dos Reis. **Cultura do estupro ou cultura antiestupro?** Revista Direito GV: São Paulo, v. 13, n. 3, 2017. Acesso em: 26 de mar. 2020. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v13n3/1808-2432-rdgv-13-03-0981.pdf>>

CANELA, Kelly Cristina. **O estupro no direito romano**. Cultura Acadêmica: São Paulo, 2012, p. 68-79.

CORDEIRO, Euler Xavier. **Estudos contemporâneos de vitimologia** / Marisa Helena D' Arbo Alves de Freitas e Roberto Faleiros Galvão Júnior (orgs). – São Paulo: Cultura Acadêmica: Editora UNESP, 2011. 159 p. Acesso em: 20 de março de 2020. Disponível em: https://www.franca.unesp.br/Home/Pos-graduacao/Direito/Estudos_contemporaneos_de_vitimologia_-_Final.pdf

DOROTEU, Leandro Rodrigues. **Dos crimes contra a dignidade sexual e os crimes militares**. Revista Âmbito Jurídico: São Paulo, 2013. Acesso em: 10 de fev. 2020. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/dos-crimes-contra-a-dignidade-sexual-e-os-crimes-militares/>

FREITAS, Marisa Helena D'Arbo de. **Estudos contemporâneos de vitimologia** / Marisa Helena D' Arbo Alves de Freitas e Roberto Faleiros Galvão Júnior (orgs). – São Paulo: Cultura Acadêmica: Editora UNESP, 2011. 159 p. Acesso em: 20 de março de 2020. Disponível em: https://www.franca.unesp.br/Home/Pos-graduacao/Direito/Estudos_contemporaneos_de_vitimologia_-_Final.pdf

GOMES, Paulo. **Brasil registra mais de 180 estupros por dia; número é o maior desde 2009**. Folha de São Paulo, 2019. Acesso em: 25 de mar. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/brasil-registra-mais-de-180-estupros-por-dia-numero-e-o-maior-desde-2009.shtml>

Ibope: 73% são contra a flexibilização do porte de armas e 26% são a favor. **G1**, Brasília, 03 de junho de 2019. Acesso em: 04 de abr. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/03/ibope-maioria-dos-entrevistados-em-pesquisa-e-contra-a-flexibilizacao-das-regras-de-armas.ghtml>

LIMA, Daniel. **Estupro e gênero: evolução histórica e perspectivas futuras do tipo penal no Brasil**. Canal Ciências Criminais, 2018. Acesso em: 11 de mar. 2020. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/estupro-genero-brasil/>

MARTINS, José Renato. **O delito de estupro após o advento da Lei 12.015/09: questões controvertidas em face das garantias constitucionais**. Anais do X Simpósio Nacional de Direito Constitucional: Curitiba, 2012. Acesso em: 16 de fev. 2020. Disponível em: <<http://www.abdconst.com.br/anais2/DelitoJose.pdf>>

OLIVEIRA, Marina C. Rios Silveira de. **O Crime de Estupro: Evolução histórica e distinção em relação à contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor**. BIC, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 27-37, 2017.

Por ordem judicial, Bolsonaro se desculpa por dizer que deputada não merecia ser estuprada. **G1**, Brasília, 13 de junho de 2019. Acesso em: 18 de abr. de 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/por-ordem-judicial-bolsonaro-se-desculpa-por-dizer-que-deputada-nao-merecia-ser-estuprada.ghtml>>

PRATA, Pedro. **Deputado diz que campanha “Não é Não” quer “tirar direito da mulher poder ser assediada”**. Estadão: São Paulo, 2020. Acesso em: 13 de abr. de 2020. Disponível em: <<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/deputado-diz-que-campanha-nao-e-nao-quer-tirar-direito-da-mulher-ser-assediada/>>

PRINCE, J. Dyneley. **The American Journal of Theology**. Vol. 8, Nº. 3, Julho de 1904, p. 604. Acesso em: 10 de fev. 2020. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3153895?seq=4#metadata_info_tab_contents>

RIZZELLI, Giunio. **Lex Iulia de adulteriis: studi sulla disciplina di “adulterium”, “lenocinium”, “stuprum”**. Lecce: Edizioni del Grifo, 1997.

SILVA, Tamy Amorim da. **Mulheres de Luta: feminismo e esquerdas no Brasil (1964-1985)** / [recurso eletrônico] / Cristina Scheibe Wolff, Jair Zandoná, Soraia Carolina de Mello (Organizadores.). - 1. ed. - Curitiba: Appris, 2019.

ANÁLISE ECONÔMICA DA EXEQUIBILIDADE DAS CRIPTOMOEDAS: APLICAÇÕES E DESAFIOS

Aron Vitor Fraiz Costa

RESUMO: As criptomoedas representaram verdadeira revolução nas interações sociais e econômicas. Com a tecnologia blockchain, permitiu-se que as transações pudessem ocorrer entre usuários de modo privados, denominado como peer-to-peer, sem a intermediação de terceiros e, diante deste cenário, inúmeras discussões permeavam acerca de seu uso. O presente estudo destaca um debate na seara jurídica que tem questionado a viabilidade e possibilidade da penhora das criptomoedas no Processo de Execução. O tema carece de normatização, sabendo que o Código de Processo Civil não dispõe sobre tal medida e, as instituições financeiras e governamentais ainda não dispõem de normas concretas das criptomoedas, vez que sequer as entendem como moeda. Para fomentar a discussão, utiliza-se do instrumental da Análise Econômica do Direito (AED) para demonstrar que os agentes tomam suas decisões por mecanismos cognitivos que, consequentemente, afetam no valor destes criptoativos.

Palavras-chave: Processo de Execução; Criptomoedas; Análise Econômica do Direito; Racionalidade Limitada; Teoria dos Custos de Transação.

INTRODUÇÃO

A fluidez efêmera configurada na modernidade líquida, apontada por Zygmunt Bauman, é caracterizada pelas constantes mudanças que atingem as relações interpessoais, que se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez¹. Tal realidade não seria diferente nas relações econômicas, intensificadas pelo desenvolvimento do comércio internacional.

Nesta senda, merece destaque as criptomoedas que, juntamente com o sistema Blockchain, revolucionaram as interações não só dos grandes players do cenário econômico, mas também das pequenas interações que os indivíduos se submetem, podendo ser utilizadas para investimento e transações comerciais.

Uma das principais preocupações que englobam as criptomoedas engloba a sua constante volatilidade, isto é, dentro de um período, o valor econômico deste ativo varia drasticamente. Essa característica iniciou um debate na esfera judicial, qual seja a viabilidade e possibilidade de utilização das criptomoedas em processos de execução, por meio da penhora e as normas do Código de Processo Civil.

Ainda, analisa-se as criptomoedas sob a perspectiva da Análise Econômica do Direito (AED), que por meio de suas premissas básicas, se utiliza das teorias econômicas para justificar, examinar ou vislumbrar os impactos do uso das criptomoedas pelos agentes.

¹ BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 15-17.

A investigação está estruturada de forma sucinta e está dividida em cinco partes: i) Introdução, elaborada com intuito de situar o leitor acerca da problemática, do método e da aplicação da pesquisa; ii) Criptomoedas e Blockchain, destinada à apresentação dos conceitos para melhor entendimento da pesquisa; iii) Exequibilidade das Criptomoedas: A sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, fornecendo subsídios normativos das criptomoedas e seu eventual uso para viabilizar a execução em um processo judicial; iv) Racionalidade Limitada e Custos de Transação: análise econômica das criptomoedas, redigida com o objetivo de utilizar teorias econômicas que justifiquem o uso das criptomoedas; v) Considerações finais, elaborada para responder ao problema da pesquisa.

CRIPTOMOEDAS E *BLOCKCHAIN*

As criptomoedas surgiram a partir dos anos 80, porém, a primeira a ser inserida ao mercado foi a *eCash*, lançada em 1990, pela empresa *Digicash*, sem grande difusão, porque se tornou razoavelmente complicado persuadir os bancos e operadores a adotá-la de forma massiva². No entanto, devido à crise do *subprime*³, houve uma fragilização do sistema bancário e questionou-se a autoridade central na proteção monetária, motivando Satoshi Nakamoto na publicação do artigo "Bitcoin: a Peer-to-peer Electronic Cash System", lançado em 2008, alterando completamente a sistemática das moedas virtuais em âmbito mundial. Nesse sentido, Lakomski-Laguerre e Desmedt demonstram que:

O projeto Bitcoin surge imediatamente após o surgimento da crise financeira de 2008, cuja escala causou grande descrédito no setor bancário. Como qualquer inovação radical, a natureza disruptiva da tecnologia que transporta a *cryptocurrency*, apoiada pelas novas lógicas econômicas que a expansão da Internet gera, aparece como uma ameaça potencial em relação à ordem monetária existente. Além do único aspecto técnico, o sistema Bitcoin aparece claramente como uma alternativa ao capitalismo contemporâneo, cuja dinâmica é impulsionada por uma colusão Banks-Government. É também parte de um movimento de protesto dos poderes políticos e bancários, que foram considerados incapazes de oferecer uma moeda de qualidade. As criptomoedas constituiriam então um meio de

² CARVALHO, Carlos Eduardo; PIRES, Desiree Almeida; OLIVEIRA, Giuliano Contento. **Bitcoin, Criptomoedas, Blockchain: Desafios analíticos, reação dos bancos, implicações reguladoras**. Revista Fórum Liberdade Eletrônica. Centro de Liberdade Econômica Mackenzie. p.8. Disponível em: < https://www.mackenzie.br/fileadmin/OLD/62/ARQUIVOS/PUBLIC/SITES/ECONOMICA/2017/Carvalho_Pires_Artioli_Oliveira_-_Bitcoin_criptomoedas..._Encontro_Mackenzie.pdf>. Acesso em: 23 de mar. de 2020.

³ "A crise do subprime foi um dos temas que mais se destacou no cenário econômico internacional de 2007. Ao longo do segundo semestre, os mercados financeiros foram, por duas vezes, surpreendidos por notícias de que as perdas relacionadas com o financiamento de imóveis nos Estados Unidos eram muito elevadas, o que ameaçava a saúde financeira de importantes bancos e fundos de investimento." (FILHO, Ernani Teixeira Torres. **Entendendo a crise do subprime**. BNDES – Visão do Desenvolvimento, n. 44, 18 de janeiro de 2008. p. 1. Disponível em: < <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/5142/1/Vis%C3%A3o44%2018.01.08%20-Entendendo%20a%20crise%20do%20subprime.pdf>>. Acesso em: 09 de mar. de 2020.).

"democratizar as finanças" em espaços alternativos (transnacionais) e de restaurar aos indivíduos o "bem comum" que é o dinheiro.⁴

Aludida alteração na sistemática das moedas virtuais ocorreu quando Nakamoto propôs um sistema eletrônico de pagamento baseado na prova criptográfica, no qual as transações ocorreriam de forma direta, em oposição ao sistema atual, baseado na confiança de um terceiro (instituições financeiras). A criptomoeda é, portanto, uma moeda digital⁵, utilizando-se do meio eletrônico para realizar o pagamento, de forma descentralizada, por meio das transações. Nakamoto explica tal sistemática da seguinte forma:

Cada proprietário transfere a moeda para o próximo assinando digitalmente um hash da transação anterior e a chave pública do próximo proprietário, adicionando esses ao final da moeda. O beneficiário pode verificar as assinaturas para verificar a cadeia de propriedade⁶

Percebe-se, desse modo, que o sistema Bitcoin possibilitou a solução do "gasto duplo"⁷ sem a necessidade de um terceiro intermediário confiável. Para tanto, as transações são organizadas em blocos⁸ e, registrados em sua plataforma, o *blockchain*, sendo este o conjunto

⁴ No original: "Le projet Bitcoin voit le jour immédiatement après le déclenchement de la crise financière de 2008, dont l'ampleur a jeté un fort discrédit sur l'industrie bancaire. Comme toute innovation radicale, le caractère disruptif de la technologie qui porte la crypto-monnaie, appuyé par les nouvelles logiques économiques que génère l'expansion d'Internet, apparaît comme une menace potentielle vis-à-vis de l'ordre monétaire existant. Au-delà du seul aspect technique, le système Bitcoin s'affiche clairement comme une alternative au capitalisme contemporain, dont la dynamique est portée par une collusion Banques-Gouvernements. Aussi s'inscrit-il dans un mouvement de contestation des pouvoirs politiques et bancaires, qui ont été jugés incapables d'offrir une monnaie de qualité. Les crypto-monnaies constitueraient alors un moyen de « démocratiser la finance » au sein d'espaces alternatifs (transnationaux) et de restituer aux individus ce « bien commun » qu'est la monnaie". (LAKOMSKI-LAGUERRE, Odile; DESMEDT, Ludovic. **L'alternative monétaire Bitcoin: une perspective institutionnaliste**. Revue de la régulation. 18 | 2e semestre/Autumn 2015: Contestations monétaires. Une économie politique de la monnaie. p. 1).

⁵ Antonopoulos complementa: "Bitcoin é dinheiro digital, mas é muito mais que isso. Dizer que o bitcoin é dinheiro digital é como dizer que a internet é um telefone sofisticado. É como dizer que a internet se resume a e-mail. O dinheiro é apenas sua primeira aplicação. O Bitcoin é uma tecnologia, é uma moeda e é uma rede internacional de pagamentos e cambio completamente descentralizada. Não depende de bancos. Não depende de governos". (ANTONOPOULOS, Andreas M. **The internet of money**. Merkle Bloom LLC. [Formato digital], [S. l.: s. n.], 2017. p. 65).

⁶ No original: "Each owner transfers the coin to the next by digital signing a hash of the previous transaction and the public key of the next owner and adding these to the end of the coin. A payee can verify the signatures to verify the chain of ownership". (NAKAMOTO, Satoshi. **Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System**. 2009, p. 2. Disponível em: <<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>>. Acesso em: 9 de mar. de 2020.

⁷ O gasto duplo ocorre quando um usuário consegue gastar o mesmo dinheiro eletrônico mais de uma vez. Vide ULRICH, Fernando. **Bitcoin: a moeda na era digital**. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014. p. 17. Neste sentido também: BRITO, Jerry; CASTILLO, Andrea. **Bitcoin: a primer for policymakers**. Mercatus Center, 2016. p. 84. Disponível em: <https://www.mercatus.org/system/files/gmu_bitcoin_042516_webv3_0.pdf>. Acesso em: 10 de mar. de 2020.

⁸ "Um bloco inclui todas as informações (comprador, vendedor, valor etc) para todas as transações em bitcoins realizadas ao longo de determinado período de tempo (cerca de 10 minutos). A Blockchain é uma combinação de todos os blocos criados." (CARAVINA, Adrinao. **Bitcoin e altcoins: fácil, prático e completo**. Brasil, 2017. [formato digital], [S.l.:s.n.], 2017, p. 124).

de registros contábeis públicos distribuídos, transparentes, imutáveis e sincronizados⁹. Apoiada em tecnologia de confiança e na descentralização, isto é, sem a necessidade de um intermediário para realizar e/ou validar transações (bancos, por exemplo), a rede distribuída *Blockchain* oferece um ambiente adequado para esse fim.

Essa rede distribuída de base de dados, a qual é gerida por um sistema *peer-to-peer*, em que todos os computadores que integram a rede estão interligados em uma cadeia descentralizada, de modo que não há um servidor central. De forma simplificada, *blockchain* é uma tecnologia que faz uso de uma arquitetura distribuída e descentralizada para registrar transações de maneira que um registro não possa ser alterado retroativamente¹⁰.

Assim, a tecnologia do *blockchain* é entendida como a) Descentralizada; b) Disponível e Íntegra; c) Transparente; d) Imutável e Irrefutável; e) Anônima; f) Desintermediação e; e) Cooperativa¹¹.

Continuamente, surge o conceito de *blockchain 2.0*¹², em que se incorporou à esta plataforma novos recursos, possibilitando o desenvolvimento do sistema além das criptomoedas, como os *sidechains* e *smart contracts*. E, no presente momento, discute-se a existência de um *blockchain 3.0*, caracterizada pela adoção desta tecnologia no benefício de aplicações em diversas áreas, para além da financeira: governo, comércio, artes, saúde, cidade digitais, entre outras¹³.

Ultrapassada as noções preliminares para se entender a temática das criptomoedas e das *blockchains*, passa-se à análise valorativa das criptomoedas, que abarcam certas características, possibilitando a medir a eficiência da criptomoeda como fonte alternativa de pagamento. Apesar das criptomoedas serem atrativas quanto à sua descentralização e desintermediação, estas características afetam a enorme volatilidade de valores.

Em um relatório realizado entre o ano de 2012 a 2020 (ver **Figura I**), vislumbra-se que a bitcoin, em julho de 2012, foi comercializada à U\$ 9,35 e, ao início de 2018, uma única bitcoin valia U\$ 13.860,14. Ainda, merece destaque perceber que, 02 meses depois, houve

⁹ LYRA, João Guilherme. **Blockchain e Organizações Descentralizadas**. São Paulo: Brasport. 2018. p. 15.

¹⁰ ALVES, Pedro Henrique. Et al. **Desmistificando Blockchain: Conceitos e Aplicações**. Em: MACIEL, Cristiano; VITERBO, José (Orgs). “Computação e Sociedade”, Sociedade Brasileira de Computação. 2018. p.3.

¹² A ideia de Blockchain 2.0 foi desenvolvida por JR Willet, em 2012, com o artigo *The Second Bitcoin Whitepaper*, no qual propõe uma segunda camada de protocolos e tokens.

¹³ GREVE, Fábíola; SAMPAIO, Leobino; ABIJAUDE, Jauberth; COUTINHO, Antonio; VALCY, Ítalo.; QUEIROZ, Sílvio. **Blockchain e a Revolução do Consenso sob Demanda**. In: Fábio Verdi, Jo Ueyama, Silvana Rosseto. (Org.). **Livro de Minicursos do SBRC 2018**. 1 ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, v. 1, p. 1-52, 2018. p. 3.

uma desvalorização de US\$ 6.932,14, dados que evidenciam a enorme oscilação inerente à moeda.

Figura I. Bitcoin price index from July 2012 to February 2020 (in U.S dollars)

Fonte: Statista. Price of Bitcoin monthly 2012-2020. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/>>. Acesso em: 22 de abr. de 2020.

E ainda, desde 2009, quando iniciada sua comercialização, a bitcoin foi responsável por 44% de todo o mercado de valores, com uma capitalização (*marketcap*) de US\$ 254.906.365.813¹⁴.

A economia chinesa está diretamente ligada influência da cotação das criptomoedas. Em 2016, o yuan (moeda chinesa) desvalorizou 6,6% em relação ao dólar americano, pior desempenho desde 1994, após os Estados Unidos anunciar que adotaria tarifa de 10% sobre US\$ 300 bilhões em produtos exportados pelo mercado chinês.

Com isso, diante da incerteza gerada pela disputa comercial e a consequente desvalorização do yuan, os investidores chineses buscaram formas alternativas de proteção cambial, encontrando as criptomoedas como solução imediata.

Neste cenário, desde 2017, o número de plataformas de Inicial Coin Offering (ICO)¹⁵ aumentou acentuadamente, tornando uma das causas do desenvolvimento de criptomoedas na China, representando mais de 80% do comércio mundial de Bitcoin¹⁶.

¹⁴ COIN MARKET CAP. **Cryptocurrencies by Market Capitalization**. Disponível em: <<https://coinmarketcap.com>>. Acesso em: 13 de mar. de 2020.

¹⁵ Initial Coin Offering ou Oferta Inicial da moeda é o mecanismo de oferta pública por meio de crowdfunding para financiar o desenvolvimento de novas estruturas na plataforma *blockchain*.

Não obstante, ainda cabe o destaque da abrupta queda no valor da bitcoin a partir do mês de fevereiro. O ponto significativo desta desvalorização, é justificada ao avanço da disseminação da pandemia do COVID-19, em que as pessoas diante da crise econômica que o vírus causa, resgataram seu dinheiro para fazer caixa.

Pelos números expostos, se evidencia a importância econômica que as criptomoedas exercem em ordem global, motivo pelo qual, os países discutem a (im)possibilidade de sua regularização. O Brasil enquadra-se neste cenário, conforme a seguir debatido.

EXEQUIBILIDADE DAS CRIPTOMOEDAS: A SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO

Preliminarmente, há de se atinar que não há até o momento qualquer regulamentação legal específica acerca das bitcoins. No entanto, desde 2015 tramita perante a Câmara de Deputados o Projeto de Lei nº 2303¹⁷, que dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas.

A Receita Federal do Brasil (RFB), primeira entidade a se manifestar de fato, por meio de "Perguntas e Respostas – Imposto de Renda Pessoa Física", em 2017, afirmou que as moedas virtuais devem ser declaradas, equiparando-se ao ativo financeiro¹⁸.

Não obstante, o Banco Central do Brasil (BACEN) emitiu comunicado sob nº 31.379, em 2017, em razão do "crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e instituições) nas denominadas moedas virtuais¹⁹", explicando a natureza das criptomoedas e a cautela necessária para seu uso, porém, se atem em esclarecer que as criptomoedas não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo BACEN.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) manifestou-se em alguns momentos sobre o tema por meio de comunicados²⁰, alertando os usuários dos riscos destes ativos, argumentando pela volatilidade, risco de liquidez e desafios jurídicos (seja pela não

¹⁶ JONGE, Max de; JONGE, Daan de. **A Brief Overview on China and Cryptocurrency**

¹⁷BRASIL. **Projeto de Lei nº 2303, de 2015.** Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470>>. Acesso em: 13 de mar. de 2020.

¹⁸ RECEITA FEDERAL DO BRASIL – Perguntas e Respostas, Imposto sobre a renda da pessoa física. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostasversao-1-1-03032017.pdf>>. Acesso em: 23 de mar. de 2020.

¹⁹BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Comunicado n. 31.379 de 16 de novembro de 2017.** Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=31379&tipo=Comunicado&data=16/11/2017>>. Acesso em 23 de mar. de 2020.

²⁰ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **FAQ divulgado pela CVM em 16 de novembro de 2017.** Disponível em: <<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171116-1.html>>. Acesso em: 23 de mar. de 2020.

observância de regulamentação ou em caso de eventual litígio com emissores destes ativos), indicando como uma operação de alto risco e de típicas para uso de negócios fraudulentos. Tratou também dos Inicial Coin Offering (ICO's)²¹, argumentando que estariam enquadrados em sua competência regulatória quando tiverem por objeto *securities tokens*²², separando estes dos demais criptoativos²³. Ademais, voltou a se manifestar em 2018, publicando cartilha explicativa quanto às criptoativos, sobre sua natureza, características e os cuidados ao se ter ao lidar com esse tipo de transação financeira²⁴.

Recentemente, por fim, a RFB instituiu, na Instrução Normativa nº 1.888/2019, obrigando pessoas físicas e jurídicas a informar a realização de operações com criptomoedas, tratando-as como criptoativos.²⁵

Diante das manifestações das entidades supramencionadas e, vez que ainda não houve uma normatização de fato às criptomoedas, norteou-se a discussão sobre a (im)possibilidade de exequibilidade das criptomoedas no processo de execução amparado pelo Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, o CPC dispõe, em seu art. 789²⁶, que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações. Assim, deve-se compreender a responsabilidade patrimonial como a sujeição à execução de todos os bens que se encontrem no patrimônio do devedor no momento em que se pratica a ação executiva²⁷.

²¹ Initial Coin Offering ou Oferta Inicial de Moedas é o evento inicial de lançamento e abertura da negociação de uma nova criptomoeda no mercado. Essa oferta é semelhante as ofertas iniciais de ações realizadas no mercado financeiro, os chamados IPOs (Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial).

SUNO RESEARCH. **Entenda como funciona uma oferta inicial de criptomoedas**. Disponível em: ICO: entenda como funciona uma oferta inicial de criptomoedas. Acesso em: 18 de mar. de 2020.

²² Em alguns casos, alguns tokens podem comportar-se como valores mobiliários. O security token é uma seguridade criptográfica adquirida pelos investidores das criptomoedas utilizada através de uma *blockchain* e, a qual realiza o pagamento dos dividendos, na divisão de lucros ou pagamento de juros.

²³ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Comunicado da CVM em 11 de outubro de 2017**. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html>. Acesso em: 03 jul. 2019.

²⁴ COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **Criptoativos: série alertas** em maio de 2018. Disponível em: <https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf>. Acesso em 13 de 2020.

²⁵ **Art. 5º**. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se: I- criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal.

²⁶ **Art. 789**. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

²⁷ HUMBERTO, Theodoro Júnior. **Curso de Direito Processual Civil**. Vol. III. 50. Ed. Ver atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.406.

Não obstante, o art. 833²⁸ do mesmo dispositivo legal, abarca um rol taxativo dos bens impenhoráveis. Em primeiro momento, insta atinar que apesar do vácuo legislativo quanto à natureza jurídica das criptomoedas, isto não impede sua penhorabilidade²⁹. Apesar de não estarem presentes no rol de bens impenhoráveis, na medida em que se trata de normas que visam proteger direitos fundamentais, o intérprete dispõe sobre a escolha da ampliação da abrangência de bens penhoráveis, à luz do princípio da adequação³⁰.

Este foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de Agravo de Instrumento, *leading case* do tema, no qual o Desembargador Milton Carvalho em sua relatoria demonstrou que por se tratar de bem imaterial com conteúdo patrimonial, em tese, não há óbice para que a moeda virtual possa ser penhora para garantir a execução³¹.

Ocorre que a enorme volatilidade das criptomoedas acarreta dificuldades em sua efetivação no processo, podendo se tornar inócua. Apresentando, portanto, dois cenários prováveis, podendo o valor aumentar, de modo a ocasionar uma sobra no saldo após o pagamento da dívida, devendo este montante ser devolvido ao executado, ou o valor diminuir³². Seja como for, incorre um custo desnecessário às partes e ao próprio Judiciário, isto é, pela ocorrência de entraves à efetivação e celeridade do processo executório.

²⁸ Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

²⁹ ROGGINI, Vítor Ladeira. **Penhora Judicial de Criptomoedas: Uma análise sobre sua efetivação**. P.21. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/10447/1/vitorladeiraroggini.pdf>>. Acesso em: 23 de mar. 2020.

³⁰ DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. **Curso de direito processual civil**. Salvador: Ed. JusPodvim, 7.ed., v.5. p. 813.

³¹ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Agravo de Instrumento n 2202157-35.2017.8.26.0000**. Agravante: Banco Santander S.A. Agravado: Alldora Tecnologia LTDA. Relator: Milton Carvalho, julgado em 21/11/2017, Dje 27/11/2017. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=2202157-35.2017.8.26.0000>> Acesso em: 23 de mar. de 2020.

³² ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; SILVA, Priscila Menezes da. **Exequibilidade da penhora de criptomoedas no processo de execução brasileiro**. Revista de Processo, Jurisdição e Efetividade da Justiça, Salvador, v.4, n. 1, p. 70-90, 2018. p.81.

Igualmente, Marcelo Leite entende como ineficaz a penhora de criptomoedas, sabendo que:

O grande debate a ser travado sobre esse tema diz respeito à efetividade de uma ordem de penhora sobre Bitcoins, tamanha a complexidade de seus processos de organização, validação e circulação. Em outras palavras, penhorar criptomoeda é, hoje, um ato jurídico exequível? Se a prudência recomenda a ressalva do “depende” na formulação de respostas jurídicas em geral, aqui, estamos diante de um caso potencializado. Vivo fosse, Guimarães Rosa talvez o chamasse de grandepende. Por quê? Diferente do que ocorre com a circulação de moedas e valores mobiliários, as criptomoedas padecem de controle de autoridades financeiras ou do mercado de capitais (como o Banco Central e a CVM). Para penhorar Bitcoins, o magistrado precisaria saber onde eles estão depositados, informação obscura quando inexistente um poder ou intermediador centralizado [...] ³³

De forma contrária, autores como Alves e Silva ³⁴ sustentam que, sendo as criptomoedas bens imateriais de conteúdo econômico, o Código de Processo Civil vigente dispõe dos meios necessários que tornam possível a penhora, aplicando o artigo 798, inciso II, alínea "c" ³⁵, cumulado com o artigo 829, §2º ³⁶. Outra solução (direcionada à oscilação de valores constantes) poderia partir de uma aplicação análoga ao art. 852, inciso I ³⁷, permitindo a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de bens sujeitos à depreciação.

Diante do apresentado, constata-se que o ordenamento jurídico possui meios que possibilitam a exequibilidade das criptomoedas. Todavia, para tanto é preciso exigir do julgador interpretações extensivas e análogas, fato que pode gerar insegurança jurídica.

Superado este ponto, aplica-se o instrumental da análise econômica do direito, a partir dos conceitos de racionalidade limitada e de custos de transação, de forma a apresentar os motivos que permitem a viabilização da execução das criptomoedas.

RACIONALIDADE LIMITADA E CUSTOS DE TRANSAÇÃO: ANÁLISE ECONOMICA DAS CRIPTOMOEDAS

³³ LEITE, Marcelo Lauer. Penhora de bitcoins é possível, mas de difícil realização. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2017-dez-07/marcelo-lauer-execucao-penhora-bitcoinsimprovavel>>. Acesso em 02 abr. 2018.

³⁴ ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; SILVA, Priscila Menezes da. **Exequibilidade da penhora de criptomoedas no processo de execução brasileiro**. Revista de Processo, Jurisdição e Efetividade da Justiça, Salvador, v.4, n. 1, p. 70-90, 2018. p.81.

³⁵ Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: II- indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

³⁶ Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

³⁷ Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: I- se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração.

Utilizando-se da Análise Econômica do Direito (AED), é possível abarcar um estudo complementar à ciência jurídica, ressaltando o seu escopo utilitário e, assim, dar uma atenção aos efeitos geradores de riquezas³⁸.

No entanto, Helbert Simon procurou estimular a realização de pesquisas que focassem como as decisões são tomadas de maneira diversa da tradicional maximização de utilidade e de lucros³⁹. Assim, em contraponto à teoria econômica clássica, Simon entende que o agente é limitado no conhecimento de todas as alternativas e, portanto, se torna incapaz em estabelecer critérios que otimizem suas decisões⁴⁰. Essa conduta gera decisões que atendem padrões mínimos de satisfação, e não pela constante busca de maximização.

Neste sentido, a partir da Teoria da Perspectiva, ilustrada por Kahneman e Tversky, constata-se que a característica mais significativa e dominante da máquina de prazer humana é o fato de que as pessoas são muito mais sensíveis a estímulos negativos do que positivos⁴¹. A disposição de manter o status quo (*inertia*), o sentimento de apego e posse (*endowment effect*), o equívoco no julgamento sobre os efeitos ao longo do tempo (*hyperbolic discount*), a insistência em escolhas ruins (*sunk cost*)⁴², são manifestações que estimulam o agente a tomar (ou não) determinadas decisões.

Kahneman e Tversky se dedicaram ao estudo das heurísticas de disponibilidade, ancoragem e representatividade, que são "regras de bolso", as quais se formam com as experiências no decorrer de nossas vidas, nos direcionando para tomadas de decisões em ambientes e momentos de incerteza⁴³.

A heurística de disponibilidade é o fenômeno do qual o agente evoca experiências e informações anteriores para determinar uma hiper ou subestimação da probabilidade desse evento ocorrer. Ainda, quanto à heurística da representatividade, o agente confere alta probabilidade de ocorrência a um evento quando esse é típico ou representativo de um tipo de situação. E por fim, a heurística de ancoragem, se faz perceptível em julgamentos sob incerteza, no momento que as pessoas devem realizar estimativas ou decisões sobre algo,

³⁸ ARAÚJO, Fernando. **Teoria Econômica do Contrato**. Coimbra: Almedina, 2007. p. 17.

³⁹ SBICCA, Adriana. **Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky**. *Estud. Econ.*, São Paulo, vol.44, n.3, p.579-603, jul.-set. 2014. p. 581.

⁴⁰ BALESTRIN, Alsones. **Uma análise da Contribuição de Herbert Simon para as Teorias Organizacionais**. *Revista Eletrônica de Administração*. 28. Ed. Vol. 8. n. 4, jul-ago. 2002. p. 5

⁴¹ KAHNEMAN, Daniel e TVERSKY, Amos. **Choices, Values, and Frames**. Princeton University Press, 1997. p.274.

⁴² RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DOMINGUES, Victor Hugo. **Economia Comportamental e direito: a racionalidade em mudança**. In: *Revista Brasileira de Políticas Públicas*. Vol. 8. n.2. ago. de 2018. 462.

⁴³ TONETTO, Leandro Miletto *et al.* **O papel das heurísticas no julgamento e na tomada de decisão sob incerteza**. *Revista Estudos de Psicologia, Campinas*, v. 23(2), 181-189, abril-junho, 2006. p. 183-184.

estas tendem a ajudar sua resposta com base em algum valor inicial disponível, que se molda como âncora⁴⁴.

Ao avançar nessa premissa, na discussão da racionalidade limitada⁴⁵, se parte da concepção de que o “atuar de forma racional” se faz com o agente, conhecedor da utilidade de cada objeto posto, escolhe com base na maior utilidade que o bem pode lhe ofertar, levando em conta os custos de oportunidade, sabendo que o agente opta pela alternativa que lhe traz mais benefícios do que custos⁴⁶. Observa-se, portanto, que o recurso “racionalidade” é escasso, implicando que as decisões não necessariamente corresponderão àquelas que seriam obtidas empregando-se racionalidade plena. Ao invés de uma decisão ótima, o agente contenta-se com uma decisão satisfatória.⁴⁷

No mesmo sentido, Williamson destaca essa limitação da capacidade avaliativa nas tomadas de decisões dos indivíduos:

A informação é incompleta se todos os preços relevantes não são continuamente conhecidos para todas as transações em potencial. Os custos de oportunidade de se gastar deliberadamente os recursos necessários para se tornar informado, isto constitui um dos custos de usar o sistema de preços. Além do mais, há custos de negociar contratos com preços já conhecidos. Embora custos de ambos tipos, costumeiramente, tendem a zero em um mundo estático e perfeito, esta não é uma condição interessante. Ela não corresponde ao universo que nós procuramos atingir. Com informação perfeita e custos de transação iguais a zero, a barganha pode conduzir o sistema a uma alocação de recursos eficiente. Na ausência dessas condições, entretanto, a adaptação incompleta as externalidades podem ser esperadas de se obter. Dados os sinais incorretos que o sistema de preços indica nessas circunstâncias, um incentivo existe em combinar as partes interagidas e substituir uma solução administrativa em uma solução de mercado incorreta⁴⁸.

Assim, na aplicação às criptomoedas, a racionalidade limitada é perceptível com recente estudo realizado pela Gallup sobre o perfil de investidores nos Estados Unidos⁴⁹, a partir do qual revelou-se que 75% dos participantes consideram o Bitcoin como um

⁴⁴ TONETTO, Leandro Miletto *et al.* **O papel das heurísticas no julgamento e na tomada de decisão sob incerteza.** Revista Estudos de Psicologia, Campinas, v. 23(2), 181-189, abril-junho, 2006. p. 186-188.

⁴⁵ Para Helbert Simon, a teoria da racionalidade limitada “procura mostrar como controles motivacionais e emocionais sobre a cognição podem ser incorporados no sistema de processamento de informação. (...) com considerável suporte empírico. A teoria proposta contém elementos de articulação principalmente por mostrar mecanismos relativamente familiares de motivação e emoção podem ser integrados em uma simples e natural forma com os mecanismos que foram postulados na teoria cognitiva de processamento de informação.” (SIMON, Herbert Alexander. **Motivational and motional control of cognition.** Psychological Review, volume 74, 1967. p. 30).

⁴⁶ RODRIGUES, Vasco. **Análise Económica do Direito.** Coimbra: Almedina, 2007. p. 13

⁴⁷ AZEVEDO, Paulo Furquim de; SAES, Maria S. M.; FARINA, Elizabete M. M. Q. **Competitividade: Mercado, Estado e Organizações.** São Paulo: Singular, 1997. p. 73.

⁴⁸ WILLIAMSON, Oliver Eaton. **Corporate control and business behavior: an inquiry into the effects of organizations form and enterprise behavior.** New Jersey: Prentice Hall, 1970. p.16.

⁴⁹ GALLUP. **U.S. Investors Not Biting on Bitcoin, but many intrigued.** Disponível em: <<https://news.gallup.com/poll/238016/investors-not-biting-bitcoin-intrigued.aspx>>. Acesso em: 22 de mar. 2020.

investimento "muito arriscado", 23% o considera "um pouco arriscado" e apenas 2% como "não tão arriscado".

De forma complementar, apesar da popularidade do bitcoin como investimento, apenas três em cada 10 investidores dizem saber algo sobre as criptomoedas (29%), enquanto a grande maioria – 67% - diz já ter ouvido acerca, mas não tem muito conhecimento.

Não obstante, tais assimetrias informacionais, agravam os chamados custos de transação que, para Ronald Coase, são todos os custos envolvidos para a realização ou feitura das interações decorrente das instituições e das interações humanas⁵⁰ que, conseqüentemente, influem diretamente na interação entre os agentes, alternando as condições de negociação e, por conseguinte, de preço⁵¹.

Para tanto, em um mercado onde há informação assimétrica, o custo de transação tende a aumentar. A falta de informações exatas e suficientes para nortear a tomada de decisão dos agentes econômicos limita sua capacidade de agir de forma eficiente, sendo fonte de mau funcionamento dos mercados e perda de bem estar⁵².

Portanto, partindo-se da racionalidade limitada dos agentes, bem como a escassez de informações sobre as bitcoins (gerando sua assimetria), as heurísticas apresentadas por Kahneman e Tversky justificariam uma resposta econômica pela alta volatilidade e precificação, sabendo que a média (retorno) e a variância dos ativos (risco), formam a base para a tomada de decisão dos investidores racionais, que são sempre avessos ao risco⁵³.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As criptomoedas criaram um nicho de mercado e, a longo prazo, é possível que a criptomoeda se apresente como uma importante solução da moeda, fundamental para pavimentar as interações sociais e econômicas. Os rápidos avanços tecnológicos revelam

⁵⁰ COASE, Ronald. **The nature of the firm**. Oxford, U.K.: Blackwell Publishing. *Economica, New Series*, Vol. 4, No. 16, Nov. 1937. p.390.

⁵¹ RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; GALESKI JÚNIOR, Irineu. **Contratos empresariais e análise econômica**. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 123.

⁵² LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro de. **Informação, assimetria de informações e regulação do mercado de saúde suplementar**. Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da informação. n. esp. 1º. sem. 2006, p. 78.

⁵³ MARKOWITZ, Harry. **“Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments.”**, John Wiley, USA, 1959.p. 3.

como potencial método de progresso e desenvolvimento, porém, ao mesmo tempo, importa em um desafio para o Direito na normatização.

Nesse ponto, devido à sua elevada volatilidade de valor, este estudo propôs a analisar a viabilidade do uso destas criptomoedas na penhora do Processo de Execução, disciplinado pelo Código de Processo Civil, sabendo que este diploma legal apresenta rol taxativo dos bens que estariam sujeitos à penhora e que as criptomoedas não estão mencionadas no diploma legal.

Sendo assim, percebe-se que apesar das criptomoedas se apresentarem como recente inovação tecnológica, alguns autores entendem que a penhora das criptomoedas se viabilizaria por meio de aplicação análoga ao art. 852, inciso I, permitindo a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de bens sujeitos à depreciação.

Ainda, por meio da Análise Econômica do Direito, é possível trazer o mérito econômico para a realidade da ciência jurídica, sendo que com a utilização desta ferramenta, no presente trabalho, foi possível demonstrar pela Teoria da Perspectiva de Kahneman e Tversky, que as heurísticas são mecanismos cognitivos que os agentes se baseiam nas tomadas de decisões, a fim de reduzir tempo e reduzir os riscos.

Dessa forma, percebe-se que o impacto que as criptomoedas vêm exercendo na sociedade é real e contínuo. Assim, se impõe às instituições financeiras e ao próprio Estado pela necessidade na normatização das criptomoedas, de modo a incentivar os agentes no fomento deste mercado, bem como conferindo segurança jurídica, evitando decisões subjetivas e baseadas em interpretações análogas.

REFERÊNCIAS

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; SILVA, Priscila Menezes da. **Exequibilidade da penhora de criptomoedas no processo de execução brasileiro**. Revista de Processo, Jurisdição e Efetividade da Justiça, Salvador, v.4, n. 1, p. 70-90, 2018.

ALVES, Pedro Henrique. *Et al.* **Desmistificando Blockchain: Conceitos e Aplicações**. Em: MACIEL, Cristiano; VITERBO, José (Orgs). “Computação e Sociedade”, Sociedade Brasileira de Computação. 2018.

ANTONOPOULOS, Andreas M. **The internet of money**. Merkle Bloom LLC. [Formato digital], [S. l.: s. n.], 2017.

ARAÚJO, Fernando. **Teoria Econômica do Contrato**. Coimbra: Almedina, 2007.

AZEVEDO, Paulo Furquim de; SAES, Maria S. M.; FARINA, Elizabeth M. M. Q. **Competitividade: Mercado, Estado e Organizações**. São Paulo: Singular, 1997.

BALESTRIN, Alsones. **Uma análise da Contribuição de Herbert Simon para as Teorias Organizacionais**. Revista Eletrônica de Administração. 28. Ed. Vol. 8. n. 4, jul-ago. 2002.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Comunicado n. 31.379 de 16 de novembro de 2017**. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=31379&tipo=Comunicado&data=16/11/2017>>. Acesso em 23 de mar. de 2020.

BRASIL **Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015**. Diário Oficial, Brasília, DF, mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em: 20 de mar. de 2020.

BRASIL. **Projeto de Lei n° 2303, de 2015**. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470>>. Acesso em: 13 de mar. de 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Agravo de Instrumento n 2202157-35.2017.8.26.0000**. Agravante: Banco Santander S.A. Agravado: Alldora Tecnologia LTDA. Relator: Milton Carvalho, julgado em 21/11/2017, Dje 27/11/2017.

BRITO, Jerry; CASTILLO, Andrea. **Bitcoin: a primer for policymakers**. Mercatus Center, 2016. p. 84. Disponível em: <https://www.mercatus.org/system/files/gmu_bitcoin_042516_webv3_0.pdf>. Acesso em: 10 de mar. de 2020.

CARAVINA, Adrinao. **Bitcoin e altcoins: fácil, prático e completo**. Brasil, 2017. [formato digital], [S.l.:s.n], 2017.

CARVALHO, Caros Eduardo; PIRES, Desiree Almeida; OLIVEIRA, Giuliano Contento. **Bitcoin, Criptomoedas, Blockchain: Desafios analíticos, reação dos bancos, implicações**

reguladoras. Revista Fórum Liberdade Eletrônica. Centro de Liberdade Econômica Mackenzie.

COASE, Ronald. The nature of the firm. Oxford, U.K.: Blackwell Publishing. *Economica, New Series*, Vol. 4, No. 16, Nov. 1937.

COIN MARKET CAP. **Cryptocurrencies by Market Capitalization.** Disponível em: <https://coinmarketcap.com>>. Acesso em: 13 de mar. de 2020.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. **FAQ divulgado pela CVM em 16 de novembro de 2017.** Disponível em: <http://www.cv.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171116-1.html>>. Acesso em: 23 de mar. de 2020.

DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. **Curso de direito processual civil**, Salvador: Ed. JusPodvim, 7.ed., v.5.

FILHO, Ernani Teixeira Torres. **Entendendo a crise do subprime.** BNDES – Visão do Desenvolvimento, n. 44, 18 de janeiro de 2008. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/5142/1/Vis%C3%A3o44%2018.01.08%20-%20Entendendo%20a%20crise%20do%20subprime.pdf>>. Acesso em: 09 de mar. de 2020.

GALLUP. **U.S. Investors Not Biting on Bitcoin, but many intrigued.** Disponível em: <https://news.gallup.com/poll/238016/investors-not-biting-bitcoin-intrigued.aspx>>. Acesso em: 22 de mar. 2020.

GREVE, Fabíola; SAMPAIO, Leobino; ABIJAUDE, Jauberth; COUTINHO, Antonio; VALCY, Ítalo.; QUEIROZ, Sílvio. **Blockchain e a Revolução do Consenso sob Demanda.** In: VERDI, Fábio, UEYEMA, Jo; ROSSETO, Silvana (Org.). **Livro de Minicursos do SBRC 2018.** 1 ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, v. 1, p. 1-52, 2018.

HUMBERTO, Theodoro Júnior. **Curso de Direito Processual Civil.** Vol. III. 50. Ed. Ver atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. **Choices, Values, and Frames.** Princeton University Press, 1997.

KALIL, Lisiane Lindenmeyer. *Et al.* **O papel das heurísticas no julgamento e na tomada de decisão sob incerteza.** Estudos de Psicologia I Campinas I 23(2) I 181-189 I abril – junho, 2006.

LAKOMSKI-LAGUERRE, Odile; DESMEDT, Ludovic. **L’alternative monétaire Bitcoin: une perspective institutionnaliste.** Revue de la régulation. 18, 2e semestre/Autumn 2015: Contestations monétaires. Une économie politique de la monnaie.

LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro de. **Informação, assimetria de informações e regulação do mercado de saúde suplementar.** Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da informação. n. esp. 1º. sem. 2006.

LYRA, João Guilherme. **Blockchain e Organizações Descentralizadas.** São Paulo: Brasport, 2018.

MARKOWITZ, Harry. **Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments.** John Wiley, USA, 1959.

NAKAMOTO, Satoshi. **Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System.** 2009. Disponível em: <<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>>. Acesso em: 9 de mar. de 2020.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL – **Perguntas e Respostas, Imposto sobre a renda da pessoa física 2017.** Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostasversao-1-1-03032017.pdf>>. Acesso em: 23 de mar. de 2020.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Contratos empresariais e análise econômica.** 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DOMINGUES, Victor Hugo. **Economia Comportamental e direito: a racionalidade em mudança.** In: Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 8. n.2. ago. de 2018.

RODRIGUES, Vasco. **Análise Económica do Direito.** Coimbra: Almedina, 2007.

ROGGINI, Vítor Ladeira. **Penhora Judicial de Criptomoedas: Uma análise sobre sua efetivação.** P.21. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/10447/1/vitorladeiraroggini.pdf>>. Acesso em: 23 de mar. 2020.

SBICCA, Adriana. **Heurísticas no Estudo das Decisões Econômicas: Contribuições de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky**. Estud. Econ., São Paulo, vol.44, n.3, p.579-603, jul.-set. 2014.

SIMON, Herbert Alexander. Motivational and motional control of cognition. **Psychological Review**, volume 74, 1967.

Statista. Price of Bitcoin monthly 2012-2020. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/>>. Acesso em: 22 de abr. de 2020.

SUNO RESEARCH. **Entenda como funciona uma oferta inicial de criptomoedas, 2019.** Disponível em: <<https://www.sunoresearch.com.br/artigos/ico/>>. Acesso em: 18 de mar. de 2020.

ULRICH, Fernando. **Bitcoin: a moeda na era digital**. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014. p. 17.

WILLIAMSON, Oliver Eaton. **Corporate control and business behavior: an inquiry into the effects of organizations form and enterprise behavior**. New Jersey: Prentice Hall, 1970.

TONETTO, Leandro Miletto *et al.* O papel das heurísticas no julgamento e na tomada de decisão sob incerteza. **Revista Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 23(2), 181-189, abril-junho, 2006.

AS FALSAS MEMÓRIAS NOS CASOS DE ESTUPRO

Aline Cristiane Ucoski

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo principal debater o fenômeno das falsas memórias nos casos de estupro, os fatores que podem contribuir para a formação desta e as consequências sociais e jurídicas que ela pode acarretar, principalmente, para o indivíduo que está sendo acusado de estupro pela vítima. Para chegarmos às falsas memórias, passaremos a estudar o que é a memória e como esta se torna uma falsa memória devido a falhas que ocorrem em nosso sistema mnemônico, trazendo as teorias explicativas sobre o tema. Faremos também um breve estudo relacionado aos meios de prova admitidos no processo penal brasileiro e qual deles é mais passível de ser contaminado pelas falsas memórias, chegando a distinguir a falsa memória da mentira.

Palavras-chave: Falsa memória, estupro, memória, consequências, mentira.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar e discutir a falsificação da memória no âmbito penal dos crimes de estupro, onde essa falsificação consiste em memórias corrompidas a partir das quais a vítima relata fatos que na realidade não ocorreram ou que se desenvolveram de maneira distinta da forma narrada por ela, mas, contudo a vítima crê veemente que tudo se passou exatamente como ela relatou.

Serão apresentados aspectos relevantes da memória, como as falsas memórias podem ser formadas, as condenações que elas podem causar, bem como os meios de prova admitidos no processo penal brasileiro no tocante aos crimes sexuais de estupro e estupro de vulnerável.

Os crimes de estupro e estupro de vulnerável, previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal Brasileiro, respectivamente, tutelam a dignidade e a liberdade sexual, ambos são crimes hediondos previstos na Lei 8.072/1990 e que geram maior indignação perante a sociedade.

Diante disso, este projeto de pesquisa enfocará na questão de falsas memórias advindas de supostas vítimas de estupro, sendo os depoimentos destas vítimas fator relevante para as condenações. Será estudada a dificuldade em descobrir uma falsa memória e como a vítima por ela é contaminada, diferenciando, ainda, a falsa memória da mentira.

Neste artigo adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, para que, com base em publicações em livros e artigos coerentes sobre o assunto pesquisado, houvesse a

possibilidade de explicar e discutir o tema, com intuito de demonstrar o fenômeno das falsas memórias como sendo prejudicial tanto para a vítima, mas principalmente para o acusado.

2. DAS PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL

2.1 Do conceito de prova

Segundo o Dicionário Jurídico prova é aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração¹. É derivado do termo em latim *probare* que tem significado de testar, demonstrar que algo tem valor². Neste mesmo sentido ensina EUGENIO PACELLI:

A prova judiciária tem um objetivo claramente definido: a reconstrução dos fatos investigados no processo, buscando a maior coincidência possível com a realidade histórica, isto é, com a verdade dos fatos, tal como efetivamente ocorridos no espaço e no tempo. A tarefa, portanto, é das mais difíceis, quando não **impossível**: a reconstrução da verdade³. (Grifo nosso).

Outrossim, AURY LOPES JUNIOR ao afirmar que as provas têm função persuasiva em relação ao juiz, permitindo uma tentativa de reconstruir (sempre parcialmente) aquilo que aconteceu. É elementar que a reconstrução de um fato histórico será sempre minimalista e imperfeita⁴.

Nesse mesmo sentido, RENATO BRASILEIRO DE LIMA entende que:

A finalidade da prova é a convicção do órgão julgador. Na verdade, por meio da atividade probatória desenvolvida ao longo do processo, objetiva-se a reconstrução dos fatos investigados na fase extrajudicial, buscando maior coincidência possível com a realidade histórica. Verdade seja dita, jamais será possível atingir com absoluta precisão a verdade histórica dos fatos em questão. Daí se dizer que a busca é da verdade processual, ou seja, daquela verdade que pode ser atingida através da atividade probatória desenvolvida durante o processo. Essa verdade pode (ou não) corresponder à realidade histórica, sendo certo que é com base nela que o juiz deve proferir sua decisão⁵.

¹ Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008, p. 709.

² Disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/palavras/prova/> Acesso em 20/09/2019.

³ PACELLI, Eugenio. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 327.

⁴ LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal – Fundamentos da Instrumentalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 267.

⁵ DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 578.

Portanto, temos que a prova é baseada na reconstrução de fatos que ocorreram em tempo pretérito, como se fosse uma retrospectiva do acontecido. Essa reconstrução é feita pelas partes quando produzem as provas, e com base nessas provas o juiz construirá seu entendimento sobre o fato, podendo ser compatível com a real história ou não.

2.2 Do objetivo da prova

Diversos doutrinadores admitem a prova como o meio de se provar a verdade perante o juízo. Todavia, há na doutrina o entendimento de que a prova não é limitada ao objetivo de respaldar a veracidade dos fatos, mas sim estende-se ao objetivo de *validar* os fatos narrados perante o juízo.

Podemos citar ainda que a prova possui dois tipos de caráter, vejamos:

A finalidade da prova possui um caráter objetivo e outro subjetivo. O ato de provar visa, num primeiro viés, demonstrar a ocorrência de um fato passado (caráter objetivo da prova/objeto imediato da prova. De outro lado, subjetivamente considerada, a finalidade ou objeto da prova é formar o convencimento do magistrado (função persuasiva)⁶.

Apoiamos-nos na melhor doutrina para concluir que o principal objetivo da prova em processos judiciais é validar fatos alegados pela parte no interior da contenda processual – uma vez que, o direito é matéria a ser provada somente em casos excepcionais, sendo a *ultima ratio*. É mister ressaltar que os fatos objetos de prova devem ser os detentores de natureza *controversa e relevante*, controversa pelo fato de se tratarem de teses conflituosas que devem ser esclarecidas, e relevante por motivos de trazerem fatos de suma importância para a instrução processual. Corroboram esta teoria os processualistas LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

Meio retórico, regulado pela legislação, destinado a convencer o Estado da validade de proposições controversas no processo, dentro de parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais⁷.

⁶ RICARDO HENRIQUE GIULIANI, MARCOS EBERHARDT, et al. Compêndio preparatório para a primeira fase do exame da OAB. Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2016, p. 912.

⁷ MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2011, p. 334.

Deste modo, vemos que a função da prova não se restringe à revelação da verdade “real” no processo, mas se compromete com a estratégia da parte em validar toda a sua retórica, que mais lhe favorece, perante o juízo.

Ademais, na lição de ALEXANDRE MORAIS DA ROSA:

A verdade real é empulhação ideológica que serve para acalmar a consciência de acusadores e julgadores. A ilusão da informação perfeita no processo penal recebe o nome de verdade real⁸.

Dentre os doutrinadores penais que seguem o raciocínio dos processualistas MARINONI e MITIDIERO está EUGENIO PACELLI, o qual entende que:

O processo penal deve construir uma verdade judicial, sobre a qual, uma vez passada em julgado a decisão final, incidirão os efeitos da coisa julgada, com todas as suas consequências, legais e constitucionais. O processo, portanto, produzirá uma certeza do tipo jurídica, que pode ou não corresponder à verdade da realidade histórica (da qual, aliás, em regra, jamais se saberá), mas cuja pretensão é a de estabilização das situações eventualmente conflituosas que vêm a ser o objeto da jurisdição penal.

No processo penal, a verdade real busca a descrição de fatos que mais se aproximam com algum ocorrido, que no caso, seria uma infração penal. Sendo assim, para que se forme a verdade real, é necessário que se utilize de todos os meios de provas possíveis para formação idêntica dos fatos ocorridos⁹.

Já a verdade formal é aquela decorrente das provas trazidas tanto pelo autor quanto pelo acusado nos autos do processo, o juiz ira analisar e proferir a sentença conforme as provas ali apresentadas¹⁰.

Assim sendo, entendemos que a verdade real não é possível, em tese, de se alcançar devido a dificuldade na reprodução dos fatos como tal e qual aconteceram, devendo o órgão julgador basear-se na verdade formal para proferir sua decisão, evitando assim vícios procedentes da reprodução errada dos fatos fundadas na verdade real.

⁸ MORAIS DA ROSA, Alexandre. A Teoria dos Jogos Aplicada ao Processo Penal. Florianópolis: Editora Empório do Direito, 2015, p. 117.

⁹ REVISTA DIREITO E SOCIEDADE, Princípio da Verdade Real no Âmbito Processual Penal. Três Lagoas: Faculdades Integradas de Três Lagoas - Volume 3 – Número 1 – 2015. Disponível em: <http://www.aems.edu.br/publicacao/edicaoatual/sumario/2015/Artigo%2010%20-%20%20PRINC%C3%8DPIO%20DA%20VERDADE%20REAL%20NO%20%20C3%82MBITO%20PROCESSUAL%20PENAL.pdf>. Acesso em: 19/09/2019.

¹⁰ Disponível em: <https://joselalves148.jusbrasil.com.br/artigos/462616309/principio-da-verdade-real-no-processo-penal>. Acesso em: 19/09/2019.

2.3 Dos meios de prova admitidas no processo penal brasileiro

Os meios de prova admitidos no processo penal brasileiro estão elencados a partir do art. 158 do Código de Processo Penal, onde o rol é exemplificativo, existindo meios de prova em leis especiais e até mesmo modalidades de prova com ausência de normatização, como é o caso do desenho elaborado por especialista da polícia acerca da pessoa a ser investigada¹¹.

Dentre os meios de provas produzidas com base no Código de Processo Penal estão as perícias, interrogatório, declaração da vítima, oitiva de testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, prova documental, mas, no direito pátrio para a apuração do crime de estupro são comumente utilizadas seguintes modalidades de prova: exame de corpo de delito (prova pericial), declaração da vítima e oitiva de testemunhas.

2.3.1 Do exame de corpo de delito

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, corpo de delito, para o direito, é a materialidade do crime¹². Já para a medicina legal, segundo o perito legista PAULO ROBERTO SILVEIRA, são considerados corpo de delito os ferimentos, lesões ou perturbações no ser humano e nos elementos causadores do dano, em se tratando dos crimes contra a vida e/ou a saúde, e desde que possam contribuir para comprovar a ação delituosa¹³.

O exame de corpo de delito objetiva averiguar e coletar qualquer vestígio da prática delituosa que possa contribuir para a elucidação do fato que possa validar a tese alegada em juízo. Na apuração de crimes sexuais este exame é realizado diretamente no corpo da vítima.

O médico legista deve periciar o corpo da vítima objetivando a responder aos seguintes quesitos: a) há sinais de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso deste? b) observa o perito relação temporal entre os achados dos procedimentos periciais e o relato do periciando? c) houve violência para esta prática? Qual o meio ou instrumento empregado? d)

¹¹ NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo. Manual de Prática Penal. São Paulo: Editora Método, 2016, p. 233.

¹² NUCCI, Guilherme de Souza. Corpo de Delito e Exame de Corpo de Delito, 2015. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2015/04/30/corpo-de-delito-e-exame-de-corpo-de-delito/> Acesso em: 20/09/2019.

¹³ SILVEIRA, Paulo Roberto. A Perícia Médico-Legal, 2009. Disponível em: <http://drpaulosilveira.med.br/visualizar.php?id=1648748> Acesso em: 20/09/2019.

da conduta resultou para o examinado incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; aceleração de parto; incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização do membro, sentido ou função; deformidade permanente; aborto? e) da conduta resultou gravidez para a examinada? f) o examinado apresenta evidência de enfermidade ou deficiência mental capaz de afetar o necessário discernimento para a prática de conjunção carnal e/ou ato libidinoso diverso desta? g) houve qualquer outra causa médica que impossibilitasse o periciando de oferecer resistência? h) há evidência clínica e/ou laboratorial de ter havido contágio de infecção sexualmente transmissível ao examinado?¹⁴.

O médico legista também deve analisar a condição genital atual do periciando, relatando se: há sinais de lesão; rompimento do hímen (em vítimas femininas) e há quanto tempo está rompido; sem prejuízo de outros dados que o profissional julgue imprescindível coletar¹⁵.

A despeito da sua indispensabilidade, a prova pericial não é absoluta, devendo ser apreciada pelo juiz no bojo de conjunto probatório mais amplo. Visto que, *exempli gratia*, a pericianda pode apresentar lesões corporais decorrentes de prática sexual sadomasoquista consentida, mas que podem induzir o examinador médico a concluir pela ocorrência de abuso.

No que tange à importância das provas, a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal¹⁶ é categórica em afirmar que todas as provas são relativas, sendo que nenhuma delas terá valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que as restantes.

2.3.2 Da prova testemunhal

Consoante o entendimento de PAULO RANGEL, testemunha é o indivíduo chamado a depor, demonstrando sua experiência pessoal sobre a existência, a natureza e as

¹⁴

Disponível

em:

<http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/4081/material/LIVRO%20sinopse%20de%20med%20legal%202018.pdf> Acesso em: 19/09/2019.

¹⁵ DA COSTA, Diogo Paulo Machado. A Perícia Médico-Legal nos Crimes Sexuais. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/64354> Acesso em: 19/09/2019.

¹⁶ Disponível em: http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf Acesso em: 14/09/2019.

características de um fato, pois face estar em frente ao objeto (*testis*), guarda na mente, sua imagem¹⁷.

Os casos de estupro testemunhados são de incidência minoritária, por isto, é comum o juiz ouvir os chamados informantes, que podem ser familiares da vítima ou do acusado, contudo, nesta condição não estão balizados pelo compromisso testemunhal de falar a verdade.

Apesar do uso corriqueiro da prova testemunhal, não se deve olvidar a lição do professor, AURY LOPES JUNIOR:

A prova testemunhal é o meio de prova mais utilizado no processo penal brasileiro e, ao mesmo tempo, o mais perigoso, manipulável e pouco confiável¹⁸.

Em diapasão, RENATO MARCÃO afirma que:

A prova testemunhal é largamente utilizada, sendo raros os processos em que não se verifica sua produção. Mais raro ainda é encontrar ação penal que tenha sido julgada procedente sem que o autor tenha utilizado de testemunha para a prova de suas alegações. Em razão das peculiaridades que cercam o depoimento de testemunha, é preciso que o juiz esteja atento quando de sua colheita e valoração¹⁹.

Complementando as referências anteriores, CRISTINA DI GESU coaduna que:

A prova produzida no processo, principalmente no que concerne à Justiça Estadual, é eminentemente testemunhal. Milhares de feitos são julgados com base unicamente no depoimento de testemunhas, aliados a um indício qualquer. Diante dessa realidade, imprescindível abordarmos tanto a fragilidade deste meio probatório, através do estudo da memória e à possibilidade de formação de falsas memórias, quanto à maneira como a doutrina e a própria legislação enfrentam a problemática.²⁰

Sendo assim, deve-se tomar cuidado em relação às oitivas de testemunhas, pois ao mesmo tempo em que pode ser de grande relevância para o processo, pode também ser amplamente frágil, visto que ambas as partes podem estar usando-a como artifício, na qual a declaração corroborada com o restante do caderno probatório pode gerar condenação ou absolvição.

2.3.3 Da vítima

¹⁷ RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 467.

¹⁸ LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 495.

¹⁹ MARCÃO, Renato. Curso de Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 524.

²⁰ DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 93.

A razão de existir do direito penal deve ser sempre a proteção de inocentes e seus bens jurídicos mais estimáveis, contudo, o papel da vítima é sempre um tema problemático na contenda penal, pois, a sua atuação no processo raramente não está marcada por interesses pessoais que podem macular o processo. Nesse diapasão, AURY LOPES JUNIOR:

Desenhar o papel da vítima no processo penal sempre foi uma tarefa das mais tormentosas, se de um lado pode ela ser portadora de diferentes tipos de intenções negativas (vingança, interesses escusos), que podem contaminar o processo, de outro não se pode deixá-la ao desabrigo e tampouco negar valor ao que sabe²¹.

No depoimento da vítima, o maior desafio do juiz é acertar o quantum valorativo da palavra da vítima. A *boa versão* do fato delituoso narrado pela vítima, acrescida pelo restante das provas produzidas, ainda que não conclusivas sobre o fato, tem produzido condenações nos tribunais brasileiros. É evidente que não se deve em hipótese alguma preterir a pertinência da palavra da vítima nos crimes sexuais, entretanto, também não se deve tomá-la como pedestal para a condenação do acusado, visto que, a vítima pode estar tomada por emoções como vingança e ódio.

O Supremo Tribunal de Justiça²² tem a sua jurisprudência pacificada no tocante aos crimes sexuais, quando praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância desde que em consonância com as demais provas acostadas nos autos.

Diante disso, CRISTINA DI GESU deixa claro que:

Quando o entrevistador está convicto da ocorrência de determinado acontecimento, molda sua entrevista, a fim de obter respostas condizentes com suas convicções. São, portanto, desprezadas as respostas incompatíveis com a hipóteses inicial ou então, as respostas são reinterpretadas com o intuito de serem adaptadas a ela²³.

No processo penal brasileiro é possível a condenação do réu fundada principalmente no depoimento da vítima? Frente à questão, AURY LOPES JUNIOR se posiciona no sentido de que:

A palavra coerente e harmônica da vítima, bem como a ausência de motivos que indicassem a existência de falsa imputação, cotejada com o restante do conjunto probatório (ainda que frágil) têm sido aceitas pelos tribunais

²¹ LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 471.

²² RESP 1.659.529 - RECURSO ESPECIAL - RO 2017/0052671-4. Relatora: Ministra Thereza de Assis Moura.

²³ DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 177.

brasileiros para legitimar uma sentença condenatória. Mas, principalmente nos crimes sexuais, o cuidado deve ser imenso²⁴.

Corroborando com o posicionamento do autor o entendimento de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO:

O juiz, em face das provas existentes nos autos, **tem inteira liberdade** na sua apreciação. Pode desprezar o depoimento de quatro testemunhas, por exemplo, e respaldar sua decisão num único depoimento²⁵. (Grifo nosso).

Diante do posicionamento doutrinário do renomado professor e da jurisprudência, sabemos que no processo penal brasileiro é possível a condenação do réu baseada principalmente na palavra da vítima.

Entretanto, com o objetivo de tentar evitar isto, vigora no ordenamento jurídico pátrio o artigo 386 do Código de Processo Penal estabelece um rol de situações nas quais o juiz *deverá* absolver o réu:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

- I – estar provada a inexistência do fato;
- II – não haver prova da existência do fato;
- III – não constituir o fato infração penal;
- IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
- V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
- VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
- VII – não existir prova suficiente para a condenação²⁶.

No inciso VII, citado acima, está preceituado o *princípio in dubio pro reo*, segundo o qual, havendo dúvida no caso concreto, o juiz deve interpretar o fato favoravelmente ao réu. Sua origem remonta ao *Digesto* de Justiniano que prescreve: “a condição do réu deve ser favorecida e não a do demandante” (do latim: “*Favorabiliores rei potius quam actores habentur*”)²⁷. Este princípio objetiva a proteção dos direitos fundamentais do acusado frente ao direito de punir do Estado, pois a regra deve ser a liberdade e a restrição deve ser a exceção. Também é corolário do Princípio Constitucional da Presunção de Inocência que determina: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CFRB, art. 5º, inciso LVII)”²⁸. Mandamento que foi sabiamente respeitado pelo TJDF em uma de suas decisões, conforme ementa:

²⁴ LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 473.

²⁵ TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 67.

²⁶ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm Acesso em: 20/09/2019.

²⁷ DE MORAES, Marcelo Zanoide. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/382790695/Mzm-Tese-de-Livre-Docencia> Acesso em: 20/09/2019.

²⁸ Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf Acesso em: 20/09/2019.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, deve-se conferir especial relevância à palavra da vítima. 2. No caso, as declarações da vítima apresentam graves contradições, especialmente no que diz respeito à autoria dos supostos abusos, atribuída pela criança a pessoas diversas em cada oitiva. **Além disso, os elementos colhidos revelam um ambiente familiar conflituoso envolvendo diversos membros, o que pode indicar a influência de parentes na versão narrada pela vítima. E se assim é, dúvida que se resolve em favor do acusado**²⁹. (Grifo nosso).

Verifica-se que nesta decisão o julgador prestigiou o acusado, pois, ficou em dúvida, mormente sobre a autoria do suposto crime, apontando possíveis influências de membros da família da suposta vítima na formação do seu depoimento.

É verdade que nem sempre o acusado é condenado injustamente, alguns realmente praticam o ato e merecem a devida punição. O presente artigo não defende o argumento de que a criança ou adolescente sempre estará relatando o que realmente aconteceu, mas de se atentar aos cuidados que devem ser tomados em sua oitiva. Com base em fatos já julgados, é demonstrado que a palavra da vítima influencia a decisão a ser tomada pelo magistrado³⁰.

3. DAS FALSAS MEMÓRIAS

3.1 Conceitos de memória e falsa memória

Segundo ROBERT STERNBERG o conceito de memória se dá “como o meio pelo qual você recorre às suas experiências passadas a fim de usar essas informações no presente”³¹.

Já falsa memória, no entendimento de HENRY L. ROEDIGER:

Refere-se ao fato de lembrarmos de eventos que na realidade não ocorreram. Informações são armazenadas na memória e posteriormente recordadas como se tivessem sido verdadeiramente vivenciadas³².

As chamadas *falsas memórias* são memórias corrompidas a partir das quais a vítima relata fatos que na realidade não ocorreram ou que se desenvolveram de

²⁹ Disponível em: <http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661097320/20141210033066-segredo-de-justica-0003261-7720148070012> Acesso em: 16/09/2019.

³⁰ DE PIERI, Rhannele Silva; VASCONCELOS, Priscila Elise Alves. Estupro de Vulnerável: a palavra da vítima e o risco da condenação, 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/56869/estupro-de-vulneravel-a-palavra-da-vitima-e-os-riscos-da-condenacao> Acesso em: 20/09/2019.

³¹ STERNBERG, Robert J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul, 2000, p. 204.

³² ROEDIGER, Henry L; McDERMOTT, Kathleen B. Distortions of Memory. 2000. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/232507574_Distortions_of_memory Acesso em: 20/09/2019.

maneira distinta da forma narrada por ela, contudo a vítima crê veemente que tudo se passou exatamente como ela relatou. São memórias contaminadas, predominantemente, por sugestão externa, ou seja, por terceiros.

A psicóloga norte-americana ELIZABETH LOFTUS realizou diversos estudos sobre a memória humana e sobre como ela pode ser manipulada. Em um desses estudos, LOFTUS frisa o poder que os profissionais como psicólogos e psiquiatras têm de fazer o paciente acreditar em fatos que nunca sequer aconteceram. Vejamos um desses estudos:

Em 1986, Nadean Cool, consultou um psiquiatra porque não conseguia lidar com as consequências de um acidente sofrido pela filha. Após algumas sessões, Nadean se convenceu de que tinha sido usada na infância por uma seita satânica que a violentara, a obrigara a manter relações sexuais com animais e a forçara a assistir ao assassinato de um amigo de 8 anos. O psiquiatra acabou por fazê-la acreditar que ela tinha mais de 120 personalidades em decorrência dos abusos sexuais e da violência sofridos quando criança. A vítima após compreender o que estava acontecendo, processou o psiquiatra e, em março de 1997, após cinco semanas de julgamento, o caso foi resolvido fora do tribunal, através do pagamento de uma indenização de 2 milhões e 400 mil dólares³³.

A incidência de relatos baseados em *falsas memórias* ocorre mais comumente nos crimes de natureza sexual, especialmente no estupro. LOFTUS apresenta um outro caso no qual uma mulher procurou um terapeuta que a fez *voltar* à infância e “rememorar” que teria sido abusada sexualmente por seu pai, com a ajuda da sua mãe, pior, ainda “rememorou” que tais abusos a teriam engravidado por duas vezes e que o pai a teria obrigado a abortar nas duas ocasiões. Logo após os laudos demonstraram que a suposta vítima era virgem e que nunca havia engravidado. Por fim, a paciente processou o terapeuta e, em 1996, recebeu 1 milhão de dólares à título indenizatório³⁴.

Percebe-se que o fenômeno da *falsa memória* não deve ser confundido com uma simples mentira. A psicóloga LILIAN MILNITSKY STEIN explica que:

As falsas memórias não são mentiras ou fantasias das pessoas; elas são semelhantes às memórias verdadeiras, tanto no que tange a sua base cognitiva quanto neurofisiológica. No entanto, diferenciam-se das verdadeiras pelo fato de as falsas memórias serem compostas, no todo ou em parte, por lembranças de informações ou de eventos que não ocorreram na realidade³⁵.

O sujeito imbuído de *falsas memórias* acredita que o seu relato realmente aconteceu, se o fato é trágico sofre ao “rememorá-lo” como se fosse verdadeiro. Trata-se de um processo psíquico inconsciente e não planejado como a mentira cujo narrador conhece as

³³ LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 498 e 499.

³⁴ LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 499.

³⁵ MILNITSKY STEIN, Lilian. Falsas Memórias. Porto Alegre: Editora ArtMed, 2009, p. 22.

consequências. Portanto, não há que confundir o portador de falsas memórias com mitômanos e mentirosos eventuais. Os últimos constroem as suas histórias inverídicas de forma conscientes enquanto que os primeiros o fazem inconscientemente.

3.2 Das teorias sobre as falsas memórias

As *falsas memórias* não costumam ser estudadas no Brasil, visto que, encontram certa resistência entre psicólogos e psiquiatras brasileiros. O mesmo não ocorre nos Estados Unidos da América, onde o conceito encontra grande aceitação entre as referidas classes profissionais. Neste país foi criada a Fundação Síndrome da Falsa Memória³⁶, destinada a atuar pela prevenção das falsas memórias e em amparo às famílias que foram atingidas por esse fenômeno psíquico. Temos dentre essas teorias a teoria construtivista, a teoria do monitoramento da fonte e a teoria do traço difuso.

3.2.1 A teoria do paradigma construtivista

Segundo esta teoria a *falsa memória* ocorre devido a uma falha no processo de interpretação da informação que o ser humano faz dos eventos ocorridos em sua vida, ou seja, ele interpreta de uma forma diferente do que realmente aconteceu com base em experiências já vividas, distorcendo o que ocorreu. Segundo LILIAN MILNITSKY STEIN:

As falsas memórias, tanto as espontâneas quanto as sugeridas, ocorreriam devido ao fato de eventos realmente vividos serem influenciados pelas interferências de cada indivíduo, ou seja, interpretações baseadas em experiências e conhecimentos prévios³⁷.

Sendo assim, a memória das pessoas não é baseada somente na lembrança daquilo que elas fizeram, mas é a junção de tudo que pensam, acreditam e recebem do meio externo, interpretados conforme a sua vivência.

³⁶ Disponível em: <http://www.fmsfonline.org/> Acesso em: 14/09/2019.

³⁷ MILNITSKY STEIN, Lilian. Falsas Memórias. Porto Alegre: ArtMed, 2009, p. 28 e 29.

3.2.2 A teoria do monitoramento da fonte

Esta vertente defende que ocorre um erro quando o sujeito rememora um fato, devido a outro erro ocorrido no julgamento do mesmo fato. Um exemplo é a falha no reconhecimento de pessoas, conforme o exemplo de LILIAN MILNITSKY STEIN, nos casos em que o fato delituoso realmente aconteceu, porém não com os autores indicados. Vejamos o exemplo apontado por LILIAN MILNITSKY STEIN:

Chamado para fazer uma corrida, um taxista foi vítima de um assalto, no qual sofreu ferimentos, e foi levado ao hospital. O investigador do caso mostrou ao taxista, que ainda estava em fase de recuperação, duas fotografias de suspeitos. O taxista não reconheceu os homens apresentados nas fotos como sendo algum dos assaltantes. Passado alguns dias, quando foi à delegacia para realizar o reconhecimento dos suspeitos, ele identificou dois deles como sendo os autores do assalto. Os homens identificados positivamente eram aqueles mesmos das fotos mostradas no hospital.[...] Todavia, alguns meses depois, dois rapazes, que não foram mostrados nas fotos, foram presos por assalto em uma cidade vizinha, quando interrogados, confessaram diversos delitos, incluindo o assalto ao taxista.[...] Isso pode ter ocorrido devido a uma falha no monitoramento da fonte de informação. Nesse caso, embora o taxista tenha provavelmente armazenado na memória informações sobre os distintos eventos por ele vividos, ou seja, sobre os assaltantes e os homens das fotos, no momento de fazer sua identificação na delegacia ou em juízo, ele falhou em monitorar a fonte de suas lembranças, passando a lembrar-se dos homens das fotos como sendo os verdadeiros assaltantes³⁸.

Nesse sentido, a primeira coisa para que uma pessoa relembre um evento é verificar de onde veio determinada informação, averiguando se tal informação provém de sonhos, experiências realmente vividas ou somente imaginadas.

3.2.3 A teoria do traço difuso

Segundo VALERIE F. REYNA, essa teoria “aponta que a memória para a fonte da informação é um detalhe literal que pode, ao longo do tempo, se fragmentar e por fim, se tornar inacessível”³⁹, tornando-se passível de contaminação.

³⁸ MILNITSKY STEIN, Lilian. Falsas Memórias. Porto Alegre: ArtMed, 2009, p. 22 e 31.

³⁹ REYNA, Valerie F; LLOYD, Farrell. Theories of false memory in children and adults, 1997. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608097900029> Acesso em: 20/09/2019.

Portanto, esta teoria as *falsas memórias* decorrem de uma falha psíquica no processo de recuperação da memória sobre um fato ocorrido, em termos mais claros, por causa do esquecimento.

3.3 Da contaminação por falsas memórias

Na maior parte dos casos, os indivíduos desenvolvem *falsas memórias* a partir de um processo de sugestibilidade, ou seja, o erro sobre o passado é implantado por um terceiro. Também pode ocorrer um processo de autossugestão, apesar de ser menos comum⁴⁰.

O processo sugestivo de fora para dentro pode ser, por exemplo, desencadeado por simples exibição midiática. O TJRS analisou um caso desta espécie, mantendo a absolvição do réu, no qual a “vítima”, de 8 anos de idade, acusou o seu padrinho de abusá-la sexualmente após assistir uma edição do programa Globo Repórter que abordava casos de abusos sexuais – a menina ficou impressionada a notícia do pai que teria engravidado a própria filha e que com ela mantinha relação de marido e mulher. No acórdão foi transcrita a sentença da magistrada OSNILDA PISA, a qual aplicou seus estudos sobre a psicologia do testemunho infantil e as falsas memórias para elucidar o caso concreto⁴¹.

Verifica-se no caso concreto a possibilidade de contaminação através da mídia, tanto mais será possível através da atuação de psiquiatras e psicólogos que, por decorrência da profissão, possuem acesso direto à “vítima” justamente em um momento em que esta está ainda mais vulnerável. CRISTINA DI GESU adverte que:

A indução ou sugestionamento pode acontecer tanto na oitiva das vítimas [...], através de questionamentos com viés eminentemente acusatório, como também através da mídia, a qual procura sempre fazer do crime um espetáculo⁴².

Caso comum hodiernamente é a contaminação ou até mesmo a manipulação exercida pelos pais em processos de separação. Um dos genitores acaba voluntária ou involuntariamente influenciando o filho contra o outro genitor. Sobre os casos de manipulação mais gravosa ANA CAROLINA CARPES MADALENO esclarece:

⁴⁰ LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 496.

⁴¹ Apelação Crime n 70017367020, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Ivan Leomar Bruxel.

⁴² DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 155.

O alienador não se importa nem toma conhecimento do transtorno que a alegação (do abuso sexual) causará à família; sua intenção é ganhar tempo, buscando laudos que sejam satisfatórios a sua pretensão, não importando o tempo que leve⁴³.

Caso grotesco e de possível autossugestão pode ser encontrado nos arquivos do TJRS. Um pai foi acusado de estupro pela sua filha (idade). A última relatou em juízo que o pai introduzia uma serpente em sua vagina e ainda detalhou as características do réptil: media 120 cm, apresentava colorações cinza, preta e branca, possuía os olhos, mas não a boca, além de ter pés. A infante narrou que o pai encontrou a serpente em uma árvore. Por fim, disse que o pai cortou o animal em pedacinhos e com eles fez um risoto para ela comer. O exame médico-legal para apurar a prática da referida violência foi realizado, constando que a “vítima” ainda era virgem – fato que seria impossível dada a proporção de penetração narrada. Também foi constatado que a criança vivia em um ambiente familiar que contribuía para a falsificação da sua memória⁴⁴.

4. DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DAS *FALSAS MEMÓRIAS*

Quando falamos em condenação prontamente pensamos em uma sentença condenatória prolatada por um juiz, porém esquecemos-nos da condenação que a própria sociedade impõe ao acusado, CRISTINA DI GESU destaca que:

Pelo conteúdo das matérias veiculadas na televisão, os réus [...], sem sombra de dúvidas, culpados ou inocentes, já foram condenados pelo júri popular⁴⁵.

Em casos de acusações de violência sexual, devido ao justo repúdio que tal conduta sucinta, a “condenação popular” pode facilmente descambar em linchamento público. O indivíduo exposto por este tipo de acusação se torna indesejado no meio social e fica sujeito a perseguições, atentados contra a sua honra e violência sexual na prisão – motivações suficientes para alguns cometerem suicídio. E tudo isso *antes* de ser julgado por um magistrado. Daí o imenso perigo para qualquer cidadão que é o despreparo de psicólogos, psiquiatras e juristas em lidar com um tema tão delicado como as falsas memórias – mormente em supostos crimes sexuais.

⁴³ MADALENO, Ana Caroline Carpes. Síndrome da Alienação Parental. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014.

⁴⁴ Embargos Infringentes n 70016395915, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Luís Gonzaga da Silva Moura.

⁴⁵ DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 185.

No Brasil, já ocorreram condenações injustas neste sentido. Vejamos a manchete de um destes casos:

Genitora acusa homem de ter abusado sexualmente de sua filha de 9 anos. A acusação foi tida como verdade e o suposto réu teve prisão decretada de 3 anos. Cumprido o período de prisão, sob novas investigações foi descoberto que o “réu” era inocente e teria sido acusado por sua inimizade com a garota. Tendo sua liberdade restrita **o sujeito foi estuprado pelos companheiros de cela e contraiu AIDS**⁴⁶. (Grifo nosso).

Caso mais nefasto foi a condenação de um homem de 53 anos. Este foi acusado de estuprar sua vizinha (de 12 anos à época dos fatos), em 1994. O acusado foi preso e sofreu com as duras consequências da prisão. Até que em 2011, a suposta vítima resolveu falar a “verdade”, relatando que nunca foi estuprada e que a história teria sido criada pela mãe. Perante o juízo a vítima, já com 13 anos de idade, narrou uma versão dos fatos criada pela mãe: “Primeiro ele me deu um empurrão para dentro de casa, eu estava de saia, calcinha e camisa. Ele me mandou deitar, tirou minha calcinha e meteu o negócio dele devagar”. Mais assombrosa foi a fundamentação do magistrado para condenar o réu: “Estou convicto e certo de que a acusação da vítima é verdadeira, toda criança é sincera, não mentem”. O réu teve a decisão de primeira instância reformada a seu favor e foi absolvido após 16 anos⁴⁷.

Estes casos concretos provam a imprescindibilidade do relato da vítima ser analisado em harmonia com todo o conjunto probatório. Na ausência de qualquer prova além da palavra da vítima, o juiz deve sempre ter em mente que isto pode decorrer do fato de que o crime trata-se de uma falsa memória. Mais complexo é caso dos crimes cujas vítimas são crianças, como previne a promotora de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, MARIA CRISTINA CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA:

[...] crianças possuem um nível cognitivo, intelectual e psicossocial diferente dos adultos e, por isso, a tomada de suas declarações deve ser repensada pelos operadores do direito, porque a inquirição inadequada da criança, além de prejudicar a prova, pode causar um dano psicológico a ela. [...] **devemos aceitar o fato de que nossa visão técnico-jurídica tem limites e que nossa capacidade profissional muitas vezes não é suficiente.**[...] ⁴⁸. (Grifo nosso).

4.1 Do caso da escola base

⁴⁶ Disponível em: http://www.unicesumar.edu.br/mostra-2018/wp-content/uploads/sites/204/2018/11/polliana_ogibowski_eger.pdf Acesso em: 14/09/2019.

⁴⁷ Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/amp/nid/homem-condenado-por-falso-estupro-e-absolvido-depois-de-16-anos/> Acesso em: 14/09/2019.

⁴⁸ Disponível em: <http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1447> Acesso em: 16/09/2019.

No Brasil, o mais notório caso criminal que envolveu condenação judicial baseada em memórias falsas das “vítimas” foi o caso da Escola Base, no qual duas mães disseram que seus filhos, de 4 anos cada, participavam de orgias sexuais organizadas pelos proprietários da escola, o casal Icushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, bem como pela professora Paula Milhim Alvarenga e o seu esposo e Maurício Monteiro de Alvarenga – as crianças relataram que os últimos exibiam filmes pornográficos para elas e, também, as forçavam posar nuas para serem fotografadas. Cabe salientar que se tratando que crianças de 4 anos, ou seja, estão em fase de imaginar diversas coisas, chegando a inventar histórias para justificar uma bagunça feita, pois “a primeira infância está marcada por um notável crescimento físico e significativo desenvolvimento sensorial e perceptivo. Também presenciamos o despertar de habilidades emocionais, intelectuais e sociais, assim como um surpreendente desenvolvimento da linguagem e das mais diversas formas de expressão: cantar, dançar, mover-se, chorar, pintar, imaginar, criar, falar... falar...falar...⁴⁹”.

O caso teve início quando uma das crianças envolvidas se *sentou* (ato aparentemente normal) sobre a barriga de sua mãe e disse: “é isso que o homem faz com a mulher né mãe?!”⁵⁰. A mãe se exasperou e quis saber como o filho tinha aprendido aquilo que, para ela, possuía conotação sexual, sem imaginar que aquele poderia ter visto algo relacionado em uma novela, *exempli gratia*. A mãe então começou a induzir seu filho questionando-o de forma inquisitiva. Aquela procurou outras mães que também induziram seus filhos a responder sobre o tema como elas desejavam. O Inquérito Policial foi baseado no depoimento das “vítimas” (induzidas por suas mães) e em um laudo inconclusivo do Instituto Médico Legal apontando que uma das crianças *provavelmente* teria sido abusada, conforme descrição do laudo:

Lesões corporais: equimose (mancha escura, resultante de hemorragia, sob a pele e as mucosas, e na superfície de órgãos internos) azulada em região anal de 1 x 1. Colocado em posição genupeitoral observamos: ânus apresentando múltiplas rágadas (ulceração estreita e alongada) de mínimas dimensões e eritema (rubor congestivo da pele por via de regra temporário, que desaparece momentaneamente à pressão do dedo) descamativo em toda a borda anal⁵¹.

Ao executar a busca e apreensão no apartamento dos proprietários, os agentes não encontraram o citado material pornográfico, tão pouco as fotos relatadas pelas vítimas.

⁴⁹ CAMPOS, Anna Lucia .Oficina de Educação e Cultura da Organização dos Estados Americanos. Primeira Infância: Um olhar desde a neuroeducação, 2010, P. 47.

⁵⁰ RIBEIRO, Alex. Caso Escola Base - Os abusos da Imprensa, São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 20.

⁵¹ RIBEIRO, Alex. Caso Escola Base - Os abusos da Imprensa, São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 88.

Verificou-se que até mesmo o apartamento descrito pelas crianças não correspondia ao real. As supostas vítimas e suas respectivas mães acompanharam os agentes no cumprimento do mandado no apartamento. Ao chegarem à residência, um fato surpreendeu, mesmo estando em um local no qual abusos terríveis teriam sido praticados, as (supostas) vítimas portaram-se de maneira alegre e despreocupada, utilizando o ambiente, inclusive, para desenvolver brincadeiras entre elas. Em momento algum, estando no local dos supostos abusos, as crianças demonstraram ódio ou ojeriza pelos supostos abusadores⁵².

Outra confusão se deu quanto à perícia médica. O laudo do Instituto Médico Legal apontou lesões na região anal de uma das crianças, contudo, a criança sofria de constipação intestinal⁵³ – distúrbio biológico cujos principais sintomas são a falta de evacuação que provoca o enrijecimento das fezes levando ao ferimento do ânus durante as eventuais evacuações. O laudo, como já dito, foi inconclusivo.

As mães foram submetidas à avaliação psicológica cujo laudo apontou que eram sexualmente reprimidas e que transferiam as suas fantasias recalcadas para a experiência das crianças. A psicóloga Marylin Tatton, que avaliou as mães relatou:

[...] pelo que foi observado no discurso da mãe, para algumas coisas naturais do processo de desenvolvimento infantil, a mesma trata as questões com muita fantasia e temores, ao que parece por tratá-lo de forma muito infantilizada, como se tivesse medo de perder o seu lugar para o mesmo⁵⁴.

Ao fim, ficou evidenciado que as mães induziam as crianças a imaginarem uma falsa experiência gerando nestas as chamadas falsas memórias. O promotor de justiça responsável pelo caso, Sérgio Peixoto Camargo, encerrou o assunto alertando: “a desnecessária provocação do aparelho policial pela fantasia de pessoas imaturas, ignorantes, apoucadas de compreensão e destituídas de lógica, que não conseguem visualizar as gravíssimas consequências de seus atos impensados⁵⁵”.

Tiramos desse caso o ensinamento de que por mais que um fato pareça ser verdadeiro, devemos investigar de forma árdua a fim de dimitir as consequências advindas por ele.

5. CONCLUSÃO

⁵² RIBEIRO, Alex. Caso Escola Base - Os abusos da Imprensa, São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 30.

⁵³ RIBEIRO, Alex. Caso Escola Base - Os abusos da Imprensa, São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 142.

⁵⁴ RIBEIRO, Alex. Caso Escola Base - Os abusos da Imprensa, São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 140 – 141.

⁵⁵ RIBEIRO, Alex. Caso Escola Base - Os abusos da Imprensa, São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 141.

Ao longo do presente trabalho buscou-se compreender as falsas memórias no processo penal, com ênfase nas advindas dos depoimentos das vítimas de estupro. Observamos que as memórias são experiências passadas que o indivíduo tende a recordar com o tempo. Mas, podem ocorrer erros durante a transição para recordar a memória, podendo distorcer-lá ou criar uma nova memória que sequer chegou a existir, o que ocasiona as falsas memórias.

Partindo da ideia que erros podem ocorrer durante essa transição, demonstramos que é possível sim a contaminação da vítima de estupro por vários entes, como os próprios pais, a mídia ou até pela própria vítima, encadeando o fenômeno ora estudado.

Como no Brasil as falsas memórias não são muito estudadas e nem aceitas, os prejuízos que elas podem causar são quase irreparáveis, podendo macular totalmente a confiabilidade do depoimento da vítima, causando prejuízo ao devido processo legal.

Diante dos nefastos resultados que podem advir das falsas memórias devemos incentivar profissionais da saúde e do direito a estudarem esse fenômeno e aceitarem que ele existe, que ele é uma constante em nossa sociedade que coloca em destaque a “cultura do estupro”, mas esquecem que nem todos os casos noticiados à autoridade policial são verídicos e tentarem reduzir os prejuízos que, principalmente, o réu sofre, como anos de prisão, condenação pela sociedade, massacre pessoal nas cadeias.

Por fim, conhecer as falsas memórias é de grande relevância tanto para leigos quanto aos profissionais do âmbito jurídico para que possam ter novos entendimentos e posicionamentos sobre o tema, abandonando o dogma de que todo acusado de estupro é culpado e admitirem incertezas esse cenário frágil dos crimes sexuais.

REFERÊNCIAS

Apelação Crime nº 70017367020, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Ivan Leomar Bruxel.

CAMPOS, Anna Lucia. Oficina de Educação e Cultura da Organização dos Estados Americanos. Primeira Infância: Um olhar desde a neuroeducação, 2010, p. 47.

DA COSTA, Diogo Paulo Machado. A perícia médico-legal nos crimes sexuais. Disponível em: <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216//64354> Acesso em: 19/09/2019.

DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 578.

DE MORAES, Marcelo Zanoide. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. Disponível em: <http://pt.scribd.com/document/382790695/Mzm-Tese-de-Livre-Docencia> Acesso em: 20/09/2019.

DE PIERI, Rhannele Silva; VASCONCELOS, Priscila Elise Alves. Estupro de Vulnerável: a palavra da vítima e o risco da condenação, 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/56869/estupro-de-vulneravel-a-palavra-da-vitima-e-os-riscos-da-condenacao> Acesso em: 20/09/2019.

DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 93, p.177, p.155, p.185, p.207 à p. 220.

DICIONÁRIO, Michaelis da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008, p. 709.

Disponível em: http://unicesumar.edu.br/mostra-2018/wp-content/uploads/sites/204/2018/11/polliana_ogibowski_eger.pdf Acesso em: 14/09/2019.

Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/amp/nid/homem-condenado-por-falso-estupro-e-absolvido-depois-de-16-anos/> Acesso em 14/09/2019.

Disponível em: <http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1447> Acesso em: 16/09/2019.

Disponível em: http://www.wikipedia.org/wiki/Escola_Base Acesso em: 20/09/2019.

Disponível em: <http://canalcienciascriminais.com.br/caso-escola-base/> Acesso em: 20/09/2019.

Embargos Infringentes nº 70016395915, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Luís Gonzaga da Silva Moura.

LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 327.

LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 495, p. 471, p. 473, p. 498, p. 499, p. 496.

MADALENO, Ana Caroline Carpes. Síndrome da Alienação Parental. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014.

MARCÃO, Renato. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 524.

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2011, p. 334.

MILNITSKY STEIN, Lilian. Falsas Memórias. Porto Alegre: Editora ArtMed, 2009, p. 22, p. 28, p. 29, p. 31.

MORAIS DA ROSA, Alexandre. A Teoria dos Jogos Aplicada ao Processo Penal. Florianópolis: Editora Empório do Direito, 2015, p. 117.

NOVAES, Felipe; BELLO, Rodrigo. Manual de Prática Penal. São Paulo: Editora Método, 2016, p. 233.

NUCCI, Guilherme de Souza. Corpo de Delito e Exame de Corpo de Delito, 2015. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2015/04/30/corpo-de-delito-e-exame-de-corpo-de-delito/>
Acesso em: 20/09/2019.

PACELLI, Eugenio. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 327.

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 467.

RESP 1.659.529 – RECURSO ESPECIAL – RO 2017/0052671-4. Relatora: Thereza de Assis Moura.

REVISTA DIREITO E SOCIEDADE, Princípio da Verdade Real no âmbito Processual Penal. Três Lagoas: Faculdades Integradas de Três Lagoas – Volume 3 – Número 1 – 2015.

REYNA, Valerie F; LLOYD, Farrell. Theories of False Memory In Children and Adults, 1997. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608097900029>
Acesso em: 20/09/2019.

RIBEIRO, Alex. Caso Escola Base – Os abusos da Imprensa. São Paulo: Editora Ática, 2003, p. 20, p. 88, p. 30, p. 142, p. 140, p. 141.

RICARDO HENRIQUE GIULIANI, MARCOS EBERHARDT, et. Al. Compêndio preparatório para a primeira fase do exame da OAB. Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2016, p. 912.

ROEDIGER, Henry L; McDERMOTT, Kathleen B. Distortions of Memory, 2000. Disponível em: http://www.researchgate.net/publication/232507574_Distortions_of_memory Acesso em: 20/09/2019.

SILVEIRA, Paulo Roberto. A Perícia Médico-Legal, 2009. Disponível em: <http://drpaulosilveira.med.br/visualizar.php?id=1648748> Acesso em: 20/09/2019.

STERNBERG, Robert J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul, 2000, p. 204.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 67.

O DIREITO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO: LIMITES NO ESPAÇO CIBERNÉTICO – O DISCURSO DE ÓDIO

Ana Carolina Corágem Campos

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar os limites tácitos e explícitos do princípio da liberdade de expressão sob o manto da Constituição Federal e do Marco Civil da *Internet*, a partir da hipótese que o chamado “discurso do ódio”, pressupondo-se que este deverá ser um dos limitadores desse direito fundamental. Para tanto, utilizou-se o método da análise bibliográfica. A discussão é iniciada pela elucubração do conceito constitucional da liberdade de expressão e do conceito doutrinário do princípio. Após, é elencada a presença dessa liberdade especificamente no Marco Civil da *Internet*, iniciando a demonstração da novidade do espaço público. Em sequência, é apresentado a relação da *Ágora* da Grécia Antiga para com a *Internet*, classificando-a como uma releitura das reuniões realizadas, adaptando-a para a nova realidade das relações interpessoais. Considerando o conceito de novo espaço público, é efetuada análise acerca do discurso de ódio ser um possível limite da liberdade de expressão, para afirmar essa ideia faz-se necessário a utilização da metodologia da ponderação para categorizar o que poderia ser entendido como uma mera manifestação ou se a fala apela para o discurso de ódio, finalizando com a descrição deste último.

Palavras-chave: Liberdade de Expressão, Limite de Direitos, *Internet*, Discurso de Ódio, Pensamento.

INTRODUÇÃO

O trabalho tem como propósito geral analisar o direito fundamental da liberdade de expressão sob a óptica da Constituição Federal, delimitando o conceito nela exprimido, além de seus possíveis limites expressos e implícitos no espaço cibernético.

Para tanto, valem-nos da doutrina de catedráticos do Direito Constitucional Brasileiro, bem como manuais que comentam o texto constitucional.

Após, é realizada a análise do Marco Civil da *Internet* partindo-se do princípio da liberdade de expressão, elencando seus princípios basilares, analisando seus fundamentos, e concomitantemente, avaliando-se os conteúdos expostos com o propósito de verificar e explicar a existência de um ponto de congruência ou garantia para com o exposto acerca do princípio na Constituição Federal, iniciando-se, também a discussão acerca do novo espaço público.

Em seguida, há a exploração desse conceito da *Internet* como novo espaço de debates, diálogos, fluxo de informações e de todas as outras características de um espaço público físico tradicional, trazidos para uma nova dimensão cibernética e de limites mínimos, elencando as características e diferenças dos espaços físicos já presentes na sociedade atual.

Por consequência ao exposto, é realizada a discussão acerca dos potenciais limites da liberdade de expressão no novo espaço público, elencando os principais problemas

encontrados no mundo virtual, no esforço de tentar delimitar um marco entre o discurso livre, digno de ser protegido pela Norma Suprema de um discurso cheio de preconceitos e violador de direitos.

Por fim, é feita uma breve exposição acerca de um dos limites do direito à liberdade de expressão, o discurso do ódio, conceituando o que pode ser entendido como esse tipo de discurso, com suas características, trazendo a definição para o ambiente virtual, discorrendo acerca de seus efeitos e razões de ser, relacionando-o para com a manifestação de pensamento no novo espaço público.

CONCEITO E ASPECTOS CONSTITUCIONAIS.

Para dar início à discussão acerca dos limites da liberdade de expressão e a sua correlação com o exposto no mundo virtual, faz-se necessário buscar delimitação conceitual do princípio da Liberdade de Expressão, por meio da utilização da Constituição Federal do Brasil de 1988, bem como definições de doutrinadores da área.

A menção desse princípio-direito na Carta Magna do Brasil é realizada, pela primeira vez no texto, ao Título II, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no art. 5º.¹

No artigo 5º, inciso IV da Constituição, há menção ao princípio da liberdade de expressão, impondo-se a limitação do anonimato, conectando a atuação em conjunto para com a expressão de atividade intelectual, científica, de comunicação e artística, ao artigo 5º, inciso IX.

Ao Direito da Liberdade de expressão há uma exceção, elencada no artigo 5º, inciso XIV, em que apesar de assegurar a liberdade de acesso à informação, autoriza o sigilo da informação em casos de desempenho de atividade profissional que afete a terceiros, como por exemplo, psicólogos e advogados em seus encontros com os pacientes/clientes.

Além disso, no Capítulo V – Da Comunicação Social, há expressa menção acerca da liberdade de manifestação de pensamento, reiterando a necessidade de inexistência de qualquer tipo de restrição, principalmente de natureza política, ideológica e artística, ressaltando-se na redação do parágrafo 2º do Artigo 220, a vedação a “(...) toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

¹ “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”

Desta maneira, a Constituição Federal traz o conceito genérico de liberdade de expressão, englobando desde o direito ao acesso à informação, até a exteriorização de pensamentos, de pesquisas intelectuais e científicas, como a produção artística e de comunicação.

As doutrinas populares utilizam-se, além do conceito constitucional do princípio-direito, também de preceitos da filosofia para balizarem uma abstração própria para compor o conceito de liberdade de expressão, como se verá a seguir.

Carlos Frederico Barbosa Bentivegna² demonstra que a liberdade de expressão fora um tema importante para o debate trazido na Inglaterra em 1695, em que rejeita a ideia de censura prévia, e, ainda para a Declaração de Direito de Virgínia nos Estados Unidos, em 1776, prevendo a liberdade de empresa.

No Brasil, autores como Guilherme Peña de Moraes³, expressão que a liberdade de expressão é um direito que possibilita a manifestação de consciência, crença, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação social, garantindo, em caso de injúria, a obrigação de ressarcir ou reparar o dano material ou moral feito pelo ofensor, sem prejuízo de direito de réplica ou resposta, proporcional ao agravo, proibindo a expressão “sem identificação de autoria”.

Dessa maneira, Moraes faz a associação entre a liberdade de pensamento, comunicação e informação para com a possibilidade de haver uma utilização exacerbada do direito afetar a esfera de outrem, causando-lhe dano e sendo necessária a reparação, citando também a necessidade de se ponderar acerca da censura as manifestações.

Autores como Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, acreditam na possibilidade de três argumentos para explicação do que é a liberdade de expressão: o humanista com base na crença de ser um “corolário da dignidade humana”⁴, o democrático que consiste na forma de manter afastado o discurso das intercessões do poder, exprimindo com isso, o afastamento da presença de opiniões opressoras, de modo a não servir para coagir a pessoa e, por fim, o cético, em que relaciona a liberdade de expressão como forma de regulamentar a atividade dos governantes.

² BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. **Liberdade de Expressão, Honra, Imagem e Privacidade: Os Limites entre o Lícito e o Ilícito**. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2020, p. 88.

³ MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 10ª Ed. São Paulo, SP. Editora: Atlas. 2018, p. 202.

⁴ MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2017, p. 264.

Assim, utilizam-se, para formar o conceito do direito da liberdade de expressão, os fundamentos expostos no artigo 1º da Constituição Federal⁵.

Com isso, reafirmam⁶ que a Norma Suprema Brasileira resguarda o princípio da liberdade de expressão, impondo como dever a observância, em conjunto, do princípio da liberdade de expressão e do princípio da proporcionalidade, abrangendo a adequação, necessidade e proporcionalidade em “stricto sensu”, mantendo-se fora da esfera de incitação ao discurso de ódio ou incitação à quebra de ordem.

Na discussão levantada, Paulo Gustavo Gonet Branco⁷ indaga que é necessário a pessoa conhecer a verdade por trás das informações, a fim de que possa se desenvolver como pessoa, bem como formar seu próprio juízo de valor, sem que seja induzido a crer nas mesmas convicções do informante, reconstruindo, em suas próprias palavras, experiências, e realidade, a informação repassada, realizando a associação para com o direito à informação.

Destarte, o conceito do direito fundamental da Liberdade de Expressão deverá unir-se ao direito à informação, sendo ambos definidos como faculdades intrínsecas ao ser humano, defeso a procura, a transmissão e a obtenção de notícias, avisos, obras literárias e informações no geral.

Dessa forma, deverá ser possibilitada a criação das convicções individuais baseadas em vivências e conhecimento, podendo já considerar compartilhá-las com o mundo virtual, sem que seja censurado ou impedido, mas respeitando certos limites, como por exemplo o dito por Paulo Gustavo Gonet Branco⁸.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO MARCO CIVIL DA INTERNET.

⁵ Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos (...)

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana; (...)

V - o pluralismo político.

⁶ MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 12ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2017, p. 265.

⁷ MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 12ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2017, p. 264.

⁸ “(...) colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor, ou não (...)”. MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 12ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2017, p. 264.

O Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014, é um símbolo da uma nova era em que as conexões humanas tomam um novo rumo, uma nova roupagem, utilizando-se de uma nova perspectiva para o diálogo e para a interação social.

O Legislador expressamente determinou que o uso da Internet no Brasil seria regido pelo princípio da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, em consonância com a Constituição Federal, reafirmando a formação de um “local” regido pela segurança de exercer os seus direitos sociais e individuais, além da liberdade, vistos no preâmbulo da Norma Fundamental.

É possível verificar, conforme o exposto por Pedro Henrique Soares Ramos⁹ que o direito fundamental da liberdade de expressão está intimamente ligado com o princípio da neutralidade de rede, permitindo que seja construído um recinto com informações sem distinções de acesso e de publicação, na tentativa de impedir que seja realizado um filtro com as informações que são compartilhadas, fazendo com que a pessoa permaneça dentro de sua própria bolha, em um círculo de dados semelhantes, interferindo diretamente na formação do pensamento crítico.

Ainda, é possível verificar pelos princípios do Marco Civil da Internet elencados pelo artigo 3º da Lei 12.965/2014¹⁰ a razão pela qual é dito que a Internet é considerada o novo espaço público, pela “preservação da natureza participativa da rede”, e complementada pelo comentário realizado à Lei pela Academia Brasileira de Direito do Estado - ABDET¹¹.

O direito fundamental da liberdade de expressão presenta na Constituição Federal não é apenas uma mera citação no Marco Civil, mas também uma forma de interpretar todos os outros artigos ali presentes, como por exemplo no capítulo referente à atuação do poder

⁹ LEITE, George Salomão e LEMOS, Ronaldo. Marco Civil da Internet – Neutralidade da Rede e o Marco Civil da Internet: Um Guia Para Interpretação. Pedro Henrique Soares Ramos. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 170.

¹⁰ Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;

VII - preservação da natureza participativa da rede;

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

¹¹ “A rede mundial de computadores tem status colaborativo, construída, modificada e aprimorada através da participação dos seus usuários.” ABDET – ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO DO ESTADO. Comentários ao Marco Civil da Internet. Disponível em: <http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2015/02/MCI-ABDET.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2019.

público, artigos 24 a 28, em que demonstra que o Estado deverá empenhar-se em produzir debates públicos acerca de suas políticas, fortalecendo, com isso, a liberdade de expressão quanto aos atos da administração pública.

É no mesmo sentido o visto no artigo 29 do Marco Civil¹², em que dispõe acerca da utilização da internet por crianças e adolescentes, demonstrando no caput do artigo que há autonomia dos pais sob a perspectiva da liberdade de expressão de crianças e adolescentes, não eximindo o Poder Público de promover debates, fornecer informações e educar acerca do uso da Internet, influenciando diretamente na liberdade de expressão dos futuros cidadãos, conforme o parágrafo único do artigo.

Outrossim, podemos verificar que o Marco Civil prevê, no artigo 4^o¹³, a construção de um ambiente virtual, que independentemente de qualquer circunstância do usuário, seja acessível e seguro, respeitando-se os direitos humanos, refletindo no que é compartilhado e no que é entendido como liberdade de expressão, a fim de resguardar, também, a segurança jurídica das decisões em casos de conflitos entre outros direitos fundamentais e o direito à liberdade de expressão, reforçando a ideia proposta pela Constituição Federal em 1988.

INTERNET COMO NOVO ESPAÇO PÚBLICO

Logo no início de sua criação, na década de 60, em meio à Guerra Fria, a Internet servia apenas para transmitir informações militares a diversos centros de comando nos Estados Unidos, conforme reportagem da Folha de São Paulo.

Hoje, a Internet tornou-se um espaço tomado de conexões com milhares de informações, desde ensinamentos sobre como manufaturar químicos até como criar massinha de modelar, passando pelos mais variados temas e assuntos, de diferentes níveis de entendimento e profundidade.

¹² Art. 29. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes.

¹³ Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:

I - do direito de acesso à internet a todos;

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos;

III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

Da mesma forma, possui e transmite opiniões para diversos locais e diversos públicos-alvo, cria inter-relações que fisicamente e socialmente jamais seriam possíveis, assim, progressivamente é criado um espaço diverso, com informações para qualquer tipo de público e de qualquer parte do mundo, tornando-se como muitos chamam a “Nova Ágora” Grega por se assemelhar às praças públicas da Grécia Antiga onde ocorriam discussões acerca da vida em sociedade nas cidades, chamadas de pólis , podendo ser considerado como um espaço de cidadania em que todos tem direito à voz e voto.

É considerada uma releitura da Ágora da Grécia Antiga, consoante o explicitado pelo Victor Hugo Pereira Gonçalves¹⁴, uma vez que inova na localização dessas reuniões, sendo realizadas no mundo cibernético, especificamente em redes sociais e sem a necessidade de comparecer à uma praça pública, conectando pessoas em diversas partes do globo, bem como pela velocidade com que são capazes de serem realizadas instantaneamente e pela quantidade, que por serem simultâneas, possibilitam a presença de milhares de pontos de dissídios.

A nova Ágora une pessoas, sedimenta entendimentos, auxilia na propagação de informações, mas também, pode ser um meio para multiplicar pensamentos extremistas e ainda disseminar a ideia do discurso do ódio, da violência e dos atos sem consequências. A internet permite que pessoas com más intenções influenciem e convençam outras de que aquela ideia é a correta e qualquer um que se opor é inimigo.

Na mídia, vemos casos de grupos de terrorismo ao redor do mundo se conectando com o seu líder, em local desconhecido, para unir informações e planejar ataques contra inocentes, guiados por pontos de vista extremistas ou ainda transmitindo ataques ao vivo, sem que haja controle estatal, como os ataques à escola em Suzano, São Paulo, no início de 2019 ou o acontecido na Nova Zelândia, havendo um “estado de natureza” virtual, conforme o dito por José Ribas Vieira e Flávia Martins de Carvalho em seu artigo para a revista eletrônica, *Consultor Jurídico*¹⁵.

Além disso, a esfera física e a convivência pessoal diária perderam espaço no cotidiano das pessoas, dando abertura à criação de uma identidade virtual sem as barreiras e atendendo à imaginação das pessoas, possibilitando a criação de um personagem diferente do corpóreo.

¹⁴ GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. *Marco Civil da Internet Comentado*. 1ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 6

¹⁵ CONSULTOR JURÍDICO. ESTADO DE NATUREZA: Internet ajuda na redefinição do espaço público. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2011-jun-25/agora-internet-ajuda-redefinicao-espaco-publico>>. Acesso em: 16 jun. 2019.

Do mesmo modo, é a Internet forneceu um local novo para discussões sobre diversos temas, possibilitando a globalização de dados, além de oferecer as pessoas uma forma de alterar suas vidas, conforme seus desejos e vontades.

Todavia, também é possível a criação de diversos espaços segregados do território principal, vez que apesar da tentativa de destruir barreiras entre as pessoas nem sempre, digitalmente, isso é possível, pela influência que essas exercem dentro da própria comunidade, podendo ser utilizado como um meio para discriminar ainda mais os grupos minoritários.

Atualmente, o Brasil possui 127 milhões de usuários ativos no Facebook, mensalmente, sendo uma das redes sociais mais populares no mundo, conforme pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, realizada pela Pnad Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em 2018¹⁶.

O acesso à Internet ainda não é geral e nem neutro. Há lugares, como por exemplo a Coreia do Norte, que, conforme a reportagem da Folha de São Paulo¹⁷, os cidadãos são proibidos de usar a Internet por diversão e a população é instruída a não utilizar pelos riscos que essa rede pode trazer ao “bem-estar social da nação”, sendo transmitido apenas informações de cunho oficial e em seletos meios de comunicação, ou ainda, em países que a utilização de Internet representa apenas 11.2% da população, como na África, apurado pela pesquisa realizada pelo site Internet World Stats¹⁸.

Assim, esse novo espaço público já é realidade, em que une diversos grupos sociais, de diversas nacionalidades, idades e condições socioeconômicas, que porém, nem sempre, representam a totalidade da população mundial.

LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

Realizada a análise quanto ao conceito de liberdade de expressão e da classificação da internet como novo espaço público, faz-se essencial que seja também realizado a delimitação quanto à extensão desse direito fundamental, deixando de fixar um marco exato da atuação do

¹⁶ FOLHA DE SÃO PAULO. **Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil.** Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml>>. Acesso em: 9 ago. 2019.

¹⁷ FOLHA DE SÃO PAULO. **Sem internet nem redes sociais, norte-coreanos ainda falam ao celular:** Meios de comunicação são todos oficiais, e canal de esportes na TV só passa aos sábados. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/sem-internet-nem-redes-sociais-norte-coreanos-ainda-falam-ao-celular.shtml>>. Acesso em: 11 set. 2019.

¹⁸ INTERNET WORLD STATS: USAGE AND POPULATION STATISTICS. **Internet Usage Statistics:** The Internet Big Picture. Disponível em: <<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>>. Acesso em: 11 set. 2019.

direito, uma vez que em diversos cenários há uma barreira ínfima entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão.

Para tanto, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco¹⁹, declaram que a baliza para excessos se encontra na tênue linha entre a objetificação da pessoa, como um instrumento de prazer, desconsiderando a dignidade da pessoa humana, sem reconhecer o ser humano como um ser de direitos e a moralidade e ética.

Já para Ingo Wolfgang Sarlet²⁰, há a impossibilidade da proibição de todo e qualquer tipo de censura à atividade intelectual, artística, científica, e de comunicação, sem que ocorra a criação da figura de um direito absoluto e acima dos demais, podendo, em hipóteses selecionadas, ser limitado por meio do Poder Legislativo em suas atribuições, observando a proporcionalidade, sem alterar a essência do direito.

Da mesma forma, Sarlet, ao citar Daniel Sarmento²¹, afirma que caso haja necessidade de se apurar a responsabilidade por um fato pautado na liberdade de expressão, esta deverá ser considerada subjetiva, necessitando comprovar, além do nexo de causalidade entre o ato e as consequências, o dolo ou culpa do autor do ato.

Outra questão a ser levantada quando citamos os limites da liberdade de expressão é o discurso de ódio ou incitação ao ódio, que não pode ser considerado uma forma de manifestar opiniões, pois contém verbetes que contrariam direitos de outros cidadãos.

Apesar da existência dos critérios habituais, como o critério hierárquico, critério temporal e critério de especialização, para resolução dos conflitos entre normas, nessas situações não são possíveis aplicá-los, uma vez que se tratam da mesma lei, a Constituição Federal. Deve-se aplicar a metodologia da ponderação de princípios conforme o entendimento do Ministro Luiz Roberto Barroso²².

Deste modo, a elucidação do caso se torna algo de alta complexidade, envolvendo não apenas a pura e simples aplicação do direito positivado, mas também utilizando das interpretações de cada norma e cada jurisprudência, atendendo as peculiaridades da situação e do entendimento de moralidade e ética do julgador.

¹⁹ MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2017, p. 271.

²⁰ SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 7ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2018, p. 506.

²¹ SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 7ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2018, p. 511.

²² BARROSO, Luis Roberto. **Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade**. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 235, p. 1-36, jan. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026>>. Acesso em: 24 jul. 2019, p. 9.

A retirada e punição de informações que violem as normas sociais, aplicando-se sanções devem ser a “ultima ratio”, segundo Eugênio Pacelli e André Callegari²³, considerando o princípio da subsidiariedade do Direito Penal, pois eventualmente poderia ser utilizada de forma equivocada, expandindo a sua aplicação de forma a contribuir para a censura e para a propagação de valores morais e ideologias específicas em detrimento de todas as outras que possam vir a existir.

Assim, estaríamos, em analogia à teoria de Adam Smith, sob a proteção de uma mão invisível²⁴, controlando tudo o que escrevemos e visualizamos na Internet, reprimindo até mesmo o que pensamos, mostrando apenas as notícias, postagens e fotos que tenham algo em comum com o que frequentemente vemos e nos interessamos.

Apesar de ser um direito fundamental dos seres humanos, a liberdade de expressão não pode ser um direito soberano, mas sim, um direito que convive em harmonia com todos os outros explicitados na Constituição Federal, bem como, deverá observar as expressões da sociedade e utilizando o bom-senso, o respeito entre seres humanos, e a ponderação entre bens jurídicos, levando em consideração cada caso, com as suas peculiaridades.

DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET.

Para inaugurar o assunto acerca do discurso de ódio é preciso, para uniformização do entendimento, conceituar o que seria tal a manifestação desse tipo de discurso.

O Discurso de ódio para Winfried Brugger, citado no artigo de Gilberto Schäfer, Paulo Gilberto Cogo Leivas e Rodrigo Hamilton Dos Santos²⁵.

Já para Rosane Leal da Silva, Andressa Nichel, Anna Clara Lehmann Martins e Carlise Kolbe Borchardt²⁶.

²³ PACELLI, Eugênio e CALLEGARI, André. **Manual de direito penal**: Parte geral. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 86.

²⁴ Termo utilizado na Economia para designar o instrumento utilizado para concretizar a Teoria da Oferta e da Procura, em que o preço dos produtos é determinado pela oferta desses no mercado, assim a mão invisível é o mecanismo que auxilia os Empresários a regularem a sua produção.

²⁵ “(...) está vinculado à utilização de palavras “que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião” ou ainda à sua potencialidade ou “capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas”. SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. **Discurso de ódio**: da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 207, p. 143-158, jul./set. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/207/ril_v52_n207_p143>. Acesso em: 13 out. 2019, p. 2.

²⁶ “Ademais de puramente manifestar-se, para caracterizar-se como tal, o discurso de ódio deve manifestar discriminação, ou seja, desprezo por pessoas que compartilham de alguma característica que as torna componentes de um grupo.” DA SILVA, Rosane Leal; NICHEL, Andressa; MARTINS, Anna Clara Lehmann e BORCHARDT, Carlise Kolbe. **Discursos De Ódio Em Redes Sociais**: Jurisprudência Brasileira. Revista Direito GV, vl. 14, São Paulo, p. 4.

E para Walter Claudius Rothenburg e Tatiana Stroppa, é a representação da exposição de mensagens de baixo calão que estimulam preconceitos como ódio racial, xenofobia, homofobia “(...) e outras formas de ódio baseadas na intolerância e que confrontam os limites éticos de convivência com o objetivo de justificar a privação de direitos.”²⁷

Dessa maneira, adaptando os conceitos trazidos para a realidade cibernética, o discurso de ódio seria a publicação de fotos, vídeos e qualquer tipo de informação no espaço cibernético que vise a atingir negativamente a esfera dos direitos da pessoa, utilizando-se para tal, tanto de palavras, quanto algum tipo de imagem que possa incentivar a intimidação e a segregação.

Pelo fato de a Internet ser considerada um espaço público e de todos, alguns cidadãos sentem-se no direito de exprimir uma opinião ou de transmitir uma informação adquirida de terceiro, de forma vexatória e com o intuito de discriminar, segregar ou punir um usuário, utilizando-se como prerrogativa para justificar seus atos o seu direito à liberdade de expressão.

No entanto, e, em consonância com o explicitado no capítulo acerca dos limites do direito à liberdade de expressão, não é possível tornar tal direito como se superior aos restantes fosse, bem como não poderá tratá-lo como soberano, ressaltando-se a análise casuística e proporcional, com a finalidade de evitar censura a esse direito e, também a violação de outro.

Em uma entrevista em 2017 para a BBC Brasil em São Paulo, o psicanalista Contardo Calligaris²⁸, afirmou que expor ódio na Internet pode atrair mais seguidores e faz com que as pessoas se sintam integradas àquele grupo social específico, tomando-se como uma necessidade para realizações pessoais, além de incitar o ódio coletivo e o fortalecer contra certos grupos minoritários.

Para evitar tal segregação social, há, pelo ponto de vista do Calligaris, a necessidade de se clarear os limites da liberdade de expressão com a finalidade de evitar situações desagradáveis, bem como preconceito e discriminação àqueles que diferem do grupo inquisidor.

Entretanto, quando analisamos a presença do discurso de ódio no ambiente virtual é possível verificar que no primeiro momento já é encontrado a dificuldade de caracterizar e

²⁷ STROPPA, Tatiana; ROTHENBURG, Walter Claudius. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DISCURSO DO ÓDIO: O CONFLITO DISCURSIVO NAS REDES SOCIAIS. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, Santa Maria, RS, v. 10, n. 2, p. 450-468, dez. 2015. ISSN 1981-3694. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/19463>>. Acesso em: 13 out. 2019, p. 4.

²⁸ BBC NEWS BRASIL. **Redes sociais validam o ódio das pessoas, diz psicanalista**. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38563773>>. Acesso em: 29 jul. 2019.

determinar se aquilo que foi publicado integra a esfera da liberdade de expressão ou se viola as condições gerais de convivência da internet.

Em um levantamento realizado pela Revista Brasileira Carta Capital²⁹, apurou-se que nos últimos 11 anos, foram aproximadamente 4 milhões de denúncias sobre o tema à Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, sendo em torno de 2,5 mil páginas com esse tipo de discurso, porém, foi verificado que o índice de denúncias, de 2016 para 2017, diminuiu, uma vez que, conforme apontado pelo entrevistado Thiago Tavares, presidente da Safernet Brasil, Associação Civil de Direito Privado que enfrenta crimes e violações aos Direitos Humanos na Internet, as pessoas estão menos suscetíveis a denunciar aquilo que as afeta negativamente.

Uma das razões pelas quais as pessoas preferem não se manifestar acerca desse assunto, é por causa da banalização do discurso de ódio, em que é visto como se não fosse algo de extra importância, algo comum, que caso denúncia poderia se tornar viral e mostrar a mais pessoas uma publicação ou mensagem que denegriu a imagem ou personalidade de alguém, aumentando o abalo psicológico.

Esse tipo de discurso entra diretamente em conflito com os valores da Constituição Federal e do Marco Civil da Internet, em que o espaço virtual deveria ser um local em que as pessoas poderiam se sentir seguras, aberto ao debate, sempre prezando o respeito, refutando a intolerância racial, religiosa, de gênero e de qualquer grupo minoritário da sociedade.

Assim, verificamos que apesar da dificuldade de determinar um conceito único e aplicável a todos os casos devemos sempre ter em mente a proporcionalidade do ato considerado violador, analisando a razoabilidade da punição do caso, averiguando se a punição à determinada manifestação não poderá ser considerada como censuradora de opinião.

Isto posto, devemos refletir se de fato existe uma medida efetiva, eficaz e permanente que possa ser utilizada como limitadora da liberdade de expressão, no tocante ao discurso do ódio, para repudiar esse tipo de manifestação, pela subjetividade de cada opinião, analisando-se o elemento subjetivo da conduta do autor, catalogando o que possivelmente levou aquela pessoa a violar o direito do outro, remetendo-nos ao descrito por Contardo Calligaris, introduzindo o poder discricionário do julgador, em cada caso.

²⁹ CARTA CAPITAL. **Como o ódio viralizou no Brasil.** Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-o-odio-viralizou-no-brasil/>>. Acesso em: 11 set. 2019.

CONCLUSÃO

O artigo científico trouxe para discussão o tema acerca do direito fundamental da liberdade de expressão, voltado ao mundo virtual, tratando acerca de seus limites tácitos e implícitos.

Com a pesquisa foi possível verificar que o direito à liberdade de expressão é encontrado na Constituição Federal relacionando-se à liberdade artística, científica, intelectual e de comunicação, ampliando-se o conceito a fim de abranger também a liberdade de pensamento.

O conceito para os doutrinadores é mais abrangente que aquele exposto pela Constituição, que conforme Moraes³⁰ é abarca a injúria, a reparação de danos, a réplica e a vedação do anonimato.

Já para Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco faz-se necessário para a conclusão do conceito de liberdade de expressão a divisão em três argumentos³¹: humanista, democrático e cético, pela qual é realizadas análises de perspectiva diferentes pelas quais tomam como pontos referenciais a pessoa, a administração pública e a política.

Além disso, os autores prestam a relacionar o direito à liberdade de expressão para com outro princípio fundamental, o princípio da dignidade da pessoa humana, pela qual é descrito como instrumento para assegurar a criação de uma personalidade à pessoa, sem que ela seja direcionada pelas informações expostas na internet.

Com isso, é relacionado a exposição do direito de liberdade de expressão explanado para com o Marco Civil da Internet, demonstrando-se a inter-relação de ambos e de como o segundo é uma forma legal de segurança jurídica ao direito fundamental, por meio de tentativas de sedimentação de entendimento das questões que outrora eram totalmente alheias e dependiam da vontade discricionária do juiz e de sua convicção.

Em consonância aos conceitos é possível verificar que a internet ampliou a influência da sociedade na formação da personalidade da pessoa, pela adaptação da Ágora da Grécia Antiga para a atualidade, formalizando um novo espaço para debates e manifestações.

Com isso, surge o questionamento acerca de quais seriam os limites do direito à liberdade de expressão na sociedade atual em que o fluxo de informações é instantâneo, chegando à conclusão de que não é possível verificar em abstrato uma regra geral que se

³⁰ MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 10ª Ed. São Paulo, SP. Editora: Atlas. 2018, p. 202.

³¹ MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2017, p. 264.

adeque a todos os casos, abrindo para a discricionariedade do juiz a sua classificação como discurso infringente de direitos da vítima.

Em razão dessa indeterminação, é previsto que deverá ser utilizado para a conclusão da lide, a metodologia da ponderação de princípios, analisando a proporcionalidade do ato, para com as consequências, para a popularidade do meio vinculado, pelo alcance da publicação e pela possibilidade ou não de haver um direito de resposta correspondente.

Por esse entendimento, é concluído que o direito à liberdade de expressão não poderá ser absoluto, nem se sobrepor a todos os outros, mas também, não poderá ser censurado logo de pronto, devendo-se considerar a subsidiariedade encontrada no Direito Penal, sob pena de violar tal direito e abrir precedente para o Estado influenciar no visto na internet, transgredindo o princípio da neutralidade encontrado no Marco Civil da Internet.

Assim, os limites da liberdade de expressão na internet não são fáceis de serem determinados, posto que se trata de um direito abrangente e subjetivo, difundido por todo o mundo virtual que nem sempre possui limites definidos e que para realizar tal análise é necessário o estudo do caso, observando a proporcionalidade da punição e os seus possíveis efeitos na internet.

REFERÊNCIAS

ABDET – Academia Brasileira de Direito do Estado. **Comentários ao Marco Civil da Internet**. Disponível em: <http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2015/02/MCI-ABDET.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2019.

AFILOSOFIA. **Adam Smith e a mão invisível**. Disponível em: <http://www.afilosofia.com.br/post/adam-smith-e-a-mao-invisivel/335>>. Acesso em: 17 jun. 2019.

BARROSO, Luis Roberto. **Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade**. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 235, p. 1-36, jan. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026>>. Acesso em: 24 jul. 2019.

BBC NEWS BRASIL. **Redes sociais validam o ódio das pessoas, diz psicanalista.** Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38563773>>. Acesso em: 29 jul. 2019.

CARTA CAPITAL. **Como o ódio viralizou no Brasil.** Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-o-odio-viralizou-no-brasil/>>. Acesso em: 11 set. 2019.

BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. **Liberdade de Expressão, Honra, Imagem e Privacidade: Os Limites entre o Lícito e o Ilícito.** São Paulo: Editora Manole Ltda., 2020.

CONSULTOR JURÍDICO. **ESTADO DE NATUREZA:** Internet ajuda na redefinição do espaço público. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2011-jun-25/agora-internet-ajuda-redefinicao-espaco-publico>>. Acesso em: 16 jun. 2019.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil.** Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml>>. Acesso em: 9 ago. 2019.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Internet foi criada em 1969 com o nome “Arpanet” nos EUA”.** Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml>>. Acesso em 5 ago. 2019

FOLHA DE SÃO PAULO. **Sem internet nem redes sociais, norte-coreanos ainda falam ao celular:** Meios de comunicação são todos oficiais, e canal de esportes na TV só passa aos sábados. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/sem-internet-nem-redes-sociais-norte-coreanos-ainda-falam-ao-celular.shtml>>. Acesso em: 11 set. 2019.

GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. **Marco Civil da Internet Comentado.** 1ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2017.

INTERNET WORLD STATS: USAGE AND POPULATION STATISTICS. **Internet Usage Statistics:** The Internet Big Picture. Disponível em: <<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>>. Acesso em: 11 set. 2019.

LEITE, George Salomão e LEMOS, Ronaldo. **Marco Civil da Internet – Neutralidade da Rede e o Marco Civil da Internet: Um Guia Para Interpretação.** Pedro Henrique Soares Ramos. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 12ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2017.

MORAES, Guilherme Peña de. **Curso de Direito Constitucional**. 10ª Ed. São Paulo, SP. Editora: Atlas. 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 7ª Ed. São Paulo. Editora: Saraiva. 2018.

PACELLI, Eugênio e CALLEGARI, André. **Manual de direito penal: Parte geral**. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018.

SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. **Discurso de ódio**: da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de informação legislativa: RIL, v. 52, n. 207, p. 143-158, jul./set. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/207/ril_v52_n207_p143>. Acesso em: 13 out. 2019.

DA SILVA, Rosane Leal; NICHEL, Andressa; MARTINS, Anna Clara Lehmann e BORCHARDT, Carlise Kolbe. **Discursos De Ódio Em Redes Sociais**: Jurisprudência Brasileira. Revista Direito GV, vl. 14, São Paulo.

STROPPA, Tatiana; ROTHENBURG, Walter Claudius. Liberdade de expressão e discurso do ódio: o conflito discursivo nas redes sociais. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**, Santa Maria, RS, v. 10, n. 2, p. 450-468, dez. 2015. ISSN 1981-3694. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/19463>>. Acesso em: 13 out. 2019.

CULPABILIDADE E FUNCIONALISMO: PERSPECTIVAS A PARTIR DO SISTEMA TELEOLÓGICO-RACIONAL DE CLAUS ROXIN

João Pedro Barione Ayrosa

RESUMO: O presente artigo objetiva, através de pesquisa bibliográfica e do método descritivo, abordar a função da culpabilidade e sua posição dentro do conceito analítico de delito desenvolvido no sistema funcionalista proposto por Claus Roxin. De início, são expostas as bases do modelo funcionalista de sistema jurídico-penal capitaneado pelo penalista alemão. Na sequência, expõe-se a importância da culpabilidade, tanto como princípio quanto como elemento da teoria do delito, traçando brevemente a evolução do conceito nesta segunda acepção. Por fim, aborda-se a perspectiva funcionalista da culpabilidade, como um dos elementos da “responsabilidade”, ao lado da necessidade preventiva da pena. Assim, o resultado do trabalho é expor a concepção de culpabilidade no sistema funcionalista de Roxin, ao mesmo tempo em que torna possível a comparação com outras construções do conceito, tanto precedentes quanto contemporâneas àquela.

Palavras-chave: Direito Penal, Culpabilidade, Funcionalismo, Claus Roxin, Responsabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Claus Roxin, reconhecidamente um dos penalistas mais importantes da contemporaneidade, tem uma obra extensa. São mais de 50 anos de produção e desenvolvimento dogmático, estudados nos mais diversos centros acadêmicos do mundo, não sendo o Brasil exceção.¹

Aqui, teve como seu momento de destaque perante o público geral o julgamento da AP 470 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual alguns ministros lançaram mão de sua teoria do domínio do fato como fundamento de seus votos. Este fato gerou diversas discussões no âmbito doutrinário, tendo em vista que o emprego dado pelos ministros à teoria foi, no mínimo, equivocado.²

Assim, em face da importância da obra de ROXIN e dos riscos da utilização superficial de seu arcabouço dogmático, com sua importação acrítica para outras realidades, buscou-se, no presente trabalho, lançar luz sobre um dos aspectos de maior discussão em todo o campo penal e que encontra um desenvolvimento único dentro da obra do professor alemão: a culpabilidade.

¹ GRECO, Luís; LEITE, Alaor. Claus Roxin, 80 anos. **Revista Liberdades**. n.7, p. 97 – 123, mai. – ago., 2011, p. 97.

² STRECK, Lênio Luiz. As Incongruências da Doutrina: o Caso da AP 470, a Teoria do Domínio do Fato e as Citações Descontextualizadas. In: **Revista de Estudos Criminais**. São Paulo, ano 12, n. 56, p. 97 – 111, jan.-mar., 2015.

Para tal exposição, analisou-se, primeiramente, as bases da teoria funcionalista proposta por ROXIN, o conceito de culpabilidade em outras escolas e autores e, por fim, a culpabilidade como elemento do delito dentro de um sistema funcionalizado.

2. O FUNCIONALISMO DE CLAUS ROXIN: BREVE ESCORÇO

A teoria funcionalista ou sistemática teleológica desenvolvida pelo penalista alemão CLAUS ROXIN tem como marco a publicação, em 1970, da obra *Política Criminal e sistema jurídico-penal*, na qual são expostos os traços gerais para a construção de um novo sistema jurídico-penal, desenvolvido em trabalhos posteriores.

A nota diferenciadora do sistema funcionalista com relação a seus antecessores, principalmente o causalismo e o finalismo, é a ruptura com a ideia de unidade entre categorias dogmáticas e ontológicas. Aquelas, sob este novo paradigma, devem ser construídas, desenvolvidas – e não mais encontradas – a partir do fim do direito penal, a ser buscado na Constituição. ROXIN o define como a *proteção de bens jurídicos, de maneira subsidiária, por meio da prevenção geral ou especial positivas*.³ Assim, superou-se a concepção de direito penal baseado em categorias dadas *a priori*, como as estruturas lógico-objetivas de WELZEL⁴, para reconciliá-lo com elementos empíricos e de política criminal, reconhecendo a dimensão normativa do direito penal.⁵

Em outros termos, o ponto de partida para a construção dogmática funcionalista é a fundamentação das categorias do direito penal em “princípios reitores normativos político-criminais”⁶, ou seja, é com base valores retirados da *política criminal* que são criadas as categorias dogmáticas, tendo sempre em vista a finalidade dada ao direito penal pela Constituição, fonte máxima e limite para aquela construção.

Ambos não podem mais ser tratados separadamente, conforme os modelos jurídico-penais anteriores, ainda presos à ideia liszteana de que “o direito penal é a fronteira

³ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 229.

⁴ ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro, primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 620.

⁵ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 82.

⁶ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 61.

intransponível da política criminal”⁷. Logo, a política criminal adotada pelo Estado influencia diretamente a dogmática penal, que deixa de ser mera construção intelectual desenvolvida em um mundo asséptico às escolhas políticas.

Nesse contexto, deve-se entender política criminal como a concretização no direito positivo das escolhas valorativas feitas pelo Estado⁸, e que deve, para fundamentar um sistema de direito penal condizente com o Estado Democrático de Direito, acolher em seu interior os direitos humanos e de liberdade internacionalmente reconhecidos; sem isso, “os preceitos de interpretação não passam de elementos de exercício do poder, mas não são normas ou conhecimentos jurídicos”.⁹ Nesse sentido, ROXIN¹⁰:

(A) ciência do direito penal tem de partir das decisões político-criminais do legislador – que, obviamente, só podem ser acolhidas na lei de modo bastante genérico -, concretizá-las e desenvolvê-las até seus detalhes. O dogmático do direito penal é, assim, quem auxilia o legislador a realizar a sua intenção, quem tem de levar adiante as ideias básicas deste e quem tem de chegar a conclusões correspondem à sua vontade, sem que o legislador as tenha conscientemente visto.

Pode-se dizer, portanto, que o sistema funcionalista de ROXIN é caracterizado, conforme GRECO, por sua “tonalidade político-criminal”, ou seja, pela existência de um substrato político-criminal na fundamentação e desenvolvimento de cada conceito da teoria do delito, funcionalizando-o para seu melhor desempenho, tendo em vista a função dada ao Direito penal.¹¹ Há, logo, uma orientação para as consequências no desenvolvimento teórico, cujo verdadeiro valor teleológico e racional se verificaria no respeito à finalidade estabelecida.¹²

Nesta linha, subordinam-se tanto os elementos (tipicidade, culpabilidade etc.) quanto as categorias (autoria, participação) do delito “às determinações de política-criminal que justificaram a adoção deste ou daquele Direito Penal, que seriam articuladas no âmbito da

⁷ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 235.

⁸ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 235.

⁹ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 67.

¹⁰ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 67 – 68.

¹¹ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 235.

¹² OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de Oliveira. Funcionalismo e dogmática penal: ensaio para um sistema de interpretação. In: BAYER, Diego Augusto (Org.). **Controvérsias Criminais: Estudos de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia**. 1. ed. Jaraguá do Sul: Editora Letras e Conceitos, 2013, p. 189 – 190.

dogmática penal por meio da adoção de princípios associados àquelas escolhas (de política criminal)”.¹³

Especificamente no âmbito da teoria do delito, a funcionalização dos elementos não é feita do zero, ignorando o trabalho dogmático anterior, mas sim o desenvolvendo e aprimorando, completando-o em vista de sua função sistêmica.¹⁴ Estabelece-se, assim, na concepção original proposta por ROXIN, que a função do tipo é a concretização do princípio *nullum crimen sine lege*; da antijuridicidade, a resolução de conflitos sociais; e, por fim, à culpabilidade - que passa a ser um elemento da responsabilidade, categoria mais ampla utilizada como o terceiro elemento da teoria do delito - caberia determinar se o comportamento ilícito deveria ou não ser apenado, em vista da prevenção geral ou especial.¹⁵ Esse último aspecto será melhor abordado no tópico 4 deste estudo.

Porém, ao contrário do que pode parecer a um primeiro olhar, o modelo de sistema proposto por ROXIN não cai em normativismos, na crença de que a simples funcionalização de conceitos em vista aos fins pré-determinados é suficiente para a resolução de todos os problemas que se lhe apresentam; acreditar nisso seria incorrer nos mesmos erros de sistemas anteriores. Para se evitar isso, o autor aponta o seguinte procedimento: os princípios político criminais são “aplicados à ‘matéria jurídica’, aos dados empíricos, e com isso chegarão a conclusões diferenciadas e adequadas à realidade”.¹⁶

Logo, a valoração político-criminal é apenas o ponto inicial do sistema, seu fundamento dedutivo, que será a base para a análise de todos os casos e, em razão do próprio caráter geral, insuficiente para resolução de grupos de problemas marcados por sua individualidade; deve, portanto, ser complementada pelo exame da *matéria jurídica*, dos dados empíricos, ou seja, pelo processo indutivo. Desta forma, as categorias valorativas gerais são confrontadas com particularidades de cada grupo de casos, “(e) um mesmo valor trará ora essas, ora aquelas consequências, dependendo das peculiaridades da matéria regulada”.¹⁷

¹³ OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de Oliveira. Funcionalismo e dogmática penal: ensaio para um sistema de interpretação. In: BAYER, Diego Augusto (Org.). **Controvérsias Criminais: Estudos de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia**. 1. ed. Jaraguá do Sul: Editora Letras e Conceitos, 2013, p. 192.

¹⁴ EIBE, Manuel José Arias. Funcionalismo penal moderado o teleológico-valorativo *versus* funcionalismo normativo o radical. **Cuadernos del Derecho**. v. 29, 2006, p. 441.

¹⁵ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 236.

¹⁶ ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 61.

¹⁷ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 235.

GREGO aponta, como parâmetro para analisar o acerto desse processo dedutivo-indutivo, de concretização do valor, a “resistência da coisa”, ou seja, a quantidade de atrito entre conceito e objeto; a facilidade ou dificuldade no desenvolvimento de soluções para os casos seriam parâmetros para medir o acerto do trabalho dogmático realizado.¹⁸

O sistema proposto por ROXIN, ao realizar unir as valorações político-criminais e a matéria-jurídica, apresenta-se, conforme GRECO¹⁹

Como uma síntese entre pensamento dedutivo (valorações político-criminais) e indutivo (composição de grupos de casos), o que é algo profundamente fecundo, porque se esforça por atender, a uma só vez, as exigências de segurança e de justiça, ambas inerentes à ideia de direito. Mas também não cai ROXIN no normativismo extremo, pois que permanece sempre atento à resistência da coisa, sem conduto render culto às estruturas lógico-reais, como faz o finalismo ortodoxo, garantindo a abertura e o dinamismo do sistema.

3. CULPABILIDADE: ASPECTOS GERAIS

A culpabilidade é objeto de estudo há séculos, sendo possível apontar Aristóteles como um dos primeiros autores a abordar o tema, sob uma perspectiva da teoria moral, em que o homem, por meio de escolhas que o afastam da virtude, acaba por se encontrar perdido em vícios, sem possibilidade de exercer uma liberdade virtuosa. Essa referência histórica foi resgatada com entusiasmo por penalistas para fundamentar suas teorias, o que resultou em sistemas guiados pela moral, que consideravam o modo de vida do autor como parâmetro para a sua reprovabilidade.²⁰

Evidentemente, tal construção foi superada, posto que a teoria aristotélica funciona dentro de seu contexto histórico e como uma teoria da moral; de outro lado, sua transposição para o campo jurídico é falha, pois tal conceito de culpabilidade, dentro de um sistema em que coexistem outros princípios, apenas serviria para enfraquecê-los, abrindo uma porta à arbitrariedade daqueles que possuem o poder de punir.²¹ Adequado trazer à baila a posição de

¹⁸ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 240.

¹⁹ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 241.

²⁰ ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de direito penal brasileiro: parte geral**. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.609.

²¹ ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de direito penal brasileiro: parte geral**. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.609 – 610.

ROXIN sobre a utilização de conceitos de culpabilidade exteriores ao direito penal para fundamentá-lo ²²:

Para conferirem à sua disciplina uma aura superior, tentaram os penalistas, comumente, apoiar-se em ciências como a teologia, a filosofia ou a sociologia, transportando a noção de culpabilidade ali existente para o campo do direito penal; ou buscaram orientações nas ciências da natureza, que desconhecem qualquer culpabilidade, e tentando outorgar ao direito penal o ideal da exatidão, sem conceito de culpabilidade, a elas inerentes. Todas essas abordagens são caminhos errados. Ao direito penal não importam os conceitos de culpabilidade de outras disciplinas, muito menos da metafísica.

Assim, os próximos parágrafos abordaram a culpabilidade de uma perspectiva estritamente jurídica – o que, conforme abordado no tópico 2, não quer dizer desprovida de valorações e contatos com o empírico. Para clareza, iniciaremos este tópico pela análise do princípio da culpabilidade, para depois abordar a culpabilidade na teoria do delito, através de sua evolução histórica.

3.1 O princípio da culpabilidade

O princípio da culpabilidade como conhecido no meio jurídico hoje surge a partir do desenvolvimento de uma das colocações mais elementares do direito penal liberal - o *nullum crimen sine culpa* –, a partir da inclusão da ideia de evitabilidade no conceito de crime ²³, consagrando o repúdio à responsabilidade objetiva, que decorre exclusivamente do resultado, sem que se averigüe a relação subjetiva do autor com este. ²⁴ Nessa esteira, NILO BATISTA, afirma que o princípio da culpabilidade “impõe a *subjetividade* da responsabilidade penal”, que, a um só tempo, impede a responsabilidade objetiva e garante a intranscendência e individualização da pena aplicada. ²⁵

Além da proibição à responsabilidade objetiva, o princípio da culpabilidade, segundo MELLO, teria mais dois sentidos fundamentais dentro da dogmática penal: serve como fundamento para a aplicação da pena, sem o qual a censura ao agente não pode ocorrer ²⁶; e,

²² ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 134.

²³ MELLO, Nathalia Pires Fiuza. **A culpabilidade como mecanismo de freio ao exercício da pretensão punitiva estatal: um estudo aprofundado**. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2011, p. 11.

²⁴ BATISTA, Nilo. **Introdução crítica ao direito penal brasileiro**. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 103.

²⁵ BATISTA, Nilo. **Introdução crítica ao direito penal brasileiro**. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 104.

²⁶ MELLO, Nathalia Pires Fiuza. **A culpabilidade como mecanismo de freio ao exercício da pretensão punitiva estatal: um estudo aprofundado**. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação

por fim, é elemento de determinação ou medição da pena, ou seja, funciona como regulador do *quantum* da punição, limitando-a ao necessário à reprovação do injusto²⁷.

De todo o exposto, pode-se afirmar ser o referido princípio um dos principais instrumentos de proteção do indivíduo no Estado Democrático de Direito, pois vincula a possibilidade de punição à existência de certos requisitos, sem os quais aquela não é admitida.²⁸ É nesse sentido o posicionamento de ZAFFARONI e BATISTA²⁹:

(O) princípio da culpabilidade é o mais importante dos que derivam diretamente do estado de direito, porque sua violação implica o desconhecimento da essência do conceito de pessoa. Imputar um dano ou um perigo ao bem jurídico sem a prévia constatação do vínculo subjetivo com o autor (ou impor uma pena baseada apenas na causação) equivale a rebaixar o autor à condição de coisa causante.

Portanto, o princípio da culpabilidade é basilar para um direito penal afinado com as exigências de um Estado Democrático de Direito, em que se respeita a dignidade humana e repudia-se arbitrariedades.

3.2 Culpabilidade como elemento da teoria do delito

Tratando a culpabilidade como um dos elementos da teoria do delito, necessário abordar sua trajetória dentro da dogmática penal, sistematizada pela doutrina em três momentos ou teorias: teoria psicológica da culpabilidade, teoria da culpabilidade como relação psicológica e reprovabilidade e, finalmente, a teoria da culpabilidade como reprovabilidade ou culpabilidade normativa.

A teoria psicológica da culpabilidade é manifestação da época em que vigorava a separação entre os componentes objetivos e subjetivos do delito, sendo esta última categoria chamada de culpabilidade. Em resumo, pode-se dizer que consistia na descrição da relação

Latu Sensu em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2011, p. 12.

²⁷ MELLO, Nathalia Pires Fiuza. **A culpabilidade como mecanismo de freio ao exercício da pretensão punitiva estatal: um estudo aprofundado**. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2011, p. 12 - 13.

²⁸ MELLO, Nathalia Pires Fiuza. **A culpabilidade como mecanismo de freio ao exercício da pretensão punitiva estatal: um estudo aprofundado**. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2011, p. 14.

²⁹ ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. **Direito penal brasileiro, primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal**. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 245.

psicológica (dolo ou culpa), do liame existente entre a conduta e o resultado, sem, contudo, realizar qualquer juízo valorativo e, por esta razão, amoldava-se perfeitamente ao pensamento positivista vigente à época, cujo principal representante é VON LISZT. Tal visão da culpabilidade acabou sendo abandonada por suas claras limitações, como, por exemplo, para lidar com casos envolvendo a figura do doente mental, que, por meio de suas descrições avaloradas, acabava reconhecendo a existência de um delito na conduta do inimputável.³⁰

Como resposta à visão psicológica da culpabilidade, construiu-se outro conceito de culpabilidade, no qual se mantém a descrição da relação psicológica, porém com o acréscimo do juízo de reprovação ao autor, de um juízo de censura³¹; passa-se a importar para a aplicação da pena o fato do autor desrespeitar a norma quando podia obedecê-la. Assim, o dolo e a culpa “deixam de ser considerados como espécies para se tornarem requisitos da própria culpabilidade, passando esta a ser constituída por um conjunto de elementos subjetivos (psicológicos) e objetivos (normativos)”³². Teve em FRANK, GOLDSCHMIDT e MEZGER suas principais elaborações.

Por fim, fechando as teorias que conformaram a culpabilidade como conhecida hoje, deve-se mencionar o rearranjo do conceito levado a cabo por WELZEL em sua teoria finalista que, buscando respeitar as estruturas ontológicas, transferiu o dolo e a culpa para o tipo, tendo em vista toda ação ser uma ação final, de forma a tonar a culpabilidade como puro juízo de reprovabilidade à vontade do autor.³³ Para a realização desse juízo, adotou-se à época categorias dogmáticas até hoje utilizadas, conhecidas como pressupostos da culpabilidade, encontradas no código penal de diversos países: a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.³⁴ Como bem sintetiza MELLO, ao analisar a visão finalista da culpabilidade³⁵:

³⁰ ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de direito penal brasileiro: parte geral**. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 603.

³¹ ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de direito penal brasileiro: parte geral**. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 604 – 605.

³² MELLO, Nathalia Pires Fiuza. **A culpabilidade como mecanismo de freio ao exercício da pretensão punitiva estatal: um estudo aprofundado**. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2011, p. 28.

³³ ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de direito penal brasileiro: parte geral**. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 606.

³⁴ DOTTI, René Ariel. **Curso de direito penal: parte geral**. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 347 – 349.

³⁵ MELLO, Nathalia Pires Fiuza. **A culpabilidade como mecanismo de freio ao exercício da pretensão punitiva estatal: um estudo aprofundado**. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2011, p. 33.

Para a teoria finalista, a culpabilidade é a reprovabilidade da caracterização da vontade, pois, já que através da vontade o autor pode dirigir a sua conduta de acordo com as exigências do direito, o objeto primária de reprovação de culpabilidade só pode ser, então, a vontade, objeto de valoração que deve ser analisado em sede de injusto.

Atualmente, construíram-se novos parâmetros para a culpabilidade. Pode-se citar, a título de exemplo, ZAFFARONI e sua teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade, desenvolvida sobre a dicotomia entre estado de vulnerabilidade e situação concreta de vulnerabilidade, em que a culpabilidade do agente é proporcional ao esforço feito para alcançar a situação concreta de vulnerabilidade. Assim, parte-se de dados reais sobre as condições do agente para realizar um juízo de valor sobre o injusto.³⁶

Outra teoria da culpabilidade que deve ser mencionada é a proposta por JAKOBS, penalista alemão que trabalha em outra vertente do funcionalismo, que não funcionaliza meramente os conceitos dogmáticos, mas o próprio sistema jurídico-penal, cujo objetivo é “reestabilizar expectativas violadas”. Parte-se da ideia de norma como expectativa de comportamento, a qual, quando violada, gera decepção; esta decepção diminui a credibilidade das expectativas, de modo que para se manter a integridade do sistema, o desrespeito à norma deve gerar uma reação: a sanção, cujo objetivo é reafirmá-la. Assim, como afirma GRECO, a teoria do delito transforma-se em uma pura teoria da imputação³⁷, baseada na necessidade ou não da punição para “reafirmar a validade da norma e reestabilizar o sistema”.³⁸

Dentro dessa concepção proposta por JAKOBS, não há diferença entre culpabilidade e exigência de prevenção geral, de modo que “a culpabilidade de um autor não depende de suas qualidades psíquicas, mas de ser sua punição indicada ou não para estabilizar a confiança na ordem social”.³⁹ Tal concepção, como aponta ROXIN, deve ser rechaçada, pois desnatura o conceito de culpabilidade, abandonando a imputação subjetiva, mantendo daquela apenas o nome. Mais: viola a dignidade humana, posto que se vale do nome culpabilidade para punir quando for socialmente útil à manutenção das expectativas normativas, tratando o indivíduo

³⁶ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Culpabilidad por la vulenabilidad**. Macerata: Universidad de Macerata, 2002. Discurso de aceitação do Doutorado Honoris Causa outorgado pela Universidad de Macerata (Itália), em 2002. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf070010-zaffaroni-culpabilidad_por_vulnerabilidad.htm.

³⁷ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 245.

³⁸ GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf), p. 246.

³⁹ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 143.

não de acordo com suas características subjetivas, mas exclusivamente como instrumento para interesses sociais.⁴⁰

Outra teoria de destaque é a proposta por ROXIN, que será analisada no tópico seguinte.

4. A CULPABILIDADE NA TEORIA FUNCIONALISTA-TELEOLÓGICA DE ROXIN

4.1 O conteúdo material de culpabilidade

Concertado com as outras escolas, ROXIN também considera a culpabilidade um dos elementos centrais da dogmática penal, pois seria a “espinha dorsal” tanto para a imputação objetiva – conforme tratado no tópico 3.1 – quanto para a imputação subjetiva.⁴¹ Neste trabalho, o foco recairá sobre a questão envolvendo esta última categoria, posto ser nesse aspecto que a teoria roxiniana revoluciona, em boa medida, a culpabilidade.

Inicialmente, deve-se ter em conta que ROXIN refuta de pronto conceitos como o adotado pela teoria da culpabilidade normativa, em que a culpabilidade seria simples juízo de reprovabilidade, mera imputação subjetiva. Tais conceitos abrangentes são considerados pelo professor alemão vazios de conteúdo, pois em momento algum explicitam o que se está reprovando ou imputando subjetivamente; apenas valoram uma conduta como reprovável.⁴²

Assim, buscando esse elemento concreto para o conceito de culpabilidade, propõe um critério: *a idoneidade para ser destinatário de normas e a capacidade de se autodeterminar de acordo com essa idoneidade*, “em que o conceito de poder atuar de outro modo é substituído por um conceito empírico-normativo, denominado de *dirigibilidade normativa*”.⁴³ Sob esta construção, o sujeito só pode ser considerado culpável quando, no momento do agir, era apto a “atender o chamado normativo em face de seu estado mental e anímico”.⁴⁴

⁴⁰ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 144.

⁴¹ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 133 – 134.

⁴² ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 138.

⁴³ ALBUQUERQUE MELLO, Sebastián Borges de. A evolução do conceito de culpabilidade e a moderna doutrina alemã. **Revista de Ciências Penais**, São Paulo, v. 12, 2010, p.282.

⁴⁴ ALBUQUERQUE MELLO, Sebastián Borges de. A evolução do conceito de culpabilidade e a moderna doutrina alemã. **Revista de Ciências Penais**, São Paulo, v. 12, 2010, p.283.

Nessa nova chave, a consagrada teoria de culpabilidade que via a possibilidade de um agir-diferente como base para a culpa não necessariamente precisa ser excluída, mas tem sua importância sensivelmente diminuída, pois seria algo “indemonstrável”; envolveria discussões acerca do livre arbítrio, as quais ROXIN reputa menos importantes nesse estágio, aceitando-o como uma “postulação normativa”.⁴⁵ E arremata: “Ainda que este problema (o livre arbítrio) deva ser solucionado desta ou de outra maneira, diante da idoneidade para ser destinatário de normas, podemos partir do reconhecimento recíproco da liberdade de ação, enquanto um princípio sócio-politicamente razoável”⁴⁶. Logo, tem-se como pressuposto normativo a existência da liberdade individual.

4.2 A necessidade preventiva da pena como critério complementar

Portanto, tem-se estabelecido que a idoneidade para ser destinatário da norma é o critério fundamental para se definir a culpabilidade. Porém, ao analisar algumas causas de exculpação previstas no Código Penal Alemão (estado de necessidade exculpante e excesso em legítima defesa), ROXIN anota que, embora ainda exista a idoneidade para ser destinatário da norma, mesmo que em caráter reduzido, mas por si só insuficiente para a exclusão da culpabilidade, o legislador opta por renunciar à pena.⁴⁷

Tal explicar-se-ia através de uma leitura sistemática-teleológica (funcionalista) dos fins da pena, pois, “(s)e em tais situações o legislador renuncia à pena, tal ocorre porque ele a considera desnecessária, ou mesmo nociva, de um ponto de vista preventivo geral e especial”.⁴⁸

Para tornar mais claro, peguemos o exemplo do excesso na legítima defesa. Quando este ocorre em razão de susto, medo ou desorientação, não se pode presumir que o agente é alguém perigoso, que deveria se submeter a um tratamento; antes, pode-se dizer que tais casos de legítima defesa são raros e demonstram antes uma tendência “medrosa” do agente. Diante disso, não faz sentido algum submeter o agente a um tratamento correccional, muito menos sua

⁴⁵ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 147.

⁴⁶ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 148.

⁴⁷ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 149 – 152.

⁴⁸ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 152.

punição teria função de prevenção geral, tendo em vista que tal comportamento não gera perigo de imitação.⁴⁹

De outro lado, a exculpação do excesso na legítima defesa oriundo de raiva ou fúria “enfraqueceria certos bloqueios na população, favorecendo a prontidão de reagir de modo cego e desmesurado”.⁵⁰ Logo, em que pese esteja presente a culpabilidade em ambos os casos, ao confrontá-los com as funções da pena - no caso, especialmente a prevenção geral – as respostas dadas são diferentes. A conclusão que se extrai é que o conceito de culpabilidade (idoneidade para ser destinatário da norma), sozinho, não responde a todos os problemas encontrados na “matéria-jurídica”.

4.3 A responsabilidade

Assim, para que se justifique a aplicação da pena, necessária a convergência da culpabilidade e da necessidade preventiva da pena. A resposta de ROXIN a este novo quadro é a criação de um conceito superior para seguir ao injusto, anteriormente constituído unicamente pela culpabilidade, dentro do qual passam a coexistir culpabilidade e necessidade preventiva da pena: a responsabilidade. Nas próprias palavras do autor:

(P)ara a imputação subjetiva da ação injusta devem concorrer a culpabilidade do autor e a necessidade preventiva da pena. Por isso proponho chamar a categoria do delito que sucede ao injusto não de ‘culpabilidade’, mas ‘responsabilidade’. Afinal, na teoria da imputação subjetiva devem ser integradas, ao lado da culpabilidade, aspectos preventivos, de maneira que a culpabilidade represente somente um aspecto – de qualquer maneira essencial – daquilo que denomino ‘responsabilidade’.⁵¹

Trata-se de uma posição, portanto, de caráter liberal-garantista, que limita o poder estatal em dois sentidos: só se pune quando há concorrência de culpabilidade e necessidade de prevenção; logo, quando há responsabilidade.⁵² Assim, ainda que haja culpabilidade, se não se verificar a necessidade preventiva da pena, exclui-se a responsabilidade penal.⁵³ E o mesmo para o sentido inverso: caso haja necessidade preventiva e a aplicação da pena seja

⁴⁹ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 153.

⁵⁰ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 153.

⁵¹ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 154.

⁵² ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 156.

⁵³ ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. **Direito penal brasileiro, segundo volume: teoria do delito: introdução histórica e metodológica, ação e tipicidade**. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 36-37.

justificada, deve-se ter a culpabilidade como limite; não estando esta presente, também não há responsabilidade.⁵⁴

Essa perspectiva é marcada pela conexão entre culpabilidade e preservação da dignidade humana, em que a ideia de culpa, antes de meio para submeter o particular à vontade do Estado, é empregada para preservá-lo contra o abuso deste: a culpabilidade, no sistema funcionalista de ROXIN, representa, ao lado da necessidade de prevenção, um filtro contra a pena.⁵⁵

Contra objeções de que a vinculação da pena à necessidade de prevenção geraria insegurança jurídica, dependendo do entendimento do magistrado no caso concreto, ROXIN é claro: “a limitação da responsabilidade mesmo pelo comportamento culpável através da necessidade de preventiva da sanção só é permitida nos limites da lei – e não através de uma apreciação da necessidade de pena a ser feita pelo juiz”.⁵⁶

5. CONCLUSÃO

A culpabilidade, assim como todo o direito, passa por transformações e se amolda aos avanços científicos e sociais de cada momento histórico, sem abandonar as construções anteriores. Em sua última construção clássica, desenvolvida pelo finalismo, tratava-se de um juízo de reprovação, o que, evidentemente, foi um avanço com relação às teorias anteriores, mas que no contexto atual já pode ser considerada ultrapassada.

O sistema funcionalista de ROXIN, ao adotar a política criminal como substrato às construções dogmáticas, rechaçando supostas estruturas lógico-formais pré-existentes, dá uma nova dimensão à culpabilidade. Primeiramente, vale-se de uma definição concreta do que é a culpabilidade: a idoneidade para ser destinatário da norma e a capacidade de se autodeterminar de acordo com tal idoneidade.

Porém, não se restringe a isso. Partindo de certas causas de exculpação previstas no Código Penal alemão, demonstra que há casos nos quais subsiste a culpabilidade (idoneidade para ser destinatário de normas), mas o legislador opta por não aplicar a pena. Conclui, assim,

⁵⁴ ALBUQUERQUE MELLO, Sebastián Borges de. A evolução do conceito de culpabilidade e a moderna doutrina alemã. **Revista de Ciências Penais**, São Paulo, v. 12, 2010, p. 282.

⁵⁵ ALBUQUERQUE MELLO, Sebastián Borges de. A evolução do conceito de culpabilidade e a moderna doutrina alemã. **Revista de Ciências Penais**, São Paulo, v. 12, 2010, p. 282.

⁵⁶ ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 91.

a existência de mais um requisito para a aplicação da pena: a necessidade de prevenção positiva, em qualquer de suas modalidades.

Deste modo, com base nestes dois elementos, inaugura uma nova categoria como terceiro elemento da teoria do delito, qual seja, a responsabilidade, por meio da qual a aplicação da pena fica condicionada à coexistência da culpabilidade e da necessidade de prevenção positiva; na falta de qualquer uma delas, não se aplica a pena.

Trata-se de claro exemplo de funcionalização, pois parte dos fins postos pela política criminal, neste caso extraídos dos casos de exculpação do Código Penal alemão, para a construção de uma nova categoria dogmática (responsabilidade), que responde de maneira mais eficiente e humana aos diferentes casos possíveis (matéria-jurídica), tendo sempre em vista os pressupostos da dignidade da pessoa humana.

Assim, uma categoria antes vista como pura reprovabilidade, como uma retribuição metafísica ao agente do mal causado, passa a ter um conceito material (idoneidade para ser destinatário das normais), e apenas resultará em uma pena caso haja necessidades preventivas, geral ou especial.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE MELLO, Sebastián Borges de. A evolução do conceito de culpabilidade e a moderna doutrina alemã. **Revista de Ciências Penais**, São Paulo, v. 12, 2010.

BATISTA, Nilo. **Introdução crítica ao direito penal brasileiro**. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

DE POLI, Camilin Marcie. Funcionalismo penal em Claus Roxin. In: **Revista de Direito da FAE**, v. 1, n. 1, p. 27 - 42, 12 jun. 2019.

DOTTI, René Ariel. **Curso de direito penal: parte geral**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

EIBE, Manuel José Arias. Funcionalismo penal moderado o teleológico-valorativo *versus* funcionalismo normativo o radical. In: **Cuadernos del Derecho**. v. 29, p. 439 – 453, 2006

GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Em comemoração aos trinta anos de Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal, de Roxin. In: **Revista brasileira de direito comparado**. Rio de Janeiro, vol. 20, p. 211 – 283, 2002. Disponível em: [http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20\(13\).pdf](http://www.idclb.com.br/revistas/20/revista20%20(13).pdf).

GRECO, Luís; LEITE, Alaor. Claus Roxin, 80 anos. **Revista Liberdades**. n.7, p. 97 – 123, mai. – ago., 2011.

MELLO, Nathalia Pires Fiuza. **A culpabilidade como mecanismo de freio ao exercício da pretensão punitiva estatal: um estudo aprofundado**. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2011.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de Oliveira. Funcionalismo e dogmática penal: ensaio para um sistema de interpretação. *In*: BAYER, Diego Augusto (Org.). **Controvérsias Criminais: Estudos de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia**. 1. ed. Jaraguá do Sul: Editora Letras e Conceitos, 2013. p. 189 – 209.

ROXIN, Claus. **Estudos de direito penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

STRECK, Lênio Luiz. As Incongruências da Doutrina: o Caso da AP 470, a Teoria do Domínio do Fato e as Citações Descontextualizadas. *In*: **Revista de Estudos Criminais**. São Paulo, ano 12, n. 56, p. 97 – 111, jan.-mar., 2015.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Culpabilidad por la vulnerabilidad**. Macerata: Universidad de Macerata, 2002. Discurso de aceitação do Doutorado Honoris Causa outorgado pela Universidad de Macerata (Itália), em 2002. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf070010-zaffaroni-culpabilidad_por_vulnerabilidad.htm

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de direito penal brasileiro: parte geral**. 2. ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. **Direito penal brasileiro, segundo volume: teoria do delito: introdução histórica e metodológica, ação e tipicidade**. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2010.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. **Direito penal brasileiro, primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal**. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2006

MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS NA EXECUÇÃO FORÇADA: UMA ANÁLISE RELATIVA À SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE À LUZ DOS PRINCÍPIOS LIMITADORES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL EXECUTIVA E DO DIREITO DE IR E VIR

Bruno Polisel

RESUMO: O objetivo deste trabalho é demonstrar as razões pelas quais o art. 139, IV, do CPC, deve ser interpretado de forma limitada, principalmente por conta das regras essenciais do processo civil, dos princípios da execução forçada e da possibilidade de lesão a direitos pessoais do executado. Em primeiro lugar, foi oferecido um breve panorama das origens da execução, apontando-se algumas práticas empregadas como meios executivos no Direito Romano. Após, em contraste com as páginas iniciais, foi exposta a perspectiva atual da execução forçada, com análise de seus elementos essenciais e princípios. Na sequência, tratou-se da previsão contida no art. 139, IV, CPC, e foram analisados os meios executivos sub-rogatórios e coercitivos à luz do citado dispositivo e dos princípios da execução. Ao final, foi feita análise acerca da suspensão de CNH e apreensão de passaporte como medidas coercitivas atípicas em execução para pagamento de quantia certa, expondo-se as consequências de sua adoção no caso concreto, bem como foi apresentada jurisprudência que denota interpretação restritiva do dispositivo na prática.

Palavras-chave: Processo civil, Execução forçada, Atipicidade dos meios executivos, CNH, Passaporte.

INTRODUÇÃO

À luz dos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, o direito processual, enquanto disciplina autônoma, não deve ser analisada de forma isolada ao direito material, mas como instrumento de efetivação das faculdades do litigante. Por meio dessa visão, nota-se que o processo serve à produção de efeitos práticos na esfera jurídica, de modo que a limitação do direito processual à conceituação do que é, por excelência, formal nas relações judiciais, não é suficiente quando da resolução de um caso concreto e toma papel secundário na persecução dos direitos subjetivos.¹

Assim, tem-se que o processo de execução é ponto chave para a realização da instrumentalidade do procedimento, uma vez que visa, em última finalidade, a satisfação de uma obrigação líquida, certa e exigível. Essa satisfação, no entanto, obedece a alguns limites.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, veio a nova previsão de seu art. 139, IV, que ampliou significativamente o repertório de instrumentos pelos quais o credor pode perseguir a tutela satisfativa na esfera da execução, inclusive no que diz respeito à

¹ THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal – vol. III. 49. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pg. 4.

obrigação de pagar quantia certa. O dispositivo pode ser visto, portanto, como marco importante para a concreta efetivação do direito do credor.

Apesar de o dispositivo representar, em primeira análise, valorosa adição à ordem jurídica, seus termos são demasiadamente vagos. A previsão de cabimento de “(...) *’todas’* as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”² (grifei) não pode ser interpretada na forma irrestrita como é redigida.

Assim, a presente pesquisa busca expor os motivos pelos quais o citado dispositivo deve ser interpretado de forma a restringir sua aplicação, principalmente diante dos direitos e garantias que concernem à pessoa do devedor e dos princípios que regem a execução forçada. Ver-se-á que o atual processo de execução, apesar da instrumentalidade, se fundamenta numa perspectiva que supera a pura satisfação do direito do credor e se alinha a meios que visam o menor prejuízo possível ao executado.

1. DA EXECUÇÃO FORÇADA

1.1 Da origem da execução

Quando se pensa na origem da execução forçada, é necessário trazer à tona os meios de satisfação de obrigações utilizadas no direito antigo.

Neste ponto, destaque-se que a execução, como forma de tutela providenciada pelo Estado, surge da necessidade da retirada do poder de solução de conflitos das mãos dos particulares. Antes do surgimento do direito positivado e da delegação a um terceiro de natureza pública do que se viria a chamar de jurisdição, o meio de solução de conflitos e, dentro do que se discute de execução de dívidas, constituía o que se define como autotutela.

A autotutela, forma de justiça por mãos próprias, permite que, quando do surgimento de um litígio (o inadimplemento de uma dívida, por exemplo), o litigante mais forte se utilize das próprias razões para fazer cumprir o seu direito.³ É evidente que, pelo uso deste método, abre-se uma grande possibilidade para que o credor insatisfeito se utilize de violência para

² BRASIL. Código de processo civil de 2015. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm. Acesso em: 02.04.2020.

³ ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume IV [livro eletrônico]: Manual da execução. 2. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 18.

compulsar a satisfação do seu crédito ou, então, se impossível o pagamento, para punir o devedor.

Mesmo após o surgimento da heterocomposição, por meio da qual a resolução de conflitos é delegada ao poder estatal, que exerce jurisdição, ainda é evidente que a execução serve a uma espécie de vingança do credor. Nos primórdios do Direito Romano, saldavam-se as dívidas pela execução sobre o corpo do devedor, com a possibilidade, inclusive, de vendê-lo à escravidão para satisfazer a dívida com a quantia recebida.⁴ Outra medida, prevista na Lei das XII Tábuas, era a possibilidade de divisão do corpo do devedor em quantidade de pedaços equivalente ao número de credores.⁵

Contudo, ver-se-á que não há, no direito moderno, satisfação de crédito sobre a pessoa do devedor. O atual processo civil é pautado em uma forma de evidente humanização da execução forçada, de modo que é regido por princípios limitadores das medidas executivas, tais como os da patrimonialidade, menor onerosidade e satisfatividade.

1.2 Do atual processo de execução no ordenamento jurídico brasileiro

Em primeiro lugar, cabe destacar que, no ordenamento jurídico atual, entende-se a execução forçada como a intervenção estatal destinada a satisfazer o crédito da parte, quando o devedor, por iniciativa própria, não o fizer.⁶ O poder judiciário age, pois, em substituição ao devedor, intervindo no âmbito de seu patrimônio com o fim de realizar o direito do credor por meio de atos coercitivos ou expropriatórios.⁷

Nota-se, no entanto, que, ao menos em se tratando de cumprimento definitivo da obrigação, a execução não pode ser arbitrária ou baseada em mera verossimilhança.⁸ Deve, contrariamente, ser precedida de declaração de certeza da existência do direito. Esta certeza, por sua vez, é conferida pelo título executivo.⁹

⁴ THEODORO JÚNIOR, 2016, pg. 308.

⁵ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, pg. 1063.

⁶ THEODORO JÚNIOR, 2016, pg. 211.

⁷ NEVES, 2017, p. 1056-1057.

⁸ DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, pg. 86 e 87.

⁹ DIDIER JR., 2017, pg. 86 e 87.

O título executivo é requisito essencial a qualquer execução, sem o qual não se pode proceder a qualquer ato executivo. Trata-se de documento representativo da obrigação que o credor pretende ver satisfeita. Nas palavras de Fredie Didier Jr., “o título executivo é o documento que certifica um ato jurídico normativo, que atribui a alguém um dever de prestar líquido, certo e exigível, a que a lei atribui o efeito de autorizar a instauração da atividade executiva”¹⁰.

O título, uma vez que representa, de todo, a pretensão que o credor almeja na execução, deve ser dotado de algumas características, as quais lhe conferem exequibilidade: a certeza, a liquidez e a exigibilidade, elementos elencados no art. 783, do CPC/15.

Passa-se a uma breve análise desses três atributos, à luz da doutrina de Araken de Assis.

Quanto à certeza, é o elemento atrelado à existência do título e que atesta, nos limites do documento, a evidência de que existe um crédito definível.¹¹ Conforme o autor, é a única característica que, em todos os casos, está presente desde à formação do título:

[...] dos três atributos do título, apenas a certeza é constante, jamais surgindo posteriormente à sua formação. Faltando liquidez [...], dispõe o art. 509, *caput*, realizar-se-á a liquidação, disposição aplicável, basicamente, ao título judicial previsto no art. 515, I; faltando atualidade, aguardar-se-á o implemento do termo ou da condição.¹²

No tocante à liquidez, é o atributo que dá determinação à obrigação.¹³ Pode-se dizer, ao menos no que está adstrito à execução fundada em quantia certa, que é o elemento que define o *quantum debeatur*.

Por fim, a exigibilidade é resultado da atualidade do título. Pode surgir do vencimento de termo ou da realização de condição ou, ainda, nos termos do art. 786, do CPC, do inadimplemento de obrigação, desde que não sujeita a termo ou condição.¹⁴

Note-se que essas características aproveitam ao executado. O título executivo, dotado dos elementos expostos, confere segurança à execução no sentido de não haver dúvida quanto à possibilidade de instauração do procedimento.¹⁵ Trata-se de garantia de que o Estado não poderá intervir no patrimônio do devedor sem que exista prova mínima do crédito.

¹⁰ DIDIER JR., 2017, pg. 259-260.

¹¹ ASSIS, 2016 [livro eletrônico], p. 95-96.

¹² ASSIS, 2016 [livro eletrônico], p. 96.

¹³ ASSIS, 2016 [livro eletrônico], p. 96.

¹⁴ ASSIS, 2016 [livro eletrônico], p. 98.

¹⁵ DIDIER JR., 2017, p. 255-256

Tal garantia representa limitação da atividade satisfativa, que pode atuar somente nos estritos parâmetros extenuados no título. Assim, não se pode promover a execução além daquilo que é definido como líquido certo e exigível, caso que em que se estaria diante de violação dos direitos do executado.

Com relação ao princípio da execução forçada, nota-se que a doutrina traz diversas normas que servem de norte à tutela executiva, como disponibilidade da execução, utilidade, proporcionalidade, boa-fé processual, patrimonialidade, menor onerosidade, satisfatividade etc. Para os fins deste trabalho, limita-se à análise de apenas os três últimos citados.

De partida, a patrimonialidade é prevista no art. 789, do CPC, dispositivo que estabelece que o devedor responde à execução com todos os seus bens presentes e futuros. Diz-se, portanto, que a execução é real: a atividade jurisdicional executiva não pode ultrapassar o patrimônio do executado. Assim, “quando se afirma que toda execução é ‘real’, quer-se com isso dizer que, no direito processual civil moderno, a atividade jurisdicional executiva incide, direta e exclusivamente, sobre o patrimônio, e não sobre a pessoa do devedor”.¹⁶

O devedor, portanto, responde com seus bens e tão somente com seus bens, de modo que qualquer ato executivo de cunho pessoal configuraria violação ao princípio da patrimonialidade.

Não significa dizer, no entanto, que na execução não possam ser tomadas medidas suplementares às típicas penhora e expropriação, com vista à satisfação do crédito. Como se verá, a execução admite, para além das medidas sub-rogatórias, aquelas de caráter coercitivo. Contudo, tais medidas não podem ultrapassar os limites da responsabilidade estritamente patrimonial, de modo que sejam preservados certos elementos da esfera pessoal do executado.

No tocante à menor onerosidade, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 805, dispõe que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.¹⁷ Da leitura do dispositivo, nota-se com clareza que a execução não se presta a servir como forma de castigo ao devedor inadimplente, como o era no passado. O credor, quando diante de diversos caminhos que possibilitem a realização de seu crédito, está adstrito a persegui-lo pelo meio que represente

¹⁶ THEODORO JÚNIOR, 2016, pg. 223.

¹⁷ BRASIL, 2015.

menor prejuízo ao executado, uma vez que, do contrário, estaria se servindo da tutela jurisdicional para satisfazer, além do crédito, um desejo pessoal de vingança.¹⁸

A execução não pode, pois, desempenhar papel de sanção ao executado, assim proporcionando caminhos de “vingança privada” ao credor, de modo que, no caso concreto, caberá ao magistrado efetivar o direito do exequente por meios naturalmente limitados à sua estrita satisfação.¹⁹

Ainda, destaque-se que tem o exequente, pela execução forçada, direito tão somente a satisfazer o seu crédito, razão pela qual está impedido de promover medidas executivas inócuas, com o condão único de castigar o devedor. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Também decorrente do princípio ora analisado, tem-se a vedação da aplicação de medidas executivas que notoriamente são incapazes de gerar qualquer satisfação ao direito do exequente, até porque sua adoção serviria apenas para prejudicar o executado sem contrapartida em favor do exequente, retornando-se ao tempo em que a execução era utilizada como ‘vingança privada’ do exequente.²⁰

Pode-se dizer que tal entendimento está inserido no art. 805, analisado acima. O dispositivo trata da menor onerosidade dos meios pelos quais pode o exequente “promover a execução”. Assim, se a medida almejada não tiver o condão de, efetivamente, satisfazer o direito em tutela, não pode ser entendida como meio executivo, razão pela qual é vedada a sua realização.

Humberto Theodoro Júnior trata, ainda, do princípio da satisfatividade da execução. Por ele, tem-se que a atividade executiva se limita à estrita satisfação do crédito, de modo que pode atingir somente o necessário para realizar o direito do credor.

A ideia de que toda execução tem por finalidade apenas a satisfação do direito do credor corresponde à limitação que se impõe à atividade jurisdicional executiva, cuja incidência sobre o patrimônio do devedor há de se fazer, em princípio, “parcialmente, i.e.”, não atingindo todos os seus bens, mas apenas a porção indispensável para a realização do direito do credor.²¹

Percebe-se que o entendimento do autor, além de resgatar o princípio da patrimonialidade, é claro quanto ao caráter limitado da execução forçada. A medida executiva não pode atingir o executado além dos limites impostos pelo direito do credor.

É evidente a posição protetiva dos princípios analisados. Em razão deles, a execução deve se afastar de uma visão puramente satisfativa, a fim de que reconheça a necessidade de

¹⁸ NEVES, 2017, p. 1068.

¹⁹ NEVES, 2017, p. 1068-1069.

²⁰ NEVES, 2017, p. 1070.

²¹ THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 223.

observar os direitos pessoais do devedor. É neste sentido que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, prevê um rol de impenhorabilidade; no mesmo sentido, se fala em limitação da atipicidade dos meios executivos, de sorte que não é possível a determinação de meio vexatório ou que não tenha a concreta capacidade de realizar o fim da execução.²²

Nota-se, portanto, que a execução não se pauta unicamente na pretensão satisfativa do credor, mas também no dever de observar que o devedor detém condição de sujeito de direitos na ordem jurídica, razão pela qual não se pode promover a execução em detrimento das garantias que lhe aproveitam.

2. DOS MEIOS DE OBTER A TUTELA EXECUTIVA À LUZ DO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

2.1 O art. 139, IV, do Código de Processo Civil

Não se busca dizer, no entanto, que a execução forçada deve se desvincular de seu objetivo último, que é a satisfação do crédito do exequente. As regras e os princípios elencados acima, os quais representam uma perspectiva limitada da execução e consequente proteção ao executado, têm na atipicidade dos meios executivos o seu contraponto.

Ora, a execução configura intervenção estatal na esfera particular do executado para fazer cumprir o direito do credor. Sendo assim, o CPC/2015, no art. 139, IV, consagra regra pela qual cabe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.²³

Previamente, a regra mencionada, que constitui o princípio da atipicidade dos meios executivos, era reconhecida na ordem jurídica como instituto da execução de obrigação de fazer, não fazer e de entregar coisa. No entanto, a doutrina trata a disposição do art. 139, IV, como clara previsão de que é aplicável o princípio da atipicidade dos meios executivos na execução que vise pagamento de quantia certa. Neste sentido:

Entendo que a previsão contida no art. 139, IV, do Novo CPC, claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado a qualquer espécie de

²² NEVES, 2017, p. 1075.

²³ BRASIL, 2015.

execução, independentemente da natureza da obrigação exequenda, inclusive e, em especial, nas obrigações de pagar quantia certa.²⁴

2.2 A execução por meios sub-rogatórios e por meios coercitivos: sua relação com os princípios da execução e com o art. 139, IV, do CPC

Assim, diz-se que a execução é caminho para a tutela do crédito, sendo que admite duas modalidades diferentes para os meios executivos: os sub-rogatórios e os coercitivos.

A sub-rogação é o meio pelo qual o órgão judicial substitui a vontade do devedor, valendo-se de seu patrimônio para cumprir o direito do exequente:

[...] nos meios de sub-rogação, o Estado atua como substituto do devedor inadimplente, procurando, sem sua colaboração e até contra sua vontade, dar satisfação ao credor, proporcionando-lhe o mesmo benefício que para ele representaria o cumprimento da obrigação ou um benefício equivalente.²⁵

É o caso da penhora e expropriação, meio clássico de satisfação da pretensão de recebimento de quantia certa. Destaque-se, no entanto, que o meio em análise pode, por vezes, se mostrar infrutífero, razão pela qual se admite a adoção de meios coercitivos para a satisfação do crédito.

A execução forçada por coerção é aquela que visa convencer o devedor a cumprir a obrigação. Trata-se de uma pressão psicológica que atua no sentido de orientar a vontade do devedor para satisfazer, voluntariamente, o direito do exequente²⁶. Exemplos de execução coercitiva são encontrados na fixação de astreintes; no protesto de decisão transitada em julgado, previsto no art. 517, CPC; na inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplência, na forma autorizada pelo art. 782, § 3º, CPC; e na hipótese de desconto de honorários prevista no art. 927, § 1º, CPC (meio benéfico), entre outras.

Pela previsão do art. 139, IV, como já foi dito, tem-se que a atipicidade dos meios executivos é aplicável a todas as formas de execução forçada e permite a adoção de meios coercitivos não previstos no ordenamento jurídico. No entanto, lembre-se dos demais princípios e regras expostos neste trabalho, os quais denotam caráter de proteção à esfera

²⁴ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa – art. 139, IV, do novo CPC. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 42, vol. 265, p. 107-150, março 2017, p. 111.

²⁵ ARAÚJO, Luciano Vianna. A atipicidade dos meios executivos na obrigação de pagar quantia certa. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 42, vol. 270, p. 123-138, maio 2017, p. 128.

²⁶ NEVES, 2017, p. 1057.

peçoal do devedor e conferem à execução forçada um viés limitado no que diz respeito às medidas executivas.

A previsão de atipicidade dos meios executivos não exclui as demais diretrizes do processo. É essencial, portanto, que o art. 139, IV, do CPC, seja interpretado de modo a submeter a aplicação de medidas coercitivas atípicas aos princípios e regras essenciais que regem a execução e o processo civil como um todo.

3. DA POSSIBILIDADE DE CONFLITO ENTRE AS MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS, AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E OS PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO

3.1 Dos pedidos na prática: suspensão de CNH e apreensão de passaporte.

A discussão proposta no presente trabalho teve início, estima-se, em 2016, quando o juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, estado de São Paulo, nos autos 4001386-13.2013.8.26.0011, proferiu decisão que concedeu a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaporte do executado como medidas executivas atípicas.

Na oportunidade, as medidas foram concedidas após o esgotamento das vias tipificadas e com a perspectiva de sua efetividade no caso. No entanto, em sede de posterior *habeas corpus*, entendeu-se que sua adoção representava violação ao direito constitucional de ir e vir.²⁷

É comum, na prática, o pedido de apreensão de passaporte e suspensão de CNH e, diante do que já foi exposto neste artigo, é evidente o caráter atípico das medidas, uma vez que não especificamente previstas no ordenamento. Ademais, trata-se efetivamente de medidas coercitivas, uma vez que seu fundamento seria, a princípio, a possibilidade de compelir o devedor a satisfazer a obrigação por meio de pressão psicológica.²⁸

²⁷ SILVA, Milena Schuster da. **Os limites para a aplicação dos meios coercitivos na execução civil**: análise do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2018. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Estadual de Londrina, 2018, p. 46-47.

²⁸ NEVES, 2017, p. 1057.

Assim, as medidas teriam parecido, na oportunidade da decisão do juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, adequadas, em razão de sua plena subsunção aos termos do art. 139, IV, do CPC.

No entanto, como já foi dito, os termos do dispositivo são demasiadamente vagos e oferecem pouco ou nenhum parâmetro para sua aplicação no caso concreto.²⁹ Portanto, caberia à doutrina e à jurisprudência regular sua eficácia na prática.

3.2 Dos requisitos colacionados pela doutrina e do tratamento acerca da possibilidade de restrição de direitos individuais.

É verdade que parte da doutrina identifica requisitos para a aplicação da norma em análise no caso de execução por quantia certa. Daniel Amorim Assumpção Neves, por exemplo, trata da exigência de ineficácia das medidas executivas típicas, bem como da de que a medida executiva atípica não configure sanção.³⁰ Segundo o autor, a adoção de medidas atípicas é admissível quando a penhora/expropriação não satisfaz o direito do credor e, ademais, quando seu emprego é apto a satisfazer o crédito.³¹

Também Thiago Rodovalho estabelece a necessidade de atendimento de algumas premissas para que se aplique a atipicidade dos meios executivos: na medida em que reconhece a soberania da tipicidade do sistema executivo, Rodovalho julga necessário o esgotamento dos meios típicos antes que se possa adotar meios atípicos. Nas palavras do autor:

Nesse sentido, a primeira premissa é justamente a de que a “atipicidade dos meios executivos” não se consubstancia na “prima ratio”, é dizer, a regra ou a primeira medida a ser invocada. Muito ao revés, a “regra” do nosso sistema continua a ser o da “tipicidade dos meios executivos”, só que agora “temperado” pelo sistema atípico.

Ou seja, e aqui reside a primeira premissa, os meios atípicos não são a “prima ratio”, e, sim, a “ultima ratio”, é dizer, esgotados e frustrados os meios executivos típicos e ordinários, pode-se, em tese, valer-se do sistema atípico³².

²⁹ STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle. Como Interpretar o artigo 139, IV, do CPC? Carta branca para o arbítrio? Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio>. Acesso em: 26.04.2020.

³⁰ NEVES, 2017, p. 125-131.

³¹ NEVES, 2017, p. 125-131.

³² RODOVALHO, Thiago. O polêmico inciso IV do artigo 139 do CPC e suas difusas interpretações. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-necessario-dialogo-entre-doutrina-e-jurisprudencia-na-concretizacao-da-atipicidade-dos-meios-executivos-21092016>. Acesso em: 21.04.2020.

Ademais, Rodovalho também reconhece a exigência da eficácia do meio atípico em convencer o devedor a cumprir a obrigação, de modo que a medida não represente tão somente constrangimento ao executado, sem a devida utilidade proveniente de sua adoção:

Isso quer dizer que, esgotados e frustrados os meios típicos, o juiz se valerá dos meios atípicos se eles forem potencialmente hábeis a estimular ou forçar o cumprimento, o que pressupõe sua possibilidade, quando então eles poderão ser eficazes.

Assim, nas obrigações de pagar, se porventura há demonstração da real impossibilidade financeira da parte-obrigada, seria inócua, e daí um constrangimento inútil e desnecessário, a imposição de medidas atípicas para forçar o cumprimento.³³

Contudo, destaque-se que, apesar do respeitável esforço desses autores em buscar requisitos que permitam o devido emprego do art. 139, IV, no caso concreto, ambos entendem possível a imposição de medidas coercitivas sobre a pessoa do devedor e que estas medidas promovam a restrição de seus direitos individuais, desde que não interfiram em sua integridade física ou representem infringência à devida proporcionalidade.

Neste sentido, Neves afirma ser possível a restrição de direitos do devedor, uma vez que medidas dessa natureza são adotadas em execução de fazer, não fazer e de entregar coisa, sendo que limitar sua aplicação a essas espécies de execução representa óbice ao direito do exequente de ver a obrigação satisfeita.³⁴

Rodovalho, por sua vez, entende possível, inclusive, a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão de passaporte, com base na premissa de que não se trata de situação “desproporcionalmente detrimetosa” e não representa violação a direito fundamental.³⁵

No entanto, no tocante à apreensão de passaporte e suspensão de CNH, não se coaduna com o entendimento dos autores, uma vez que essas medidas não representam apenas restrição a direitos individuais, mas também a garantia constitucional.

3.3 Da suspensão de CNH e passaporte à luz dos direitos fundamentais, dos princípios limitadores da atividade jurisdicional executiva e da regra da proporcionalidade.

³³ RODOVALHO, 2016, online.

³⁴ NEVES, 2017, p. 113.

³⁵ RODOVALHO, 2016, online.

Em entendimento contrário ao exposto acima, Lênio Streck diz que a previsão do art. 139, IV, configura cláusula geral de conteúdo perigoso, uma vez que uma interpretação voltada ao utilitarismo, com diminutos e escassos limites impostos à sua eficácia, conduz ao desprezo de uma indispensável leitura constitucional:

Todos sabem que este dispositivo aumenta o espectro de aplicação do §5º do artigo 461, do CPC/1973 (atual artigo 536, §1º) permitindo uma cláusula geral de efetivação para todas as obrigações, inclusive as pecuniárias de pagar quantia, mas que obviamente precisará se limitar às possibilidades de implementação de direitos (cumprimento) “que não sejam discricionárias” (ou verdadeiramente autoritárias) e que não ultrapassem os limites constitucionais, por objetivos meramente pragmáticos, de restrição de direitos individuais em detrimento do devido processo constitucional.³⁶

Em conformidade com a leitura proposta por Streck, é necessário destacar que a CNH e o passaporte são documentos expressivos da garantia constitucional de locomoção.

O art. 5º, XV, da Constituição Federal, dispõe que “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.³⁷ Assim, entende-se que a CNH é documento que certifica, além da permissão de conduzir veículo automotor, o direito de conduzi-lo enquanto meio de locomoção em via terrestre, de modo que representa uma das possíveis formas de exercício do direito de ir e vir em território nacional.

Similarmente, se a CNH representa direito de locomoção dentro dos limites das vias terrestres do país, o passaporte configura documento pelo qual o cidadão exerce o direito constitucional, nos termos do inciso XV, de deixar os limites das fronteiras nacionais.

É evidente, portanto, que a adoção de medidas executivas consubstanciadas na apreensão ou suspensão dos referidos documentos caracteriza violação de direito fundamental.

Nessa toada, destaca-se trabalho acadêmico desenvolvido por Milena Schuster da Silva, que reconhece violação do direito de liberdade da pessoa, além do direito de locomoção:

Desta feita, chega-se a compreensão que ambas as medidas – apreensão de passaporte e a suspensão da CNH – igualmente violam o direito de liberdade da pessoa, tratando de limitação do direito de ir e vir, sendo que a leitura do artigo 5º, XV, destaca a liberdade de forma ampla, devendo ser incluída a liberdade de

³⁶ STRECK; NUNES, 2016, online.

³⁷ BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26.04.2020.

locomoção em terras brasileiras, pela via terrestre, mas também o deslocamento entre países.³⁸

Assim, tem-se que os requisitos levantados pela doutrina analisada são insuficientes, uma vez que se desvinculam de uma análise constitucional do art. 139, IV. Sem prejuízo à exposição acerca do direito de locomoção, a visão utilitarista expressada pelos autores, consubstanciada na possibilidade de cerceamento de direitos individuais do executado, abre caminhos para a violação de diversas outras garantias constitucionais: torna possível a adoção de medidas como a proibição de participar em concurso público e, até, a suspensão do CPF.³⁹

Destaque-se, ademais, que a adoção de medidas coercitivas atípicas deve atender aos princípios norteadores da execução, como já exposto. Medidas coercitivas atípicas devem, necessariamente, estar em conformidade com a responsabilidade patrimonial, menor onerosidade e satisfatividade, além das demais regras essenciais do processo.

De partida, a apreensão ou suspensão de passaporte e CNH não denota qualquer reflexo patrimonial. Além da ofensa a direito fundamental, as medidas configuram ato de cunho essencialmente pessoal, de modo que extrapolam o propósito da intervenção do Estado no âmbito particular do executado: “[...] a execução entra na área da coação, atingindo a parte devedora em sua esfera privada, no que diz respeito a seu patrimônio”⁴⁰.

Fernanda Tartuce compartilha deste entendimento. Em entrevista publicada no portal eletrônico do IBDFAM, a autora se manifestou no sentido de que, apesar de o art. 139, IV, CPC, proporcionar maior efetividade à execução, a adoção de medidas atípicas sem caráter patrimonial atinge a pessoa do devedor, razão pela qual seria inadequada:

Sob certo prisma, adotar medidas diferenciadas contribui para a efetividade da prestação jurisdicional. Por outro lado, o patrimônio – e não a pessoa do devedor – responde por dívidas; além disso, o exercício de amplos poderes pelo juiz, sem balizas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Nessa linha, suspender o direito de dirigir e restringir o uso de passaporte são iniciativas problemáticas, por atingirem a pessoa do devedor, enquanto a penhora da restituição de Imposto de Renda soa viável por afetar seu patrimônio.⁴¹

Assim também já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em oportunidade que reconheceu a violação de direito constitucional pela suspensão da CNH e entendeu pela

³⁸ SILVA, 2018, p. 50.

³⁹ SILVA, 2018, p. 56-59.

⁴⁰ THEODORO JÚNIOR, 2016, pg. 210.

⁴¹ TARTUCE, Fernanda. O polêmico inciso IV do artigo 139 do CPC e suas difusas interpretações. Disponível em: <http://ibdfam.org.br/noticias/6096/O+pol%C3%AAmico+inciso+IV+do+artigo+139+do+CPC+e+suas+difusas+interpreta%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 08.04.2020.

licitude de bloqueio de cartão de crédito, uma vez que se trata de medida coercitiva exclusivamente patrimonial.⁴²

Ademais, a suspensão de CNH e passaporte é medida inócua para a satisfação do crédito, estando, pois, em desconformidade com a menor onerosidade. O cerceamento de direitos decorrentes do exercício da cidadania não denota a concreta possibilidade de fazer realizar o crédito, razão pela qual sua adoção visa tão somente punir o devedor em sua esfera pessoal diante do inadimplemento, em atendimento à “vingança privada” do exequente.⁴³

Pela mesma razão, tais medidas exprimem violação à satisfatividade, vez que extrapolam o limite do que é estritamente necessário à tutela do direito do credor.

Neste sentido também argumenta Didier Junior, em trabalho que visa a identificação de parâmetros ou “standards” para aplicação do art. 139, IV, no caso concreto:

O juiz não pode preocupar-se apenas em determinar uma medida que permita alcançar o resultado almejado; é preciso que essa medida gere o menor sacrifício possível para o executado. O critério da necessidade estabelece um limite: não se pode ir além do necessário para alcançar o propósito almejado. Deve, pois, o órgão julgador determinar o meio executivo na medida do estritamente necessário para proporcionar a satisfação do crédito – nem menos, nem mais.

Trata-se de critério fortemente inspirado pelos postulados da proibição do excesso e da razoabilidade, bem como pelo princípio da menor onerosidade para o executado.⁴⁴

Há, ainda, o limite imposto pela regra da proporcionalidade. Por força dessa regra essencial do processo, prevista no art. 8º, do CPC, o juiz deve ponderar acerca da adequação da medida coercitiva no caso concreto:

No processo executivo civil, portanto, o juiz não pode determinar a realização de uma medida coercitiva atípica, sem que haja a fundamentação da decisão e pautando-se na regra da proporcionalidade e suas sub-divisões, analisando qual deve ser o princípio aplicado no caso concreto, sabendo que o juiz não pode atuar em descompasso com a realidade fática, além da impossibilidade de ausentar-se quando da solução de impasses difíceis.⁴⁵

Neste horizonte, o E. TJPR entendeu, em recente decisão, pela desproporcionalidade da suspensão de CNH diante do evidente caráter punitivo da medida, além de sua impertinência e inadequação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS

⁴² TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0694.14.004990-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020.

⁴³ NEVES, 2017, p. 1070.

⁴⁴ DIDIER JUNIOR, Fredie et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, CPC. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 42, vol. 267, p. 227-272, maio 2017.

⁴⁵ SILVA, 2018, p. 41.

COERCITIVAS – BLOQUEIO DA CNH E CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ART. 139, INC. IV, DO CPC/15. ENUNCIADO Nº 48 DA ENFAM. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS APLICÁVEIS EM CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS PELA EXECUTADA OU DE MÁ-FÉ NO INTUITO DE OBSTAR A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. Agravo de instrumento desprovido.⁴⁶

Nada obstante aos parâmetros extenuados acima, dados os riscos fornecidos pelo dispositivo, os tribunais também têm exigido algumas circunstâncias adicionais para a aplicação do art. 139, IV, no caso concreto. A título de exemplo, decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná, em julgado recente, que “(...) as medidas executivas atípicas devem ser aplicadas quando restar evidenciado que os devedores se furtam ao cumprimento da obrigação por meio de condutas contrárias à boa-fé objetiva ou à dignidade da justiça (como, por exemplo, dilapidação do patrimônio, ocultação de bens, etc.).”⁴⁷

Novamente, não se busca dizer que a execução deve se distanciar de seu fim último, que é a satisfação do direito do credor. Busca-se, tão somente, que a execução se mantenha balizada pelas diretrizes que a regem. Ao menos no que diz respeito às medidas relativas à suspensão de CNH e apreensão passaporte, a previsão do art. 139, IV, promove o risco de se resgatar do direito romano a execução sobre a pessoa do devedor e, além, sobre seus direitos fundamentais.

Além disso, a adoção de requisitos adicionais pelos tribunais denota a imprescindível cautela a ser tomada quando da aplicação do art. 139, IV.

Não se trata de impedir a aplicação do dispositivo, mas de restringir severamente o seu uso diante das garantias do executado e da perspectiva limitada que está contida na maior parte dos princípios da execução, além das regras essenciais do processo.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, foi possível concluir, em um primeiro momento, que o moderno processo civil se distancia incisivamente das origens da execução forçada. O processo de execução atual demonstra claro compromisso com um tratamento mais

⁴⁶ TJPR - 16ª C.Cível - 0001431-53.2020.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 06.04.2020

⁴⁷ TJPR - 13ª C.Cível - 0051229-17.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz Rodrigo Fernandes Lima Dalledone - J. 27.03.2020.

humanizado do devedor, de modo que impõe limites à atividade satisfativa por meio da previsão de princípios como o da menor onerosidade, da satisfatividade e, principalmente, da patrimonialidade. Conseqüentemente, o ordenamento jurídico confere maior proteção ao executado pelo reconhecimento de seus direitos pessoais.

Foi observado que a execução não deve se desvincular de sua finalidade, razão pela qual o Código de Processo Civil de 2015, por seu art. 139, IV, conferiu maior efetividade à atividade jurisdicional executiva. Em razão do dispositivo, a atipicidade dos meios executivos passou a abranger, inequivocamente, a execução de pagar quantia certa.

No entanto, a aplicação do dispositivo não pode ser irrestrita, uma vez que seu conteúdo deve ser interpretado, necessariamente, conforme a constituição, as regras essenciais do processo e os princípios limitadores da execução forçada. Ao menos no tocante à possibilidade de apreensão de passaporte e suspensão de CNH, concluiu-se que tais medidas não atendem aos parâmetros necessários.

Dessa forma é que, além do exaurimento das vias convencionais de execução e da não configuração de sanção ao executado, argumentou-se no sentido de exigir a subsunção do art. 139, IV, aos princípios limitadores da atividade executiva, (em ampliação ao critério da necessidade identificado por Didier Jr.), e a uma leitura constitucional do dispositivo (conforme já sugeriram Lênio Streck e Dierle Nunes).

No entanto, tal argumento não tem a pretensão de ser final. Os tribunais têm tomado medidas adicionais quando da aplicação do art. 139, IV, tema não explorado neste trabalho e que dirige atenção aos demais riscos proporcionados pelo dispositivo.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Luciano Vianna. A atipicidade dos meios executivos na obrigação de pagar quantia certa. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 42, vol. 270, p. 123-138, maio 2017.

ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume IV [livro eletrônico]: Manual da execução. 2. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

BRASIL. Código de processo civil de 2015. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm. Acesso em: 02.04.2020.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26.04.2020.

DIDIER JR., Fredie. **Curso de direito processual civil: execução**. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2017.

DIDIER JR., Fredie et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, CPC. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 42, vol. 267, p. 227-272, maio 2017.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de direito processual civil – Volume único**. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa – art. 139, IV, do novo CPC. **Revista de Processo**, São Paulo, ano 42, vol. 265, p. 107-150, março 2017.

RODOVALHO, Thiago. **O polêmico inciso IV do artigo 139 do CPC e suas difusas interpretações**. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-necessario-dialogo-entre-doutrina-e-jurisprudencia-na-concretizacao-da-atipicidade-dos-meios-executivos-21092016>. Acesso em: 21.04.2020.

SILVA, Milena Schuster da. **Os limites para a aplicação dos meios coercitivos na execução civil: análise do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil**. 2018. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Estadual de Londrina, 2018.

STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle. **Como interpretar o artigo 139, IV, do CPC? Carta branca para o arbítrio?** Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio>. Acesso em: 26.04.2020.

TARTUCE, Fernanda. **O polêmico inciso IV do artigo 139 do CPC e suas difusas interpretações**. Disponível em: <http://ibdfam.org.br/noticias/6096/O+pol%C3%AAmico+inciso+IV+do+artigo+139+do+CPC+e+suas+difusas+interpreta%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 08.04.2020.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal – vol. III. 49. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

DIREITOS HUMANOS VIOLADOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO EM FACE A REABILITAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL

Antônia Karoline de Oliveira dos Santos

RESUMO: O presente artigo tem como tema de estudo uma breve análise crítica sobre a violação dos direitos humanos dentro do Sistema Penitenciário Brasileiro. Sobre o tema em apreço visa-se expor os problemas enfrentados no Sistema Penitenciário Brasileiros tais como a superlotação nos presídios, péssima estrutura e de condições de higiene, falta de fornecimento de água, transmissão de doenças, assistência básica à saúde e etc., circunstâncias que violam os direitos humanos, visto que é um princípio fundamental estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Para tanto, baseando-se em pesquisas bibliográficas e artigos pesquisados, será enfatizado as consequências da violação dos direitos humanos no Sistema Penitenciário Brasileiro, simultaneamente, com a relação da reincidência de presos e dificuldade de reinserção social após execução da pena. E por fim, neste contexto, apresentar possíveis implementações de medidas importantes para a reeducação, reinserção social do preso e aplicação de políticas públicas nacionais que garantam a efetiva função da Constituição Federal e dispositivos legais específicos e estabelecidos aos encarcerados, no Sistema Penitenciário Brasileiro.

Palavras-chave: Direitos humanos, Sistema penitenciário, Superlotação carcerária, Reabilitação, Reinserção.

I. INTRODUÇÃO

O presente trabalho estrutura-se em primeiro momento demonstrar como se sucede a violação dos direitos humanos no Sistema Penitenciário Brasileiro. Apresentando como o indivíduo encarcerado no sistema penitenciário no Brasil se torna vítima dos problemas enfrentados como a superlotação, péssimas condições de acomodação, higiene, saúde e dentre outros fatores que concretizam, evidentemente, a violação dos direitos humanos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. No estabelecimento de cárcere subsiste-se, apenas, a incumbência de cumprir a execução da pena de modo extremamente desumano desconsiderando que o encarcerado, detém de direitos.

A seguir, será abordada uma análise das particularidades do sistema penitenciário em relação a violação dos direitos humanos e as consequências geradas devido ao tratamento dado ao preso, associado a resposta deste tratamento, que afeta diretamente na ressocialização após o cárcere e a sociedade. Nessa mesma linha, será analisada a função do sistema penitenciário, a qual tem como função a reeducação para o preso e a sua reinserção social, entretanto, o papel é inverso ao que é de fato estabelecido, transformando-se em um local onde os detentos se tornam mais agressivos devido a forma desumana que são tratados.

Em seguida, neste escopo, destaca-se uma especialidade de sistema penitenciário a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) que adota um modelo de sistema penitenciário distinto ao sistema penitenciário convencional, focando em objetivar a recuperação do preso, utilizando medidas como espiritualidade, emprego, estudo e liberdade, combinado da presença familiar, além do reconhecimento do preso como ser humano, o método apresentou índices positivos comparados ao Sistema Penitenciário Brasileiro, sendo a APAC o lugar com menos reincidência ao crime, fugas, rebeliões¹ e mortes.

Então, entende-se que este trabalho pretende oferecer a visão sobre a violação dos direitos humanos no Sistema Penitenciário Brasileiro e as consequências que, efetivamente, causam nos indivíduos em um sistema penitenciário.

II. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

Primeiramente é de suma importância um breve conceito de dignidade humana: um dos princípios fundamentais estatuidos pela Constituição de 1988², caracterizados como direitos básicos, essenciais e fundamentais³ inerentes e assegurados por todo e qualquer ser humano sem importância de qualquer nuance que possa singularizar qualquer pessoa, não sendo cumprido somente pelo Estado, mas pela totalidade de pessoas de uma sociedade, ou seja, independentemente de todas as diferenças que possam haver entre as pessoas em uma sociedade, mantêm – se as vertentes básicas que devem ser respeitadas. Contemplando a lição de direito humano, Valério de Oliveira Mazzuoli⁴, disse:

Por direitos humanos se entendem aqueles inerentes a todo e qualquer ser humano (sem distinção de cor, raça, sexo, religião, condição, social, etc.), que visam estabelecer um patamar mínimo ético de proteção da dignidade humana. São direitos que ultrapassam as fronteiras territoriais dos Estados no intuito de assegurar a todo e

1 O Massacre do Carandiru, foi uma rebelião, sendo consideradas uma das maiores, que ocorreu em São Paulo em 02 de Outubro de 1982, onde morreram, de forma cruel, cento e onze presos em confronto com a Polícia Militar em uma intervenção que se deu por trinta minutos e teve uma pesquisa de opinião publicada pelo “O Estado de São Paulo” e relata que “Massacre de presos divide a população”.

2 BRASIL. Constituição (1988). **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. BRASÍLIA**, DF: Senado Federal, 1988.

3 Encontra-se enunciado na Constituição Federal de 1988 por meio do artigo 5º, III, *ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante*, constitui um dos direitos fundamentais, e salvaguarda ao preso uma convivência digna durante o cárcere.

4 MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. **DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: PARTE GERAL**. 6. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p.159.

qualquer cidadão todos os meios necessários para a salvaguarda da vida humana e seus demais desdobramentos, permitindo a toda pessoa que o desenvolvimento de suas qualidades pessoais e o resguardo de sua integridade física e mental não sejam frustrados pelo Estado ou seus agentes.

O direito à dignidade humana é violado quando nos deparamos, por exemplo, com a ausência e negligência na assistência médica⁵, péssimas condições de estrutura, superlotação, falta de higiene, insuficiente fornecimento de alimentos, água potável para necessidades básicas, maus tratos⁶ e torturas⁷.

A dignidade humana seria, portanto, universal, ou seja, superaria qualquer estigma, classe social, desigualdade, raça ou qualquer outro fator. Sobretudo, no Brasil vigora uma situação peculiar inerente ao *status sociais* diferenciados o que justifica o não reconhecimento da dignidade humana de certas pessoas, contrariando a dita essência na Constituição Brasileira.

No instante em que o indivíduo se encontra no cárcere, este que não deixa de ser um cidadão com sua dignidade de vida humana preservada, passa a carregar o estigma a ele atribuído, passa a ser submetido a incorporar uma identidade de “*uma vez preso, sempre preso*”⁸ denominadas não somente pelo Estado, mas pela sociedade em geral, o que é uma

5 Falta de medicamentos, profissionais técnicos e funcionários mais capacitados.

6 O Relator Especial da ONU sobre a Tortura descreve as condições de detenção em seu recente relatório sobre o Brasil: “*Além disso, as condições de detenção reinantes em muitos locais são, como afirmam com franqueza as próprias autoridades, subumanas. As piores condições que o Relator Especial observou reinavam geralmente em celas de delegacias, onde pessoas são mantidas por tempo superior ao período de 24 horas determinado por lei. O problema não fica atenuado pelo fato de que em muitos casos as autoridades tinham conhecimento da situação e avisaram o Relator Especial a respeito do que iria observar*”. Relatório do Relator Especial, Sr. Nigel Rodley, apresentado em conformidade com a resolução 2000/3 da Comissão sobre Direitos Humanos. Adendo. Visita ao Brasil, 30 de março de 2001 E/CN.4/2001/66/Ad. A paragr. 167. **BRASIL “ELES NOS TRATAM COMO ANIMAIS” TORTURA E MAUS-TRATOS NO BRASIL: DESUMANIZACAO E IMPUNIDADE NO SISTEMA DA JUSTICA CRIMINAL**. 2001, p. 19. Disponível em: <<https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Br-Nos-tratam-como-animais-Tortura-e-legado-da-ditadura-militar.pdf>> Acesso em: 25 abr. 2020.

7 O relatório sobre Tortura e Maus Tratos no Brasil, da ANISTIA INTERNACIONAL, alude claramente que “*o consequente acúmulo de processos significa que os centros de detenção se encontram apinhado de pessoas aguardando audiência, e também as celas de delegacias policiais se transformam em centros de detenção, muitas vezes com trinta ou mais detentos em celas de pequenas dimensões. As condições costumam ser descritas como desumanas. As delegações da Anistia Internacional sempre confirmaram o fato de que as celas das delegacias policiais são utilizadas ilegalmente como centros de detenção provisória devido à falta de outras instalações onde manter os detentos. Em alguns casos, presos condenados permanecem em delegacias policiais ou em centros de detenção provisória porque o sistema penitenciário não tem lugar para eles. Não existe segregação entre os detentos para separar presos primários de reincidentes extremos; nem separação por status legal, de forma que presos provisórios e condenados permanecem juntos*”. DUTRA, Domingos. **CPI DO SISTEMA CARCERARIO**. Brasília. 2008, p. 221-222. Disponível em: <<http://msmidia.profissional.ws/moretto/pdf/RelatorioCPIsistemaPenitenciario.pdf>> Acesso em: 25 de abr. 2020.

8 Esta situação é evidenciada pelos jargões populares que se encontram onipresentes na sociedade brasileira, tais como “*bandido bom é bandido morto*”; “*direito para quem é direito*”.

negação do status de cidadão, afastando a universalidade dos direitos humanos. Conforme aduz André Ramos Tavares⁹ cita com suas palavras em relação da universalidade atemporal e invariável dos direitos humanos, universalidade implica qualidade ou natureza:

Universalidade dos direitos humanos”, procura-se declarar que todos são sujeitos desses direitos. Assim, universalidade refere-se à amplitude subjetiva. Todo Homem, pelo fato de o ser, possui tais direitos, que são, portanto, universais. Se há alguma divergência, tal reside na forma de aplicação dos direitos humanos. Outra consequência da ideia de universalidade é a existência atemporal e a característica de serem invariáveis (daí ser possível falar em universalidade dos direitos e não em direitos variáveis no tempo e espaço).

A universalidade dos direitos humanos abrange todos os indivíduos, sendo de necessidade de qualquer e toda pessoa humana, não tendo nenhuma espécie de discriminação. Para Ingo Wolfgang Sarlet¹⁰ assevera que:

A dignidade da pessoa humana é irrenunciável e a qualifica, afirmando que ela existe ainda que o direito não o reconheça. Todavia, a ordem jurídica exerce importante papel prevendo-a promovendo-a e protegendo-a. E de fato, isso é necessário. Ainda que saibamos que a dignidade pré-existe ao direito, e ainda que esta possua previsão constitucional, são imprescindíveis concretizações de ações que tornem os direitos fundamentais, derivados do princípio maior em comento, reais e efetivos, integrantes verdadeiramente da vida de todo e qualquer indivíduo.

No instante que esses direitos ditos universais, se impõem de uma pessoa para outra, os direitos humanos passam a não ser universais, e sim, por rótulos sociais que se sobrepõem a todos os outros aspectos de identidade e dignidade humana.

Diante do que foi mencionado anteriormente, conseguimos observar que a determinação da Constituição Federal e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos¹¹, são violados de forma contínua e estereotipada. Percebendo-se que existem normas constitucionais sem eficácia e limitadas, principalmente quando falamos de pessoas presas, ainda que, tendo o conhecimento de que direitos constitucionais são universais, independentemente, de pré-requisito¹². E ainda, nas palavras de HULSMAN; CELIS:¹³

9 TAVARES, André Ramos, **CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL**, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 511.

10 SARLET, Ingo Wolfgang. **DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2001, p. 40

11 A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou pela Resolução 217 Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) documento adotado em 10 de dezembro de 1948 para estabelecer condutas que garantem os direitos básicos de uma vida humana e que estes deverão ser assegurados a todos os cidadãos.

12 Segundo Dalmo Dallari “*uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana e que esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida.*” DALLARI, Dalmo de Abreu. **DIREITOS E CIDADANIA**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. p.12.

13 HULSMAN, Louk; DE CELIS, Jacqueline Bernat. **PENAS PERDIDAS: O SISTEMA PENAL EM QUESTÃO**. Tradução de Maria Lúcia Karam. 1 ed. Rio de Janeiro: Luam. 1993, p. 69.

[...] Em inúmeros casos, a experiência do processo e do encarceramento produz nos condenados um estigma que pode se tornar profundo. Há estudos científicos, sérios e reiterados, mostrando que as definições legais e a rejeição social por elas produzida podem determinar a percepção do eu como realmente "desviante" e, assim, levar algumas pessoas a viver conforme esta imagem, marginalmente.

A partir daí, conseguimos compreender que o Poder Judiciário porta – se de forma ilegítima e inconstitucional, divergente do que é instituído no ordenamento jurídico brasileiro, como se disfunções do sistema prisional fosse uma forma de fazer o preso sentir arrependimento na própria pele pelo crime praticado, como se o preso deixasse de ser, um ser humano, e de ter perdido o direito de ser tratado como, tornando cada vez mais semota a finalidade do encarceramento, a reintegração de um preso na sociedade, o que é uma constatação preocupante e questionável, tornando exposto que o limite de um preso é a morte, e que simbolicamente, a prisão é a própria morte.

A Lei de Execução Penal (LEP),¹⁴, reputada como a mais progressista e igualitária, é baseada no conceito de que a pena privativa de liberdade terá de ser baseada no princípio da humanidade. No disposto artigo 1º¹⁵ da Lei de Execução Penal, estabelece que a execução penal tenha como objetivo proporcionar condições para a integração social dos condenados, posteriormente, no artigo 3º¹⁶ aprecia a garantia dos direitos que não foram apanhados pela sentença ou pela lei, que de igual modo determina nos seus artigos consecutivos, como deve suceder a classificação dos presos, avante estipula como o processo deverá ser efetivado e por quem, garantindo especialistas como psicólogos e assistentes sociais¹⁷.

Outra questão é que a LEP determina que o Estado deve orientar e apoiar a volta à vida em liberdade, e se houver necessidade, a concessão de alojamento e alimentação pelo prazo de dois meses, trata das oportunidades de trabalho sendo um dever social e condição de

14 BRASIL. Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984. **INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**, Brasília, DF, 1984.

15 Artigo 1º, Lei 7.210/54: *A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.*

16 Artigo 3º, Lei 7.210/54: *Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.*

17 Neste diapasão, Guilherme de Souza Nucci define que: Os profissionais da assistência social são aqueles que permitem um liame entre o preso e sua vida fora do cárcere, abrangendo família, trabalho, atividades comunitárias etc. Além disso, participam das Comissões Técnicas de Classificação, emitindo pareceres quanto à mais indicada forma de individualização da pena, de progressão de regime e se é cabível o livramento condicional. NUCCI, Guilherme de Souza. **CURSO DE EXECUÇÃO PENAL**. Editora Forense Ltda. Rio de Janeiro. 2018, p.48.

dignidade humana, e ainda enfatiza conjuntamente em seus artigos, sobre a assistência a ser disponibilizada aos presidiários e seus direitos elementares que devem ser resguardados e assegurados em vista de que estão sob a responsabilidade do Estado, estes direitos visam a finalidade de tornar a vida em um sistema prisional tão igual quanto possível à vida em liberdade, que são como a assistência jurídica¹⁸, médica, a saúde, educacional, vestuário, instalações higiênicas, farmácia, centro odontológico, social e religioso.

Ademais, temos também resguardando os direitos dos presidiários a Resolução nº 14 de 11 de novembro de 1994¹⁹, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)²⁰ que contém 65 artigos, instituindo regras mínimas em referência ao tratamento do preso, sendo destacados as regras de tratamento aos presidiários que devem ser respeitadas e acatadas pelos executores das penas. E além dos dispositivos mencionados em pauta, existe a Regras Mínimas das Nações Unidas que garantem o tratamento do preso, também conhecida como Regras da Mandela²¹.

Contudo, apesar de ser um assunto extremamente polêmico e abordado diariamente pela mídia brasileira e internacional²², não tem aceitação pela sociedade, ainda que sendo um assunto de relevante valor social, moral e econômico, grande parte da sociedade já tem suas frases, discursos e opiniões conclusas para vetar a implementação a ressocialização do preso. Quando falamos de dignidade humana, unimos a ideia de humanização, defesa dos direitos humanos, políticas públicas para fornecimento de condições melhores de vida, bem como investimentos ao sistema penitenciário, que por ora, encontra-se praticamente falido.

18 Referindo-se à assistência judiciária, Renato Marcão destaca que “uma das maiores aflições expostas pelos executados diz respeito à sua situação jurídica, o que em outras palavras traduz sua compreensível ansiedade em ter de volta a liberdade cerceada pela decisão judicial” MARCÃO, Renato. **CURSO DE EXECUÇÃO PENAL**. Saraiva, São Paulo, 2012, p.34.

19 Criada com o objetivo de fortalecer e qualificar a oferta de educação para jovens e adultos em condições de privação de sua liberdade nos estabelecimentos penais.

20 Primeiro órgão de execução penal, subordinado ao Ministério da Justiça. Preconiza uma nova política criminal e penitenciária a partir de periódicas avaliações no sistema prisional, criminológico e criminal, assim como execução de planos nacionais e desenvolvimento

21 As regras da Mandela, versam sobre o registro dos presos a separação por categorias, alojamento, higiene pessoal, vestuários e as roupas de cama, alimentação, exercício, direitos médicos e a saúde e entre outros direitos destinados ao preso, com o objetivo de orientar a espécie do estabelecimento prisional digno para a sobrevivência de qualquer preso, sem violação de seus direitos garantidos.

22 Guilherme de Souza Nucci, ao comentar os recentes massacres ocorridos no início de 2017 em presídios de Roraima e Amazonas, afirma que os motins e os massacres ocorridos “nada mais são do que a concretização do caos existente há décadas por todo o Brasil. Quando houve o massacre do Carandiru, a Casa de Detenção estava superlotada. Em vários outros estabelecimentos penais, há superlotação. O que fazem os administradores dos presídios nesses estados, integrantes do Poder Executivo? Absolutamente nada”. NUCCI, Guilherme de Souza. **A REBELIÃO DOS ZUMBIS**. 2017. Disponível em: <<http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/rebeliao-dos-zumbis>>. Acesso em 13 jan. 2020.

III. AS CONSEQUÊNCIAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO CORRELATADAS COM A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DO PRESO

O Sistema Prisional Brasileiro transfigura-se cada vez mais escrupuloso, conseguimos perceber isso quando um indivíduo passa a ser um detento, ele é ostentado a um cenário com várias condições precárias e com inúmeros problemas, passando a fazer parte de celas superlotadas, rebeliões em massa, falta de assistência básica a saúde e higiene, além da transmissão de doenças como HIV, hepatite e tuberculose. Rogério Greco,²³ nesse sentido exemplifica:

Veja-se, por exemplo, o que ocorre com o sistema penitenciário brasileiro. Indivíduos que foram condenados ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade são afetos, diariamente, em sua dignidade, enfrentando 18 problemas como superlotação carcerária, espancamento, ausência de programas de reabilitação, falta de cuidados médicos, etc.

A prisão não socializa, pelo contrário, acarretam ao encarcerado, inúmeros efeitos negativos, pois quando o preso retorna ao convívio a sociedade, ele retorna de modo pior²⁴ de quando entrou no sistema penitenciário e conseqüentemente, volta a delinquir, tornando-se um ciclo vicioso. Considerando que o direito à liberdade é um direito excessivamente caro a todos nós, o sistema prisional é configurado pela sevícia do penalizado em contradição ao que as leis aludem, na qual um preso meramente perderá a sua liberdade, não excedendo este limite, a liberdade. Nesse sentido assevera Luiz Fernando Kazmierczak.²⁵

Tendo em vista que a ótica da exclusão entre classes passa pela questão da delinquência, a partir do momento em que o sujeito delinque, a sociedade já passa a estigmatizá-lo, fazendo com que a própria pessoa que cometeu o delito se reconheça como marginal.

23 GRECO, Rogério. **DIREITO HUMANOS, SISTEMA PRISIONAL E ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE**. São Paulo: Saraiva. 2011, p.103.

24 Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, sobre a prisão, cita: "jamais reeducou; não recupera e muito menos ressocializa o indivíduo preso. No máximo, pode amestrá-lo, quando não o piora" PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. **CONCEITO DE MÉRITO, NO ANDAMENTO DOS REGIMES PRISIONAIS**. Revista do IBCCRIM. São Paulo, v. 27, jul./set. 1999, p. 154.

25 KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. **DIREITO PENAL CONSTITUCIONAL E EXCLUSÃO SOCIAL**. Porto Alegre: Nuria Fabris Editora.2010, p.38.

Os saberes a respeito das condições das celas²⁶ é que são completamente indignas, além do fornecimento de alimentos estragados, azedos ou crus, que muitas vezes sucedem episódios de intoxicação alimentar, infecção intestinal e demais problemas de saúde associados, contando que há muitos presos com deficiências físicas, tetraplégicos ou paraplégicos com complicações de saúde devido ao cenário que é exposto e com doenças agravantes que possam piorar ainda mais o seu quadro clínico. Nesse sentido da realidade carcerária Gabrielle Kolling et al²⁷. descreve:

Pode-se concluir, também, que a conjunção das “crises da saúde”, científica, econômica, social e política lançam complexos desafios para a saúde coletiva, quanto ao que fazer para, efetivamente, articular-se com um dos paradigmas do século XXI: saúde não é a mera ausência de doença. Precisamos articular as ações sanitárias com a educação, com as questões estruturais, dentre outras, e isso é palpável no âmbito do sistema prisional. Precisamos dar respostas efetivas e eficazes à promoção e à concretização desse direito humano – saúde, especialmente no contexto dos muros que erguemos para distanciar ainda mais aqueles que o próprio sistema negligencia. Precisamos, ainda, HUMANIZAR o DESUMANIZADO! Não precisamos de mais direitos humanos, mas sim de humanos mais direitos.

Excluídas as mortes por motivos de complicações médicas e negligência no atendimento à saúde, devemos considerar também, que a mortalidade de presos dentro de uma penitenciária, compreendendo que a metade destas mortes podem ser consideradas mortes violentas intencionais direta ou indiretamente e pessoas assassinadas dentro do sistema prisional, configurando em estudos abordados que a probabilidade de uma pessoa ser morta em um sistema penitenciário é muito grande, pois a segurança de um preso, é quase nula.

Não obstante, sabe – se que a prática de tortura constitui crime, mas ocorre que ainda perdura de forma silenciosa e opressiva dentro de delegacias, presídios e casas de detenções e a situação é aceita pela sociedade porque acredita que a prisão serve para o sofrimento

26 A Constituição Federal de 1988, através do disposto artigo 5º, XLIX e XLVIII, garante que não haverá penas cruéis e que as penas serão cumpridas em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito e garante ao preso o respeito à integridade física e moral, direitos ignorados pelo Estado em face ao preso e que não são possíveis de se observar nos presídios brasileiros, tendo em conta que as agressões físicas e morais, como por exemplo, práticas de tortura estruturais em relação a condições físicas e acomodações e decorrente a esse fator, óbitos são constantes dentro de uma cela penitenciária. De acordo com o artigo 5º XLVIII, CF/88: [...] *A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.* E também do artigo 5º, XLIX CF/88: [...] - *É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.*

27 KOLLING, Gabrielle; BATISTA, Martinho Braga; SILVA, Maria Célia Delduque. **O DIREITO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL.** Revista Eletrônica Tempus: acta de saúde coletiva, n. 1, v. 7, p. 296, 2013. Disponível em <<http://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/1304>>. Acesso em: 19 fev. 2020.

humano. A privação de liberdade²⁸ sobreveio de forma a substituir à tortura e a pena de morte com o objetivo de serventia de disciplina, reeducando o detento e evitando que cometesse novos ou os mesmos delitos. O autor René Ariel Dotti²⁹ bem aponta a crise do sistema prisional ao referir:

O rádio, a televisão, os jornais e as revistas têm mostrado que em todas as rebeliões de presos existem duas denúncias absolutamente iguais: a superlotação dos cárceres e a violação de direitos fundamentais. A crise carcerária constitui um antigo problema penal e penitenciário, com acentuado cariz criminológico. Ela é determinada, basicamente, pela carência de estruturas humanas e materiais e tem provocado nos últimos anos um novo tipo de vitimidade de massa. O presidiário é, as mais das vezes, um ser errante, oriundo dos descaminhos da vida pregressa e um usuário da massa falida do sistema.

Cabe salientar que a LEP dispõem o direito a ininterrupta a prática das atividades profissionais, artísticas e desportivas anteriores a prisão, trabalho³⁰ renumerado e previdência social, bem como a possibilidade da diminuição da pena, a cada três dias trabalhados equivale um dia a menos de pena, e com a finalidade de ajudar financeiramente a família, como também visita do cônjuge, de familiares e amigos em dias estipulados e contato com o meio exterior por meio de correspondência escrita, leitura e meios de informação, sobretudo, este direito não decorre, considerando a ausência de escolas profissionais dentro dos sistemas prisionais se torna inviável o direito ao trabalho e aprimoramento profissional³¹, pois a quantidade de vagas tanto para trabalho como para aprimoramento profissional são ínfimas em comparação a lotação dos presídios, seria necessário aumentar e oportunizar as condições de egresso no mercado de trabalho após encarceramento.

²⁸ Conseguimos perceber que a pena é somente uma manifestação do Estado, sem a destinada finalidade e que viola direitos humanos dos presos, como exemplo, temos a situação do regime aberto, em as penas deveriam ser cumpridas em estabelecimentos destinados como casas de albergues, assim como o cumprimento de penas no regime fechado será nas penitenciárias. Ocorre que essa teoria não ocorre na prática, pois os estabelecimentos destinados para o cumprimento de regime fechado e aberto também abrigam detentos do regime semiaberto, quando não cumprem a pena em prisão domiciliar, portanto o sistema não funciona, e isso se justifica, quando entendemos que o Brasil é um País que prende muito e liberta pouco, fazendo o Brasil uma legítima fábrica de criminosos.

²⁹ DOTTI, René Ariel. **A CRISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12441-12442-1-PB.pdf>>. Acesso em: 24 abr. 2020.

³⁰ O trabalho, sem dúvida, além de outros tantos fatores apresenta um instrumento de relevante importância para o objetivo maior da Lei de Execução Penal, que é devolver a Sociedade uma pessoa em condições de ser útil. É lamentável ver e saber que estamos no campo eminentemente pragmático, haja vista que as unidades da federação não têm aproveitado o potencial da mão de obra que os cárceres disponibilizam (KUEHNE, 2013, p.32).

³¹ Ainda mais, é quase ignóbil a atuação de empresas públicas, fundações ou iniciativas de empresas privadas em convênio, empregando condenados ou adquirindo produtos do trabalho prisional, o que tornaria mais eficiente a ressocialização

Em virtude das reais condições do sistema prisional acabam por originar um ambiente apropriado para comportamentos e condutas gradativamente mais violentas e criminosas, o cenário do cárcere é marcante conforme aduz Cezar Roberto Bitencourt³²:

Existe superlotação nas carceragens, elevado índice de reincidência; ociosidade ou inatividade forçada; condições de vida precárias; higiene precária dos presos; grande consumo de drogas; negação de acesso à assistência jurídica e de atendimento médico, dentário e psicológico aos reclusos; ambiente propício à violência física e sexual; efeitos sociológicos e psicológicos negativos, produzidos pela prisão.

Considerando que tal cenário cria no indivíduo sentimento de revolta, raiva, vingança pelo tratamento de maus tratos recebidos ou a reação dos maus tratos que presenciam. Assim explana Cezar Roberto Bitencourt³³:

Em suma conclui-se que pena de prisão gera revolta, avilta, corrompe os princípios e valores do condenado que após submeter-se ao cárcere, certamente voltará a delinquir. Trata-se de uma subcultura que dessocializa e faz com que o detento recuse definitivamente as normas da sociedade.

O Estado falha na obrigação de fornecer aos presos todos os suportes necessários para penalizar, reeducar e ressocializar, dando-se vários questionamentos e críticas referente a inobservância do Poder Público³⁴ para solucionar problemas e cuidar do bem-estar do preso, tendo em vista, que é de responsabilidade do Estado, e isso é lei, que não está sendo cumprida. De acordo com Rafael Damasceno de Assis³⁵, a superlotação acarreta a inúmeros fatores degradantes:

Todos esses fatores estruturais, como também a má alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade da prisão, fazem com que o preso que ali adentrou numa condição sadia, de lá não saia sem ser acometido por uma doença ou com sua resistência física e saúde fragilizadas. Os presos adquirem as mais variadas doenças no interior das prisões. As mais comuns são as doenças do aparelho respiratório, como a tuberculose e a pneumonia. Também é alto o índice de hepatite e de doenças venéreas em geral, a Aids, por excelência. Conforme pesquisas realizadas nas prisões, estima-se que aproximadamente 20% dos presos brasileiros sejam portadores do HIV, principalmente em decorrência do homossexualismo, da violência sexual praticada por parte dos outros presos e do uso de drogas injetáveis. Além dessas doenças, há

32 BITENCOURT, Cezar Roberto. **FALÊNCIA DA PENA DE PRISÃO: CAUSAS E ALTERNATIVAS**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 156-157.

33 BITENCOURT, Cezar Roberto. **MANUAL DE DIREITO PENAL**. 5. ed. São Paulo. Revistas dos Tribunais. 1999, p. 23.

34 A violência praticada contra os indivíduos em cárcere é tolerada não somente pelo Estado, mas pela sociedade, não realizando nenhuma medida para que haja uma mudança nessa realidade.

35 ASSIS, Rafael Damasceno de. **A REALIDADE ATUAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO**. Disponível em: <<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3481/A-realidade-atual-do-sistema-penitenciario-brasileiro>>. Acesso em: 20 abr. 2020.

um grande número de presos portadores de distúrbios mentais, de câncer, de hanseníase e com deficiências físicas (paralíticos e semiparalíticos). Quanto à saúde dentária, o tratamento odontológico na prisão resume-se à extração de dentes. Não há tratamento médico-hospitalar dentro da maioria das prisões.

De volta à forma de sistematização do sistema penitenciário gera impacto não somente nos presos, mas também nas pessoas que estão correlacionadas direta ou indiretamente a realidade da vida carcerária. Em vista das circunstâncias que são vicissitudes que afetam a família, sociedade e sistema penitenciário, infundamentando as expectativas que é a reinserção social do preso, fazendo com que a eficácia e a eficiência da norma reflita de forma negativa sociedade, temos potencial de aperceber esse coeficiente quando nos deparamos com poucas oportunidades disponibilizadas tanto pelo Estado quanto pela sociedade, que se tornam mínimas e insuficientes tornando árdua a ressocialização social, ocasionando para que o preso em liberdade volte a delinquir.

Convenhamos que se a Lei de Execução Penal (LEP)³⁶ fosse seguida, não estaríamos na situação que o Sistema Penitenciário Brasileiro se encontra, na medida em que há desrespeito, no primeiro ao último artigo da referida lei, e que é viável destacar que a LEP proporciona condições harmônicas para integrar o condenado ou internado ao convívio social. Havendo uma ausência do Estado de execução criminal, o que espontaneamente, facções criminosas ocupam esse lapso, o que muitas vezes comandando o crime de dentro dos presídios, o que torna um ciclo vicioso, onde coloca-se presos no sistema prisional para entrarem na criminalidade, e após o cumprimento da pena esse detentos realizam condutas criminosas para as facções criminosas que se filiaram na prisão para a sua sobrevivência.

Nessa concepção acredita-se, em face das acerbas, que a aplicação de penas alternativas³⁷ proporcionaria vantagens para a sociedade, diminuindo a superlotação, liberdade de infratores com menos potencial de periculosidade, e ainda o custo relativamente caro sem data de término em vista de todos os problemas enfrentados em um sistema prisional.

36 Para Júlio Fabbrini Mirabete a LEP “Embora se reconheça que os mandamentos da Lei de Execução Penal sejam louváveis e acompanhem o desenvolvimento dos estudos a respeito da matéria, estão eles distanciados e separados por um grande abismo da realidade nacional, o que a tem transformado, em muitos aspectos, em letra morta pelo descumprimento e total desconsideração dos governantes quando não pela ausência dos recursos materiais e humanos necessário a sua efetiva implantação” MIRABETE, Júlio Fabbrini. **EXECUÇÃO PENAL: COMENTÁRIOS À LEI N. 7.210, DE 11-07-1984**. São Paulo: Atlas, 2007, p.29.

37 Rogério Greco aduz: Algumas medidas que devem ser utilizadas pela política pública criminal são: ampliar as possibilidades da substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito ou multa, evitar as prisões cautelares devendo ser impostas somente quando preencherem os requisitos necessários presentes na lei e não couber outra medida cautelar menos drástica que o cárcere, etc. GRECO, Rogério. **DIREITOS HUMANOS, SISTEMA PRISIONAL E ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE**. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 54.

IV. AS DIFICULDADES DE REABILITAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL DO PRESO DIANTE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

O termo ressocialização³⁸ significa reformar, reeducar, reintegrar um indivíduo. No caso de um indivíduo preso, a lei penal serviria para isso, para reeducar³⁹ e reintegrar um indivíduo que ora praticou uma conduta reprovável socialmente, mas que precisa ser colocado novamente no convívio social. Entrementes, no que tange ao dever do Estado de prestar a assistência, Júlio Fabrinni Mirabete⁴⁰ sustenta:

Se a reabilitação social constitui a finalidade precípua do sistema de execução penal, é evidente que os presos devem ter direito aos serviços que a possibilitem, serviços de assistência que, para isso, devem ser-lhes obrigatoriamente oferecidos, como dever do Estado. É manifesta a importância de se promover e facilitar a reinserção social do condenado, respeitadas as suas particularidades de personalidade, não só com a remoção dos obstáculos criados pela privação da liberdade, como também com a utilização, tanto quanto seja possível, de todos os meios que possam auxiliar nessa tarefa.

Do mesmo modo que sociabilidade é a capacidade que tem o ser humano de estabelecer relacionamento com outras pessoas, fazendo circular as informações que digam respeito aos seus interesses, tais como: gostos, paixões e opiniões. Por óbvio, deve-se garantir Direitos Humanos àqueles que estão presos.

O sistema penitenciário⁴¹ adota um sistema bastante ultrapassado e desumano que afeta não somente preso e sim todos os que são envolvidos afetivamente com o mesmo,

38 (...) o paradigma ressocializador ressalta que o objetivo específico e prioritário do sistema é a efetiva reinserção do infrator ao convívio em sociedade. Com fundamentos humanitários, o paradigma ressocializador reclama uma intervenção positiva no apenado que venha a facilitar seu retorno, de forma digna, à comunidade, vale dizer, sua plena reintegração social. GRECO, Rogério. **DIREITOS HUMANOS, SISTEMA PRISIONAL E ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE**. Saraiva: São Paulo, 2011.p. 442-443.

39 A definição da reeducação (...) é a de cooperar com a modificação da personalidade do homem que por erro na educação ou falta de educação adequada tornou-se uma presa dócil aos preconceitos, superstições, complexos, inibições, fanatismos e, principalmente, desconfiança, passividade e incompreensão do mundo em que vive. (PIMENTEL, 1973, p.32 apud BRITO, p.53). BRITO, Alexis Couto de. **EXECUÇÃO PENAL**. 4. Ed. São Paulo. Saraiva Educação. 2018, p. 53.

40 MIRABETE, Julio Fabrinni. **EXECUÇÃO PENAL**. 11. ed. rev., atual. São Paulo: Atlas. 2008, p. 63.

41 Não tem como enjaular um ser humano e tratá-lo como um animal irracional durante anos, violando todos os seus direitos e dignidade, e esperar que esse ao sair das grades, sem qualquer alicerce, inclusive o familiar, retorne como um cidadão melhor ajustado ao convívio social. GUERRA, Rodrigo Ribeiro. **A FAMÍLIA NO CÁRCERE: UMA CONTRIBUIÇÃO À CRÍTICA DO MÉTODO DE CUMPRIMENTO DE PENA CRIMINAL NA APAC**. Salvador. 2014, p. 158. Dissertação. (Mestrado em Família na Sociedade Contemporânea), Universidade Católica do Salvador – UCSAL. Disponível em:

difundindo disso, deve-se desenvolver métodos que aprimoram os laços afetivos com os familiares, desenvolvendo métodos de autocontrole, caráter e comportamento moral.

Tratando-se da questão afetiva correlacionada com a emoção e amor familiar que é um importante aspecto no processo de ensino e aprendizagem do encarcerado. O encarcerado que recebe carinho e é cuidado pela família, respeitado e amado terá maiores condições de apropriar-se dos conhecimentos, pois é primeiramente na família que ele reaprende a amar, e isto o que o prepara para a ressocialização. Júlio Fabbrini Mirabete⁴² leciona que a decadência de nosso sistema carcerário tem sido apontada:

[...] como uma das maiores mazelas do modelo repressivo brasileiro, que, hipocritamente, envia condenados para penitenciárias, com a apregoada finalidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já sabendo que, ao retornar à sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado, desambientado, insensível e, provavelmente, com maior desenvoltura para a prática de outros crimes, até mais violentos em relação ao que o conduziu ao cárcere.

Quando o indivíduo é inserido em um sistema penitenciário, ele passa a ser caracterizado como se tivesse desvalido a sua personalidade, existindo procedimentos que o caracterizam como culpado, anulando a sua própria personalidade, sendo o detento obrigado a desprover de suas próprias características, passam a usar uniforme, procedimentos que presumem apresentar rigidez, com o objetivo de expor a expectativa do sistema prisional, denominando o indivíduo como um, elemento, submetido ao regime interno.

A prisão significa não apenas o processo de submissão e sim de construção de sujeitos, porém atualmente, nos deparamos com a reprodução de presos. O sistema penitenciário⁴³ humilha, degrada e controla presidiários que precisam de uma estratégia de sobrevivência e a necessidade de adaptação, aceitação nos grupos, uma realidade que faz com que o presidiário se limite a ter uma vida normal novamente, sem a presença de violência ou criminalidade, diminuindo as chances de reintegração social dos presidiários, acerca disso, seria importante a assistência ao egresso, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci⁴⁴ aduz:

<<http://ri.ucsul.br:8080/jspui/bitstream/123456730/224/1/DISSERTACAORODRIGOGUERRA.pdf>> Acesso em: 25 abr. 2020.

42 MIRABETE, Júlio Fabbrini. **EXECUÇÃO PENAL**. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas. 2008, p.89.

43 Na medida em que, sabidamente, o cárcere não "reabilita", nem "reintegra" o condenado à sociedade, é preciso evitar, pelo menos, para o pequeno e médio infrator, a prisão, impondo-lhe penas alternativas, também previstas na Constituição da República.

44 NUCCI, Guilherme de Souza. **CURSO DE EXECUÇÃO PENAL** - 1ª ed. Forense, Rio de Janeiro. 2018, p.49.

Creemos ser fundamental à ideal ressocialização do sentenciado o amparo àquele que deixa o cárcere, em especial quando passou muitos anos detido, para que não se frustre e retorne à vida criminosa. Lamentavelmente, na maior parte das cidades brasileiras, onde há presídios, esse serviço inexistente. A consequência é o abandono ao qual é lançado o egresso, que nem mesmo para onde ir tem, após o cumprimento da pena. Se tiver família que o ampare, pode-se dispensar o alojamento e a alimentação, valendo, somente, o empenho para a busca do emprego lícito.

O Estado é o reflexo da sociedade, e não proporciona incentivos para que ocorra a ressocialização do preso, não ofertando o auxílio para o preso quando volta para a posição de liberdade, peca com tamanha desumanidade, quando não disponibiliza ferramentas essenciais para a sobrevivência. A ausência de coisas elementares para sobrevivência humana do indivíduo preso, se dá a participação de facções criminosas, em virtude de que o preso dependerá de alguém para manter-se dentro do cárcere, e quem supre essa dependência, um para outro entre os presos, são as facções criminosas.

Denota-se que apesar de um aparato legal no ordenamento jurídico brasileiro, a prisão não é capaz de cumprir com seus objetivos, sendo visível o fato da presença da impossibilidade de promover a ressocialização de um detento devido ao descumprimento da Constituição e LEP, pela lacuna em assegurar a assistência material, jurídica, médica, educacional, social e religiosa ou obedecendo requisitos para a sua realização, gerando um desvirtuamento em relação a execução na realidade e a finalidade, ainda nesse contexto analisamos, o investimento mensal em cidadão no Sistema Prisional Brasileiro para que não atinja resultados na sua ressocialização, é uma questão extremamente preocupante.

O ordenamento jurídico brasileiro abrange um rol de dispositivos firmando formas humanitárias para o tratamento dos presos. E deveras, diante da Constituição Federal, afirma Júlio Fabbrini Mirabete⁴⁵:

Por estar privado de liberdade, o preso encontra-se em uma situação especial que condiciona uma limitação dos direitos previstos na Constituição Federal e nas leis, mas isso não quer dizer que perde, além da liberdade, sua condição de pessoa humana e a titularidade dos direitos não atingidos pela condenação.

O Estado tem cabal conhecimento sobre as condições de sobrevivência que os presos se encontram, vivendo em celas com mais de seis pessoas, que suportaria apenas seis pessoas alojam-se treze pessoas e muitas vezes precisam se revezar para dormir, pois o espaço não é suficiente para que todos consigam dormir, alimentação inadequada e até mesmo contaminada

45 MIRABETE, Júlio Fabbrini. **EXECUÇÃO PENAL: COMENTÁRIOS À LEI N° 7.210, DE 11-7-84**. 6.ed. São Paulo: Atlas. 2007, p.114.

ou mofada, falta de instalações higiênicas com ratos e baratas, além do odor e demais características desonrosas. Ainda, conforme Camargo,⁴⁶ devido à superlotação⁴⁷:

[...] muitos dormem no chão de suas celas, às vezes no banheiro, próximo a buraco de esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, onde não existe nem lugar no chão, presos dormem amarrados às grades das celas ou pendurados em redes. Os estabelecimentos penitenciários brasileiros variam quanto ao tamanho, forma e desenho. O problema é que assim como nos estabelecimentos penais ou em celas de cadeias o número de detentos que ocupam seus lugares chega a ser de cinco vezes mais a sua capacidade.

Diante dessa esfera percebemos que a violação dos direitos humanos é uma consequência concreta da conduta criminosa praticada, eles são privados de forma que extrapola o limite ao direito de ir e vir, como se o preso tivesse que sofrer das piores maneiras pelo ato cometido, deixando a desejar a reeducação e reintegração desse indivíduo, como se além da sanção de pena que está cumprindo, o apenado passa a deixar de ser um ser humano⁴⁸.

Desta feita, analisamos que a aplicação da esfera penal viola os direitos humanos preconizados pela Constituição Federal, onde se cumpre um direito violando o próprio direito do ser humano, quando um indivíduo é preso, tem a maioria dos seus direitos humanos extintos, e estes problemas enfrentados no cárcere que violam os direitos humanos, não restauram indivíduos, e sim propagam para a formação de sujeitos criminosos. Conforme ensinamentos de Rogério Greco:⁴⁹

O sistema prisional agoniza, sendo que a sociedade não se importa com isso, pois acredita que os apenados merecem esse sofrimento. Entretanto, esquecem que aquelas pessoas que estão sendo tratadas como seres irracionais, sairão um dia da prisão e voltarão ao convívio em sociedade. Diante disso, questiona-se até que ponto a sociedade ajuda na ressocialização do apenado?

46 CAMARGO, Virginia da Conceição. **REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL**. 2006. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2971/Realidade-do-sistema-prisional>. Acesso em: 10 abr. 2020.

47 A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade da prisão, fazem com que um preso que adentrou lá numa condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com sua resistência física e saúde fragilizadas. ASSIS, Rafael Damasceno de. **AS PRISÕES E O DIREITO PENITENCIÁRIO NO BRASIL**. São Paulo. 2007, p. 01.

⁴⁸ Tal situação se torna mais deprimente em um sistema penitenciário psiquiátrico, acomodando doentes mentais, vivendo rodeados por sujeiras, lixo e até mesmo fezes, vivendo de maneira que é visivelmente perceptível à violação da dignidade da pessoa humana.

49 GRECO, Rogério. **DIREITOS HUMANOS, SISTEMA PRISIONAL E ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE**. São Paulo. Saraiva, 2011, p. 14.

Diante do cenário esboçado, e principalmente falando em ressocialização e penas alternativas de liberdade, destaca-se a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC)⁵⁰ que trabalha com todos os regimes de cumprimento de pena, tem como objetivo, gerar humanização no sistema prisional sem desamparar a finalidade punitiva da pena restritiva de liberdade, evitando a reincidência de crimes, recuperando o preso, promovendo justiça restaurativa e protegendo a sociedade⁵¹. A APAC tem como foco o uso de disciplina rígida, respeitosa, com ordem e regras, oferta de trabalho e presença da família do preso nomeado como “recuperando-o”. No local não existem armas, policiais armados ou agentes penitenciários, as celas são divididas conforme as comodidades da cela com ventilador, pisos, banheiro com chuveiro elétrico, cada um dos companheiros de cela tendo sua cama, colchão e armário, dieta balanceada, com garfo e faca e todos os meios para tornar o cumprimento de pena o mais humanitário possível. Nessa mesma linha de raciocínio assevera Cezar Roberto Bitencourt:⁵²

A atitude assumida pelo pessoal penitenciário está diretamente relacionada com o sistema social do recluso. Se essa atitude for de desprezo, de repressão e impessoalidade, o sistema social do recluso adquirirá maior vigor e poder, como resposta lógica à agressividade e regeneração do meio. No entanto, se a atitude do pessoal penitenciário for humanitária e respeitosa à dignidade do recluso, é bem possível que o sistema social deste perca 14 coesão e o feito contraproducente, do ponto de vista ressocializador, que tem sobre o recluso.

Ao realizarmos uma comparação dos métodos do atual Sistema Penitenciário Brasileiro e a APAC, o sistema prisional se torna ineficiente. A APAC tem uma característica religiosa e prioriza seus princípios que é a participação da família, estimulação de trabalho e educação, formação profissional, assistência à saúde⁵³ e jurídica, autoestima e valorização do

50 Entidade civil de direito privado, personalidade própria jurídica, objetiva a recuperação e a reintegração social do condenado a penas privativas de liberdade, destinada a todos sem distinção.

51 Parece-nos que a sociedade não concorda, infelizmente, pelo menos à primeira vista, com a ressocialização do condenado. O estigma da condenação, carregado pelo egresso, o impede de retornar ao normal convívio em sociedade GRECO, Rogério. **DIREITO HUMANOS, SISTEMA PRISIONAL E ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE**. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 443.

52 BITENCOURT, Cezar Roberto. **FALÊNCIA DA PENA DE PRISÃO: CAUSAS E ALTERNATIVAS**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 171.

53 Outrossim, em igual linha de pensamento, Norberto Avena aduz: Evidentemente, se dentro do estabelecimento penitenciário não houver instalações adequadas para o tratamento médico, ambulatorial e hospitalar ao preso, deve este ser feito em outro lugar, bastando que o diretor do estabelecimento ou o juiz da execução penal assim autorize (art. 14, § 2º, da LEP). Essa solução, na prática, torna-se cotidiana, já que muitos estabelecimentos penais não dispõem de equipamentos e de pessoal adequados para os atendimentos médico, odontológico e farmacêutico. (NUCCI, 2018, p.48). AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. **EXECUÇÃO PENAL: ESQUEMATIZADO**. 1. ed. - São Paulo: Forense, 2014. 368 p.

recuperando como ser humano, na APAC não há incidências de rebeliões, mortes e suicídios e os casos de fuga são mínimos.

Distintamente do sistema prisional comum e atual, a APAC não propõem o isolamento do preso, inclusive todas as chaves ficam com os presos, visando o cumprimento da pena fora da prisão por meio do trabalho, estudo o que os mantêm encarcerado, com o objetivo de reparação do preso para conviver em sociedade⁵⁴ novamente, adquirindo um autoconhecimento como ser humano, valorizando – o. O Método adotado pela APAC demonstra um menor índice de reincidência no crime.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração todos os aspectos citados ao longo do presente artigo, é possível afirmar de modo crítico que o nosso sistema prisional atual se encontra diariamente com uma série de violação de direitos humanos. Explorando os princípios constitucionais e disposições legais, conclui-se que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser mantido, ainda que o ser humano esteja preso.

Percebemos a necessidade de discussão em diversos patamares, principalmente na melhoria social para diminuir o número de condenados, a inspeção do sistema prisional em relação ao tratamento dos presos, e o pré-questionamento Estatal, tratando com dignidade os presos e disponibilizando oportunidades e reinserção social do indivíduo quando colocado em liberdade dando acesso aos projetos que lhe são de direito e que existem muito entraves.

Tratar o preso com respeito, dignidade humanidade, condições favoráveis de viver, não é privilegiar o apenado e com ele seus crimes, mas sim, alcançar a finalidade da função da pena e indiretamente beneficiar a sociedade, resguardando a população, posteriormente, da reincidência de crimes, uma vez que, a conduta adotada atualmente pela sociedade é que a pena está exteriorizando o sistema prisional, onde o apenado passa por manifestações frequentes de julgamento durante e após o cárcere na sociedade pelos atos cometidos, impossibilitando e barrando a ressocialização do indivíduo.

54 Desta forma, cabe aqui citar as palavras de Rogério Greco “nunca devemos esquecer que os presos ainda são seres humanos e, nos países em que não é possível a aplicação das penas de morte e perpétua, em pouco ou em muito tempo, estarão de volta à sociedade. Assim, podemos contribuir para que voltem melhores ou piores. É nosso dever, portanto, minimizar o estigma carcerário, valorizando o ser humano que, embora tenha errado, continua a pertencer ao corpo social”. GRECO, Rogério. **DIREITO HUMANOS, SISTEMA PRISIONAL E ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE**. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 99.

Observa-se a precariedade da estrutura, pois a realidade atual é caracterizada por prédios mal conservados e que muitas vezes nunca foram reformados. Configura-se que o processo de ressocialização do encarcerado é um processo onde deve-se considerar o preso como “aluno” e analisar ele próprio, suas dificuldades e destacar os pontos positivos, e não somente os negativos, criando uma crítica de educação construtiva, buscando as origens do encarcerado, motivos que o levaram para a criminalidade, violência, analisar sua família, quais problemas apresenta no ambiente familiar, indagação de vivência escolar dos pais e do próprio encarcerado, observar comportamentos e condutas tomadas, as justificativas dos referidos atos pelo encarcerado, observar e identificar as causas, conversar frequentemente com familiares e orientá-los visando sempre a recuperação do encarcerado.

As penas alternativas de liberdade constituem um moderno instituto e merece a atenção de toda a sociedade, destacando que revelam um meio de combater a crise penitenciária e assim evitar a pena privativa de liberdade de curta duração. Diante dos fatos, é crível que se todo preso fosse tratado como uma recuperando como no projeto Associação e Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), muitos destinos teriam outros rumos, assim como se o sistema adotasse métodos como APAC ou até, semelhantes, optando por penas alternativas que seria uma opção de mudanças no sistema prisional.

Por conseguinte, tendo em conta a complexidade do problema, observou-se que estratégias que poderiam ser adotadas no enfrentamento dos problemas do sistema prisional, que visam: 1) a necessidade da reestrutura do Sistema Prisional Brasileiro, visto que muitos deles nunca foram reformados, para abertura de novas vagas o que não resolve os problemas do encarceramento, mas não há como evitar diante do grande número de presos. 2) realizar o julgamento de presos que estão dentro do sistema prisional há muito tempo. 3) fornecimento a educação, trabalho, cultura e religião. 4) criar uma política pública para excluirmos a convicção da sociedade em relação ao encarcerado. 5) capacitar profissionais para lidar diretamente com os presos. 6) melhorar a qualidade dos serviços prestados como alimentação, uniformes, materiais de higiene pessoal, banheiro, cama, alojamento e todos os meios para tornar o cumprimento de pena o mais humanitário. 7) ofertar auxílio especializado aos presos durante a após o cárcere. 8) promover o acompanhamento do preso e da família do preso após cárcere para conseguir avaliar as condutas tomadas agregado a eficiência do sistema prisional. 9) fazer parcerias com empresas privadas para que ampliem o mercado de trabalho pós o cárcere.

REFERENCIAS

AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. **Execução Penal: Esquematizado**. 1. ed. - São Paulo: Forense, 2014.

ASSIS, Rafael Damasceno de. **As prisões e o direito penitenciário no brasil**. São Paulo. 2007.

_____. **A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro**. Disponível em: <<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3481/A-realidade-atual-do-sistema-penitenciario-brasileiro>>. Acesso em: 20 abr. 2020.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

_____. Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984. **Institui a Lei de Execução Penal**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1984

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Manual de direito penal**. 5. ed. São Paulo. Revistas dos Tribunais. 1999.

_____. **Falência da pena de prisão: causas e alternativas**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

BRITO, Alexis Couto de. **Execução penal**. 4. Ed. São Paulo. Saraiva Educação. 2018.

CAMARGO, Virginia da Conceição. **Realidade do sistema prisional**. 2006. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2971/Realidade-do-sistema-prisional>. Acesso em: 10 abr. 2020.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Direitos e cidadania**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

DOTTI, René Ariel. **A crise do sistema penitenciário**. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12441-12442-1-PB.pdf>>. Acesso em: 24 abr. 2020.

DUTRA, Domingos. **CPI do sistema carcerário**. Brasília. 2008, p. 221-222. Disponível em: <<http://msmidia.profissional.ws/moretto/pdf/RelatorioCPISistemaPenitenciario.pdf>> Acesso em: 25 de abr. 2020.

GRECO, Rogério. **Direito humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade**. São Paulo: Saraiva. 2011.

GUERRA, Rodrigo Ribeiro. **A família no cárcere: uma contribuição à crítica do método de cumprimento de pena criminal na APAC**. Salvador. 2014. Dissertação. (Mestrado em Família na Sociedade Contemporânea), Universidade Católica do Salvador – UCSAL. Disponível em: <<http://ri.ucsal.br:8080/jspui/bitstream/123456730/224/1/DISSERTACAORODRIGOGUERRA.pdf>> Acesso em: 25 abr. 2020.

HULSMAN, Louk; DE CELIS, Jacqueline Bernat. **Penas perdidas: o sistema penal em questão**. Tradução de Maria Lúcia Karam. 1 ed. Rio de Janeiro: Luam. 1993.

KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. **Direito penal constitucional e exclusão social**. Porto Alegre: Nuria Fabris Editora. 2010

KOLLING, Gabrielle; BATISTA, Martinho Braga; SILVA, Maria Célia Delduque. **O direito à saúde no sistema prisional**. Revista Eletrônica Tempus: acta de saúde coletiva, n. 1, v. 7, p. 296, 2013. Disponível em <<http://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/1304>>. Acesso em: 19 fev. 2020

NUCCI, Guilherme de Souza. **Curso de execução penal**. Editora Forense Ltda. Rio de Janeiro. 2018

_____. **A rebelião dos zumbis**. 2017. Disponível em: <<http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/rebeliao-dos-zumbis>>. Acesso em 13 jan. 2020.

MARCÃO, Renato. **Curso de execução penal**. Saraiva, São Paulo, 2012.

MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. **Direito Internacional Público: parte geral**. 6. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012.

MIRABETE, Júlio Fabbrini. **Execução Penal: comentários à lei n. 7.210, de 11-07-1984**. São Paulo: Atlas, 2007.

_____. **Execução Penal**. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas. 2008.

PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. **Conceito de mérito, no andamento dos regimes prisionais**. Revista do IBCCRIM. São Paulo, v. 27, jul./set. 1999.

RODLEY, Sir Nigel. **“Eles nos tratam como animais” tortura e maus-tratos no Brasil: desumanização e impunidade no sistema da justiça criminal**. 2001. Disponível em: <<https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Br-Nos-tratam-como-animais-Tortura-e-legado-da-ditadura-militar.pdf>> Acesso em: 25 abr. 2020.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da pessoa humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal De 1988**. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2001.

TAVARES, André Ramos, **Curso de Direito Constitucional**, São Paulo: Saraiva, 2012.

MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS NAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS SOB O VÍES DA EFETIVIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE

Lidicy Fadel Bueno Gomes

Mariana Gabriela Morais de Oliveira

RESUMO: A utilização das medidas executivas atípicas nas obrigações de pagar tornou-se realidade no ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil. Apesar de haver grande discussão doutrinária a respeito de tratar-se ou não de uma novidade, fato é que elas são permitidas e estão cada vez mais sendo aplicadas, com a autorização do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. É nesse aspecto que se busca esclarecer o significado das medidas executivas atípicas, observar como elas estão sendo aplicadas, se está tendo abuso no seu uso e se estão sendo efetivas para o processo executivo. Ao final, aborda-se a questão da constitucionalidade do dispositivo, para provar se há ou não respeito aos princípios fundamentais e se de fato foi uma novidade útil ao ordenamento jurídico.

Palavras-chave: Processo Civil, Medidas executivas atípicas, Prestação pecuniária, Efetividade, Constitucionalidade.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução da fase executiva no Direito Processual Civil e as diversas mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, que incluiu as medidas executivas atípicas nas prestações pecuniárias.

Assim, após uma breve contextualização, buscou-se apresentar o que seriam as medidas executivas atípicas, com a análise do polêmico artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que conferiu ao juiz poderes de determinar as medidas necessárias para a satisfação do credor. Para isso, utilizando-se do entendimento de diversos processualistas e de algumas decisões importantes, buscou-se examinar e entender o que seriam essas medidas atípicas e qual a sua natureza.

Foram abordados os elementos essenciais, os limites que devem ser observados por parte do magistrado na aplicação das medidas executivas atípicas, quando estas têm aplicabilidade e se estão sendo efetivas para a satisfação do credor.

Por fim, o trabalho aborda a problemática em torno do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil no que se refere à segurança jurídica e a sua constitucionalidade.

Cumprir destacar que na elaboração deste estudo, utilizou-se do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Direito Processual Civil foi marcado por grandes mudanças, seguindo o fluxo das transformações sociais e de Estado que foram vividas ao longo tempo. Exemplo disso é o processo de execução que, utilizando apenas do que está fixado e descrito em lei, por muito tempo representou um meio fechado e contido em regras típicas.

A execução é a parte do Direito Processual Civil que efetivamente garante a satisfação do direito pretendido. O que foi reconhecido será de fato materializado.

Segundo Liebman “[...] execução civil é aquela que tem por finalidade conseguir por meio do processo, e sem o concurso da vontade do obrigado, o resultado prático a que tendia a regra jurídica que não foi obedecida”¹.

Assim, “Considerando a noção de atividade executiva, entende-se por poderes executórios aqueles que instrumentalizam a invasão da esfera jurídica de pessoas, promovendo modificações no mundo sensível, a fim de satisfazer um direito provável ou já reconhecido.”²

Ocorre que a realidade processual mostrava a ineficiência do processo de execução, que continha regras que beneficiavam muito mais o devedor do que o credor. Por isso, foi necessária uma mudança legislativa, para buscar a efetivação do direito do credor, com a primazia da tutela específica, respeito à celeridade processual e aos princípios processuais.

A Lei nº 8.952/94, que alterou o artigo 461 do Código de Processo Civil, foi o grande marco para o processo de execução que, além dos regramentos típicos, passou a admitir a atipicidade através do seu, trazendo a possibilidade de utilização dos meios necessários para a efetivação do direito do credor nas obrigações de fazer e não fazer. Tempo depois, essa possibilidade foi estendida para as obrigações de entregar de coisa

Esse fato representou grande conquista, no que se refere à ampliação dos poderes do juiz, que por muito tempo ficaram restritos apenas ao que estava contido na lei. O juiz passou a ter maior liberdade nas decisões judiciais. Pode-se dizer que foi dado lugar, de fato, ao “Princípio da Atipicidade.”

¹ LIEBMAN, Eurico Tullio. **Processo de execução**. 2ª ed. Prof. Joaquim. Munhoz de Mello. São Paulo: Saraiva, 1980, p.65.

² CAMBI, Eduardo; DOTTI, Rogéria; PINHEIRO, Paulo Eduardo d’Arce; MARTINS, Sandro Gilbert; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. **Curso de Processo Civil Completo**. 1º ed. Curitiba: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1016.

Outro marco foi o Código de Processo Civil de 2015, que trouxe mudanças necessárias e significativas que revolucionou o Direito Processual Civil.

Uma das mais importantes novidades do Código de Processo Civil está no artigo 139, inciso IV, que assim dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;³

Saliente-se que existe grande discussão na doutrina a respeito do referido artigo, no sentido de se comprovar se seria ou não uma novidade.

Para Daniel Neves,

A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5.º, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se valia da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. O problema é que o dispositivo que consagrava a atipicidade das formas executivas no CPC/1973 disciplinava a execução das obrigações de fazer e não fazer, aplicável a execução das obrigações de entregar coisa por força do art. 461-A, § 3.º, do CPC/1973. A consequência mais relevante dessa circunstância era a resistência do Superior Tribunal de Justiça em aceitar a aplicação de astreintes na execução da obrigação de pagar quantia certa, ainda que o entendimento fosse criticado por parcela da doutrina. Como o art. 139, IV, do Novo CPC faz expressa menção a ações que tenham por objeto prestação pecuniária, é possível concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal, afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação⁴

Percebe-se que a grande novidade não está nos poderes concedidos ao juiz para aplicação dessas medidas, mas sim na possibilidade de aplicação dessas medidas executivas alternativas nas obrigações que reconhecem a exigibilidade de pagar quantia certa. Isso porque, como dito, desde 1994 que a atipicidade já estava prevista, mas as medidas necessárias para efetivação do direito só eram previstas para as obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa.

3. CONCEITO

³ BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos [2019] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 03 mai. 2020.

⁴ NEVES, Daniel Assumpção Amorim. **Manual de Processo Civil**. Vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodium, 2016, p. 208.

A grande questão é entender o que de fato são essas medidas executivas atípicas, justamente pelo fato de que não estão discriminadas na lei.

Não existe um conceito sólido do que seriam essas medidas. Entretanto, importante trazer entendimento atual acerca do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à sua aplicação, bem como a diferenciação em relação a outras medidas.

Entende Cassio Scarpinella Bueno que

Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades de cada caso concreto. Um verdadeiro “dever-poder geral executivo” ou de efetivação portanto. (grifo nosso)⁵

No enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis está expresso que

A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II”.⁶

A Escola de Aperfeiçoamento de Magistrados considera em seu enunciado de nº 48 que

“O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.”⁷

Diante desses entendimentos, faz-se necessária uma importante distinção entre as medidas atípicas permitidas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e as medidas de caráter punitivo.

As medidas executivas atípicas possuem teor coercitivo. São medidas que têm por objetivo a efetivação da obrigação, fazendo com que o réu finalmente cumpra com o que foi definido. Assim, não podem ser consideradas medidas punitivas.

⁵ BUENO, Cássio Scarpinella. **Manual de direito processual civil**. Vol. único. 3ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2017, p.192.

⁶ **Fórum Permanente de Processualistas Civis**. Disponível em: <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2020.

⁷ **Escola de Aperfeiçoamento de Magistrados**. <https://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2020.

Isso porque, as medidas executivas atípicas e as medidas punitivas possuem naturezas jurídicas muito diferentes.

Enquanto a medida punitiva tem por objetivo punir o responsável pela prática de atos considerados ilícitos, as medidas coercitivas exercem a função de coagir psicologicamente o devedor, atribuindo-lhe uma consequência jurídica pelo não cumprimento da obrigação.

Outra importante diferença é que o responsável pelo cumprimento da medida punitiva não consegue se libertar enquanto não cumpri-la, justamente por ter relação com fato já ocorrido. Ou seja, ela só findará quando cumprida por completo. Por outro lado, as medidas coercitivas só serão aplicadas caso o devedor/réu não cumpra com sua obrigação. Conclui-se, dessa forma, que é possível evitar a sua ocorrência.⁸

Destaque-se, ainda, que as medidas de caráter punitivo necessitam de expressa previsão legal. Em contrapartida, as coercitivas não necessariamente precisam de tipicidade para serem aplicadas, o que prova mais uma vez que as medidas executivas atípicas não são punitivas.

Essa diferenciação se torna mais evidente ainda pela estrutura do artigo 139 do Código de Processo Civil, uma vez que estão dispostas em incisos distintos⁹. Importante transcrever o dispositivo:

Art. 139. [...] III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; (grifo nosso)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...] ¹⁰ (grifo nosso)

Percebe-se, então, que não existe um conceito definido do que seriam as medidas executivas atípicas mas, em razão da função para a qual foram criadas, é possível sua utilização dentro do poder geral concedido ao juiz no âmbito do Direito Processual Civil, para que haja a satisfação do credor, com o cumprimento por parte do devedor da tutela específica.

4. ELEMENTOS ESSENCIAIS

⁸ DOTTI, Rogéria. Sanções processuais, efetividade e contraditório. In: DOTTI, René Ariel; DOTTI, Rogéria (coord. geral); ZARDO, Francisco (coord.). **Temas de direito sancionador**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 319.

⁹ MINAMI, Marcos Youji. **Da vedação ao non factibile**: uma introdução às medidas executivas atípicas. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 155.

¹⁰ BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos [2019] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 03 mai. 2020.

As medidas executivas atípicas possuem características essenciais e são regidas por uma série de princípios, os quais devem ser observados para sua aplicação.

A subsidiariedade é uma característica presente nas medidas atípicas, que só poderão ser adotadas diante do esgotamento das alternativas previstas em lei. Ademais, há contraditório nessa etapa da fase de execução, mesmo que diferido, devendo assegurar ao executado a oportunidade de esclarecer o descumprimento da obrigação, bem como, de indicar meios executivos menos onerosos (art. 805, CPC).¹¹

Quanto ao tema, a terceira turma do Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento de dois Recursos Especiais (REsp nº 1.782.418 e REsp nº 1.788.950), trouxe a necessidade de sinais de ocultação patrimonial, dessa forma, é preciso que de fato o devedor possua patrimônio para saldar a dívida que se nega a pagar, pois como já pontuado não se trata de punição, para só então aplicar os meios executivos atípicos. No julgamento do REsp. nº 1.782.418, a relatora Ministra Nancy Andrighi afirma que

[...] 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. [...].¹²

Além da subsidiariedade, o juiz deve respeitar os parâmetros valorativos constitucionais (art. 5º, CF) para aplicar uma medida atípica.

Nesse contexto, pelo princípio da dignidade deve-se ter em mente que as medidas executivas atípicas de forma alguma devem atingir o mínimo existencial para o devedor e nem o sustento da sua família.

Essa conclusão pode ser retirada do artigo 8º do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa

11

https://www.academia.edu/9845423/Enunciados_consolidados_do_F%C3%B3rum_Permanente_de_Processualistas_Civis . Acesso em: 03 mai.2020.

¹² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.782.418-RJ. Recorrente: João Morais de Oliveira. Recorrido: Rafael Ferreira Martins e Silva. Relator: Min. Nancy Andrighi. 23 abr. 2019. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/componente=ITA&sequencial=1817993&num_registro=201803135957&data=20190426&formato=PDF. Acesso em: 24 abril 2020.

humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.¹³

Também é possível concluir do dispositivo citado a necessidade de respeito ao princípio da razoabilidade. Segundo Fernanda Marinela não se visa substituir a vontade da lei pela do julgador, mas é uma maneira de proibir excessos, pois o julgador deverá utilizar de critérios aceitáveis do ponto de vista racional em conformidade com o senso normal.¹⁴

Para Humberto Ávila, o princípio da razoabilidade se revela em três formas: 1) dever de equidade, devendo haver correspondência da norma geral ao caso individual; 2) dever de congruência entre a norma e as condições externas de aplicação; e 3) dever de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.¹⁵

O princípio da proporcionalidade está ligado à proibição de excesso, isto é, na execução deve-se utilizar o meio mais adequado para satisfação do credor, sem qualquer excesso.

Para Robert Alexy o princípio da proporcionalidade visa a ponderação de direitos fundamentais em conflitos e essa ponderação é uma estrutura racional de argumentar jurídico-constitucional¹⁶. No dizer de Humberto Ávila esse princípio se manifesta em:

Situações em que há uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos três exames fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), o da necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio menos restritivo do(s) direito(s) fundamental(is) afetado(s)?) e o da proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio?)¹⁷

Nesse sentido, o artigo 489, parágrafo 2º e parágrafo 3º do Código de Processo Civil estabelece que diante de uma colisão de normas, o juiz deve justificar a decisão tomada, apontando sua ponderação e fundamentação e essa decisão deve ser tomada com base em todos os elementos presentes nos autos e alinhada ao princípio da boa-fé.

¹³ BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos [2019] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 03 mai. 2020.

¹⁴ MARINELA, Fernanda. **Direito Administrativo**. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p.52.

¹⁵ ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 206.

¹⁶ ALEXY, Robert. **Constitucionalismo Discursivo**. Tradução de Afonso Heck. 2ª edição. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2008, p. 9.

¹⁷ ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 205.

Diante desse contexto, é perceptível que não há uma fórmula exemplificativa de quando se aplicam as medidas executivas atípicas. No entanto, o fato de não estarem previstas expressamente em lei, não autoriza seu uso indiscriminado, sem parâmetros, sem observância de princípios.

5. A EFETIVIDADE NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS

Como dito anteriormente, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil é aplicável ao processo de execução, que abrange tanto o procedimento de cumprimento de sentença quanto a execução de títulos executivos extrajudiciais.¹⁸

O intuito da medida atípica é conferir maior elasticidade ao desenvolvimento do processo satisfativo¹⁹. Assim, a partir da análise do caso concreto o magistrado toma as medidas necessárias para a tutela do direito material reconhecido.

Ao juiz não é permitido aplicar as medidas executivas atípicas sem qualquer critério ou mesmo indiscriminadamente, sob pena de ofensa aos princípios que regem a execução.

Sobre isso, Luiz Guilherme Marinoni afirma que

“Quando o uso das modalidades executivas está subordinado ao que está na lei, a liberdade do litigante está garantida pelo princípio da tipicidade. Mas se esse princípio foi abandonado ao se concluir que a necessidade de meio de execução - e, assim, a efetividade da tutela do direito material - varia conforme as circunstâncias dos casos concretos, é preciso não esquecer que o poder executivo não pode ficar destituído de controle. Como é evidente, jamais o vencedor ou o juiz poderão eleger modalidade executiva qualquer, uma vez que o controle do juiz, quando não é feito pela lei, deve tomar em conta as necessidades de tutela dos direitos, as circunstâncias do caso e a regra da proporcionalidade. Em outras palavras, a adoção dos meios executivos obviamente ainda pode ser controlada pelo executado. A diferença é que esse controle, atualmente, é muito mais sofisticado e complexo do que aquele que simplesmente indagava se o meio executivo era o previsto na lei para a específica situação.”²⁰

¹⁸ Enunciado 48, ENFAM: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.”

¹⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.782.418-RJ. Recorrente: João Morais de Oliveira. Recorrido: Rafael Ferreira Martins e Silva. Relator: Min. Nancy Andrighi. 23 abr. 2019. Disponível em:

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/componente=ITA&sequencial=1817993&num_registro=201803135957&data=20190426&formato=PDF. Acesso em: 24 abril 2020.

²⁰ MARINONI, Luiz Guilherme. **Técnica processual e tutela dos direitos**. 5ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 426.

A jurisprudência vem entendendo dessa forma. Cite-se, por exemplo, recente julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em sede de agravo de instrumento interposto pelo credor diante da decisão que indeferiu a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO DE MEDIDA ATÍPICA DE EXECUÇÃO, CONSISTENTE NA APREENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. Muito embora o art. 139, IV, do NCPC possibilite a adoção de medidas atípicas pelo magistrado para fins de indução ao pagamento do débito exequendo, não se pode perder de vista que o ordenamento pátrio consagra, consoante art. 789 do mesmo diploma legal, a responsabilidade patrimonial do devedor. O princípio da responsabilidade patrimonial traça um limite objetivo à execução, que deve se cingir aos bens do devedor, impedindo, portanto, que a execução recaia sobre o próprio devedor. Por consequência, não se deve admitir, como suposto meio indutivo, medidas que caracterizem restrição a direitos em si do devedor, sem guardar pertinência direta com o adimplemento da obrigação. No caso, a medida postulada pela parte exequente visa, somente, a cassar direitos pessoais da parte executada, sem lhe atingir diretamente o patrimônio para cumprimento da obrigação, o que não pode ter guarida em sede de execução cível. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70081351017, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/06/2019).

No julgamento, o Desembargador Relator Paulo Sergio Scarparo considerou que a cassação da CNH seria a restrição de direitos do devedor e não possuía relação com o adimplemento da obrigação. Ressalta, ainda, que “eventuais restrições devem ser efetuadas ao patrimônio do devedor, e não aos seus direitos pessoais, sob pena de se transformar a execução cível em verdadeira punição pessoal, à semelhança da responsabilidade penal.”²¹

Importante citar também o julgado de Habeas Corpus, em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu por aplicar a medida executiva atípica. No caso, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de cassação de passaporte (medida executiva atípica), tendo a parte credora interposto agravo de instrumento. A decisão foi reformada no julgamento do referido recurso, a fim de determinar aos executados o depósito dos seus passaportes, o que ensejou a impetração de *Habeas Corpus* perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de que a retenção do passaporte feria o direito de ir e vir dos executados. No julgamento do *Habeas*

²¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento nº 70081351017 (0107010-35.2019.8.21.7000). Agravante: Banco Bradesco. Agravado: Valdireno da Silva Muller. Relator: Des. Paulo Sérgio Scarparo. 13 jun. 2019. Disponível em: https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70081351017&codEmenta=7706337&temIntTeor=true.. Acesso em: 02 mai. 2020.

Corpus nº 478.963 da 2ª Turma pelo Relator Ministro Francisco Falcão, o tribunal manteve a decisão de segundo grau, no sentido de reter os passaportes dos executados.

Segundo o Ministro Relator Francisco Falcão, não houve constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir dos pacientes, uma vez que suas condutas, desde o início do processo, foram evasivas e não cooperativas, pois não indicaram bens à penhora e, apesar de deterem capital, não constavam bens registrados em seu nome. Assim, considerou a cassação do passaporte adequada, ressaltando que houve esgotamento das vias típicas e a oportunidade do exercício de contraditório, bem como a aplicação do princípio da proporcionalidade para ponderar o direito de ir e vir e o direito à tutela ambiental efetiva.²²

Pelas decisões citadas, percebe-se a importância da análise do caso concreto, pois no primeiro julgado, observa-se que a cassação da CNH do devedor não serviria para satisfazer o débito perante o credor, mas como punição daquele. Por outro lado, no segundo julgado, constatado que o devedor tinha condições de pagar, mas não o fazia por procrastinação, a medida atípica de fato teve cabimento como instrumento para satisfação da prestação.

Assim, através do segundo julgado, é possível observar que as medidas executivas atípicas têm como objetivo garantir a efetividade à ordem judicial e tornar o processo eficiente. O princípio da eficiência busca uma atuação que possibilita, de maneira satisfatória, os meios necessários para que seja alcançado o fim do processo, buscando obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos.²³ Para Daniel Amorim Assumpção Neves “O objetivo do princípio da economia processual é obter menos atividade judicial e mais resultados.”²⁴

No âmbito do Direito Processual Civil o princípio da eficiência está positivado no artigo 8º do Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa

²² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 478.963-RS. Impetrante: Sergio Felicio Queiroz. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Francisco Falcão. 14 mai. 2019, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1824346&num_registro=201803024992&data=20190521&formato=PDF. Acesso em: 02 mai. 2020.

²³ ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. **Revista Eletrônica de Direito do Estado**. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia. n. 4, 2005. p. 19. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/artigo/humberto-avila/moralidade-razoabilidade-e-eficiencia-na-atividade-administrativa>. Acesso em: 08 mai. 2020.

²⁴ NEVES, Daniel Assumpção Amorim. **Manual de Processo Civil**. Vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodium, 2016, p. 138.

humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.²⁵

Esse dispositivo garante a efetividade no processo, que tem como premissa que as partes do processo tenham a adequada, tempestiva e eficiente solução da controvérsia em questão.

Para Fredie Didier,

O processo, para ser devido, há de ser eficiente. O princípio da eficiência, aplicado ao processo, é um dos corolários da cláusula geral do devido processo legal. O artigo 8º do CPC também impõe ao órgão jurisdicional a observância do princípio da eficiência.²⁶

No âmbito da execução permite que haja a satisfação no mundo dos fatos, não apenas como direito reconhecido, mas o tornando realidade. No dizer de Luís Roberto Barroso a efetividade “simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da realidade social”²⁷. Dessa maneira, para que o processo possa ser de fato efetivo e eficiente, é necessário o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sendo esse o objetivo conferido pelas medidas executivas atípicas.

Deve-se ressaltar que “a escolha da medida atípica a ser utilizada em cada caso concreto não é tarefa fácil. Um conjunto de postulados e princípios rege a atuação do órgão julgador, estabelecendo balizas para a eleição da medida executiva correta”²⁸

Portanto, há necessidade de se investigar como fica a segurança jurídica diante da aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como a constitucionalidade do dispositivo.

6. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA NA APLICAÇÃO DO ART. 139, IV

²⁵ BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos [2019] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 03 mai. 2020.

²⁶ DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18ª ed. V. 1. Salvador: Juspodivum, 2016, p. 100.

²⁷ BARROSO, Luís Roberto. **O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas - limites e possibilidades da constituição brasileira**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 79.

²⁸ DIDIER, Fredie Jr.; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, CPC. **Revista de Processo**. Vol. 267/2017, p. 227 – 272, p. 7. Disponível em: https://www.academia.edu/33168267/DIRETRIZES_PARA_A_CONCRETIZA%C3%87%C3%83O_DAS_CL%C3%81USULAS_GERAIS_EXECUTIVAS_DOS_ARTS._139_IV_297_E_536_1o_CPC. Acesso em: 03 mai. 2020.

A grande problemática em torno do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil é a sua forma genérica, que possibilita um dever-poder por parte do juiz, aparentemente sem limite.

Não havendo o respeito aos limites e requisitos impostos, é possível gerar uma grande insegurança jurídica, bem como um abuso de poder por parte do magistrado. O maior receio daqueles que são contra a existência das medidas atípicas é que de alguma forma elas venham a atingir direitos fundamentais, como: a dignidade da pessoa humana, o seu mínimo existencial, seus direitos personalíssimos, ir e vir, dentre outros.

Muito se discute na doutrina a respeito de o artigo 139, IV ultrapassar sua verdadeira função de conferir a efetividade jurídica e ser uma afronta aos direitos fundamentais.

Para Araken de Assis, contrário aos poderes que foi conferido ao juiz,

“Seria ilegítimo engendrar um mecanismo próprio específico para o caso concreto, em benefício de uma das partes e em detrimento da outra” [...] “Nada disso impede a incidência da adequação do meio ao fim como método de concretizar direitos; porém, no âmbito da tipicidade.” (ASSIS, 2015. p. 936-937).²⁹

Lenio Streck e Dierle Nunes entendem que, por se tratar de um conceito jurídico indeterminado, possibilita arbitrariedades, o que pode levar a uma análise superficial e utilitarista capaz de desprezar preceitos constitucionais³⁰.

No entendimento de Alexandre de Freitas Câmara, as medidas atípicas devem possuir apenas caráter de responsabilidade patrimonial, que significa dizer que o executado só poderá responder com seus bens e, partindo desse ponto, considera incompatível o modelo constitucional de processo brasileiro. Para ele, as decisões que suspendam inscrição do devedor no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou o cancelamento de seus cartões de crédito, bem como considera inadmissível a suspensão da carteira de habilitação, para ele as medidas atípicas só se mostrariam úteis quando se tratar de pessoa jurídica o executado.³¹

As decisões judiciais mais questionadas são aquelas em que se determina, por exemplo, o bloqueio do passaporte, da CNH, dentre outras. Isso porque, muitos juristas

²⁹ ASSIS, Araken de. **Manual da execução**. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 936/937.

³⁰ STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle. **Como interpretar o artigo 139, IV, do CPC?** Carta branca para o arbítrio? Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio>. Acesso em: 08 mai. 2020.

³¹ CÂMARA, Alexandre de Freitas. O princípio da patrimonialidade da execução e os meios executivos atípicos: lendo o Art. 139, IV, do CPC. **Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro**. Vol. 112, Editora Espaço Jurídico, 2016, p. 42. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/5359130/revista-112.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2020.

consideram tais decisões de caráter punitivo, não atingindo o patrimônio do devedor, mas sim a vida pessoal.

Contudo, não se pode esquecer que as medidas executivas atípicas possuem natureza coercitiva. Como já explicado, tem objetivo de alcançar a tutela específica e não punir o devedor atingindo áreas da vida pessoal.

Em sua maioria, os doutrinadores afirmam ser as medidas executivas atípicas uma das mais importantes e relevantes mudanças do Código de Processo Civil, pois permitem na execução o real alcance do cumprimento das obrigações. Para essa parte da doutrina, quando respeitados os critérios e requisitos para a aplicação das medidas executivas atípicas, estas podem ser consideradas efetivas e constitucionais.

A necessidade é entender que a aplicação deve ser realmente criteriosa diante da análise ao caso concreto, visto que uma medida pode ser constitucional para um determinado caso, mas para outro ser ofensiva a princípios constitucionais.

Exemplo disso é a medida executiva atípica que suspende a CNH. Caso a suspensão seja de CNH de um motorista de aplicativo ou algum profissional que necessite dela para desempenhar suas funções e prover o sustento da sua família, o possível bloqueio seria absolutamente inconstitucional.

A partir do que foi dito, é interessante fazer uma análise das supostas afrontas a alguns princípios constitucionais que são apontadas quando se fala em medidas atípicas.

A primeira afronta que pode ser constatada é ao princípio da dignidade humana (CF, art. 1º, 51 III), um dos principais fundamentos da República Federativa do Brasil. Referido princípio tem conexão com o princípio da patrimonialidade na execução, que diz que o devedor só deve responder por suas obrigações com seus bens, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil.

Os críticos mais radicais afirmam não ser constitucional o devedor responder com seu “corpo”, pois isso configuraria uma afronta à sua dignidade. O único caso do âmbito civil em que é aplicada uma restrição sobre o corpo do executado é a prisão por dívidas de devedor de alimentos. Entretanto, apesar de a prisão civil ser medida coercitiva, é evidente que a prisão civil de devedor de alimentos não se trata de medida executiva atípica, tendo em vista que está prevista expressamente na lei.

As medidas autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil são de cunho psicológico, apenas com o objetivo de coagir o devedor a cumprir com sua obrigação.

Não podem configurar como agressoras do princípio da dignidade da pessoa humana, sob o falso argumento de permissão do Código de Processo Civil.

Dessa forma, as medidas executivas atípicas só devem ser aplicadas quando servirem para coagir ao cumprimento da obrigação devida.

A segunda afronta que pode ser citada é ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), que diz que nenhuma pessoa é obrigada a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei. Os apoiadores dessa afronta questionam como seria possível a aplicação de medidas executivas que sequer estão contidas na legislação. Para eles, o magistrado não poderia aplicar tais restrições sem um comando legal expresso.

Entretanto, pelo que já foi exposto no presente trabalho, as medidas executivas atípicas não afrontam o princípio da legalidade, pois por não se tratarem de punições, não existe a necessidade de tipicidade expressa. Até mesmo porque, o ordenamento jurídico brasileiro admite a existência de cláusulas abertas, ou seja, nem tudo precisa estar exatamente especificado e discriminado no texto da lei, como é o caso das medidas executivas atípicas.

Ademais, a execução tem por objetivo a tutela específica do credor, o cumprimento da sua obrigação, não se tratando de forma alguma de uma punição.

O que se pode perceber, de tudo isso, é que existe uma grande discussão em torno da constitucionalidade das medidas atípicas e do perigo da sua aplicação com relação à segurança jurídica.

Entretanto, como demonstrado neste trabalho, na aplicação das medidas executivas atípicas há necessidade de se observar limites existentes no ordenamento jurídico na análise de cada caso. Assim, apesar de não expressamente previstos, pode-se dizer que os princípios constitucionais limitam a aplicação das medidas executivas atípicas. Por isso, há necessidade da ponderação dos princípios no caso concreto quando da análise do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Portanto, entende-se que se for observado as peculiaridades de cada caso e forem atendidos critérios na aplicação das medidas executivas atípicas, a segurança jurídica será garantida.

7. CONCLUSÃO

É fato que Direito Processual Civil evoluiu com o novo modelo de execução, que permitiu uma maior efetividade e satisfação dos credores, com a possibilidade de utilização das medidas executivas atípicas nas prestações pecuniárias.

Com isso, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, conferiu grande poder-dever ao magistrado, para possibilitar que suas decisões possam ser efetivamente cumpridas e, por consequência, satisfeita a pretensão do credor.

Apesar das críticas, pode-se dizer que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não trata de uma arbitrariedade concedida ao juiz, mas sim de um dispositivo que tem por objetivo conferir a efetivação da obrigação por meio de coerção psicológica, medidas executivas atípicas, de suma importância para o ordenamento jurídico.

Entretanto, para a aplicação das medidas executivas atípicas há que se respeitar os princípios constitucionais, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, por se tratar de um conflito de direitos envolvidos, é necessária uma ponderação entre os princípios por parte do juiz, para verificar qual irá prevalecer.

Pode-se dizer, assim, que os limites para a atuação do juiz na aplicação das medidas atípicas executivas são encontrados na Constituição Federal, dentre outros, os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, o que garante segurança jurídica na sua utilização.

Portanto, ao contrário do que muitos juristas defendem, o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil é constitucional e não afronta os direitos fundamentais. Essa cláusula geral de atipicidade de meios executivos não só é limitada pelos direitos fundamentais, como possui legitimidade constitucional, com o objetivo de tornar real o direito do credor, atribuindo eficiência ao processo executivo.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Constitucionalismo Discursivo**. Tradução de Afonso Heck. 2ª edição. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2008.

ASSIS, Araken de. **Manual da execução**. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. **Revista Eletrônica de Direito do Estado**. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia. n. 4, 2005. p. 19. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/artigo/humberto-avila/moralidade-razoabilidade-e-eficiencia-na-atividade-administrativa>. Acesso em: 08 mai. 2020.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios**: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

BARROSO, Luís Roberto. **O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas - limites e possibilidades da constituição brasileira**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos [2019] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 03 mai. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 478.963-RS. Impetrante: Sergio Felicio Queiroz. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Francisco Falcão. 14 mai. 2019, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1824346&num_registro=201803024992&data=20190521&formato=PDF. Acesso em: 02 mai. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.782.418-RJ. Recorrente: João Morais de Oliveira. Recorrido: Rafael Ferreira Martins e Silva. Relator: Min. Nancy Andrighi. 23 abr. 2019. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/componente=ITA&sequencial=1817993&num_registro=201803135957&data=20190426&formato=PDF. Acesso em: 24 abril 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento nº 70081351017 (0107010-35.2019.8.21.7000). Agravante: Banco Bradesco. Agravado: Valdireno da Silva Muller. Relator: Des. Paulo Sérgio Scarparo. 13 jun. 2019. Disponível em: [https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%](https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%20do%20Rio%20Grande%20do%20Sul)

20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70081351017&codEmenta=7706337&temIntTeor=true.. Acesso em: 02 mai. 2020.

BUENO, Cássio Scarpinella. **Manual de direito processual civil**. Vol. único.3ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2017.

CÂMARA, Alexandre de Freitas. O princípio da patrimonialidade da execução e os meios executivos atípicos: lendo o Art. 139, IV, do CPC. **Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro**. Vol. 112, Editora Espaço Jurídico, 2016, p. 42. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/5359130/revista-112.pdf>. Aceso em: 08 mai. 2020.

CAMBI, Eduardo; DOTTI, Rogéria; PINHEIRO, Paulo Eduardo d'Arce; MARTINS, Sandro Gilbert; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. **Curso de Processo Civil Completo**. 1º ed. Curitiba: Revista dos Tribunais, 2017.

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18ª ed. V. 1. Salvador: Juspodivum, 2016.

DIDIER, Fredie Jr.; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, CPC. **Revista de Processo**. Vol. 267/2017, p. 227 – 272, p. 7. Disponível em: <https://www.academia.edu/33168267/DIRETRIZES_PARA_A_CONCRETIZA%C3%87%C3%83O_DAS_CL%C3%81USULAS_GERAIS_EXECUTIVAS_DOS_ARTS._139_IV_297_E_536_1o_CPC>. Acesso em: 03 mai. 2020.

DOTTI, Rogéria. Sanções processuais, efetividade e contraditório. In: DOTTI, René Ariel; DOTTI, Rogéria (coord. geral); ZARDO, Francisco (coord.). **Temas de direito sancionador**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

Escola de Aperfeiçoamento de Magistrados. <https://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2015/09/ENUNCIADOS-VERS%C3%83O-DEFINITIVA-.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2020.

Fórum Permanente de Processualistas Civis. Disponível em: <https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2020.

https://www.academia.edu/9845423/Enunciados_consolidados_do_F%C3%B3rum_Permanente_de_Processualistas_Civis . Acesso em: 03 mai.2020.

LIEBMAN, Eurico Tullio. **Processo de execução.** 2ª ed. Prof. Joaquim. Munhoz de Mello. São Paulo: Saraiva, 1980.

MARINELA, Fernanda. **Direito Administrativo.** 6. ed. Niterói: Impetus, 2012.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Técnica processual e tutela dos direitos.** 5ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

MINAMI, Marcos Youji. **Da vedação ao non factibile:** uma introdução às medidas executivas atípicas. Salvador: JusPodivm, 2019.

NEVES, Daniel Assumpção Amorim. **Manual de Processo Civil.** Vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodium, 2016.

STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle. **Como interpretar o artigo 139, IV, do CPC?** Carta branca para o arbítrio? Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio>. Acesso em: 08 mai. 2020.

A PROIBIÇÃO DO USO DA FORÇA PELA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS E AS EXCEÇÕES RECONHECIDAS INTERNACIONALMENTE

Luana Torques Cavalli

RESUMO: O presente artigo possui o objetivo de trazer um breve histórico antecedente à criação da Organização das Nações Unidas e as tentativas de limitação e proibição do uso da força nas relações internacionais. Pontuar-se-á, brevemente, a Liga das Nações, criada após o término da Primeira Grande Guerra para limitar a ocorrência de guerras, e o Pacto de Briand-Kellog, criado em 1928 com o intuito de ser um tratado de renúncia geral ao uso da força. Porém, tais pactos não surtiram efeitos, podendo ser citada a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e outros acontecimentos relacionados às crises econômicas e políticas nos meados das décadas de 30 e 40. Com o término da Segunda Grande Guerra entendeu-se como necessária a criação de uma regulamentação aplicável aos Estados sobre a proibição do uso da força, levando-se em consideração o contexto histórico antecedente, e, para tal, no final de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas. Buscar-se-á, neste trabalho, portanto, abordar a Organização e a Carta das Nações Unidas, seus intuítos e soluções no que tange à utilização de meios violentos nos conflitos internacionais. Também será apresentado o Conselho de Segurança e suas funções perante a comunidade internacional, como entidade responsável pela manutenção da paz, bem como as intervenções passíveis de serem tomadas por ele. Ademais, serão expostos os meios pacíficos alternativos de solução de hostilidades internacionais, previstas no artigo 33 da Carta, a serem tomados antes da autorização pelo Conselho de Segurança da ONU da utilização das exceções ao uso da força, previstas, mais especificamente, nos artigos 42 e 51 da Carta das Nações Unidas. Ainda, serão pontuados casos reais da utilização da força nos conflitos interestatais, bem como os resultados e influências que estes trouxeram à comunidade internacional, até mesmo nos dias atuais.

Palavras-chave: Proibição do uso da força; Carta das Nações Unidas; Exceções; Aplicação dos dispositivos da Carta em casos reais.

1 – INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo abranger um breve histórico dos esforços internacionais à proibição da guerra e do uso da força nas hostilidades interestatais até a criação da Organização das Nações Unidas no final de 1945. Com o término da Segunda Guerra Mundial entendeu-se como necessária a criação de uma regulamentação aplicável aos Estados sobre a proibição do uso da força, levando-se em consideração o contexto histórico antecedente.

Buscar-se-á, portanto, abordar a Organização e a Carta das Nações Unidas, seus intuítos e disposições referentes à utilização de meios violentos nos conflitos internacionais. Também serão pontuadas as principais atribuições do Conselho de Segurança, entidade primordial para a manutenção da paz, bem como as intervenções passíveis de serem tomadas por ele para o controle das hostilidades.

Destaca-se que atuação do Conselho de Segurança, nos termos das suas atribuições estabelecidas na Carta, é de extrema importância para controlar os conflitos presentes até hoje na comunidade internacional, como exemplo, possível mencionar as recorrentes notícias de

bombardeios e demais ataques armados entre os Estados. Portanto, busca-se neste estudo abranger a proibição do uso da força nas hostilidades, bem como apontar meios pacíficos de soluções de conflitos e as hipóteses de exceção à proibição mencionada.

2 – A ORIGEM DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E A PROIBIÇÃO AO USO DA FORÇA COMO REGRA GERAL

A manutenção da paz entre os Estados sempre foi o objetivo primordial do Direito Internacional Público.

No fim do século XIX, alguns países acharam necessária a criação de organismos internacionais para cooperar em assuntos específicos. Em 1865 foi fundada a União Telegráfica Internacional, seguida pela União Postal Universal, em 1874. Aproximadamente 25 anos depois aconteceu a primeira Conferência Internacional da Paz, em Haia (Holanda)¹, que tinha como principal objetivo elaborar instrumentos para a resolução e cessão de conflitos de maneira pacífica, prevenir guerras e codificar as regras de guerra².

A Organização conhecida mundialmente sucedeu a Liga das Nações e o Pacto de Briand- Kellog.

A Liga das Nações – ou Sociedade das Nações – foi criada após o fim da Primeira Guerra Mundial. Visando a limitação ao uso da guerra, a Sociedade estipulou aos signatários que “em caso algum, devem recorrer à guerra antes de expirado o prazo de três meses depois da decisão arbitral ou judicial ou do relatório do Conselho³”. A Liga estabeleceu três exceções à limitação da guerra, quais sejam: (i) como medida de *ultima ratio*; (ii) como medida coercitiva e (iii) como legítima defesa. O pacto sujeitou os Estados signatários à aceitação de certas obrigações de não recorrerem à guerra.

Em razão do insucesso da Liga das Nações, o pacto de Briand-Kellog (1928) tentou incrementar o ideal de renúncia da guerra Estados. O pacto obteve o reconhecimento por ser o “Tratado de Renúncia Geral do Uso da Força”. Nos termos desse, o uso da força só era permitido como legítima defesa ou como medida de coerção. Os Estados signatários condenavam o recurso à guerra para a solução das controvérsias internacionais e renunciavam a ela como instrumento de política nacional nas suas relações recíprocas. Porém, embora

¹ A primeira Conferência Internacional da Paz de 1899 foi voltada à uma ação sobre os meios de se obter a paz, estimulando soluções pacíficas para os conflitos a fim de evitar guerras.

² Disponível em: < <https://nacoesunidas.org/conheca/historia/>>. Acesso em: 3 de março de 2020.

³ Art. 12º do Pacto da Sociedade das Nações

proibisse a guerra e o uso da força, o Pacto não as sancionava⁴, e como resultado tem-se a Segunda Grande Guerra Mundial.

Em que pese a tentativa de vedar as agressões e de abolição da guerra, os Pactos⁵ supramencionados não surtiram efeitos satisfatórios, vez que uma série de acontecimentos relacionados às crises econômicas e políticas, influenciados por regimes totalitários da época, levaram ao desenvolvimento de enfrentamentos ideológicos e à multiplicação de conflitos internacionais, abandonando-se a ideia de segurança, de renúncia à guerra e ao uso da força. Possível citar, dentre esses acontecimentos, a invasão da Manchúria pelo Japão Imperial, com início em 1931; o expansionismo da Alemanha Nazista; a Guerra Civil da Espanha, ocorrida na segunda metade da década de 30; entre outros fatos históricos. Destarte, a criação de uma organização que visasse a cooperação entre os Estados para cessar a utilização da força e punir aqueles que descumprissem a disposição, foi medida necessária.

Assim, sobreveio a Organização das Nações Unidas, que começou a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido e antiga União Soviética.

3 – O CONSELHO DE SEGURANÇA

Sucessora dos Pactos falhos, a Carta das Nações Unidas adveio com o intuito de estabelecer paz e desenvolvimento mundial por intermédio da cooperação entre os países, e como instrumento à manutenção da paz, a Carta estabeleceu uma proibição mais abrangente ao uso da força.

Com a Carta, sobreveio a criação do Conselho de Segurança, que se tornou o órgão central da Organização das Nações Unidas, competindo-lhe, essencialmente, ser o guardião da paz e da segurança internacionais. Em outros termos, a proibição ao uso da força no Direito Internacional Público tem suporte no papel do Conselho de Segurança, e a este cabe a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais, nos termos do artigo 24 (1)⁶ da Carta das Nações Unidas.

Assim sendo, é o responsável pelas intervenções nos Estados e pela autorização do uso da força em situações que julgarem ser necessário. É o único órgão da ONU que tem poder

⁴ PUREZA, José Manuel. Da guerra justa à guerra justificada. In *Politica Internacional*, Vol. 1, nº 10, 1995, p. 76.

⁵ Pacto da Liga das Nações e Briand-Kellog.

⁶ Artigo 24. 1. A fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus Membros conferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais e concordam em que no cumprimento dos deveres impostos por essa responsabilidade o Conselho de Segurança aja em nome deles.

decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho⁷.

Composto por quinze membros, dentre os quais, cinco são membros permanentes e possuem direito a veto⁸ (Estado Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China), e dez são membros não-permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por dois anos, esta entidade da Organização das Nações Unidas determina a existência de um ato de agressão ou de ameaça à paz internacionais, e convida as partes de um conflito a resolvê-lo por meios pacíficos e recomenda métodos de ajuste ou termos de solução⁹.

Ademais, a Carta da ONU estabelece uma série de outras atribuições ao Conselho de Segurança, podendo ser destacadas as seguintes: solicitar aos Estados-Membros a aplicação de sanções econômicas ou outras medidas capazes de evitar ou deter qualquer agressão; recomendar à Assembleia a suspensão ou expulsão de Estados-Membros da organização; recomendar à Assembleia a admissão de novos membros; recomendar a nomeação do Secretário-Geral.¹⁰

A maior preocupação das Nações Unidas é evitar a ruptura da paz e da segurança internacional, e antes que haja qualquer ação por parte do Conselho de Segurança, deve-se buscar o consenso. Para que esse apazamento seja alcançado, o capítulo VI da Carta das Nações Unidas apresenta mecanismos para a solução de controvérsias, de modo que as partes envolvidas em um conflito que possam vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais devem procurar chegar a um bom termo.¹¹

Ato contínuo, a Carta traz medidas alternativas de resolução de conflitos no artigo 33¹² (negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou qualquer outro meio pacífico).

⁷ Disponível em: < <https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/conselho-de-seguranca/>>. Acesso em: 05/03/2020.

⁸ O direito a veto, ou o poder de veto, é exercido exclusivamente pelos membros permanentes do Conselho de Segurança, e permite a estes evitar a adoção de qualquer projeto adicional pela Resolução do Conselho. A Carta das Nações Unidas permite que os membros permanentes do Conselho de Segurança possam usar o seu direito de veto, podendo assim bloquear as decisões do Conselho, mesmo que nas votações o número mínimo de nove votos favoráveis em quinze possíveis seja atingido.

⁹ Disponível em: < <https://news.un.org/pt/story/2019/01/1653812>>. Acesso em: 11/08/2020.

¹⁰ GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público — 12. ed. — São Paulo : Saraiva Educação, 2019. P. 302.

¹¹ GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público — 12. ed. — São Paulo : Saraiva Educação, 2019. P. 301/302.

¹² Artigo 33. 1. As partes em uma controvérsia, que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a organismos ou acordos regionais, ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha.

Seguindo o que foi mencionado supra, caso as partes em conflito não consigam resolvê-lo pelos meios indicados no artigo 33, deverão submeter a controvérsia ao Conselho de Segurança (artigo 37), e caso este julgue que a hostilidade poderá vir a constituir uma ameaça à manutenção da paz e da segurança internacionais, poderá fazer recomendações às partes, tendo em vista evitar, ao máximo, o uso da força.

O artigo 39¹³ da Carta indica que incumbe à entidade em questão a função de contribuir para a resolução dos conflitos interestatais suscetíveis de provocar ruptura da paz internacional. O órgão, nos termos do estabelecido no regulamento, convida os Estados a aceitarem medidas pacíficas antes que qualquer ação que ameace a paz e a segurança seja empreendida.

Ressalta-se aqui a primeira exceção reconhecida na Carta ao uso da força. O artigo 42¹⁴ da Carta das Nações Unidas estabelece que o Conselho de Segurança poderá levar a efeito a ação que julgar necessária para manter ou reestabelecer a paz e a segurança internacionais, sendo autorizadas demonstrações, bloqueios e outras operações por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas, caso as medidas previstas no artigo 41¹⁵ não sejam efetivas. Em outras palavras, somente no caso de as medidas previstas no artigo 41 da Carta, estas que não envolvem o emprego da força, sendo sanções coativas não militares (incluídos nesse rol a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de qualquer outra espécie e o rompimento das relações diplomáticas), não se tornarem efetivas, é que as intervenções presentes no rol do artigo 42 podem ser tomadas.

Portanto, possível observar que o uso da força armada com as sanções coativas militares apenas será considerado pelo órgão se as medidas alternativas previstas no artigo 41 forem ineficazes e sob a fiscalização do Conselho de Segurança. Caso nenhuma dessas

¹³ Artigo 39. O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os Artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais.

¹⁴ Artigo 42. No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no Artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas.

¹⁵ Artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os Membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas.

diligências previstas no capítulo VII da Carta ocasionem resultados positivos, é possível a autorização, então, pela Entidade, do uso da força em casos de legítima defesa.

4 – O USO DA FORÇA E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Desde o seu princípio, a Carta das Nações Unidas visa preservar as gerações futuras das calamidades das guerras e conflitos armados em geral. Os Estados signatários da Carta comprometeram-se a praticar a tolerância e a viver em paz uns com os outros e, para isso, um dos principais objetivos desta é a proibição mais abrangente do uso da força.

O preâmbulo da Carta está eivado de princípios e expõe os objetivos e propósitos da Organização das Nações Unidas, e ainda, leva em consideração a história e os acontecimentos que antecederam a criação do regulamento. Veja-se:

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS

a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.

E PARA TAIS FINS,

praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos.

RESOLVEMOS CONJUGAR NOSSOS ESFORÇOS PARA A CONSECUÇÃO DESSES OBJETIVOS.

Em vista disso, nossos respectivos Governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas¹⁶.

A ONU, que foi criada com o objetivo de manter um cenário de paz no sistema internacional, expressa em sua Carta a necessidade de os Estados buscarem meios pacíficos para a resolução de seus problemas, evitando ameaças e o uso da força¹⁷. O preâmbulo da Carta utiliza-se do histórico de guerras para reafirmar os direitos fundamentais e promover o progresso social e melhores condições de vida. Ademais, pontua que a manutenção da paz e

¹⁶ Disponível em: < <https://nacoesunidas.org/carta/> > . Acesso em: 11/08/2020.

¹⁷ SOUZA, Isabela Gláucia. A legitimação do uso da força nas práticas discursivas sobre intervenções humanitárias no pós Guerra Fria. ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009

segurança internacionais são as finalidades das Nações Unidas, de modo que a força armada não será usada, a não ser no interesse comum.

A proibição do uso da força entre os Estados Soberanos é defendida pelo artigo 2, parágrafo 4, da Carta das Nações Unidas, o qual dispõe que todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Ações Unidas¹⁸.

A expressão “uso da força” na Carta foi utilizada em sentido amplo, divergindo dos pactos que a antecederam. Nos dizeres de Amaral Júnior, “a expressão uso da força, em sentido amplo, diversa da referência à guerra feito pelo Pacto Briand-Kellog revela o intuito de proibir os conflitos armados em geral e não somente aqueles que revistam o estado formal de guerra.”¹⁹

O objetivo principal do dispositivo²⁰, portanto, é favorecer e priorizar a solução pacíficas de conflitos. Sidney Guerra discorre que, para que as partes de um conflito possam chegar a um “bom termo”, devem utilizar da negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou qualquer outro meio pacífico²¹, todas essas soluções trazidas pela Carta no artigo 33.

Deste modo, soluções pacíficas de conflitos podem (e devem) ser tomados. A Carta, no terceiro parágrafo de seu artigo 2º²², dispõe que todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos.

Isto posto, tendo a Carta das Nações Unidas proibido expressamente o uso da força, salvo as exceções de legítima defesa, ou quando autorizado pelo órgão competente, os Estados devem harmonizar as suas contendas por intermédios das soluções pacíficas. Qualquer meio pacífico que se amolde ao caso concreto, observando-se as peculiaridades e necessidades específicas das partes do litígio, podem e devem ser utilizados. Caso os esforços das alternativas e das partes não sejam suficientes e a situação em questão possa,

¹⁸ Artigo 2. A organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: (4) Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas.

¹⁹ AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. P. 219

²⁰ Artigo 2, parágrafo 4, Carta das Nações Unidas

²¹ GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público — 12. ed. — São Paulo : Saraiva Educação, 2019. P. 302.

²² Artigo 2. A organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: 3 - Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais.

eventualmente, ameaçar a paz internacional e ocasionar eventual ato de agressão, qualquer um dos lados pode referir o problema ao Conselho de Segurança.

5 – A PROIBIÇÃO AO USO DA FORÇA E SUAS EXCEÇÕES

A proibição do uso da força entre os Estados Soberanos, conforme já mencionado, é defendida pelo artigo 2, parágrafo 4, da Carta das Nações Unidas, o qual dispõe que todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Ações Unidas.

O impedimento da ameaça ou do uso da força constitui um dos pilares da ordem jurídica internacional. Embora o uso ainda seja um fato muito comum na comunidade internacional atualmente, existem debates acerca das exceções previstas na Carta.

Em que pese a ideologia da Carta de os Estados renunciarem a qualquer custo o uso da força, não se eliminou por completo a possibilidade do uso no caso de legítima defesa (artigo 51) ou quando autorizado pelo Conselho de Segurança (artigo 42).

A luta contra o terrorismo, o policiamento do mar, a restauração da ordem em Estados e a defesa em relação aos direitos humanos são pontos que geram controvérsias entre o dispositivo legal e as exceções. Os Estados que violam a regra do uso da força, justificam seus atos listando uma das exceções previstas no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, o qual dispõe que:

“Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos Membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais.”

A relação entre o artigo 2 (4) e o artigo 51 é sutil, especialmente no que concerne à legítima defesa e ameaças de uso da força. Ou seja, o uso da força somente é reconhecido como lícito, no âmbito internacional, se utilizado com o intuito de manutenção ou restabelecimento de paz e segurança internacionais.

Nos dizeres de Alberto do Amaral Júnior:

“O art. 51, ao consagrar a legítima defesa, transpôs para o âmbito convencional um instituto de há muito conhecido pelo direito internacional costumeiro. A legítima defesa insere-se entre as prerrogativas inerentes à soberania estatal, configurando exceção ao art. 2, IV, que coíbe o recurso à força nas relações internacionais.”²³

Ainda, no magistério de Azeredo Lopes:

“Se um Estado ou conjunto de Estados considera que uma ameaça à paz e segurança internacionais deve ser estancada, eventualmente com recurso à força armada, cabe-lhe, através do CS, procurar que este, através de resolução, acompanhe tal entendimento. Este é o caminho, é o único caminho, quando estiver em causa uma ameaça à paz e segurança internacionais que não admita reação unilateral através do exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva.”²⁴

Ato contínuo, cabível pontuar o que pode ser considerado ameaça à paz e segurança internacionais que podem vir a ensejar o uso da força em legítima defesa. Nos termos da resolução número 3314 da Assembleia da Organização das Nações Unidas, consideram-se atos de agressão: a) a invasão ou ataque pelas forças armadas de um Estado ou território de outro Estado, ou qualquer ocupação militar, ainda que temporária, resultante de tal invasão ou ataque, ou qualquer anexação pelo uso da força do território de outro Estado ou parte dela; b) bombardeio das forças armadas ou o uso de armas de um Estado contra o território de outro Estado; c) o bloqueio dos portos ou costas de um Estado pelas forças armadas de outro Estado; d) um ataque das forças armadas de um Estado às forças terrestres, marítimas ou aéreas, ou frotas marítimas e aéreas de outro Estado; e) o uso de forças armadas de um Estado que estejam dentro do território de outro Estado com o acordo do Estado receptor, em violação das condições previstas no acordo ou qualquer extensão de sua presença nesse território além do término do acordo; f) a ação de um Estado em permitir que seu templo, que colocou à disposição de outro Estado, seja usado por esse outro Estado para perpetrar um ato de agressão contra um terceiro Estado; g) o envio, por ou em nome de um Estado, de bandos armados, grupos, irregulares ou mercenários, que realizem atos de força armada contra outro Estado com gravidade tal que corresponda aos atos listados acima, ou seu envolvimento substancial no mesmo.

²³ AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. P. 220.

²⁴ LOPES, JOSÉ ALBERTO DE AZEREDO, Entre Solidão e Intervencionismo: Direito de Autodeterminação dos Povos e Reações de Estados Terceiros, Publicações Universidade Católica Porto, 2003. p. 1058-1059

Tendo conhecimento acerca do que são considerados atos de agressão/força pela Organização das Nações Unidas, Oliver Dörr destaca que três são os casos de aceitação da legítima defesa pela Corte Internacional de Justiça. Nos dizeres de Dörr: 1) não pode haver legítima defesa sem um ataque armado prévio; 2) as medidas de legítima defesa só podem ser direcionadas ao Estado responsável pelo ataque armado; 3) a legítima defesa só é aceita se observar as condições de necessidade e proporcionalidade. Veja-se:

“At least three points, however, seem to be settled through the jurisprudence of the ICJ: first, under the UN Charter and customary law there can be no legitimate self-defence without an armed attack, ie without a grave incident of armed force (...); secondly, measures of self-defence may only be directed against a State who is responsible for the armed attack, ie to whom the latter can be legally attributed (...); and thirdly, any act of self-defence can only be legal under international law if it observes the conditions of necessity and proportionality (...)”²⁵”

Assim, exceção ao uso da força no que concerne à legítima defesa, só pode ser utilizada se preenchidos alguns requisitos necessários, quais sejam: a existência de um ataque armado por outro Estado; a reação deve ser imediata e sob caráter defensivo; deve ser feita o reportação ao Conselho de Segurança; e a legítima defesa deve obedecer os limites da necessidade e proporcionalidade.

6 – EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS EM CASOS REAIS

Em que pese o esforço da Organização das Nações Unidas em tentar evitar o uso da força, inúmeros conflitos ainda são de grande destaque e causam efeitos no mundo todo no que tange ao combate à violência.

É possível citar alguns casos em que houve a intervenção da ONU e das suas regulamentações visando cessar conflitos armados, controlar a situação de violência extrema ou autorizar o uso da força em casos em que as exceções estão presentes e são utilizadas pelos Estados para justificar seus atos.

Um dos casos mais conhecidos sobre a autorização do uso da força pelo Conselho de Segurança diz respeito ao ataque de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Depois dos atentados ao World Trade Center, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução nº

²⁵ DÖRR, Oliver. Prohibition of Use of Force. Oxford Public International Law, 2015. p.10.

1368, onde conferiu autorização ao Governo dos Estados Unidos a dar uma reposta armada aos ataques terroristas. Veja-se:

“The Security Council,
Reaffirming the principles and purposes of the Charter of the United Nations,
Determined to combat by all means threats to international peace and security
caused by terrorist acts,
Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance
with the Charter,
(...)
5. Expresses its readiness to take all necessary steps to respond to the terrorist
attacks of 11 September 2001, and to combat all forms of terrorism, in accordance
with its responsibilities under the Charter of the United Nations;²⁶”

O Conselho de Segurança, tendo analisado a situação de terrorismo que acometeu os Estados Unidos em setembro de 2001, expressou estar à disposição para tomar todas as medidas necessárias para responder aos ataques terroristas e hábeis a combater todas as demais formas de terrorismo.

Observando o disposto pelo Órgão fiscalizador das Nações Unidas, ententende-se que “todas as medidas necessárias” autorizam o uso da força na luta contra o terrorismo. Em outros termos, houve uma autorização para que os Estados Unidos pudessem exercer a exceção redigida na Carta em face do Estado afegão, que compactuava com os terroristas e, portanto, também responsabilizado pelos ataques armados.

Assim, ao justificar o uso da força no Afeganistão, os Estados Unidos invocaram o direito de legítima defesa em resposta aos ataques sofridos e informaram que a intenção dessa réplica seria prevenir e deter atentados futuros contra o Estado norte-americano:

“Em resposta a esses ataques, e de acordo com o direito inerente de legítima defesa individual e coletiva, as forças armadas dos Estados Unidos iniciaram ações destinadas a prevenir e deter outros ataques terroristas nos Estados Unidos. Essas ações incluem medidas contra os campos de treinamento terroristas da Al Qaeda e as instalações militares do regime Talibão no Afeganistão”

Ocorre que, após o ataque de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos iniciaram ataques unilaterais, com a justificativa de uma legítima defesa preventiva, utilizando-se das normas do Direito Internacional como fundamento jurídico a embasar os ataques realizados a partir de então. Possível citar a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, lançada

²⁶ Disponível em: <<http://unscr.com/en/resolutions/doc/1368>>; Acesso em: 13/03/2020.

em 2002, com a política de ataques preventivos²⁷, e também a Segunda Guerra do Golfo em 2003, ocasionada pela invasão militar norte-americana no Iraque (resultado da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, também conhecida como Doutrina Bush).

Outro caso possível de ser mencionado é o da utilização de ataques armados pela Uganda no que tange à intervenção militar no Congo. A intervenção, na justificativa de Uganda, foi uma reação imediata contra os ataques das Forças Democráticas Aliadas, conhecida por ser uma organização rebelde, declarada como terrorista pelo Governo Ugandense²⁸.

O principal ponto de argumentação da Uganda para invocar a legítima defesa dizia respeito à afirmação de que o “uso de bandos armados operando a partir do território de um Estado que os abriga contra outro Estado, como um instrumento de política nacional, constitui um ataque armado no significado do artigo 51 da Carta”²⁹. Quando analisado pela Corte Internacional de Justiça, entendeu-se que não existiam as condições autorizadoras para o exercício da legítima defesa, de modo que houve uma “grave violação da proibição do uso da força expressa no Artigo 2, parágrafo 4, da Carta das Nações Unidas”³⁰.

O Tribunal observou em sua sentença que a natureza, a forma e o montante da indenização devida por cada Parte haviam sido reservadas e somente seriam submetidas à Corte se as partes não pudessem chegar a um acordo com base na sentença proferida pela Corte. Após a prolação da sentença, as Partes informariam regularmente a Corte sobre o andamento das negociações.

Em 13 de maio de 2015, observando que as negociações com Uganda sobre esta questão haviam falhado, a República Democrática do Congo pediu ao Tribunal que determinasse o montante da reparação devida por Uganda. Embora Uganda tenha afirmado que esse pedido era prematuro, o Tribunal, em uma Resolução de 1º de julho de 2015, observou que, embora as partes tivessem tentado resolver a questão diretamente, claramente

²⁷ SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Doutrina Bush foi gerada há dez anos. *Política Externa*, São Paulo: Editora paz e Terra. v.11. n.3. dez./fev. 2002-2003. p. 50-54

²⁸ Uganda vs. República Democrática do Congo - Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Disponível em: < <https://www.icj-cij.org/en/case/116>> . Acesso em: 12/08/2020.

²⁹ “[...] the use of armed bands operating from the territory of a host State against another State as an instrument of national policy constitutes an armed attack within the meaning of Article 51 of the Charter”.

³⁰ “The Court also rejected Uganda’s claim that its use of force, where not covered by consent, was an exercise of self-defence, finding that the preconditions for self-defence did not exist. Indeed, the unlawful military intervention by Uganda was of such magnitude and duration that the Court considered it to be a grave violation of the prohibition on the use of force expressed in Article 2, paragraph 4, of the United Nations Charter.” Disponível em: < <https://www.icj-cij.org/en/case/116>> . Acesso em: 12/08/2020.

não haviam conseguido chegar a um acordo. As questões de reparação, pontua-se, ainda estão pendentes.³¹

Ainda, com o intuito de trazer à discussão acontecimentos mais recentes, destaca-se o assassinato do General iraniano, Qasem Soleimani, líder da força de elite da Guarda Revolucionária, pelas forças armadas dos Estados Unidos no início de 2020. O Governo norte-americano, por sua vez, argumentou que o ataque ao Aeroporto de Bagdá, que matou oito pessoas, entre elas Soleimani, tinha como objetivo impedir futuros planos de ataques iranianos³². Destaca-se, mais uma vez, a utilização da legítima defesa preventiva pelos Estados Unidos para justificar o ataque realizado.

Em razão do ataque e do falecimento de oito pessoas, entre elas o General Soleimani, o aiatolá Ali Khamenei afirmou que haverá uma “severa vingança”, o que preocupa as Nações Unidas. O Secretário-Geral da ONU se manifestou no sentido de que o mundo não pode arcar com outra guerra no Golfo³³.

Em outras palavras, em que pese a possibilidade de utilização da força em legítima defesa pelos Estados, em muitos acontecimentos ela não é aceita. Como exemplo, nos dois casos acima mencionados envolvendo o Estado norte-americano, houveram resultados negativos no âmbito mundial. A resposta dada em virtude dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001 ocasionou o surgimento da política de ataques preventivos e também a Segunda Guerra do Golfo. O acontecimento de janeiro de 2020, por sua vez, justificado pelo Governo estadunidense como meio para impedir futuros ataques iranianos, acarretou reações que podem ser prejudiciais. Pontua-se, novamente, que em virtude do ataque que o Irã já afirmou a intenção de uma severa vingança, e a ONU já se preocupa com uma futura nova guerra no Golfo.

Ademais, no caso envolvendo a República do Congo e a Uganda, não obstante os esforços desta em justificar suas reações como legítima defesa, a Corte Internacional de Justiça entendeu não haver circunstâncias autorizadoras da legítima defesa, caracterizando-se as ações tomadas pela Uganda como violações à proibição do uso da força regulamentada pela Carta, resultando em deveres de indenização³⁴.

³¹ Disponível em: < <https://www.icj-cij.org/en/case/116>> . Acesso em: 12/08/2020.

³² Morte de Soleimani: o que diz a lei internacional sobre ataque dos EUA? Disponível em: < <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51027904>> . Acesso em: 12/08/2020.

³³ Secretário-geral da ONU diz que mundo não pode ter outra guerra no Golfo. Disponível em: < <https://news.un.org/pt/story/2020/01/1699481>> . Acesso em: 12/08/2020.

³⁴ Destaca-se que a reparação pelos prejuízos causados pelos Estados em virtude do cometimento de um ato internacionalmente ilícito está presente na Parte II, Capítulo II, do Projeto da Comissão de Direito internacional das Nações Unidas Sobre Responsabilidade Internacional dos Estados.

7 – CONCLUSÃO

Verifica-se que o uso da força desde a entrada em vigor da Carta das Nações Unidas se daria principalmente em exceções. A Carta teve um cuidado especial em razão de os pactos antecedentes não limitarem o uso da força de uma maneira tão abrangente.

Resta claro que a inexistência da força e dos ataques armados é uma utopia, e por isso os autores da Carta delimitaram duas exceções previstas nos artigos 42 e 51 sob a fiscalização do Conselho de Segurança.

A intervenção da Organização das Nações Unidas e, conseqüentemente, do Conselho de Segurança, como órgão responsável pela manutenção da paz, é de suma importância nas relações internacionais. Os reflexos dos conflitos armados influenciam em vários fatores da sociedade em geral, e, por isso, o controle e a sua utilização somente em último caso são de extrema relevância.

Ocorre que, mesmo com a existência do artigo 2, parágrafo 4, proibindo a utilização das forças armadas nos conflitos interestatais, inúmeros são os casos da sua utilização, e ainda, com a justificativa da legítima defesa prevista no artigo 51 da Carta.

Conforme foi demonstrado nos casos reais no tópico anterior, os Estados utilizam-se da legítima defesa para justificar suas ações, mesmo que não estejam pautadas nos limites da necessidade e proporcionalidade. Como exemplo, no caso República do Congo vs. Uganda, restou decidido pela Corte Internacional de Justiça o não enquadramento das ações tomadas pela Uganda na legítima defesa, o que ensejou o dever de indenização do Estado.

Porém, em que pese a existência da Organização das Nações Unidas e seus esforços para controle da proibição uso da força entre os Estados, críticas à eficácia da Carta e da atuação da ONU são proferidas na comunidade internacional, principalmente em relação ao Conselho de Segurança, vez que membros da entidade violam disposições e atuam em desconformidade com as suas atribuições.

A título de exemplo, os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança, utilizou-se de um ataque a um aeroporto com a justificativa de estar atuando em legítima defesa preventiva (caso Soleimani), mesmo sem indícios concretos de que um futuro ataque por parte dos iranianos fosse ocorrer.

A sociedade internacional está longe de ser em sua totalidade pacífica, não obstante os esforços da ONU, levando em consideração o contexto histórico violento do século XX, para proibir e limitar guerras e o uso da força, influências de guerras e conflitos políticos se sobressaltam e se prolongam. Conflitos de interesses são recorrentes e muitas vezes acabam

por gerar hostilidades e, por tal motivo, é que os membros do Conselho de Segurança da ONU, em suas atribuições, devem agir, de primeiro modo, respeitando as disposições da Carta até mesmo para servir de exemplo aos demais Estados.

REFERÊNCIAS

A origem da Organização das Nações Unidas, disponível em: <<https://nacoesunidas.org/conheca/historia/>>. Acesso em: 3 de março de 2020.

AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2015.

Ataques à República Centro-Africana, disponível em: <<https://nacoesunidas.org/especialista-da-onu-condena-ataques-na-republica-centro-africana-e-pede-melhor-protecao-para-civis/>>. Acesso em: 13/03/2020

Carta das Nações Unidas. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/carta/>>. Acesso em: 12/08/20

Conselho de Segurança, Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/conselho-de-seguranca/>>. Acesso em: 05/03/2020.

DÖRR, Oliver. Prohibition of Use of Force. Oxford Public International Law, 2015.

GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público — 12. ed. — São Paulo : Saraiva Educação, 2019.

Morte de Soleimani: o que diz a lei internacional sobre ataque dos EUA? Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51027904>>. Acesso em: 12/08/2020.

LOPES, JOSÉ ALBERTO DE AZEREDO, Entre Solidão e Intervencionismo: Direito de Autodeterminação dos Povos e Reações de Estados Terceiros, Publicações Universidade Católica Porto, 2003. p. 1058-1059

PUREZA, José Manuel. Da guerra justa à guerra justificada. In Política Internacional, Vol. 1, nº 10, 1995, p. 76.

Resolução 1368 do Conselho de Segurança, disponível em: <<http://unscr.com/en/resolutions/doc/1368>>. Acesso em: 13/03/2020.

Secretário-geral da ONU diz que mundo não pode ter outra guerra no Golfo. Disponível em: < <https://news.un.org/pt/story/2020/01/1699481>>. Acesso em: 12/08/2020.

SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Doutrina Bush foi gerada há dez anos. *Política Externa*, São Paulo: Editora paz e Terra. v.11. n.3. dez./fev. 2002-2003.

SOUZA, Isabela Gláucia. A legitimação do uso da força nas práticas discursivas sobre intervenções humanitárias no pós Guerra Fria. ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009

Uganda vs. República Democrática do Congo, disponível em: <<https://www.icj-cij.org/en/case/116>>. Acesso em 14/03/2020.

A CRISE ECONÔMICA NA UNIÃO EUROPEIA E O MERCOSUL: UMA ANÁLISE DA RECESSÃO E UMA PROJEÇÃO PARA O FUTURO

Luana Moratelli Orofino

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar como, em um bloco econômico integralizado e desenvolvido como a União Europeia, uma crise econômica internacional pode causar uma recessão interna tão exorbitante. Será exposta a importância do Tratado de Maastricht para a estabilidade da União Econômica e Monetária, além das suas exigências para a entrada dos países europeus nesse sistema. Por fim, toda a análise supracitada será utilizada com o fim de expor como o caminho a ser traçado pelo Mercosul ainda não está nada próximo do necessário e seguro para a implantação de uma moeda única, tendo em vista o risco enfrentado pelos países europeus nesse processo, já tão integralizados economicamente e com porcentagens de dívidas públicas relativamente baixas.

Palavras-chave: Zona do Euro, PIIGS, Moeda Única, Crise Econômica, Mercosul.

1. INTRODUÇÃO

O artigo analisa o fenômeno da crise do Euro ocorrida a partir de 2008, a fim de estabelecer um quadro comparativo com o Mercosul, bloco econômico sul-americano que possui como objetivos a integração econômica e social dentre os países membros. A principal tese a ser defendida é a de que a crise da moeda europeia deve servir como exemplo para que seja repensada a trajetória do Mercosul em adotar moeda única, tendo por base a instabilidade econômica dos Estados-membro do bloco sul-americano.

Dessa maneira, na seção 2 do artigo, será feita uma breve descrição do contexto da implantação do Euro, discorrendo sobre o Tratado de Maastricht e o desnivelamento econômico entre os Estados-membros dessa União. Na 3.^a seção, será analisada a crise do Euro iniciada no ano de 2008, discorrendo-se sobre suas causas e destrinchando os casos particulares, principalmente da Grécia, mas também do restante do PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha). Já no item 4 fazer-se-á ênfase nas consequências dessa crise, expondo também a análise desse artigo de que a implantação da moeda ocorreu de maneira precipitada. Em seguida, no item 5 discorrer-se-á sobre o Mercosul, evidenciando-se os problemas graves do contexto socioeconômico dos seus países membros como forma de argumentação contra a implantação de moeda única sul-americana. Por fim, será feita uma conclusão acerca do que foi exposto ao longo do artigo, no item 6.

2. A IMPLANTAÇÃO DO EURO

A moeda única passou a circular dentro da União Europeia de forma definitiva apenas em 2002. Entretanto, a ideia de implantar uma União Econômica e Monetária já era desenvolvida pelos países do bloco quase quinze anos antes.

No ano de 1988, Jacques Delors foi escolhido para presidir o comitê que estudaria a possibilidade de implantação da UEM. Delors, juntamente com os governadores dos bancos centrais de cada país do bloco, apresentou, no ano seguinte, o chamado Relatório Delors. Tal documento visava apresentar as medidas a serem tomadas, a fim de, em três etapas, ser estabelecida a União Econômica. Dentre as inúmeras medidas expostas, destaca-se aquela que sugeria a criação de uma instituição independente encarregada da política econômica do grupo, a qual evoluiria para se concretizar no Banco Central Europeu.

O passo seguinte para a implementação do Euro teve espaço no Tratado da União Europeia, também conhecido como Tratado de Maastricht. Entrando em vigor no início do ano de 1992, era esse o documento que continha os diversos pré-requisitos para que os países pertencentes ao mercado comum europeu passassem também a participar da moeda única.

A fase final da implantação da nova moeda ocorreu no final da década de 1990, quando o Sistema Monetário Europeu (SME), existente desde os anos de 1970, estimulou a fixação da taxa cambial de todos os Estados-membros. Possibilitou-se assim, a implementação do Euro em algumas áreas da economia já em janeiro de 1999.

2.1. O TRATADO DE MAASTRICHT

Finalizado e assinado em 1992, o Tratado de Maastricht formalizou a União Europeia com tal nome, além de reforçar a ideia de um bloco econômico do tipo mercado comum e estabelecer as bases que permitiriam a implantação da moeda única. Ademais, um dos objetivos do Tratado estabelecido, já evidenciado em seu primeiro artigo, é o de maior proximidade entre os países e seus cidadãos.

Além dessa aproximação interpopulacional, o Tratado discorre também da aproximação econômica. O artigo G (3) (b) cita explicitamente o acordo estabelecido entre os países membros de adotarem uma política comercial comum, sendo destacada, em seguida, a necessidade de adaptação e aproximação das diferentes legislações para que esse mercado funcionasse.

Dentre outros artigos presentes no acordo os quais tratam sobre a economia mais próxima entre os países europeus, destaca-se o 104-C, o qual aborda o limite de 3% na relação entre déficit orçamental e PIB e o limite máximo de 60% na relação entre dívida pública e

Produto Interno Bruto¹. Além disso, é também nesse Tratado, no artigo 109-J, que fica estabelecido que a inflação dos países membros da União Econômica e Monetária não poderia exceder em mais de 1,5% a taxa de inflação dos três países com a economia mais estável.²

A situação grega, evidenciada a partir de 2008, consistia em uma porcentagem dessa relação “dívida pública/PIB” mais de duas vezes maior que o limite acordado. Vale também ressaltar que, mesmo antes do contexto trazido pela crise, a economia de países como Grécia e Portugal já não se encontravam nas condições necessárias para que fossem incluídas nesse sistema. Destaca-se, ainda, que a política econômica acerca de pautas como salários e questões fiscais, por exemplo, é decidida a nível nacional, mesmo que a centralização dessa política de união monetária esteja no Banco Central Europeu (MOREIRA, 2010).

Somado a isso, o artigo 109-B discorre que o Presidente do Conselho de Ministros (existente no Bloco desde a década de 1990) e um membro da Comissão Europeia podem participar das reuniões do Conselho do Banco Central Europeu, mesmo sem ter direito a voto, sendo possível apenas a submissão de moções à deliberação do Conselho do BCE por parte do Presidente³. Acerca desse ponto, Barry Eichengreen (1992) considera que as participações desses membros externos, com interesses políticos definidos, podem influenciar nas deliberações do Conselho do Banco Central. Também demonstra que o tratado, com o referido artigo, apresenta disposições acerca do local em que reside a responsabilidade pelas políticas monetárias e cambiais, sendo considerado pelo autor como sendo próprios do Conselho de Ministros e não do Banco Central⁴.

¹ Artigo 104.º-C: “1. Os Estados-membros devem evitar défices orçamentais excessivos. 2. A Comissão acompanhará a evolução da situação orçamental e do montante da dívida pública nos Estados-membros, a fim de identificar desvios importantes. Examinará, em especial, o cumprimento da disciplina orçamental com base nos dois critérios seguintes: a) Se a relação entre défice orçamental programado ou verificado e o produto interno bruto excede um valor de referência (...) b) Se a relação entre a dívida pública e o produto interno bruto excede um valor de referência (...). Os valores de referência encontram-se especificados no Protocolo relativo ao procedimento aplicável em caso de défice excessivo, anexo ao presente Tratado”. O anexo em questão trata-se do Protocolo, Artigo 1: “3% para a relação entre o défice orçamental programado ou verificado e o produto interno bruto a preços de mercado; 60% para a relação entre dívida pública e o produto interno bruto a preços de mercado.”

² Artigo 109.º-J: “1. (...) Os relatórios analisarão igualmente a realização de um elevado grau de convergência sustentada, com base na observância, por cada Estado-membro, dos seguintes critérios: a realização de um elevado grau de estabilidade de preços, que será expresso por uma taxa de inflação que esteja próxima da taxa, no máximo, dos três Estados-membros com melhores resultados em termos de estabilidade de preços. (...) Os quatro critérios que se refere o presente número e os respectivos períodos durante os quais devem ser respeitados vêm desenvolvidos num Protocolo anexo ao presente Tratado”. O anexo em questão corresponde ao Protocolo, Artigo 1 (pág. 85): “(...) uma taxa média de inflação que não exceda em mais de 1,5% a verificada, no máximo, nos três Estados-membros com melhores resultados em termos de estabilidade de preços (...)”.

³ Artigo 109-B: “1. O Presidente do Conselho e um membro da Comissão podem participar, sem direito a voto, nas reuniões do Conselho do BCE. O Presidente do Conselho pode submeter moções à deliberação do Conselho do BCE. (...)”

⁴ “(...) Although not entitled to vote, the president of the Council of Ministers may submit a motion for deliberation. One can imagine that these representatives of political interests in the Community will thereby

2.2. A HIERARQUIZAÇÃO DENTRO DA U.E.M.

Na União Econômica e Monetária, a Alemanha e a França caracterizam as maiores e mais estáveis economias. A estabilidade proporcionada por esses países, somada à potência que possuíam suas antigas moedas, principalmente o marco alemão, deram credibilidade ao Euro. Foi dessa maneira que o poder econômico de todos os Estados-membros da Zona do Euro se expandiu.

Todavia, os projetos iniciais para a implantação da moeda previam que todos os países interessados deveriam estar dentro dos padrões estabelecidos no Tratado da União Europeia até janeiro de 1997. Como isso não foi possível, tendo em vista que apenas as grandes economias do bloco satisfaziam os tais pontos, ficou determinado que em 1999 a moeda fosse implantada entre os países que atendessem os requisitos para que houvesse a convergência econômica.

À época estabelecida, eram poucas as economias que conseguiriam aderir ao Euro. Mesmo nessas condições ficaram estabelecidos, alguns anos depois, que seria implantada a moeda, inclusive para os Estados-membros cujas economias não se encontravam no patamar ideal estabelecido em Maastricht – como era o caso dos PIIGS.

Entretanto, se tais países como a Grécia e Portugal não se encontravam nas condições para aderir ao Euro, por quais motivos o fizeram? Acerca dessa questão, o economista Edison Marques Moreira (2010, p. 9) discorre que numa união monetária podem ocorrer pelo menos três tipos de benefício: o aumento do comércio internacional, a integração dos mercados financeiros e um banco central com credibilidade e sem a sujeição às instabilidades políticas.⁵

Entretanto, foram essas mesmas perspectivas de benefícios que abriram caminho para que países com economias mais precárias, ou seja, os países periféricos do bloco, viessem a cair em um período de recessão como o que ocorreu entre os anos de 2008 e 2018. Isso porque os Estados em questão acabaram por se apoiarem demais nessa ideia de estabilidade trazida pela união monetária. Assim, com a possibilidade de realizarem empréstimos dentro

influence the deliberations of the Governing Council. (...) Finally, the Maastricht Treaty contains some complex provisions on the allocation of responsibility for monetary and exchange-rate policies. It empowers the Council of Ministers, and not the ECB, to conclude agreements on an exchange-rate system linking the ECU to non-EC currencies.”

⁵ “Numa união monetária, podem ocorrer pelo menos três tipos de benefício. O primeiro é o aumento do comércio internacional, porque deixa de existir o custo da variação cambial. O segundo tipo de benefício decorre da integração dos mercados financeiros, traduzindo-se na prática, por uma taxa de juros real mais baixa. O terceiro benefício, para um país acostumado a uma política monetária errática, é ter um banco central com credibilidade, não sujeito ao sopro dos ventos políticos”.

do bloco com menores cobranças e taxas de juros baixas, os países periféricos trouxeram para a sua economia um grande índice de endividamento, o qual entrou em evidência apenas em 2008, com o início da crise nos Estados Unidos.

Sob essa nova perspectiva de uma convergência econômica, agora fixada pela presença do Euro, começou a ficarem visíveis às diferenças entre as potências, principalmente a Alemanha, e os países menores economicamente. Com o objetivo de expandir a sua influência para fora do bloco, ou seja, em um contexto internacional, o governo alemão passou a conter seus custos internos em setores como, por exemplo, o de mão de obra. Esse controle no salário dos trabalhadores afetou a taxa de câmbio não só da Alemanha, mas de todos os membros da Zona do Euro.

Assim, países com economias mais fracas ficam desfalcados pela baixa taxa de câmbio e diminuem seus negócios voltados ao mercado externo, já que são mais custosos e arriscados. Através de medidas como essa, ocorre a diminuição da competitividade externa, o que deixou a Alemanha em posição de vantagem, por possuir a economia mais forte, e jogando para trás Estados mais fracos, como a Grécia.

3. A CRISE DO EURO

Já com a implantação do Euro o primeiro ponto negativo se encontrava presente: a dificuldade de adaptação às condições necessárias. Em 1998, apenas três países estavam organizados da maneira acordada (França, Luxemburgo e Finlândia). Assim, já no ano de 1999, com 11 países com apenas alguns critérios atendidos e com a Grécia longe de atingi-los ficou estabelecido que não fosse obrigatório chegar ao exigido para que houvesse adesão à Zona do Euro. (PROKOPIJEVIC, 2010)

Sequencialmente às medidas tomadas pelo governo alemão para aumentar o seu poderio externo e que culminaram com a diminuição da competitividade dos países periféricos quando comparados com essa potência, vieram as primeiras consequências negativas da implantação da moeda única. Com taxas de juros e de câmbio controladas de forma centralizada pelo Banco Central Europeu, a única ferramenta que resta para que os países controlem as flutuações nas suas economias é a política fiscal. Como já citado anteriormente esse setor se manteve sob o poder nacional, não sendo tratado pelo BCE.

O alto número de empréstimos e a impossibilidade de ajustar as taxas cambiais de acordo com a necessidade de cada economia acabaram por viabilizar a fixação de um contexto de endividamento em algumas nações – majoritariamente o PIIGS. Foi dessa

maneira que a relação dívida pública/PIB e déficit orçamental/PIB ultrapassaram os limites estabelecidos em Maastricht.

Somado a esse contexto também há o fato de que, com o estouro da crise de 2008 nos Estados Unidos, a qual prejudicou seus muitos parceiros econômicos e expôs a recessão que se expandia na União Europeia, aumentou o receio e a desconfiança dos investidores econômicos que poderiam olhar para a Europa como um bom local para colocar seu dinheiro. Isso ocorreu majoritariamente porque, com os índices cada vez maiores de dívida pública e déficit⁶, havia o medo que os países que se encontrassem nessas condições dessem calote nas suas dívidas.

Outro fator que pode ser considerado como causa da crise foi a falta de disciplina acerca da Zona do Euro desde 2002. Miroslav Prokopijevic (2010) considera essa situação como sendo um “acordo entre cavalheiros”. Isso porque considera que situações, como por exemplo eleições, promovidas pelos países geram gastos públicos maiores. Da mesma maneira considera interessante que a Alemanha em particular seja uma das instituições de maior gasto e, de acordo com a sua análise, só não era afetada devido às consequências dos seus gastos se espelharem pela Zona do Euro e outros países acabavam lidando com a maior parte dos gastos⁷.

3.1. O CASO DA GRÉCIA

A crise no contexto grego foi considerada a alavanca para que atingisse a Zona do Euro como um todo e teve como estopim a crise internacional (iniciada em 2008, nos Estados Unidos). É considerada por estudiosos, como Miguel Parente (2008) como a mais grave das recessões, devido à sua duração e à magnitude da contração do PIB. O autor citado também considera que o caso grego apresenta o maior número de períodos de recessão (contabilizando cinco desde o início da crise).

Edson Moreira (2010), em contrapartida, considera que a estratégia alemã para aumento da competitividade internacional, limitando a alta do custo da mão de obra foi uma

⁶ A Grécia, nesse contexto, possuía uma relação dívida pública/PIB de 113,4% (sendo o limite estabelecido 60%) e uma relação déficit/PIB de 13,6% (com um limite pré-estabelecido de 3%). (Moreira, 2010, p. 7)

⁷ “It may be that there was again some “gentleman’s agreement” behind the scene. Some countries held elections and the political cycle typically leads to higher public spending. But most interesting, Germany – always considered an example of fiscal and monetary discipline – heavily violated the budgetary rule in several years. (...) German politicians and voters profit in the short run (higher expenditures and transfers), but will pay just a fraction of the ensuing costs because they are spread throughout the eurozone – other countries bear a major part of the cost”.

das grandes causas da crise da Grécia. Isso porque a perda da competitividade da Grécia fez com que o déficit do país correspondesse a 15% do PIB e que a demanda doméstica aumentasse em 2,3% em meio a uma baixa nas exportações.

Esse aumento do déficit fez aumentar também o medo dos investidores de que houvesse calote das dívidas das quais seriam credores. A moeda comum europeia passou então a sofrer uma forte onda de especulação. Assim, percebe-se, ao analisar o balanço divulgado em 2009 pelo Eurostat que o percentual de crescimento do PIB grego de 1999 e 2009 apresentou um período grave de decréscimo, sendo de 13,6% a diminuição esperada para o último ano analisado.

Além do já exposto como causas para a crise na Grécia, Miguel Parente (2008) expõe que o fato das taxas de juros que vigoravam no período antes da crise serem um tanto baixas promoveu o excesso de empréstimos e bolhas no mercado imobiliário. Assim, o mercado imobiliário colapsou e prejudicou a riqueza líquida das famílias que, de acordo com Parente, enfrentaram o risco de perder os seus bens e propriedades pela incapacidade de serem cumpridos os empréstimos contraídos.

A crise no contexto grego também merece destaque por conter o primeiro caso em que um país da Zona do Euro a contar com o apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional e de outros países da União Europeia para que as dívidas pudessem ser minimamente quitadas. Entretanto, essa ajuda foi prestada sob a condição de que a Grécia cumprisse certas exigências. O país deveria aderir a uma série de políticas de austeridade, as quais consistiram basicamente em uma redução dos gastos públicos. Essas medidas geraram como consequência a diminuição dos salários de funcionários públicos além do aumento de taxas e impostos. Assim, a consequência final dessa crise econômica foi a evolução para uma crise política dentro do país.

3.2. O CASO NO RESTANTE DOS PIIGS

Inicialmente, a entrada dos PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) na Zona do Euro representou uma melhora na circulação e captação do capital devido às fortes movimentações geradas pelos países mais fortes, principalmente a Alemanha. Entretanto, com a crise iniciada na Grécia, em 2008, percebe-se o efeito dominó que abarcou o restante da União Europeia, fazendo com que, dessa maneira, os índices de déficit fiscal e dívida pública dos países em questão estourassem. No ano seguinte, em 2009, o déficit da Itália encontrava-

se em 5,2%, o de Portugal em 9,4% e o da Espanha em 11,2% - ressaltando-se que o limite estabelecido pelo Tratado de Maastricht de 3%. Já em relação à dívida pública e PIB, a Itália encontrava-se com um índice de 135% e a Espanha de 78%. (MOREIRA, 2010)

Com a expansão da crise, a solução mais viável parecia ser permitir um aumento nos investimentos nos países mais afetados do bloco para que ocorresse um crescimento econômico. Porém, como exposto por Miroslav Prokopijevic (2010), mesmo em momentos de movimentação econômica normal - período entre 1999 e 2008 - apenas dois países apresentaram crescimento: Irlanda e Espanha; enquanto, em oposição, Itália e Portugal se mantiveram estáticos economicamente.⁸

De qualquer forma, mesmo antes da crise, o PIIGS já representou o país com maior aumento na inflação do que quaisquer outros países-membro do Euro. Assim, mesmo antes de 2009, quando a recessão os atingiu, os preços dos seus produtos e o custo da sua mão de obra já eram mais altos do que em outros países do bloco. A principal consequência disso foi a perda da competitividade, dando novamente o destaque para a Alemanha, que permanecia em posição favorecida devido a sua estabilidade econômica.⁹

4. A IMPLANTAÇÃO PRECIPITADA DA MOEDA

Inicialmente, a primeira conclusão possível acerca do que foi apresentado pela crise da moeda única é a intensa conexão entre os países-membros da Eurozona, sendo que decisões orçamentárias em qualquer um desses Estados, mesmo que seja o menor deles, pode implicar em graves consequências para todos os envolvidos. Essa observação torna-se ponto negativo na medida em que nem todas as economias envolvidas nesse grupo são estáveis ou desenvolvidas para aguentar a pressão e a incerteza que os inúmeros grupos políticos interessados geram.

⁸ "Out of five PIIGS, two experienced economic boom (Ireland, Spain), one saw moderate development (Greece) and two stagnated (Italy, Portugal) during 1999-2008."

⁹ "There is a large gap between inflation in the PIIGS and in countries like Germany and Austria. A rapid rise in the general level of prices reduced competitiveness of the PIIGS. However, if one adds the change in labor costs for Germany and the PIIGS in the period of 1997-2008, the results even more worrying. German labor costs rose cumulatively over the period for 23,7%, Greek 77,2%, Spanish 54,7% and Portuguese 40,0%." (Prokopijevic, 2010, p. 380)

Outro ponto fraco desse sistema é apresentado por Mark Hallerberg (2011) é o fato de não ocorrer a exposição de informação consistente acerca da solidez das políticas econômicas do bloco. O autor também considera que a Europa estaria em situação melhor se achasse uma maneira de encaminhar a sua política fiscal de uma forma positiva.¹⁰

Assim, evidencia-se que, mesmo possuindo rigidez e solidez no controle de políticas fiscais, essa forma de atuação do bloco econômico europeu não se aplica a todos os países, além de não passar para a população de cada país a visão de que efetivamente proporcionam esse controle fiscal.

Somado a isso, a implantação precipitada da moeda também se faz evidente nas condições estabelecidas pelo Tratado de Maastricht. Como já exposto, nem mesmo metade dos países que efetivamente ingressaram a Zona do Euro cumpriram as exigências pré-determinada e, mesmo assim, passaram a participar desse sistema. Miroslav Prokopijevic (2010) considera que a implantação da moeda única corresponda basicamente a uma decisão altamente politizada, não levando em conta o fator econômico de cada país.

Por fim, pode-se considerar que, tendo em vista que essa implantação foi de fato precipitada e não há possibilidade viável de retornar ao momento em que não havia a moeda única, existem duas opções para que se evite recessões como a ocorrida novamente: aceitar que países possam apresentar inadimplências ou possuir efetivamente uma unidade fiscal disciplinada, forte e preparada para suprir com recursos os obstáculos que possam aparecer. (MOREIRA, 2010)

5. O MERCOSUL

Em paralelo ao desenvolvimento da União Europeia, O Mercosul (Mercado Comum do sul) surgiu em 1991, momento em que foi assinado o Tratado de Assunção. Mesmo antes de formalmente criado, o Mercosul já era pensado pelo Itamaraty como sendo uma resposta aos projetos globalizadores idealizados pelo então presidente dos Estados Unidos George

¹⁰ “Performance has been especially robust in countries where EU fiscal rules reinforced pre-existing domestic fiscal institutions. One weakness of the framework is that it has not provided consistent information to domestic populations about the robustness of domestic fiscal policies. But the broader point is that Europe would be best off if it could find a way to channel market discipline in positive way.”

Bush os quais buscavam integrar a América de norte a sul, no início dos anos 90. (VIZENTINI, 2007)

Mesmo sendo estabelecido na sua formação a criação do bloco como um mercado comum, na data prevista para a sua atuação efetiva (1994), o Mercosul conseguiu se estabelecer apenas como uma Zona de Livre Comércio, a qual mais tarde evoluiria para uma União Aduaneira. (CAMARGO, 1999)

O bloco econômico que juntou Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai teve como ideia inicial o elo formado entre os dois primeiros países citados, já no início da década de 1980. O bloco em questão representou o primeiro processo de integração na América Latina com resultados efetivos, que consistem, por exemplo, em uma maior participação dos países-membro no âmbito internacional.

Retomando o Tratado de Assunção, deve-se destacar que seu objetivo inicial não era o mesmo que o Tratado de Maastricht, o qual era o de unificar de forma intensa o sistema econômico e monetário dos países europeus que formam o bloco. O acordo formador do Mercosul estabeleceu a redução tarifária sobre os produtos vendidos entre os países-membros, buscando evoluir para uma liberação completa do mercado na região do cone-sul. Outro ponto muito marcante do Tratado consiste no estabelecimento de uma tarifa externa comum, a ser aplicada sobre os produtos comprados de países de fora do Bloco.

Por fim, ressalta-se que existem atualmente 5 países associados - que não assinaram o Tratado de Assunção e não se caracterizam como membros efetivos do bloco - sendo eles: Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador.

5.1. A INVIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA MOEDA ÚNICA.

O primeiro sinal claro de que os países-membros do Mercosul buscavam ir além do estabelecido no Tratado de Assunção (formar um mercado comum) para se tornar uma união econômica e monetária apareceu em 1998, em uma reunião anual de cúpula dos países do bloco. Ademais, outra razão para que o grupo modificasse o seu foco foi o fato de que durante a primeira década da sua criação não houve mudança no perfil dos seus produtos exportados, os quais não passaram a ser mais industrializados.

Todavia, a implantação de um sistema de união econômica e monetária juntamente com uma moeda única já encontra o seu primeiro obstáculo na integração precária entre os países-membro. Essa integração poderia ser mais bem alcançada por meio de uma menor intervenção estatal na produção e venda de bens e serviços. (CAMARGO, 1999)

Essa integração é também prejudicada pela precariedade da economia em cada país internamente. As contas públicas e as altas taxas de juros, as quais geram porcentagens exorbitantes de dívida pública e de déficit em relação ao PIB representam a controvérsia em relação aos dois principais pontos exigidos paralelamente aos membros da União Europeia para ingressar a Zona do Euro, de acordo com o Tratado de Maastricht. (RIGOLON; GIAMBIAGI, 1998) Em 1991, a Argentina implantou o Plano de Conversibilidade, o qual buscava a paridade de um-para-um entre o peso argentino e o dólar americano. Entretanto, em médio prazo o Plano econômico colapsou e gerou instabilidade, tensões e dívidas entre os países do Mercosul, sendo uma das grandes crises do bloco.

A relação entre dívida externa e PIB, de extrema importância no contexto europeu, apresenta relações elevadas no Cone Sul, sendo que no Brasil e na Argentina, em particular, já chegaram a alcançar o dobro do índice esperado. Essa relação na Argentina chegou a atingir 40%, sendo ainda uma porcentagem superada pelo Brasil, atingindo um número maior que o argentino e apresentando uma perspectiva de aumento nos primeiros anos da década de 2000. (ARESTIS; FERRARI-FILHO; PAULA; SAWYER, 2003)

Por fim, os autores Francisco Rigolon e Fabio Giambiagi (1998) consideram que, para que o Mercosul tenha chances de aderir a uma moeda única e se manter como uma união monetária, é necessário o aumento da integração comercial, a ampliação da mobilidade do trabalho e do capital entre os países, ciclos econômicos simétricos e estáveis e indicadores gerais macroeconômicos convergentes.

6. CONCLUSÃO

Tendo em vista a análise feita da união monetária realizada com a Zona do Euro, percebe-se que, mesmo com todo o planejamento e condições exigidas pelo Tratado de Maastricht, o sistema em questão ficou imune dos imprevistos presentes no âmbito econômico internacional. As medidas preventivas presentes no contexto europeu e a

economia mais desenvolvida (quando comparada às economias dos países emergentes - componentes do Mercosul) não foram suficientes para evitar o forte período de recessão econômica, o qual durou quase uma década.

Essa perspectiva, somada ao exposto desde o nascimento do bloco do Mercosul, trazem uma clara conclusão de que os países do cone sul ainda precisam focar investimentos na sua economia em âmbito nacional, para melhorar o seu controle fiscal e a sua estabilidade, fazendo com que, dessa forma, a ideia de uma União Econômica e Monetária não seja tão inviável. Somente assim, o próximo passo para esses países seria progredir com a sua integração econômica internacional. Apenas dessa maneira pode vir a ser possível um projeto de moeda única que não seja tão arriscado a ponto de causar danos maiores, como os que foram gerados pela Crise do Euro desde 2008.

REFERÊNCIAS

ARESTIS, Philip; FERRARI-FILHO, Fernando; PAULA, Luiz Fernando de; SAWYER, Malcolm. **O Euro e a UME: lições para o Mercosul**. Economia e Sociedade, Vol. 12, n. 1, Campinas, 2003, janeiro/junho, p. 1-24.

BELEZA, Luís Miguel. O Pacto de Estabilidade e o Euro. *In: Aspectos Jurídicos e Econômicos da Introdução ao Euro*. Lisboa: Tipografia Guerra Viseu, 1999. p. 135- 143.

CAMARGO, Sonia de. **União Europeia - Uma Referência Indispensável para o Mercosul**. Vol. 21, n. 1, Rio de Janeiro, 1999, janeiro/junho, p. 83-122.

CUNHA, Alessandra Marchioni Pereira da. Déficit democrático no processo de cooperação e integração europeu. *In: As Limitações da Democracia na Formação da União Europeia*. Barueri: Manole, 2004. p. 123-191.

EICHENGREEN, Barry. **Should the Maastricht Treaty be saved?** Princeton Studies in International Finance, dezembro de 2012, n. 74.

FORTE, Umberto. **União Europeia: Comunidade Econômica Europeia (Direito das Comunidades Europeias e harmonização fiscal)**. São Paulo: Malheiros, 1994.

FREIRE, André; MOURY, Catherine. **O Apoio dos Cidadãos e das Elites à UE, antes e depois da Crise Financeira**. *Relações Internacionais*, 2014, n.º 41, p. 97-122.

GOMES, C. E.; SILVA, C.; PARRÉ, J. L. **Negociação Entre a Grécia e seus Credores: Um Estudo Utilizando a Teoria dos Jogos**. V. 7, n.º 2, p. 510-529, Jul-Dez, 2016.

HALLERBERG, Mark. **Fiscal federalism reforms in the European Union and the Greek crisis**. *European Union Politics*, 2011, n. 12, p. 127-142.

KOURETAS, Georgios P. **The Greek Crisis: Causes and Implications**. *Panoeconomicus*, 2010, n. 4, p. 391-404.

LOPES, José da Silva. Prós e Contras da Integração Monetária Europeia. *In: Aspectos Jurídicos e Econômicos da Introdução ao Euro*. Lisboa: Tipografia Guerra Viseu, 1999. p. 121-134.

MENEGUIN, F. B.; BUGARIN, M. S. **Pacto de estabilidade e crescimento na União Europeia: há incentivos ao seu crescimento?** *Economia aplicada*, n.10, p. 307-324.

MOREIRA, Edison Marques. **Política econômica: um olhar para a crise do PIIGS**. *Indic. Econ. FEE*, Porto Alegre, v. 38, n. 2, p. 7-16, 2010.

PARENTE, Miguel Chaves Gonçalves. **Endividamento externo e a crise do euro: uma análise dos desequilíbrios dos países deficitários**. Universidade de Minho, Outubro de 2018.

PROKOPIJEVIC, Miroslav. **Euro Crisis**. *Panoeconomicus*, 2010, n.3, p. 369-384.

RUFFERT, Matthias. **The European Debt Crisis and European Union Law**. *Kluwer Law International*, 2011, n. 48, p. 1777-1806.

SALGUERIO, João. A Integração Monetária e o Sistema Bancário. *In: Aspectos Jurídicos e Econômicos da Introdução ao Euro*. Lisboa: Tipografia Guerra Viseu, 1999. p.145-162.

VITORINO, Antonio. **O que a crise esconde**. *Relações internacionais*, 2012, n. 33, p. 5-14.

VIZENTINI, Paulo G. Fagundes. **O Brasil, o Mercosul e a Integração da América do Sul**. *Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, Vol. 1, n. 1, 2007, agosto/dezembro, p. 82-94.

DAS ARGUIÇÕES DE INVALIDADES PROCESSUAIS E A TESE DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Gabriel de Almeida Araújo

RESUMO: O presente visa expor e analisar as arguições de vícios processuais, por uma das partes, em momento posterior de sua natureza e, em sua antítese, a tese jurisprudencial da “Nulidade de Algibeira” ou, também denominada “Nulidade de Bolso” em que, contrapõe-se a tais argumentações mediante a uma “presunção de ato de má-fé processual”, rechaçando as eventuais alegações arguidas pela parte em resguardo ao andamento processual já ocorrido e, por fim, a síntese, provindo a uma problemática em que irá ser discutida quanto às concepções processuais resultantes, superveniente a lesões à validade da norma, em pontos ao que se chama de boa-fé – em seu caráter material e processual; ao devido processo legal; e, a cooperação entre os entes do processo e suas paridades de deveres. Nesse sentido será explorado e fundamentado o local devidamente demarcado do processo judicial cível em um Estado Democrático de Direito, bem como a análise crítica dos vícios processuais e seus prejuízos ao Devido Processo Legal; a inconstitucionalidade do fundamento da presente tese doutrinária e jurisprudencial; a posição do magistrado como gestor do processo às matérias processuais de ordem pública e disposição de supremacia dos princípios gerais do direito constitucional ao amparo da lei adjetiva civilista.

Palavras-chave: Arguições de Vícios Processuais, Tese da Nulidade de Algibeira, Boa-fé Processual Objetiva; Presunção de Má-fé Processual; Constitucionalismo Instrumental.

I. INTRODUÇÃO

Tanto o direito material civil, quanto o seu meio instrumental processual, com a contemporaneidade jurídica das normativas brasileiras, atribuíram-se de fundamentos de essência própria para melhor aperfeiçoamento e adequação aos fatos, atos e negócios jurídicos inseridos, ensejando-lhes, portanto, a uma ótica hermenêutica discernida.

Nesse sentido, trata-se a boa-fé. No que tange ao direito material, vide a progressão normativa de um alicerce, o Código Civil de 1916, relacionando-se diretamente ao que chamamos de boa-fé subjetiva, de encontro à intenção do agente no negócio jurídico e, contemporaneamente, ao que chamamos de boa-fé objetiva, presente nas mais diversas essências do Código Civil de 2002, em que pauta-se por uma ética de conduta intrínseca. Por consequente, em sua instrumentalidade processual, a presente boa-fé objetiva material transmite-se, tornando-se a boa-fé objetiva processual.

Contudo, necessário ponderar quanto ao posicionamento jurisprudencial na atualidade em face da arguições de invalidade processuais.

Por vezes, de forma majoritária, os tribunais superiores, tal e qual aos tribunais estaduais, vêm em um sentido hermenêutico em se fundamenta em uma suposição de má-fé

processual – fundamentando-se em suposta asserção estratégicas das partes – e consequentemente indeferindo exceções de invalidades processuais arguidos pelas partes em momento posterior ao momento de natureza desta.

Nesse viés, pergunta-se: Até que ponto a ponderação do Princípio da Boa-fé Processual, e consequentemente, a suposição de má-fé pela parte, pondera-se às sujeições dos entes jurisdicionais, bem como quanto a natureza do vício? Em que se fundamenta quanto colocado em pauta o Princípio do Devido Processo Legal em face do presente posicionamento dos entes julgadores?

II. DOS VÍCIOS PROCESSUAIS

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:¹

Pertencendo os atos processuais ao gênero dos atos jurídicos, aplicam-se-lhes as exigências comuns de validade de todo e qualquer destes atos, isto é, o agente deve ser capaz, o objeto, lícito e a forma, prescrita ou não defesa em lei.

Ao tecer uma análise quanto aos vícios dos atos processuais, sendo o caso do presente artigo, é necessário frisar que estes são uma espécie dos atos jurídicos, portanto, na relação imposta entre os eles e o ordenamento jurídico deve haver uma compatibilidade formal e substancial. Não havendo a referida compatibilidade gera-se um vício processual.

Um vício processual, por sua vez, conforme expressa a doutrina, refere-se por quatro tipos de especificações: a) atos inexistentes; b) atos absolutamente nulos; c) atos relativamente nulos; e, d) atos meramente irregulares.

Os atos inexistente tratam-se por aqueles que não geram uma consolidação de requisitos de fato jurídico para sua existência, portanto, não ensejando a característica de ato jurídico perfeito, atingindo então o plano da existência, não caracterizando por fato.

Prefacialmente, antes de explanar sobre os demais tipos de atos processuais, mostra-se de suma importância expor quanto às nulidades.

¹ Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 60ª edição.

Nulidades conceituam-se em:

A nulidade é, portanto, uma sanção que incide sobre a declaração de vontade contrária a algum preceito do direito positivo. Essa sanção – privação de validade – admite, porém, graus de intensidade. Quando a ilegalidade atinge a tutela de interesses de ordem pública, ocorre a nulidade (ou nulidade absoluta), que ao juiz cumpre decretar de ofício, quando conhecer do ato processual viciado (não depende, pois, de requerimento da parte prejudicada; o prejuízo é suportado diretamente pela jurisdição).

Sempre, porém, que a ilegalidade tiver repercussão sobre interesse apenas privado da parte (que, por isso, tem disponibilidade do direito tutelado pela norma ofendida), o que ocorre é a anulabilidade (ou nulidade relativa). Pela menor repercussão social do vício, a lei reserva para o titular da faculdade prejudicada o juízo de conveniência sobre anular ou manter o ato defeituoso. Não cabe ao juiz, por sua própria iniciativa, decretar a invalidação de ato apenas anulável. Sem o requerimento da parte interessada, o ato se convalida (é como se não portasse o defeito que nele se instalou).

Assim, dar-se-á pela inobservância dos requisitos de validade do ato praticado no processo, podendo ele, assim, ser um ato nulo ou anulável.

O ato absolutamente nulo vislumbra-se pela, ao contrário do ato inexistente, conceituação como ato processual. Ensejando-se por um vício insanável ao ato praticado em que seu resultado atinge ao próprio devido processo legal no procedimento em que está sendo aplicado.

Por atingir matéria de ordem pública, trata-se por incumbência do magistrado, aos termos do Art. 139, IX, do CPC, decretar de ofício, independentemente de arguição de umas das partes, a nulidade. Pois, uma vez ocorrida tal nulidade, toda a posterior relação processual e o andamento do feito estará prejudicado pelo vício.

O ato relativamente nulo dispõe quando o ato em que ensejou o vício é originado por interesse privado, no caso, da parte. Sendo então, capaz de produzir os efeitos em que se destinou sem haver prejuízos posteriores. À exemplo da incompetência relativa da propositura da ação.

Percebe-se que a diferenciação entres estes conclui-se pela decretação ou não do vício processual pelo juízo. Sendo como nulo aquele que lesiona o interesse público, enquanto como anulável àquele que lesiona o interesse privado da parte prejudicada.

Por derradeiro, os atos meramente irregulares são aqueles em que ferem o aspecto formal, mas não a sua eficácia, à exemplos de erros materiais de nome de partes.

Nesses aspectos encontram-se os vícios processuais.

Por conseqüente é de suma importância, ao reportar-se principalmente aos atos absolutamente nulos, que um processo, por excelência, é tal qual como eixo e coluna de desenvolvimento e estrutura para o devido processo legal. Cabendo, então, aos entes do processo argüirem em conformidade com suas sujeições – às partes; ao magistrado; aos auxiliares da justiça; e, se for o caso, do Ministério Público.

Neste mesmo sentido, ao compulsar das normativas do Código de Processo Civil de 2015, vislumbra-se tais sujeições ao amparo legal do caso, à exemplos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

Na exegese dessas duas disposições, ao relacioná-los ao todo ordenamento processual civil, percebe-se quanto à disposição de arguição de vícios processuais, entendendo-se, por sua vez que, à medida que o vício processual é discernido quanto a sujeição do juízo em arguir de ofício, este será uma nulidade ou, conforme exposto pelo entendimento doutrinário, um ato processual absolutamente nulo, pois tal possui a eventual lesão ao devido processo legal e, por derradeiro, a matéria de ordem pública.

III. DO PODER-DEVER DO MAGISTRADO NA TUTELA JURISDICIONAL

Evidentemente, em um devido processo legal envolto de um Estado democrático de direito, fundamental a concepção das prerrogativas e sujeições do magistrado como gestor do processo.

Visto que, conforme já recorrentemente debatido nesse viés, o processo trata-se a rigor do constitucionalismo instrumental de garantias e deveres. Falar de Devido Processo Legal é dizer o direito de forma de instrumento de direitos fundamentais de garantias e deveres proclamados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 de forma vinculante e cogente.

Nesse sentido, no que tange o Código de Processo Civil de 2015, quanto aos poderes do juiz como gestor do processo e órgão julgador, consolida-se ao Art. 139 e seguintes. No presente dispositivo são denotadas diversas previsões principiológicas afim de justamente trazer as concepções constitucionalistas ao amparo da lei adjetiva. Nos presentes incisos do disposto evidenciam-se princípios tais quais da Igualdade Processual, Duração Razoável do Processo, Boa-fé Processual, Primazia da Resolução do Mérito, Cooperação, entre outros.

Mas, no contexto que se aborda a presente, é irrefutável a sistemática adstrita ao nono inciso:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;”

Trata-se da tutela do magistrado para com o Devido Processo Legal em que, de ofício, deve de impor ao processo ao deparar-se com um vício processual, dando-lhe o prosseguimento devido.

Nesse sentido discuta-se quanto à responsabilidade de não imposição, eis que inerente ao seu poder-dever de tutelar o processo e exercer a jurisdição.

Na matriz da presente, em sua noção dirigente das Invalidez Processuais, sistematicamente, determina-se a alguns prosseguimentos. No tocante de defeitos processuais, Didier Jr. expõe da seguinte maneira (Jr., 2018), *a*) há defeito processuais que não geram qualquer invalidade, ou seja, mera irregularidades; *b*) defeitos processuais que geram invalidades que não pode ser decretada *ex officio*, em que tal resguarda interesse individual,

ou seja, anulabilidade; *c*) invalidades que podem ser decretadas de *ex officio*, decorrentes de defeito de procedimento ou ausência de pressupostos processuais, sendo matéria de ordem pública, no caso, nulidade absoluta quanto ao plano da validade; *d*) invalidade que pode ser decretada *ex officio*, mas, não arguição pela parte prejudicada, em primeiro momento, gera a preclusão.

Portanto, nesse viés apresentado, dizer o Direito, desde uma perspectiva processual de valores constitucionais, é expor que a tutela de preservação dos planos de ato processuais cabe não só às partes, mas também ao órgão julgador. E além, à luz dos deveres processuais em consonância aos Princípios da Boa-fé Processual Objetiva, bem como aos demais princípios gerais do direito adjetivo, deixar à incumbência das partes o ato de arguir a validade do procedimentos é, evidentemente, praticar e reafirmar uma omissão do órgão competente que, por sua vez, enquadra-se de forma incontroversa ao disposto no Art. 143 do CPC:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

Nota-se uma divergência de fundamentação no que se opera o objeto da presente pesquisa, eis que, conforme exposição posterior, a “Tese de Algibeira” utiliza-se essencial da contraposição de sentido eloquente quanto ao poder-dever do órgão julgador quanto a tutela de validade dos atos praticados, bem como os prejuízos subsequentes e viciados à sua essência constitutiva de devido processo legal.

IV. A “TESE DA NULIDADE DE ALGIBEIRA” E A JURISPRUDÊNCIA

Ao entrever-se dos entendimentos dos tribunais quanto ao tema dos vício processuais, iminentemente, coloca-se em pauta quanto às deliberações das arguições de nulidade em momento posterior ao de sua natureza.

Perceber-se-á, ao compulsar do presente artigo, quanto a intransigência nos entendimentos destes ao decidir quanto ao tema em análise, matéria a ser ponto de críticas e ponderações posteriormente.

Em suma, delibera-se no sentido em que tais apurações de nulidades exercidos pela parte prejudicada lesiona o princípio da boa-fé processual quando, supostamente, mediante uma suposição, teria utilizado de uma estratégia processual, quando este devia de ter arguido em primeira oportunidade, e não em momento futuro de sua natureza do vício. Este entendimento é tratado pela “Tese da Nulidade de Algibeira”.

A presente asserção, cunhada prefacialmente no acórdão do Recurso Especial de nº 756.885 da Terceira Turma do STJ, em Agosto de 2007, pelo falecido ministro Humberto Gomes de Barros, dispõe:

“AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

INDENIZAÇÃO DO ART. 18, § 2º, DO CPC. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DOS PREJUÍZOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA LIDE. COISA JULGADA. ART. 610 DO CPC.

1. Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes.

2. A condenação prevista no Art. 18, § 2º, do CPC, pressupõe dolo da parte que litiga de má-fé, além de demonstração inequívoca do prejuízo causado à parte contrária.

3. Sem que haja prejuízo processual, não há nulidade na intimação realizada em nome de advogado que recebeu poderes apenas como estagiário. Deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada.

4. Não é lícito incluir na condenação, em sede de liquidação, valores não postulados na inicial e não mencionados na sentença liquidanda, sob pena de ofensa ao Art. 610 do CPC.

(REsp 756.885/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 255)”

Trata-se, portanto, sobre a alegação de suposição de má-fé processual da parte ao fazer a arguição de algum vício processual em momento posterior ao momento de sua natureza, supondo que este “guardou no bolso” para que fosse utilizado em um instante futuro.

No caso de origem desse julgado, a parte possuía em sua representação postulatória uma assessoria jurídica interna para leitura de intimações. Ocorre, porém, em atos futuros, tal parte retificou sua representação processual, passando para o recebimento destes para o nome próprios dos advogados do escritório. Por equívoco do juízo, em específico, da serventia, as intimações continuaram a seguir em nome dos antigos representantes, afim de tomar ciência de um laudo pericial para exercício de seu contraditório. Intimada, também em momentos posteriores, a parte não apresentou alegações quanto a tal, arguindo a presente nulidade formal apenas em momento futuro em oposição de embargos de declaração. Em deliberações, o STJ pronunciou-se pela convicção de má-fé processual, considerando que a parte utilizou-se de uma suposta estratégia para “guardar a nulidade no bolso” e arguindo em momento oportuno, alegando ainda que este deveria de ter pronunciado em primeiro ensejo. Eis que, portanto, o nome apadrinhado de “Nulidade de Algibeira”. Pois, “algibeira” trata-se de um bolso pequeno à uma roupa tal qual pode-se guardar um objeto sem que esse seja percebido.

Necessário ainda frisar, e apreciar, quanto aos posteriores julgados em que se basearam por tal tese ao refutar uma arguição de nulidade. À exemplo do Recurso Especial de nº 1.372.802, em março de 2014, proferido também Terceira Turma do STJ:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. EQUIVOCADA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE.

SANEAMENTO DO PROCESSO. PRAZO PARA CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO OCORRÊNCIA.

1. Nulidade da certidão de trânsito em julgado equivocadamente lavrada.

2. "A intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (REsp 1.148.296/SP, CORTE ESPECIAL, rito do art. 543-C).

3. Essa nulidade, porém, decorrente da falta de intimação para contrarrazões fica sanada com a intimação realizada em momento posterior. Analogia como disposto no art. 214, § 1º, do CPC, relativo à citação. Doutrina sobre o tema.

4. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira".

Precedente específico.

5. Inexistência de previsão legal para contrarrazões em agravo regimental. Precedentes.

6. *Descabimento da anulação do acórdão do agravo regimental sob o pretexto de sanar nulidade já sanada ou de cumprir formalidade não prevista em lei.*

7. *Necessidade de se manter o atual estado da execução, com base no poder geral de cautela, até a resolução definitiva da controvérsia de fundo.*

8. *RECURSO ESPECIAL RETIDO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO PRINCIPAL.*

(REsp 1372802/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014)”

Analisa-se nesse julgado a arguição de nulidade pela parte em oposição de embargos de declaração em face de um acórdão de agravo regimental, à luz do Código de Processo Civil de 1973, em que, em ato anterior, mediante uma decisão monocrática do agravo, o expoente deixou de ser intimado para apresentação de contrarrazões, manifestando-se dois atos jurídicos posteriores.

Nesse mesmo sentido recentemente:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR ATO DE INGRATIDÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA DO ATO DE DOAÇÃO E COMPOSTA PELAS COTAS SOCIAIS DOADAS. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DA DEMANDA REVOCATÓRIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS REFLEXOS OU NATURAIS DE EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO APENAS LEGITIMADOR DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE DESAUTORIZA PRONUNCIAR ATÉ MESMO A NULIDADE ABSOLUTA QUANDO CAUSADA POR QUEM DELA SE BENEFICIARÁ. PESSOA JURÍDICA CIENTE INEQUIVOCAMENTE DA AÇÃO EM VIRTUDE DE SEUS ACIONISTAS MAJORITÁRIOS SEREM OS RÉUS DA REVOCATÓRIA. CONFISSÃO DE QUE A ARGUIÇÃO TARDIA FOI MOTIVADA APENAS PELA REVERSÃO DO JULGADO EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBITER DICTUM. IRRELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PESSOA FÍSICA QUE SERIA AGRACIADA, FUTURAMENTE, COM COTAS SOCIAIS POR INTERMÉDIO DA DONATÁRIA INGRATA. ATO NÃO CONSUMADO E MERA EXPECTATIVA DE

DIREITO. INTERESSE JURÍDICO APENAS LEGITIMADOR DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. NULIDADE DO PROCESSO SUSCITADA PELA PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO POR OCASIÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM O JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS PELOS DONATÁRIOS.

[...]

4- Considerando que a boa-fé é princípio que deve iluminar todas as relações jurídicas e humanas, não se decreta a nulidade do processo quando o vício, ainda que grave e reputado absoluto, tenha como causa determinante a ação ou a omissão de quem dele se beneficiou.

Inteligência do art. 243 do CPC/73.

[...]

(REsp 1715499/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)”

Aos termos do voto da Relatora Ministra Nancy Andrigli:²

“[...] A arguição tardia da nulidade, confessadamente suscitada somente quando surgiu a decisão desfavorável, revela comportamento eticamente inadequado e manifesta tentativa de reabrir, por via transversa e imprópria, discussões amplamente examinadas na origem. De outro lado, anote-se que a própria estratégia de ingressar ao processo com procuração subscreta justamente pela única pessoa que não era parte da ação revocatória revela o meticuloso cuidado de, artificialmente, dar ares de seriedade na criação desta nulidade processual. O processo não pode ser palco de ardis, de estratégias ou de manobras desenvolvidas por quem, de má-fé, espera o resultado desfavorável para suscitar uma nulidade, não podendo o Poder Judiciário, pois, ser complacente com táticas desleais dessa natureza. O processo não é um jogo de cartas em que se possa, de forma lícita, retirar o “ás da manga” e com esta carta, até então inexistente, vencer o jogo. [...]”

² (REsp 1715499/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Embora, nesse julgado, à sua época, aplicou-se a normativa processual de 1973 (Arts. 243 e 245 do CPC/73), este mesmo instituto permaneceu-se inalterado em forma e essência aos termos do vigente, no caso, os Arts. 276 e 278 do CPC/15).

Mediante aos presentes julgados, compreende-se pela acepção jurídica em que se baseia pela inadmissibilidade das presentes arguições, em que pesem serem matérias de ordem pública. Pautando-se por um ato de sopesar quanto ao ato processual lesionado pelo vício em relação à sua arguição, tendo por base, a normativa do princípio da boa-fé processual.

IV. DOS PREJUÍZOS

Assim, necessário ponderar ainda quanto a materialidade da arguição.

Conforme explanado, Princípio do Devido Processo Legal está à lei adjetiva, tal qual a Dignidade da Pessoa Humana está para com a lei substantiva.

Ao ponto em que todo ato jurídico advém de um caráter em conjunto de fonte normativa formal e material, tecer pelas arguições de nulidade, desde uma perspectiva do próprio Princípio do Devido Processo Legal, é tecer para com um objetivo, nesse sentido, dar-se-á ao ponto de uma lesão. Tal, incidirá prejuízo, evidentemente, no plano de validade do ato jurídico em questão, assim, por consequente, ocasionando ruptura no que tange à sua essência e, por óbvio, tudo o que vier após.

Desde uma perspectiva processual, respeitar a imperatividade da lei adjetiva, mesmo em casos de direito disponíveis, é tratar elementarmente do Contraditório, da Ampla Defesa, da Legalidade, etc. Trata-se, portanto, não só a lesões a todo um amparado de Direitos Fundamentais, mas também, a lesões à um constitucionalismo instrumental de garantias e deveres.

Por consequência a toda a análise realizada no presente documento, por mais elementar que seja, rechaçar arguições de vícios processuais em casos em que há prejuízos infringentes, evidencia-se por si só ela lesões supramencionadas.

Entretanto, coloca-se em pauta, nesse momento, quanto a eventualidade de não-prejuízo.

Conforme ensinado por Fredie Didier Jr³:

“A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo.”

A que ponto o presente vício gera uma afronte ao Devido Processo Legal? Há lesão sem demonstração de prejuízo?

Nesse sentido coloca-se o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LITISCONORTE PASSIVO. ÓBITO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, apenas se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados será declarada a nulidade por falta de suspensão do processo a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), o que não é o caso dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na PET no REsp 1168935/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (grifos intencionais)”.

Nessa presente subsunção, coloca-se, a rigor, três situações elementares relacionadas ao presente artigo: a) a controvérsia conceitual de “efetivo prejuízo”; b) invalidade do andamento processual, eis que descumpriu com a matéria de ordem pública; c) relativização equívoca do vício, afastando de seu caráter absoluto.

Evidente que, a rigor, ao ponto em que no momento de agravo do vício venha a gerar eficácia de detrimento ao processo, nota-se um inequívoco fundamento em que tudo que venha a surgir após a natureza viciosa com esse teor, torna-se indiscutivelmente inválido e, assim, nulo.

Ignorar por tanto, à exemplo, uma andamento processual em que se constrói de forma indevida, sem haver nenhuma arguição de momento e, posterior, segue-se em diante é dizer

³ DIDIER JR., FREDIE. Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo do conhecimento. 20ª Ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018. Pág. 473.

que a presente forma procedimental apresentada - além de negligente, imprudente e por imperícia – é eloquentemente inválida e, conseqüentemente, lesada em seus pressupostos processuais. Assim, sistematicamente, ao ponto em um pressuposto processual torna-se inválido, necessário a exegese aos termos do Art. 485, IV, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Não há o que se falar em prosseguimento da demanda se essa encontra-se lesada, viciosa, inválida e prejudicada. Sendo assim, estando-se diante ao presente vício de ato processual em seu caráter absoluto, deve-se, em respeito ao disposto, a extinção da lide sem resolução do mérito, eis que sua essência legalista processual fundamenta-se ao seu lugar devido em uma hierarquia legal de normativa de Estado Democrático de Direito, no caso à Constituição.

Estando diante a uma nulidade, ou seja, absolutamente viciosa e que sua correção enseja em efeitos *ex nunc*, é infundado dizer que necessário a sobreposição com eventuais correções do andamento processual. Fundamentar-se nesse sentido é fundamentar em detrimento do Princípio do Devido Processo Legal, da Legalidade, da Boa-fé Processual Objetiva e da Isonomia.

VI. CONCLUSÃO

Por conseguinte, com as acepções do arquétipo processual civil; com os entendimentos doutrinários quanto ao instituto dos vícios processuais e suas espécies, relacionando-se aos atos processuais; com uma análise de entendimento jurisprudencial; por derradeiro, passa-se por uma construção analítica sobre o tema.

Retornando aos questionamentos exordiais:

Até que ponto a ponderação do Princípio da Boa-fé Processual, e consequentemente, a suposição de má-fé pela parte, pondera-se às sujeições dos entes jurisdicionais, bem como quanto a natureza do vício?

Em que se fundamenta quanto colocado em pauta o Princípio do Devido Processo Legal em face do presente posicionamento dos entes julgadores?

Percebe-se que, embora de forma consolidada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é majoritário à deliberação quanto a evidente presunção de má-fé nas arguições de vícios processuais, mesmo em situações de caráter absoluto, tratando-se veemente de uma nulidade.

Mostra-se necessária fazer considerações quanto à esse entendimento à luz de que a inconstância deste não se analisar por uma viés constitucional.

Muito embora, em face das arguições de vícios processuais pela parte prejudicada, os magistrados entendam pela preconização do Princípio da Boa-fé Processual, disposto no Art. 5º do CPC⁴, bem como pelo caput do Art. 278⁵, mostra-se de forma leviana a negligência e imprudência em aspectos de quando se tratar de atos processuais absolutamente viciosos.

Pois, como já reputado na presente, as nulidades tratam-se por matéria de ordem pública, isto posto, aos termos do Art. 139, IX, do CPC⁶, o magistrado, tanto quanto às partes, possui o poder-dever de tutela à validade processual do atos e de seus pressupostos de existência, zelando pelo devido processo legal e pela decretação de vícios e supressão dos pressupostos processuais. Fortifica-se por esse viés, a aplicação do parágrafo único do artigo supracitado. Assim, a objetividade aplicada ao caput se relativiza, não podendo, por meio de tal falácia, arguir a incumbência para a parte prejudicada para que esta em primeira oportunidade venha praticar tais alegações, mediante pena de preclusão tácita.

⁴ Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

⁵ Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

⁶ Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Imprescindível dispor quanto a desnecessidade de abertura de contraditório na decisão, eis que, em caráter de exceção ao rigor do Art.10 do CPC⁷, em um hermenêutica cumulado ao supracitado parágrafo único, do Art. 278 da lei adjetiva, decretar uma nulidade de ofício – eis a sua natureza de invalidade – é evidentemente decidir em respeito à ordem pública e à ordem constitucional em ampara as devidas garantias e direitos instrumentais disposto hierarquicamente superior.

Embora simples tal suposição, ao deparar-se com tal arguição, o magistrado querendo utilizar pela tese de que a parte estaria utilizando de uma suposta estratégia processual, devia-se insurgir que tal vício também foi negligenciado por este que julga, mesmo estando em suas sujeições legais. Notando-se, assim, manifesta lesão ao Princípio da Isonomia e Razoabilidade, bem como em sua disposição legal do Art. 6º, com o tão amparado e inovador Princípio da Cooperação.

Nessa lógica, não há coerência em impor exclusivamente à parte e, ainda, supor quanto alegada má-fé, ao considerar que se trata dever deste, bem como todos os entes do processo, também observar e, se for o caso, decretar a nulidade. Sustentar tal entendimento é, também, sustentar quanto as lesões de forma exclusivamente inconstitucional.

Assim, contudo, dizer o Direito Processual Civil nesses sentido apresentados, é dizer o processo tal qual um meio instrumental da Constituição da República Federativa do Brasil em que se ampara por todas as suas garantias e direitos tutelados, tal e qual às suas prerrogativas e sujeições impostas à todos os entes processuais afim da resolução da lide de forma devida.

REFERÊNCIAS

JR., THEODORO, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil - Vol. I**, 60ª edição.

NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPCÃO. **Manual de direito processual civil – Volume único**. 10. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.

REsp 1715499/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018.

DIDIER JR., FREDIE. **Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo do conhecimento**. 20ª Ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018.

⁷ Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

OS IMPACTOS DA COVID-19 NAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE O BRASIL E A CHINA

Priscilla Mara Fillus

Sandy Kathlyn de Oliveira Ramos

RESUMO: A partir da análise de dados econômicos, o presente artigo científico visa a abordar a forma como o Brasil e a China (principal parceira comercial do Brasil) se relacionam dentro do cenário do comércio exterior, dando enfoque principal para os contratos de exportação e importação existentes entre ambos. A partir da relação estabelecida, objetiva-se analisar sob a perspectiva da crise econômica criada pela Covid-19, a forma como o vínculo comercial entre estes países foi afetado pela Covid-19, de forma a determinar os impactos causados à economia chinesa e, consequentemente, à economia brasileira em razão de sua dependência, principalmente em relação aos contratos de exportação e importação. O cenário analisado deixa claro a inevitabilidade do rompimento dos contratos firmados, e dessa forma, o surgimento de conflitos entre as partes. Assim, busca-se compreender os possíveis mecanismos de solução no caso de conflitos relacionados a contratos de comércio internacional vigentes entre os dois países, ressaltando-se a aplicabilidade da Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG). Por fim, busca-se analisar as perspectivas futuras de recuperação do cenário econômico após a pandemia, concluindo-se que a retomada do cenário comercial apenas será possível após o enfrentamento de outras questões relacionadas ao Covid-19, como as questões de saúde, de modo que o período necessário para essa retomada dependerá do tempo e das medidas aplicadas pela comunidade internacional para resolver a situação como um todo, em todos os seus aspectos, especialmente os sociais.

Palavras-chave: Covid-19, Brasil e China, exportações e importações, Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG), comércio internacional, economia.

INTRODUÇÃO

Inserido em uma perspectiva globalizada da sociedade que vem sendo afetada por uma crise, não apenas de saúde, mas também econômica causada pela Covid-19, o presente artigo aborda uma questão importante para a comunidade internacional como um todo. Trata-se de analisar as relações comerciais de exportação e importação de bens, nas quais as economias de todos os países são fundadas, e a forma como a Covid-19 impactou negativamente esses vínculos.

Dando enfoque especial às relações comerciais existentes entre Brasil e China busca-se estabelecer a forma através da qual estes países encontram-se interligados comercialmente e assim poder definir como os impactos da Covid-19 influenciam nessa dinâmica.

Para isso, fundamenta-se o presente artigo no estudo de dados comerciais de ambas as economias, bem como do mercado internacional como um todo. A partir da análise dos dados levantados, estabelece-se o possível cenário criado pela influência da crise da Covid-19, bem como, a extensão na qual as economias brasileira e chinesa foram atingidas, e as principais consequências causadas para ambas.

RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE BRASIL E CHINA

A economia chinesa é a maior dos Brics, possuindo um PIB de cerca de US\$ 15 trilhões, e no cenário mundial seu PIB apenas é menor que o dos Estados Unidos, o que torna a China a segunda maior economia mundial.¹

Para a economia brasileira, a China possui igual importância. Segundo dados referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019 coletados através de publicações do MDIC (SECINT)² a maior parte das exportações brasileiras (44, 97% em 2019) têm como destino a China. Apenas para comparação, é interessante informar que o segundo colocado no ranking de países para o qual o Brasil exporta é o Estados Unidos com um total de 21,14%, o que representa menos da metade do volume de exportações entre Brasil e China.

Importante ressaltar que a razão para as exportações brasileiras dependerem tanto da China, conforme demonstrado, deve-se ao fato de que dos 10 produtos com maior volume de exportação pelo Brasil, 5 possuíam como principal destinação a China. Destaca-se que em relação à soja e ao petróleo, os dois produtos mais exportados pelo Brasil em 2019, a China adquiriu, respectivamente, 79% e 64% do total exportado.³

No entanto, as relações comerciais entre Brasil e China não se baseiam apenas na compra de produtos brasileiros pela China, uma vez que a China também encontra-se em primeiro lugar como o país que mais vende para o Brasil. Em 2019 o Brasil importou o equivalente a US\$ 30.07 bilhões da China. Entre os principais produtos importados encontram-se circuitos eletrônicos, aparelhos transmissores, motores geradores e transformadores elétricos.⁴

¹ ROMILDO, José. China é o principal parceiro comercial do Brasil. **Agência Brasil**. Brasília. Publicado em 13 nov. 2019. Disponível em :< <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-11/china-e-o-principal-parceiro-comercial-do-brasil> >. Acesso em 14 maio 2020.

² BUENO, Sinara. Exportação no Brasil: quais os principais produtos exportados?. **Faz Comex**. Publicado em 07 maio 2020. Disponível em:< <https://www.fazcomex.com.br/blog/quais-principais-produtos-exportados-brasil/> >. Acesso em 14 maio 2020.

³ BUENO, Sinara. Exportação no Brasil: quais os principais produtos exportados?. **Faz Comex**. Publicado em 07 maio 2020. Disponível em:< <https://www.fazcomex.com.br/blog/quais-principais-produtos-exportados-brasil/> >. Acesso em 14 maio 2020.

⁴ ROMILDO, José. China é o principal parceiro comercial do Brasil. **Agência Brasil**. Brasília. Publicado em 13 nov. 2019. Disponível em :< <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-11/china-e-o-principal-parceiro-comercial-do-brasil> >. Acesso em 14 maio 2020.

Além das relações de importação e exportação, a China também figura entre as principais fontes de investimento estrangeiro direto no Brasil, com especial destaque para o setor de infraestrutura, de óleo e gás, além dos setores financeiros, de serviço e inovação.⁵

Dos dados apresentados, conclui-se que a China é, na atualidade, o maior parceiro comercial do Brasil, o que significa dizer que a economia brasileira é diretamente afetada pela economia chinesa. Dessa forma, faz-se mister a análise sobre como a Covid-19 impactou as relações comerciais internacionais, com especial enfoque nas relações existentes entre Brasil e China.

IMPACTOS DO COVID-19 NAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E CHINA

No comércio internacional, a Covid-19 tem impactado as relações econômicas em diversas áreas, como turismo, indústria e serviços. Especial destaque se dá ao setor de exportação e importação, que foi relevantemente impactado pela Covid-19, uma vez que a forma mais efetiva de combater o vírus é o isolamento social que deve ser seguido por toda a comunidade internacional segundo as recomendações da OMS, mas que gera paralisações na indústria.

Tal paralisação afeta o Produto Interno Bruto (PIB) de todos países, o que desacelera o ritmo no qual a economia mundial vinha seguindo e impacta as relações comerciais internacionais. Além disso, a Covid-19 também afetou o sistema de transporte internacional de mercadorias, uma vez que houve o endurecimento de barreiras sanitárias afetando a exportação de produtos e importação de insumos.⁶

Segundo dados publicados pelo Comitê de Coordenação de Atividades Estatística da Organização Nações Unidas (ONU), o índice de preços das *commodities* indica que as relações comerciais internacionais foram impactadas negativamente pela Covid-19 desde o primeiro trimestre de 2020. Segundo os quadros demonstrativos o índice de preços teve uma

⁵ ROMILDO, José. China é o principal parceiro comercial do Brasil. **Agência Brasil**. Brasília. Publicado em 13 nov. 2019. Disponível em :< <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-11/china-e-o-principal-parceiro-comercial-do-brasil> >. Acesso em 14 maio 2020.

⁶ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em:< <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

queda inicial de 1.2 em janeiro e atingindo 20.4 em março. Para o segundo trimestre a previsão é que a queda seja de 26.9%.⁷

Apesar do impacto causado nas relações comerciais, percebe-se da análise dos dados presentes no site da Organização Mundial do Comércio que houve, de forma acertada, a facilitação dos procedimentos e aplicação de regimes tarifários simplificados em relação à exportação e importação de itens tidos como necessários ao combate da Covid-19.⁸

Além dos impactos causados na produção e transporte de mercadorias e insumos, a Covid-19 afetou, também, a forma como os negócios internacionais são feitos. Com a aplicação das medidas restritivas, os negócios que antes eram feitos a partir de negociações presenciais passaram a ser feitos através de videoconferências, e vários dos negócios já feitos precisaram ser revistos devido à alteração das condições econômicas dos países envolvidos.⁹

Especificamente a respeito das relações chinesas no comércio exterior, o país que é o principal exportador do mundo (por ano a média de exportações chinesas é de quase US\$ 2,5 trilhões), e principal consumidor mundial de matérias-primas, teve sua economia extremamente afetada, o que, conseqüentemente, afetou as relações chinesas com todos os outros países.¹⁰

Em decorrência da Covid-19, empresas chinesas estão deixando de cumprir contratos de compras e invocando cláusulas de força maior, o que suspende os acordos feitos, e impacta cadeias de fornecimento globais.¹¹ Segundo dados levantados pelo Financial Times, até 27 de fevereiro deste ano (2020), o governo chinês já havia emitido mais de 3 mil Certificados de

⁷ **ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.** Comitê de Coordenação de Atividades Estatística. How Covid-19 is changing the world: a statistical perspective. Publicado em 2020. Disponível em: <<https://unstats.un.org/unsd/ccsa/>>. Acesso em 15 maio 2020. Pág. 22. Texto original: “UNCTAD trade nowcasts and free market commodity price index indicate that global trade values and prices have been negatively impacted since the first quarter of 2020 by the COVID-19 outbreak. The downturn is expected to accelerate during the second quarter of the year. (...) Most of the impact of these measures, however, will affect global trade in the second quarter of the year, with an estimated quarter-on-quarter decline of 26.9 per cent. (...) The drop in global trade nowcast for the first quarter is driven by marked decreases in related timely indicators. Since December 2019, commodity prices have been falling at an accelerated rate. UNCTAD's Free Market Commodity Price Index (FM CPI) lost 1.2 per cent of its value in January, 8.5 per cent in February and 20.4 per cent in March.”

⁸ **ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. WTO member's notifications on COVID-19.** Disponível em: <https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/notifications_e.htm>. Acesso em 15 maio 2020.

⁹ **IMPACTOS da pandemia do Covid-19 no comércio exterior.** Administradores. Publicado em 16 abr. 2020. Disponível em: <<https://administradores.com.br/noticias/impactos-da-pandemia-do-covid-19-no-com%C3%A9rcio-exterior>>. Acesso em 15 maio 2020.

¹⁰ **IMPACTOS da pandemia do Covid-19 no comércio exterior.** Administradores. Publicado em 16 abr. 2020. Disponível em: <<https://administradores.com.br/noticias/impactos-da-pandemia-do-covid-19-no-com%C3%A9rcio-exterior>>. Acesso em 15 maio 2020.

¹¹ STAPCZYNSKI, Stephen; BURTON, Mark; DAVALOS, Jackie. China agrava caos com força maior em contratos de commodities. **UOL Economia.** Publicado em 07 fev. 2020. Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/02/07/china-agrava-caos-com-forca-maior-em-contratos-de-commodities.htm>>. Acesso em 16 maio 2020.

Força Maior que envolviam contratos comerciais internacionais, contratos estes que estariam avaliados em, aproximadamente, US\$ 38,5 bilhões.¹² A ação do governo chinês constitui uma forma de tentar proteger os empreendimentos locais.

Com a desaceleração das economias e o consequente estancamento chinês, os preços das *commodities* e produtos manufaturados foram afetados. Com a análise dos dados do Índice de *Commodities* Brasil (IC-Br)¹³, constata-se uma queda de 0,33% no primeiro trimestre de 2020.¹⁴ O período de queda coincide com o período em que houve o agravamento da crise chinesa.

O motivo da recessão econômica chinesa em decorrência da Covid-19 afetar tanto a economia brasileira, em especial as exportações, deve-se ao fato de que, conforme já explicado no tópico anterior do presente artigo, a China ser a maior importadora dos produtos exportados pelo Brasil, que em sua maioria são *commodities*.

A respeito das importações feitas pelo Brasil também registrou-se queda, pois quando comparado com o período de março do ano passado (2019) as importações reduziram em 4,5%.¹⁵

Considerando os impactos apresentados, em especial o cancelamento de contratos comerciais entre empresas brasileiras e chinesas, faz-se necessária a análise da forma de resolução de possíveis conflitos que venham a surgir.

SOLUÇÕES PRESENTES NA CISG

Muito embora a China possa reconhecer a aplicabilidade da “*force majeure*” com a finalidade de isentar responsabilidades decorrentes de descumprimentos de relações contratuais, da mesma forma que o Brasil, conforme o disposto no artigo 393 do Código

¹²CHINA issues record number of force majeure notifications. Financial Times. citado por LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

¹³ Índice calculado pelo Banco Central do Brasil com base na variação em reais dos preços das *commodities* brasileiras negociadas no exterior.

¹⁴ **IMPACTOS da pandemia do Covid-19 no comércio exterior**. Administradores. Publicado em 16 abr. 2020. Disponível em: <<https://administradores.com.br/noticias/impactos-da-pandemia-do-covid-19-no-com%C3%A9rcio-exterior>>. Acesso em 15 maio 2020.

¹⁵ **IMPACTOS da pandemia do Covid-19 no comércio exterior**. Administradores. Publicado em 16 abr. 2020. Disponível em: <<https://administradores.com.br/noticias/impactos-da-pandemia-do-covid-19-no-com%C3%A9rcio-exterior>>. Acesso em 15 maio 2020.

Civil¹⁶, que exime o devedor de responsabilidades, não é possível afirmar que isso também ocorreria em outras jurisdições.¹⁷

Entretanto, tem-se que em outras jurisdições, o que determina as consequências de um eventual descumprimento contratual é o próprio contrato, o qual pode conter várias previsões no cenário internacional, possuindo sujeições a diversas legislações, cada uma com suas peculiaridades, de modo que a interpretações dos deveres e direitos das partes pode mudar.¹⁸

Em relação aos possíveis instrumentos para ajustes dos contratos internacionais, ou seja, contratos que foram firmados entre empresas de diferentes países, verifica-se que uma das principais dificuldades encontradas diz respeito à definição de qual lei será aplicada e ao foro competente para dirimir tais controvérsias, de modo que tais dúvidas surgem majoritariamente no momento de conclusão.¹⁹

A Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG), da qual tanto o Brasil como a China são signatários, possui um compilado de costumes e legislações relacionados ao comércio internacional. Trata-se de mecanismo interessante criado pelo Direito Internacional Privado, dentro da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo ratificada pelo Brasil recentemente.²⁰

A CISG é extremamente utilizada pelas partes contratantes no momento da celebração de contratos internacionais envolvendo particulares, visto que cria regras e procedimentos únicos, os quais serão aplicados às transações comerciais e, em caso de existência de controvérsia, também é utilizada por árbitros.²¹

¹⁶BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/110406.htm. Acesso em: 15 de maio de 2020. Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”

¹⁷ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

¹⁸ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

¹⁹ KFOURI, Gustavo Swain; GOMES, Eduardo Bianchi. Comércio Internacional e o COVID-19. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/noticias/comercio-internacional-e-o-covid-19/>. Acesso em: 10 de maio de 2020.

²⁰ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

²¹ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

Por meio da CISG, é possível eliminar discrepâncias quanto à lei a ser aplicada em controvérsias que se originaram em contratos internacionais. Desse modo, representa um relevante instrumento jurídico capaz de criar regras harmônicas, bem como princípios e, em determinados casos que guardam uniformidade, regulamentar o tema relativo a contratos internacionais.²²

Em análise à CISG, verifica-se que em seu artigo 79²³, a Convenção utiliza os termos “mudança de circunstâncias” e “impedimentos”, os quais possuem o intuito de acomodar situações em que fatos supervenientes e além do controle das partes impossibilitam a performance e o cumprimento das obrigações contratuais, independentemente dos direitos locais, o que nos remete à conclusão de que as consequências da Covid-19 funcionariam para isentar responsabilidades.²⁴

Em relação às exportações, tem-se que com fechamento das linhas de produção da China, determinados setores que estiverem com o estoque de produtos acabados podem eventualmente não conseguir cumprir suas entregas de acordo com os prazos estipulados nas pactuações contratuais. Já no caso das importações, verifica-se que com a desaceleração e/ou fechamento das linhas de produção, as matérias-primas, as quais já estavam armazenadas com o intuito de serem recebidas e usadas na produção, não serão mais necessárias. Provavelmente não poderão ser desembarcadas ou armazenadas, de modo a afetar diretamente o comércio internacional.²⁵

²² LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

²³ UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS. 2010. Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf>. Acesso em: 15 de maio de 2020. Trecho original: “*Article 79 (1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it, or its consequences. (2) If the party’s failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if: (a) he is exempt under the preceding paragraph; and (b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him. (3) The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists. (4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt. I. United Nations Convention on Contracts for the International. (5) Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention.*”

²⁴ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

²⁵ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <

Conforme já mencionado, o governo chinês já realizou a emissão de Certificados de Força Maior para que os empreendimentos de seu país possam suspender a execução dos contratos internacionais já firmados, em razão dessa impossibilidade de cumprir com suas obrigações como exportadoras e a perda da necessidade de importação de *commodities*.

Insta salientar que a rescisão contratual, espécie de remédio resolutorio presente na CISG, também conhecida pelo termo “*avoidance*”, é enfrentada como última *ratio*, ou seja, um último recurso para a solução do impasse contratual, de modo que é apenas utilizada em casos excepcionais, levando em consideração requisitos limitados e de extrema especificidade, de forma que a manutenção do contrato é a intenção que prevalece.²⁶

Ainda, a CISG priorizou pelo princípio da obrigatoriedade dos pactos (*pacta sunt servanda*) e pelo princípio da preservação dos contratos, de modo que a manutenção do contrato corrobora para que as obrigações anteriormente contratadas permaneçam vigentes. Assim, em que pese haja extrema especulação e prejuízos relacionados ao âmbito econômico do comércio internacional ante os efeitos do coronavírus, a CISG tem previsão de regras para a preservação dos contratos. Com fins de elucidação, salienta-se o disposto no artigo 49 (1)²⁷ da Convenção, que dispõe sobre apenas duas possibilidades de configuração da rescisão contratual, quais sejam: o descumprimento fundamental do contrato e ultrapassar o prazo suplementar.²⁸

Em relação ao “descumprimento fundamental” do contrato, este nos remete ao disposto no artigo 25²⁹ da CISG, que prevê que uma eventual violação ao contrato cometida

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

²⁶ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em:< <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

²⁷ UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS. 2010. Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf>. Acesso em: 15 de maio de 2020. Trecho original: “*Article 49 (1) The buyer may declare the contract avoided: (a) if the failure by the seller to perform any of his obligations under the contract or this Convention amounts to a fundamental breach of contract; or (b) in case of non-delivery, if the seller does not deliver the goods within the additional period of time fixed by the buyer in accordance with paragraph (1) of article 47 or declares that he will not deliver within the period so fixed.*”

²⁸ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em:< <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

²⁹ UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS. 2010. Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf>. Acesso em: 15 de maio de 2020. Trecho original: “*Article 25 A breach of contract committed by one of the parties is fundamental if it results in such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract, unless the party in breach did not foresee and a reasonable person of the same kind in the same circumstances would not have foreseen such a result.*”

por uma das partes é essencial quando esta causa à outra parte um prejuízo tal que a prive substancialmente daquilo que ela teria direito de esperar do contrato, salvo se a parte faltosa não tenha previsto tal resultado e que uma pessoa razoável, com idêntica qualificação e na mesma situação, não o tivesse também previsto³⁰. Assim, nota-se que o referido artigo leva à aplicação de conceitos indeterminados. Já a segunda possibilidade para a configuração da rescisão do contrato ocorre quando é ultrapassado o chamado “prazo suplementar”, sendo esse conferido pelo comprador, remetendo às hipóteses em que não ocorre a entrega das mercadorias no prazo estipulado.³¹

Em que pese a existência de fundamentação acerca da preservação dos negócios jurídicos no comércio internacional pela CISG, bem como pelo Direito chinês ou brasileiro, nos casos que envolvem a arbitragem (meio heterocompositivo de resolução de conflitos, regulamentada pela Lei nº 9.307/96, de uso difundido para a solução de controvérsias no âmbito do Direito Internacional), a possibilidade de aplicabilidade Regras de Haia para Arbitragem Comercial e de Direitos Humanos (“The Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration”), as quais foram recentemente editadas, a aplicação em casos que envolvem a proteção de direitos humanos (saúde pública). No mesmo sentido, nas arbitragens regidas pela Lei Modelo da Uncitral, empresas brasileiras e chinesas podem utilizar as referidas cláusulas para se eximirem de obrigações contratuais devido a circunstâncias que estejam fora do seu controle, salvo se houver disposição em sentido contrário em seus contratos.³²

Sendo assim, tem-se que a pandemia da Covid-19 se insere no referido contexto, salientando-se que não há precedentes na doutrina internacionalista referente à prática do comércio internacional. Desse modo, faz-se necessário repensar as relações econômicas e comerciais.³³

³⁰ CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - Versões em língua francesa e em língua portuguesa da Convenção de Viena de 1980. Disponível em: <http://www.cisg-brasil.net/doc/iacyr1.pdf>. Acesso em: 14 de maio de 2020.

³¹ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

³² LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

³³ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

Por fim, ressalta-se a aplicabilidade da Cláusula de Exoneração estabelecida pelo artigo 79 da CISG, a qual pode, concretamente, ser utilizada nas hipóteses de pandemia, devendo o evento ser tão grave a ponto de frustrar o cumprimento atual e futuro das cláusulas contratuais.³⁴

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Tendo em vista que o cenário atual gera perspectivas preocupantes para o futuro das relações econômicas entre o Brasil e a China, principalmente no tocante aos contratos internacionais de exportação e importação, faz-se necessária uma análise crítica acerca dos impactos e futuras repercussões da Covid-19.

Ao analisar as perspectivas para o futuro do comércio internacional, a OMC definiu dois possíveis cenários: a) um cenário relativamente otimista onde os mercados internacionais começariam a se recuperar na segunda metade de 2020; e b) um cenário mais pessimista no qual a recuperação dos mercados seria mais longa não atingindo níveis satisfatórios tão cedo.³⁵

Para ilustrar tais cenários foi publicado no site da OMC³⁶ o gráfico reproduzido abaixo.

³⁴ LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em:< <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

³⁵ **ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO**. Trade set to plunge as Covid-19 pandemic upends global economy. Disponível em:< https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm>. Acesso em 15 maio 2020.

³⁶ **ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO**. Trade set to plunge as Covid-19 pandemic upends global economy. Disponível em:< https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm>. Acesso em 15 maio 2020.

Da análise do gráfico apresentado, percebe-se que a perspectiva otimista (linha verde) prevê a retomada do mercado internacional de forma a quase restabelecer as condições existentes antes da pandemia (linha tracejada amarela). Porém, a partir da perspectiva pessimista (linha vermelha) a retomada do comércio internacional seria muito mais, pois a quebra deste também seria mais grave, o que levaria ao período prolongado no qual os países atingidos teriam de lidar com as consequências da Covid-19.

Em suma, todas as regiões serão afetadas economicamente com o declínio do mercado internacional, no entanto uma melhor recuperação deste, ou a necessidade de um período prolongado para que isso aconteça encontra-se estritamente ligado à forma como a comunidade internacional lida com a pandemia, pois a retomada efetiva do comércio internacional apenas será possível após o enfrentamento de outras questões relacionadas ao Covid-19, como as questões de saúde, de modo que o período necessário para essa retomada dependerá do tempo e das medidas aplicadas pela comunidade internacional para resolver a situação como um todo, em todos os seus aspectos, especialmente os sociais.³⁷

³⁷ **ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO.** Trade set to plunge as Covid-19 pandemic upends global economy. Disponível em: < https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm>. Acesso em 15 maio 2020.

CONCLUSÃO

Diante do cenário exposto, ressalta-se a dependência do Brasil em relação à China, visto que dos 10 produtos com maior volume de exportação, cinco possuem como principal destinação a China.

Assim, a situação da Covid-19 gera grandes preocupações em relação à economia brasileira, haja vista que será diretamente afetada pela pandemia, uma vez que a recessão da economia chinesa pode causar grande decréscimo nas exportações brasileiras.

Em decorrência da diminuição das exportações, outro problema é gerado: o descumprimento dos contratos internacionais. Tal prática mostra-se evidente à medida que o governo chinês já realizou a emissão de Certificados de Força Maior para permitir a suspensão de contratos internacionais já firmados, o que afeta empresas de diversos setores brasileiros.

Tendo em vista o presente contexto, conclui-se que a possível solução para os eventuais conflitos gerados pela crise comercial reside na aplicação da Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG), destacando-se a previsão presente em seu artigo 79, o qual dispõe sobre a isenção de responsabilidade devido às consequências da Covid-19.

Por fim, quanto às perspectivas futuras, verifica-se que o cenário de retomada das importações e exportações, ou seja, do comércio internacional, guarda extrema dependência com as medidas tomadas pela comunidade internacional para conter a pandemia nas outras áreas afetadas, apenas sendo possível alcançar os parâmetros de comércio existentes antes da pandemia após a contenção do vírus e a retomada social.

Em razão disso, cabe à economia brasileira assumir um processo de preparação para o provável enfrentamento da ausência da China em suas relações comerciais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/110406.htm. Acesso em: 15 de maio de 2020.

BUENO, Sinara. Exportação no Brasil: quais os principais produtos exportados?. **Faz Comex**. Publicado em 07 maio 2020. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/quais-principais-produtos-exportados-brasil/>>. Acesso em 14 maio 2020.

CHINA issues record number of force majeure notifications. Financial Times. citado por LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: < <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllo wed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - Versões em língua francesa e em língua portuguesa da Convenção de Viena de 1980. Disponível em: <http://www.cisg-brasil.net/doc/iacyr1.pdf>. Acesso em: 14 de maio de 2020.

IMPACTOS da pandemia do Covid-19 no comércio exterior. Administradores. Publicado em 16 abr. 2020. Disponível em: < <https://administradores.com.br/noticias/impactos-da-pandemia-do-covid-19-no-com%C3%A9rcio-exterior>>. Acesso em 15 maio 2020.

KFOURI, Gustavo Swain; GOMES, Eduardo Bianchi. Comércio Internacional e o COVID-19. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/noticias/comercio-internacional-e-o-covid-19/>. Acesso em: 10 de maio de 2020.

LAW, Thomas; FINKELSTEIN, Cláudio. Impacto do coronavírus em contratos internacionais. **Valor econômico**. v.20, n.4960, 16/03/2020. Legislação & Tributos, p. E2. Disponível em: < <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570865/noticia.html?sequence=1&isAllo wed=y>>. Acesso em 14 maio 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê de Coordenação de Atividades Estatística. How Covid-19 is changing the world: a statistical perspective. Publicado em 2020. Disponível em: < <https://unstats.un.org/unsd/ccsa/>>. Acesso em 15 maio 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Trade set to plunge as Covid-19 pandemic upends global economy. Disponível em: < https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm>. Acesso em 15 maio 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. WTO member's notifications on COVID-19. Disponível em: < https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/notifications_e.htm>. Acesso em 15 maio 2020.

ROMILDO, José. China é o principal parceiro comercial do Brasil. **Agência Brasil**. Brasília. Publicado em 13 nov. 2019. Disponível em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-11/china-e-o-principal-parceiro-comercial-do-brasil>>. Acesso em 14 maio 2020.

STAPCZYNSKI, Stephen; BURTON, Mark; DAVALOS, Jackie. China agrava caos com força maior em contratos de commodities. **UOL Economia**. Publicado em 07 fev. 2020. Disponível em: < <https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/02/07/china-agrava-caos-com-forca-maior-em-contratos-de-commodities.htm>>. Acesso em 16 maio 2020.

UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL
SALE OF GOODS. 2010. Disponível em:
<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf>. Acesso em:
15 de maio de 2020.

CAUSAS JURÍDICAS E POLÍTICAS DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Caetano de Paula Gomes Sandy

Danilo de Paula Gomes Sandy

RESUMO: O direito à saúde é frequentemente judicializado no Brasil, sendo que a maior quantidade dessas demandas visa o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado. Isso acaba por gerar gastos expressivos à Administração Pública que alega que a grande quantidade de demandas pode comprometer a prestação de serviços como um todo. O presente artigo analisou as causas jurídicas e políticas da judicialização por meio de estudos bibliográficos e concluiu que se trata de um importante instrumento para a garantir a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Por outro lado, ao objetivar garantir o direito à saúde em seu âmbito individual, a judicialização excessiva tem o potencial de comprometer recursos públicos e ferir o direito à saúde coletiva. As causas políticas da judicialização, em regra, derivam de um atrito entre os tratamentos indicados pelo SUS e os receitados por profissionais da saúde causados por Protocolos Clínicos desatualizados ou por pressão do lobby da indústria farmacêutica. Acredita-se que a forma mais efetiva de prevenir que recursos estatais sejam gastos com demandas "injustas" são investimentos na área de pesquisa e ciência para que a efetividade e o custo/benefício de novas tecnologias sejam avaliados de forma rápida e eficiente.

Palavras chave: Direito Constitucional; Direito à saúde; Judicialização da saúde; Reserva do possível; Sistema Único de Saúde.

INTRODUÇÃO

Com o reconhecimento de força normativa às normas constitucionais, a Constituição deixa de ser um texto meramente político e ideológico e conquista a efetividade. Desta forma, os direitos sociais previstos tornam-se exigíveis por meio de demandas judiciais, ou seja, a aplicabilidade das normas constitucionais permite uma intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública por meio de determinações causadas por uma demanda judicial¹.

Um dos maiores exemplos desta intervenção é a judicialização da saúde, na qual se busca, na maioria dos casos, o fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo com fundamento no direito à saúde previsto no artigo 6º e 196 da Constituição Federal.

Contudo, apesar de sua importância para a efetividade dos direitos fundamentais, a judicialização da saúde vem apresentando consequências drásticas ao Erário. No ano de 2005 foram gastos 2,24 milhões de reais pelo Ministério da Saúde para cumprir decisões judiciais

¹ BARROSO, Luís Roberto. **Da falta de efetividade à judicialização excessiva:** direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. 2007. Disponível em: <http://www.mpdf.t.m.p.br/saude/index.php/judicializacao-da-saude/169-da-falta-de-efetividade-a-judicializacao-excessiva-direito-a-saude-fornecimento-gratuito-de-medicamentos-e-parametros-para-a-atuacao-judicial>. Acesso em: 13 maio 2020. p.3

que determinavam o fornecimento de medicamentos de alto custo enquanto que no ano de 2010 esse valor aumentou mais de 5000% atingindo 132,58 milhões de reais²

Deve ser observado ainda que o número de ações judiciais relativas à saúde aumentou 130% entre 2008 e 2017, enquanto o volume total teve um aumento de “apenas” 50%.³ Assim, é nítido o crescente impacto da judicialização da saúde no orçamento da Administração Pública e os problemas resultantes desta tentativa de efetivação dos direitos fundamentais.

Tendo em vista esta problemática, o presente artigo tem como objetivo identificar as causas do processo de judicialização da saúde, em especial a evolução no entendimento jurídico que tornou esta intervenção possível e os motivos pelos quais a judicialização excessiva tomou forma na realidade brasileira.

O QUE É JUDICIALIZAÇÃO?

O fenômeno da judicialização é definido como a busca do Poder Judiciário pela população com o intuito de que esse coaja órgãos da administração pública a fim de garantir a efetividade de determinados direitos. Outrossim, o Ministro Luís Roberto Barroso afirma que:

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo⁴

Em se tratando de questões relacionadas ao direito à saúde, a população, verificando a falta de efetividade de políticas públicas, recorre ao Judiciário, individual ou coletivamente, com a pretensão de concretizar o seu direito fundamental. Pode-se ter como exemplo dessas demandas judiciais a solicitação de procedimentos cirúrgicos e terapêuticos, fornecimento de medicamentos e próteses, leitos de UTI, dentre outras prestações.

Por meio do fenômeno da judicialização, é verificado um grande avanço no exercício da cidadania, em razão de que o indivíduo questiona as políticas públicas deficitárias e assim luta judicialmente a fim de garantir o seu direito. Todavia, esse fenômeno possui em sua outra

² BASSETTE, Fernanda. **Gastos do governo com remédios via ação judicial cresce 5000% em 6 anos.** O Estado de São Paulo, Vida, Saúde. São Paulo, 28 abr. 2011. p. 22.

³ COLLUCCI, Claudia. **Em uma década, judicialização da saúde pública e privada cresce 130%.** 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/em-uma-decada-judicializacao-da-saude-publica-e-privada-cresce-130.shtml>. Acesso em: 13 maio 2020.

⁴ BARROSO, Luís Roberto. **Da falta de efetividade à judicialização excessiva:** direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. 2007. Disponível em: <http://www.mpdfp.mp.br/saude/index.php/judicializacao-da-saude/169-da-falta-de-efetividade-a-judicializacao-excessiva-direito-a-saude-fornecimento-gratuito-de-medicamentos-e-parametros-para-a-atuacao-judicial>. Acesso em: 13 maio 2020. p.3

face da moeda um grande impasse principiológico entre o *mínimo existencial* e a *reserva do possível*⁵. Assim, para que seja possível compreender adequadamente esse antagonismo, faz-se mister abordar, em primeiro lugar, as teorias que buscam delimitar o conceito de princípios, diferenciando esses de regras, para posteriormente apresentar a ideia de conflitos principiológicos, em especial, o existente entre o mínimo existencial e a reserva do possível.

RESERVA DO POSSÍVEL X MÍNIMO EXISTENCIAL

As normas jurídicas são extraídas por meio de um processo hermenêutico de enunciados normativos⁶. Tal ideia foi cunhada pelo jurista Robert Alexy, que defende que o produto dessa interpretação poderia originar tanto uma regra, quanto um princípio, sendo ambos, dessa forma, subespécies de normas.

Alexy afirma que a distinção entre regras e princípios é essencialmente qualitativa⁷. De forma semelhante, Canotilho, estabelece que as diferenças qualitativas são representadas nos seguintes aspectos:

Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma otimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fáticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proibem) que é ou não é cumprida⁸

Uma vez que os princípios possuem variáveis graus de aplicação, esses acabam por possuir uma convivência conflitual, isto é, a realização completa de um princípio é frequentemente dificultada pela realização de outro. Assim, ao colidirem, irá ser considerado que um determinado princípio, nas condições presentes, deve prevalecer ao outro. Contudo, isso não obsta a sua existência no ordenamento jurídico, de modo que coexistem mesmo após a preponderância de um deles, podendo inclusive haver uma inversão de importância dos mesmos princípios em um diferente cenário.

⁵ SILVA, Ricardo Augusto Dias da. **Direito fundamental à saúde: o dilema entre o mínimo existencial e a reserva do possível**. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p.94.

⁶ ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. Tradução de: Virgílio Afonso da Silva. p.54

⁷ SILVA, Virgílio Afonso da. **Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção**. mitos e equívocos acerca de uma distinção. 2003. Disponível em: https://constituicao.direito.usp.br/wp-content/uploads/2003-RLAEC01-Principios_e_regras.pdf. Acesso em: 13 maio 2020. p.610.

⁸ CANOTILHO, J.J. Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2002. p.1147.

A convivência entre regras, por outro lado, pode ser considerada como antinômica, ou seja, as regras que se opõem não podem coexistir, de modo que aquela considerada de maior relevância irá excluir a norma divergente⁹.

Logo, enquanto os princípios possibilitam um balanceamento de valores e interesses, podendo ser aplicados de forma menos intensa e permitindo, assim, a coexistência entre princípios conflitantes, as regras, por sua vez, estão sujeitas à lógica do “tudo ou nada”, expressando direitos e deveres definitivos que precisam ser aplicados na exata medida de suas prescrições. Fato esse que impossibilita a convivência entre regras antinômicas dentro do ordenamento jurídico.

Esse alicerce teórico é de extrema importância para compreender o conflito entre o mínimo existencial e a reserva do possível frequentemente referenciado nos casos de judicialização da saúde.

Necessário se faz, de antemão, estabelecer os primeiros contornos para compreender o significado de *mínimo existencial*. Esse termo está atrelado às concepções de direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que busca determinar condições físicas, biológicas, psíquicas, sociais etc., imprescindíveis para uma vida adequada¹⁰. Dessa forma, pode-se considerar como componentes do mínimo existencial o acesso à educação, à alimentação, à justiça, à saúde básica etc.¹¹

Contudo, a partir de estudos realizados pelos juristas americanos Cass Sunstein e Stephen Holmes foi apresentado, por meio de sua obra “The Cost of Rights”¹², que para a efetivação de um direito, seja ele “de liberdade” ou social, é necessária a realização de prestações financeiras por parte do Estado. Defende-se a ideia de que os direitos possuem uma dimensão econômica, de modo que diante de uma escassez de recursos, determinados direitos não irão ser efetivados uniformemente diante dos cidadãos, podendo ficar uma parcela da população desprovida de direitos considerados como fundamentais para uma vida digna¹³.

O aspecto econômico é apenas um dos elementos fáticos limitadores capazes de condicionar a efetivação do Direito. Podem ser considerados também como condicionantes o

⁹ SILVA, Virgílio Afonso da. **Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. mitos e equívocos acerca de uma distinção.** 2003. Disponível em: https://constituicao.direito.usp.br/wp-content/uploads/2003-RLAEC01-Principios_e_regras.pdf. Acesso em: 13 maio 2020. p.610.

¹⁰ SILVA, Ricardo Augusto Dias da. **Direito fundamental à saúde: o dilema entre o mínimo existencial e a reserva do possível.** Belo Horizonte: Fórum, 2010. p.178

¹¹ OLSEN, Ana Carolina Lopes. **Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível.** Curitiba: Juruá, 2008. p. 466

¹² HOLMES, S.; SUNSTEIN, C. **The Cost of Rights.** Why Liberty Depends on Taxes. New York: W.W. Norton & Company, 1999.

¹³ OLSEN, Ana Carolina Lopes. **Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível.** Curitiba: Juruá, 2008. p.467

princípio da separação de Poderes, as competências constitucionais, a reserva da lei orçamentária e o princípio federativo¹⁴. Todos esses elementos considerados compõem o que se denomina de *reserva do possível*. Trata-se de uma condição de realidade utilizada como meio de desobrigar o Estado a garantir determinados direitos em razão de suas condicionantes.

Em se tratando de questões relacionadas à judicialização da saúde, a dimensão do custo do direito é a que recebe maior destaque dentre os componentes da reserva do possível.

Assim sendo, nesse âmbito dos recursos econômicos, é notório que o Poder Público destina uma parcela de seu orçamento para a fomentação de políticas públicas direcionadas à concretização do direito à saúde, uma vez que figura como destinatário das respectivas obrigações. Todavia, se a “fatia orçamentária” concedida para a satisfação desse direito for de um valor “x”, alocado para a realização de medidas tais como a compra de medicamentos, aparelhamento em hospitais, investimento na pesquisa de remédios, entre outros, poderia-se afirmar que se forma uma demarcação que irá determinar a amplitude do direito, não sendo este reconhecido quando ultrapassados os limites materializados pela previsão orçamentária¹⁵.

Em outros termos, exigir do Estado o tratamento de uma determinada doença, cujo financiamento está além dos recursos providos para essa área, é clamar o impossível, podendo inclusive ser comparado ao ato de reivindicar um medicamento que ainda não foi descoberto. Por conseguinte, surge a interpretação, longe de ser unânime entre os juristas, que o Poder Público desobriga-se de sua função de garantidor do direito à saúde quando as ações exigidas ultrapassam os recursos existentes¹⁶.

Ante esse atrito apresentado entre a reserva do possível e o mínimo existencial, remete-se a importância do que foi exposto anteriormente a respeito da teoria do conflito de normas. Isso porque, esses princípios supracitados coexistem no ordenamento jurídico apesar do constante conflito e de suas disparidades. O fato de um deles se sobrepor ao outro em um caso concreto não irá promover a remoção da norma derrotada do ordenamento jurídico. Errôneo seria afirmar que após a utilização da reserva do possível para desobrigar o Poder Público a garantir determinados medicamentos irá configurar a exclusão do direito à saúde do rol de direitos fundamentais.

¹⁴ SILVA, Ricardo Augusto Dias da. **Direito fundamental à saúde: o dilema entre o mínimo existencial e a reserva do possível**. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p.187

¹⁵ OLSEN, Ana Carolina Lopes. **Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível**. Curitiba: Juruá, 2008, p.198

¹⁶ OLSEN, Ana Carolina Lopes. **Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível**. Curitiba: Juruá, 2008, p.198

O conflito entre princípios envolvendo a judicialização da saúde pode acabar se tornando mais profundo a partir de uma análise realizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso. Esse interpreta o problema da judicialização saúde de um modo mais amplo, em que estaria em um polo o direito à saúde de uns contra o mesmo direito à saúde de outros, visto que a o orçamento alocado em questões individuais poderá deixar uma outra parcela da sociedade desamparada. Assim, afirma o Ministro:

Alguém poderia supor, a um primeiro lance de vista, que se está diante de uma colisão de valores ou de interesses que contrapõe, de um lado, o direito à vida e à saúde e, de outro, a separação de Poderes, os princípios orçamentários e a reserva do possível. A realidade, contudo, é mais dramática. O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada, é o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros. Não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nessa questão.

DOCTRINA BRASILEIRA DA EFETIVIDADE E A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

As demandas judiciais que buscam exigir medicamentos, tratamentos cirúrgicos e outras questões relacionadas à garantia do bem estar possuem como principal fundamento o direito à saúde previsto na Constituição Federal.

A possibilidade de provimento dessas ações resulta da efetividade das normas constitucionais, isto é, estas normas devem incidir e serem aplicadas a fatos concretos, sendo comum os autores das demandas que pleiteiam remédios e tratamentos médicos invocarem o direito constitucional à saúde a fim de garantir a tutela jurisdicional desejada.

Apesar de parecer algo óbvio, visto que são normas incluídas no diploma legal de mais alta hierarquia, esse entendimento começou a ganhar força somente durante o período de formulação da Constituição Federal de 1988 mediante um movimento que ficou conhecido como a Doutrina Brasileira da Efetividade¹⁷.

Os dispositivos constitucionais, anteriores à Constituição Cidadã, eram compreendidos como normas que integravam um documento meramente político, sendo desprovidos de efetividade¹⁸. Por meio dos esforços da Doutrina Brasileira da Efetividade, as normas

17

BARROSO, Luís Roberto. **O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira**. 9. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p.305.

¹⁸ BARROSO, Luís Roberto. **Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial**. 2007. Disponível em: <http://www.mpdf.tj.sp.br/saude/index.php/judicializacao-da-saude/169-da-falta-de-efetividade-a-judicializacao-excessiva-direito-a-saude-fornecimento-gratuito-de-medicamentos-e-parametros-para-a-atuacao-judicial>. Acesso em: 13 maio 2020. p.3

constitucionais passaram a ter aplicabilidade direta e imediata por juízes e tribunais. Ou seja, esse movimento jurídico-acadêmico promoveu, com sucesso, a transformação da Constituição em fonte de direitos e obrigações.

Consequentemente, a imperatividade se tornou uma característica das normas dispostas na Constituição. Ocorrendo seu descumprimento, visto que não são normas que buscam trazer sugestões ou recomendações, o sistema constitucional e infraconstitucional deve oferecer meios capazes de restabelecer a ordem jurídica. Destarte, em casos de lesões a um determinado bem-jurídico, os sujeitos legitimados poderão acionar o Poder Judiciário a fim de obter a tutela necessária para a restauração¹⁹.

Na prática, todos os direitos subjetivos emanados da Constituição são exigíveis judicialmente. Por conseguinte, foi concedido maior poder a juízes e tribunais, passando a ter um papel decisivo na concretização dos princípios constitucionais.

Portanto, tendo em vista que o objetivo deste trabalho é apresentar as razões que tornaram possível a excessiva judicialização por demandas relacionadas à saúde, verifica-se o grande impacto da Doutrina Brasileira da Efetividade nesse assunto. Pois, mediante a aplicabilidade direta e imediata das normas constitucionais, tornou-se possível a propositura de demandas judiciais pleiteando a tutela de direitos subjetivos dispostos na Constituição Federal, como direito à saúde. Em outras palavras, o que antes era um dispositivo incluso em um documento político, passou a ser compreendido como um direito subjetivo em sentido pleno munido de exigibilidade. Assim, as demandas que buscam garantir procedimentos cirúrgicos, remédios, tratamentos etc., estão sob o argumento da promessa constitucional universalizada do serviço de saúde²⁰.

Apresentadas as questões jurídicas pertinentes e a relação entre a efetividade das normas constitucionais e a possibilidade de se judicializar um direito, dar-se-á prosseguimento ao trabalho, tendo como escopo as causas políticas que possibilitaram o fenômeno da judicialização.

CAUSAS POLÍTICAS

¹⁹ BARROSO, Luís Roberto. **Da falta de efetividade à judicialização excessiva**: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial.. 2007. Disponível em: <http://www.mpdft.mp.br/saude/index.php/judicializacao-da-saude/169-da-falta-de-efetividade-a-judicializacao-excessiva-direito-a-saude-fornecimento-gratuito-de-medicamentos-e-parametros-para-a-atuacao-judicial>. Acesso em: 13 maio 2020. p.3

²⁰ BARROSO, Luís Roberto. **Da falta de efetividade à judicialização excessiva**: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial.. 2007. Disponível em: <http://www.mpdft.mp.br/saude/index.php/judicializacao-da-saude/169-da-falta-de-efetividade-a-judicializacao-excessiva-direito-a-saude-fornecimento-gratuito-de-medicamentos-e-parametros-para-a-atuacao-judicial>. Acesso em: 13 maio 2020. p.3.

O presente capítulo discorrerá acerca das causas sociais e políticas que fizeram com que a via judicial para obtenção de medicamentos passasse a ser utilizada de forma excessiva para garantir o direito à saúde. Para tanto, necessário observar o caso da epidemia do vírus da AIDS que ocorreu no Brasil principalmente da década de 90.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico, entre 1980 até dezembro de 2001 foram registrados 203.353 casos, sendo registrados 113 mil óbitos entre 1987 e 1999, todavia, o próprio documento sustenta a possibilidade de subnotificação dos casos.²¹

Com este cenário, a sociedade civil organizou-se no combate à AIDS, sendo notável a participação tanto de igrejas de diferentes credos, assim como associações filantrópicas e também grupos de homossexuais, que foram os primeiros a serem atingidos pela doença.²²

Deve ser destacada a atuação do grupo “Pela Vidda” que, sob a liderança da advogada Miriam Ventura, fundou a primeira assessoria jurídica para atender especificamente as demandas relacionadas à AIDS.²³ Estas demandas pleiteavam, na maior parte dos casos, o fornecimento de medicamentos antirretrovirais pelo Estado com fundamento no direito à vida e direito à saúde.

O estudo “Mandados Judiciais como ferramenta para garantia do acesso a medicamentos no setor público: a experiência no Estado do Rio de Janeiro”²⁴ publicado em 2005 analisou por amostragem os mandados judiciais na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro desde seu início em 1991 até o ano de 2002, quando somavam-se 2.733 ações judiciais.

Chegou-se à conclusão de que até o ano de 1998 a doença por HIV era a condição patológica dominante atingindo 90,0% de incidência nas ações judiciais, contudo, este percentual cai para 16,7% em 1999 e 14,6% no ano de 2000. No entanto, é nítido que esta

²¹ BRASIL. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Aids - 2001**. 2001. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2001/boletim-epidemiologico-aids-2001>. Acesso em: 13 maio 2020.

²² LOYOLA, Maria Andréa. **Medicamentos e saúde pública em tempos de AIDS: metamorfoses de uma política dependente**. metamorfoses de uma política dependente. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000700027. Acesso em: 13 maio 2020.

²³ LOYOLA, Maria Andréa. **Medicamentos e saúde pública em tempos de AIDS: metamorfoses de uma política dependente**. metamorfoses de uma política dependente. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000700027. Acesso em: 13 maio 2020.

²⁴ MESSEDER, Ana Márcia; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa; LUIZA, Vera Lucia. **Mandados judiciais como ferramenta para garantia do acesso a medicamentos no setor público: a experiência no Estado do Rio de Janeiro**. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000200019&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 22 jul. 2019.

mudança não possui relação com uma alteração no número de pessoas infectadas com o vírus, tendo em vista que 1999 foi o ano em que a epidemia alcançou seu teto.²⁵

O real motivo da redução nas demandas foi a resposta da Administração Pública à epidemia. Em 1997, os medicamentos antirretrovirais passam a ser distribuídos gratuitamente por meio do Programa Nacional de DST/AIDS e em 2001 fármacos considerados excepcionais foram incluídos nos protocolos da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro²⁶.

Fica nítido que a escolha da via judicial para obtenção dos insumos era originada pela deficiência na prestação dos serviços públicos. Assim que o Estado efetivou o direito à saúde e tornou acessíveis os medicamentos necessários, não havia motivo para a propositura de demandas judiciais, dessa forma, o número de ações que versavam sobre medicamentos antirretrovirais reduziu-se drasticamente.

De acordo com Sheffer, Salazar e Grou²⁷:

As ações judiciais ao mesmo tempo em que materializam direitos previstos na Constituição Federal e na legislação infra-constitucional, exigem medidas por parte do Poder Público não apenas para dar cumprimento às ordens judiciais, mas também para aprimorar a política brasileira de acesso universal a exames e medicamentos anti-aids.

São amplamente conhecidos os efeitos da judicialização nos cofres públicos, assim, a forma encontrada pelo Estado para combater a judicialização excessiva foi justamente integrar os medicamentos mais requisitados pela população aos Protocolos Clínicos e, desta forma, fornecer os remédios sem que houvesse um gasto excessivo do Erário.

Portanto, nota-se que o motivo pelo qual a via judicial é amplamente adotada no Brasil é justamente um conflito entre a realidade legal, em que a Constituição Federal prevê o direito à saúde de forma universal, ampla e gratuita e a realidade concreta na qual o Estado é incapaz de atender as necessidades dos cidadãos.

De acordo com Ventura et al., essa incapacidade do Estado de efetivar o Direito à saúde possui relação direta com o atraso do SUS em incorporar novas tecnologias aos seus

²⁵ G1. **Pior momento da Aids foi em 1999; casos recuam 19% em uma década.** 2010. Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/11/pior-momento-da-aids-foi-em-1999-casos-recuam-19-em-uma-decada.html>. Acesso em: 13 maio 2020.

²⁶ MESSEDER, Ana Márcia; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa; LUIZA, Vera Lucia. **Mandados judiciais como ferramenta para garantia do acesso a medicamentos no setor público:** a experiência no Estado do Rio de Janeiro. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000200019&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 22 jul. 2019.

²⁷ SCHEFFER, M.; SALAZAR, A.L.; GROU, K.B. **O Remédio via Justiça:** um estudo sobre o acesso a novos medicamentos e exames em HIV/AIDS no Brasil por meio de ações judiciais. Brasília: Ministério da Saúde, 2005

Protocolos Clínicos, sendo essa defasagem o motivo do déficit entre demanda e oferta na saúde pública.²⁸ Ressalta-se ainda que, além da demora, o processo de incorporação de novas tecnologias pode ser realizado de forma acrítica, comprometendo, desta forma, a qualidade e a equidade na prestação de serviços.

Por outro lado, Vieira e Zucci²⁹ defendem que as demandas judiciais podem ser divididas entre justificadas e injustificadas. As justificadas pleiteiam medicamentos previstos na lista do SUS para o fornecimento público ou que ainda não foram incorporados, todavia possuem evidências de serem superiores em algum aspecto em relação aos fármacos fornecidos.

As injustificadas, por sua vez, versam a respeito de medicamentos sem estudos suficientes a respeito de sua eficácia ou que não apresentam superioridade aos já concedidos pelo ente público.

Indiscutível o caráter justificável de uma demanda que tem como objeto medicação incluída nos Protocolos Clínicos. São fármacos cuja Administração Pública se comprometeu em fornecer, entretanto, por falhas logísticas ou de orçamento, não são distribuídos à população.

Todavia, no que se refere àqueles não previstos na lista do SUS, deve se observar que não é o demandante que opta por se fazer uso de um fármaco não fornecido pelo Estado. Essa necessidade surge de uma prescrição médica que parte muitas vezes de um médico do próprio Sistema Único de Saúde. Dessa forma, nas palavras de Ventura et. al³⁰:

De fato, observa-se que a demanda judicial evidencia uma tensão interna no sistema de assistência à saúde, entre a autonomia do médico em sua prescrição à pessoa atendida (mesmo aqueles funcionários do sistema público de saúde) e os regulamentos, normas sanitárias, PCDTs.

Essa “tensão interna” pode ser ocasionada pela incapacidade da Administração Pública de rever seus Protocolos Clínicos, porém os autores apontam outro tema importante nessa relação:

O *lobby* exercido pela indústria e comércio farmacêutico, junto a segmentos sociais (pesquisadores, pacientes, médicos) e governamentais, para a incorporação de seus

²⁸ VENTURA, Miriam et al. **Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do direito à saúde**. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/physics/2010.v20n1/77-100/pt/>. Acesso em: 13 maio 2020.

²⁹ VIEIRA, Fabiola Sulpino; ZUCCHI, Paola. **Demandas judiciais e assistência terapêutica no Sistema Único de Saúde**. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302009000600011. Acesso em: 13 maio 2020.

³⁰ VENTURA, Miriam et al. **Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do direito à saúde**. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/physics/2010.v20n1/77-100/pt/>. Acesso em: 13 maio 2020.

produtos, o que poderia estar exercendo papel importante no sentido de estimular a incorporação de novos medicamentos

De acordo com Cheffi e Barata³¹, os princípios de universalidade, integralidade e equidade do SUS favorecem as corporações farmacêuticas e suas estratégias para criar mercado para seus produtos. A inclusão de um fármaco de um determinado laboratório na lista de medicamentos de dispensação obrigatória torna o Estado brasileiro um cliente inevitável e, tendo em vista que a população brasileira em sua maioria não tem capacidade de adquirir os medicamentos de alto custo, acaba por promover uma ampliação do mercado.

A indústria farmacêutica não poupa esforços nesses objetivos. Para efeitos de comparação, um estudo realizado nos Estados Unidos em 2008 demonstrou que 83% dos autores de protocolos clínicos possuem conflito de interesse com grandes laboratórios.³² No Brasil, uma pesquisa realizada pela ANVISA apontou que 75% dos gestores dos SUS afirmaram receber visitas mensais de representantes da indústria farmacêutica.³³

De forma semelhante, as ONGs de pacientes apresentam ligação financeira com as grandes corporações. Uma pesquisa de 2008 revelou que a Associação Brasileira do Câncer, por exemplo, tem 70% de seus rendimentos provenientes de cinco laboratórios enquanto a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia recebe 1,5 milhões de reais por ano de oito laboratórios.³⁴

É nítido que a indústria farmacêutica investe recursos para tentar convencer os médicos a receitarem tratamentos com medicamentos novos e de custo elevado, o que acarreta inevitavelmente em demandas judiciais contra a Administração Pública para seu fornecimentos.

Portanto, verifica-se que a principal causa da judicialização da saúde são os pedidos por medicamentos que não estão previstos nos protocolos clínicos e, portanto, estão fora do planejamento orçamentário do Estado. Protocolos que demoram muito tempo para serem atualizados geram essas demandas pois tecnologias e fármacos mais eficientes surgem no

³¹ CHIEFFI, Ana Luiza; BARATA, Rita de Cássia Barradas. **Ações judiciais: estratégia da indústria farmacêutica para introdução de novos medicamentos.** estratégia da indústria farmacêutica para introdução de novos medicamentos. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102010000300005. Acesso em: 13 maio 2020.

³² HOLLOWAY, R. G. et al. **Conflicts of interest for authors of American Academy of Neurology clinical practice guidelines.** 2008. Disponível em: <https://n.neurology.org/content/71/1/57.short>. Acesso em: 13 maio 2020.

³³ FOLHA DE SÃO PAULO. **Lobby da indústria farmacêutica afeta unidades do SUS, diz Anvisa.** 2010. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/829698-lobby-da-industria-farmaceutica-afeta-unidades-do-sus-diz-anvisa.shtml>. Acesso em: 13 maio 2020.

³⁴ FOLHA DE SÃO PAULO. **Entidades dizem manter independência.** 2008. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1805200804.htm>. Acesso em: 13 maio 2020.

mercado, por outro lado, caso um protocolo seja aprovado sem o devido estudo pode ocasionar um tratamento demasiadamente custoso ou até mesmo perigoso para o paciente, comprometendo a universalidade e qualidade do serviço público.

Assim, os investimentos na ciência e na pesquisa são considerados a forma mais eficaz de atingir o equilíbrio entre o direito à saúde individual e coletiva. Essa necessidade já foi observada pelo CNJ que na resolução nº 238 de 06/09/2016 determinou a criação de Núcleos de Apoio Técnico que é constituído por profissionais da Saúde e tem como função elaborar pareceres acerca da medicina baseada em evidências.³⁵

CONCLUSÃO

Em que pese seus efeitos negativos para a administração pública, a judicialização da saúde não pode ser demonizada e tratada como algo a ser combatido. Possui um papel de extrema importância na garantia dos direitos fundamentais e na luta para que a Constituição Federal não seja um documento meramente principiológico.

No entanto, seu uso excessivo deve ser evitado, pois gera uma onerosidade elevada ao Estado e, pelo princípio da reserva do possível, não se deve analisar a problemática como um conflito entre o direito à saúde contra o orçamento Estatal, mas sim entre o direito à saúde em seu aspecto individual e o direito à saúde em seu aspecto coletivo.

Investimentos em ciência e pesquisa são necessários para alcançar o equilíbrio do sistema de saúde público. As novas tecnologias devem ser avaliadas de forma rápida e eficiente para que sejam combatidos procedimentos ultrapassados que forcem o paciente a ingressar no judiciário para receber tratamento adequado. A avaliação eficiente também deve garantir que a indicação de novos medicamentos seja pautada em evidências científicas e não pelo lobby da indústria farmacêutica, evitando despesas desnecessárias pela Administração.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. Tradução de: Virgílio Afonso da Silva. p.54

³⁵ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução Nº 238**. 2016. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2339>. Acesso em: 13 maio 2020.

BARROSO, Luís Roberto. **Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial.** 2007. Disponível em: <http://www.mpdft.mp.br/saude/index.php/judicializacao-da-saude/169-da-falta-de-efetividade-a-judicializacao-excessiva-direito-a-saude-fornecimento-gratuito-de-medicamentos-e-parametros-para-a-atuacao-judicial>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

BASSETTE, Fernanda. **Gastos do governo com remédios via ação judicial cresce 5000% em 6 anos.** O Estado de São Paulo, Vida, Saúde. São Paulo, 28 abr. 2011. p. 22.

BARROSO, Luís Roberto. **O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira.** 9. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

BRASIL. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Aids - 2001.** 2001. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2001/boletim-epidemiologico-aids-2001>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

CANOTILHO, J.J. Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição.** 6. ed. Coimbra: Almedina, 2002. p.1147

CHIEFFI, Ana Luiza; BARATA, Rita de Cássia Barradas. **Ações judiciais: estratégia da indústria farmacêutica para introdução de novos medicamentos.** 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102010000300005. Acesso em: 13 maio 2020.

COLLUCCI, Claudia. **Em uma década, judicialização da saúde pública e privada cresce 130%.** 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/em-uma-decada-judicializacao-da-saude-publica-e-privada-cresce-130.shtml>. Acesso em: 13 maio 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução Nº 238.** 2016. Disponível em <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2339>. Acesso em: 13 maio 2020.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Entidades dizem manter independência.** 2008. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1805200804.htm>. Acesso em: 13 maio 2020.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Lobby da indústria farmacêutica afeta unidades do SUS, diz Anvisa**. 2010. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/829698-lobby-da-industria-farmaceutica-afeta-unidades-do-sus-diz-anvisa.shtml>. Acesso em: 13 maio 2020.

G1. **Pior momento da Aids foi em 1999; casos recuam 19% em uma década**. 2010. Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/11/pior-momento-da-aids-foi-em-1999-casos-recuam-19-em-uma-decada.html>. Acesso em: 13 maio 2020.

HOLLOWAY, R. G. et al. **Conflicts of interest for authors of American Academy of Neurology clinical practice guidelines**. 2008. Disponível em: <https://n.neurology.org/content/71/1/57.short>. Acesso em: 13 maio 2020.

LOYOLA, Maria Andréa. **Medicamentos e saúde pública em tempos de AIDS: metamorfoses de uma política dependente**. metamorfoses de uma política dependente. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000700027. Acesso em: 13 maio 2020.

OLSEN, Ana Carolina Lopes. **Direitos fundamentais sociais: efetividade frente à reserva do possível**. Curitiba: Juruá, 2008. p. 466

SILVA, Ricardo Augusto Dias da. **Direito fundamental à saúde: o dilema entre o mínimo existencial e a reserva do possível**. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p.94.

VENTURA, Miriam et al. **Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do direito à saúde**. 2010. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/physis/2010.v20n1/77-100/pt/>. Acesso em: 13 maio 2020.